

SCHLUSSBERICHT

„Mobilität mit menschlichem Maß – Feinmobilität für Umwelt- und Klimaschutz, Stadt- und Lebensqualität“

gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt unter dem Aktenzeichen: 38162/01 - 43

Universität Kassel
Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrssysteme
Prof. Dr.-Ing. Carsten Sommer
Sophie Kahnt
Jori Milbradt

U N I K A S S E L
V E R S I T Ä T

VERKEHRSPLANUNG
UND VERKEHRSSYSTEME
Prof. Dr. Carsten Sommer

The Urban Idea GmbH
Konrad Otto-Zimmermann

**The
Urban
Idea**

Projektlaufzeit:

1. Mai 2022 bis 31. März 2024

Berichtszeitraum:

1. Mai 2022 bis 31. März 2024

Kassel, 30.06.2024

gefördert durch

Deutsche
Bundesstiftung Umwelt

www.dbu.de

Inhalt

1. Kurzfassung des Berichts	3
2. Gegenstand und Zielsetzung des Projektes.....	4
3. Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden	5
4. Ergebnisse: durchgeführte Maßnahmen und erzielte Projekterfolge	9
5. Diskussion	18
6. Öffentlichkeitsarbeit.....	19
7. Fazit.....	21
Anhang.....	22

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Feinmobile im Fahrzeugspektrum (Eigene Darstellung)	3
Abbildung 2 Körnung von Personen-Individualfahrzeugen (Eigene Darstellung)	10
Abbildung 3 Raumnahme von Bewegungsmitteln (Eigene Darstellung)	10
Abbildung 4 Spannen des elektrischen Energieverbrauchs je G-Klasse	13
Abbildung 5 Spannen des Benzinverbrauchs je G-Klasse	14
Abbildung 6 Spannen der lokalen THG-Emissionen je G-Klasse.....	14
Abbildung 7 Spannen der kinetischen Energie je G-Klasse.....	15
Abbildung 8 Beispielhafte Umwidmungen von Senkrecht- oder Schrägparkständen für Pkw in Flächen für Feinmobilität (Eigene Darstellung)	16
Abbildung 9 Geeignete Anordnung von Parkständen nach G-Klasse im Straßenraum	16
Abbildung 10 Feinmobilitätsstraße (Eigene Darstellung).....	17

Tabellenverzeichnis

1 Messregeln für die Ausprägung der Merkmale Länge, Breite und Höhe (Eigene Darstellung unter Verwendung von Quellen)	11
2 Grenzwerte der Raumnahme zur G-Klassifikation von Bewegungsmitteln	11
3 95. Perzentile der Körpermaße deutscher Erwachsener (Eigene Darstellung).....	12

Begriffsbestimmungen

Bewegungsmittel	Fahrzeuge und Mobilitätshilfen
Feinmobil	Bewegungsmittel der G-Klassen XXS, XS und S
Feinmobilität	Mobilität zu Fuß sowie mit Bewegungsmitteln im Spektrum „zwischen Schuh und Auto“
G-Klasse	Fahrzeugklasse in der siebenstufigen Klassifikation von Bewegungsmitteln nach Größe (kurz: „G“) bzw. ihrer Raumnahme.
Klassifikation	Schema zur Zuordnung von Objekten zu definierten Kategorien (Klassen)
Raumnahme	Ausschlaggebendes Größen-Kriterium für die Inanspruchnahme von Verkehrsraum bzw. Stadtraum durch Fahrzeuge (siehe Kapitel „Klassendefinition“).

1. Kurzfassung des Berichts

Dieser Bericht stellt die Zielsetzung, Herangehensweise und Methodik sowie die erzielten Ergebnisse des von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderten Forschungsprojektes „Mobilität mit menschlichem Maß – Feinmobilität für Umwelt- und Klimaschutz, Stadt- und Lebensqualität“ dar.

Das Projekt wurde unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. Carsten Sommer im Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrssysteme von Sophie Elise Kahnt und Jori Milbradt bearbeitet. Auftragnehmer für Teilleistungen war das Kreativstudio *The Urban Idea GmbH* von Konrad Otto-Zimmermann.

Innerhalb des Forschungsprojektes gab es vier wesentliche Arbeitsschwerpunkte, die zur erfolgreichen Bearbeitung des Projektes geführt haben.

Symposium. In der ersten Projekthälfte wurde ein dreitägiges Symposium an der Universität Kassel abgehalten. In zehn Programmblocken wurden sechs Themenschwerpunkte (Feinmobile – Fahrzeuge und Markt; Feinmobilität im Verkehrsrecht; Umwelt- und Ressourcenwirkungen der Feinmobilität; Feinmobilität in der Infrastrukturplanung; Promotion der Feinmobilität: Kommunikation) behandelt. Den Personen- und Gütertransport mit Individualverkehrsmitteln aus dem Spektrum "zwischen Schuh und Auto" beleuchteten rund 60 Expertinnen und Experten von Herstellerunternehmen, Branchenverbänden, Bundesbehörden, Stadt- und Verkehrsplanungsinstitutionen, Umweltinstituten, Kommunikationsagenturen und Hochschulen.

G-Klassifikation. Feinmobilität ist Mobilität mit menschlichen Maß, d. h. Mobilität zu Fuß sowie mit Bewegungsmitteln im Spektrum „zwischen Schuh und Auto“. Zur eindeutigen Abgrenzung der Fein- von der Mittel- und Grobmobilität wurde in der zweiten Projekthälfte eine Klassifikation von Bewegungsmitteln nach Größe (G-Klassifikation) entwickelt. Die G-Klassifikation beruht auf dem Konzept der Körnung, wie es von Baustoffen her bekannt ist. Daraus ist eine Klassifikation mit sieben sogenannten G-Klassen entstanden. Das Merkmal zur Zuordnung von Bewegungsmitteln zu den G-Klassen ist die Raumnahme, also die Inanspruchnahme von Verkehrs- bzw. Stadtraum, die damit auch die (Stadt-) Raumverträglichkeit von Bewegungsmitteln ausdrückt.

Die Bewegungsmittel der S-Klassen (XXS, XS, S) zählen zur Feinmobilität (siehe Abb. 1).

Feinmobile im Fahrzeugspektrum

Abbildung 1 Feinmobile im Fahrzeugspektrum (Eigene Darstellung)

Untersuchungen und Entwürfe. Mit Hilfe der G-Klassifikation fanden anschließend Untersuchungen zu möglichen Infrastrukturentwürfen für die Feinmobilität sowie zu Umweltwirkungen der Feinmobilität im Vergleich zur Pkw-Mobilität statt. Neben diesen Entwürfen und Untersuchungen sowie einer Einführung in die Thematik der Feinmobilität und der Klassifikation fanden umfangreiche Recherchen und Ausarbeitungen zur Fahrzeugwelt, zu den Nutzenden und den Potenzialen von Feinmobilität wie auch zu Wegen zur Förderung von mehr Feinmobilität Eingang in das Projektergebnis.

Standardwerk. Definition und Konzept der Feinmobilität sowie die Analysen und Vorschläge sind in einem ausführlichen Werk mit dem Charakter eines Standardwerks beschrieben worden, welches im Sommer 2024 unter dem Titel „Feinmobilität: Mehr Nachhaltigkeit durch kleine Fahrzeuge“ beim Oekom-Verlag erscheinen wird.

2. Gegenstand und Zielsetzung des Projektes

Veranlassende Umweltproblematik

Viele Kräfte arbeiten daran, eine Mobilitäts- und Verkehrswende zu erreichen. Dennoch sind die Kohlendioxid-Gesamtemissionen im Pkw-Verkehr bis zuletzt gestiegenⁱ. Darüber hinaus belasten schädliche Mikro- und Nanopartikel vom Reifen- und Straßenabrieb, Lärm sowie die zunehmende Bodenversiegelung durch zusätzliche Straßeninfrastruktur Umwelt, Klima und Gesundheit und fordern weitere Anstrengungen für eine nachhaltige Mobilitätⁱⁱ.

Als Ansätze zur Reduzierung der Umweltbelastungen durch den Kraftfahrzeugverkehr geht es in der Fachdiskussion sowie der öffentlichen Debatte bislang vornehmlich darum, Fahrten vom Pkw auf den Umweltverbund zu verlagern, Fahrzeuge und Fahrten zu teilen (Sharing), klimaschonende Antriebe zu verbreiten (E-Mobilität) sowie Autos mit digitalen Assistenz- und Kommunikationseinrichtungen bis hin zu Systemen für einen autonomen Betrieb auszustatten.ⁱⁱⁱ

Mindestens genauso bedeutsam für Umwelt- und Klimaschutz sowie Stadt- und Lebensqualität ist jedoch die Frage, wie groß, wie schwer und wie schnell die „Gefäße“ sind, die geteilt, elektrifiziert und digitalisiert werden. Deshalb bilden die Reduzierung der Größe, des Gewichts und der Geschwindigkeit der Individualverkehrsmittel (Dimensionswende) einen wichtigen Baustein der Verkehrswende.

Projektziele

Unter *Feinmobilität* verstehen wir eine Mobilität mit menschlichem Maß und damit eine Komponente der Mobilitäts- und Verkehrswende, die stärker in den Vordergrund rücken sollte – insbesondere als Stellschraube für eine signifikante Umweltentlastung. Im Rahmen des Projektes wird *Feinmobilität* als ein Fahrzeugsegment definiert, welches sich anhand von quantitativen Kriterien in Bezug auf verschiedene Merkmale eindeutig von *Grobmobilität* abgrenzt. Hierzu wird eine neue Fahrzeugklassifizierung entwickelt.

Feinmobile sind Verkehrsmittel des Personen- und leichten Güterverkehrs, u. a. sogenannte Mikromobile, Fahrräder einschl. Lastenräder aller Art und Velocars/Velomobile, elektrische Kleinst- und Leichtfahrzeuge wie Seniorenmobile, Kabinenroller, Minicars und Kleinstwagen-Pkw.

Das Projekt verfolgte mehrere strategische Ansätze zur Förderung der Feinmobilität im stadtreionalen Individual- und leichten wirtschaftsverkehr. Dabei standen folgende Ziele im Mittelpunkt:

- Feinmobilität wird im Bewusstsein der Bevölkerung als umwelt-, gesundheits- und stadtfreundliches Verkehrsmittelsegment verankert;
- Feinmobilität wird in der Wirtschaft sukzessive als eine zusammenhängende Branche verstanden;
- Feinmobilität wird in der Fachwelt (Wissenschaft, Planung) als ein Mobilitätssegment verstanden und bearbeitet;
- Feinmobilität wird in Politik und Rechtssetzung gesamtheitlich behandelt und konsistent geregelt.

Das Potential dazu ist zwar grundsätzlich vorhanden, es muss allerdings wirksam zur Entfaltung gebracht werden. Zur Entwicklung einer wirksamen Gestaltungs-Kompetenz bei den bislang weitgehend getrennt voneinander agierenden Branchen und Institutionen sind wesentliche Voraussetzungen, dass diese

- an einen Tisch gebracht werden,
- gemeinsam eine Problemanalyse vornehmen, ein gemeinsames Verständnis entwickeln, sich der Vorteile der Feinmobilität für Umwelt, Gesundheit und Stadtqualität bewusst werden und sich schließlich als eine „Feinmobilitäts-Community“ verstehen lernen, und
- sich auf gemeinsames Handeln verständigen, zuerst im Bereich der Aufklärung, der Öffentlichkeitsarbeit, der Werbung und Kundenansprache.

Dem Segment der Mobilität unterhalb des Pkw wird – mit Ausnahme von Fahrrädern und Tretrollern – bei gesetzlichen Regelungen, bei der Straßenraumgestaltung sowie auch in der Literatur bislang kaum Beachtung geschenkt. Deshalb war ein weiterer Fokus des Projektes, eine solide und fachliche Daten- und Argumentationsbasis zu schaffen, um das Potential von Umweltentlastungen durch Feinmobilität verdeutlichen zu können. Im Vergleich zur heute vorherrschenden *Grobmobilität* wurden für Feinmobile Kenngrößen wie Energieverbräuche und Emissionen beim Betrieb, Aufprallwucht und Flächeninanspruchnahme recherchiert. Dazu sollte der heutige Fahrzeugmix in Deutschland einem Szenario „Feinmobilität“ gegenübergestellt und die Umweltwirkungen quantifiziert und miteinander verglichen werden.

3. Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden

Das Projekt umfasste im Wesentlichen vier Arbeitsschwerpunkte: Die Planung, Durchführung und Auswertung eines **Fachsymposiums**, die Erarbeitung einer **Klassifikation** unterschiedlichster Bewegungsmittel zur Handhabarmachung des Faktors Fahrzeuggröße für die Stadt- und Verkehrsplanung, Straßenverkehrsbehörden, Wissenschaft, Industrie und Verbände, sowie das Erstellen eines **Standardwerkes** zum Thema Feinmobilität aus den Erkenntnissen des Symposiums, detaillierter Recherchen zum Thema und der **Erarbeitung eigener Auswertungen** aus externen Daten und eben jener Klassifikation.

Von Beginn des Vorhabens an war das Projektteam als Fachberater in die Arbeit der Ad-hoc-AG „Feinmobilität“ des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) e.V. sowie des AK Fahrzeugdimensionen/ Feinmobilität“ der Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung (SRL) e.V. eingebunden. In diesen synchron arbeitenden Gremien wurden die konzeptionellen Grundlagen für die Kategorisierung von Fahrzeugen nach Größe, Gewicht und Geschwindigkeit (GGG) und die Schaffung von sieben Kategorien von XXS bis XXL gelegt und im September 2022 in Berichten ihren jeweiligen Vorständen übermittelt.

Das „Kasseler Symposium Feinmobilität“ wurde als dreitägige Veranstaltung an der Universität Kassel inkl. Möglichkeit zur Online-Teilnahme vom 26. bis 28. September 2022 abgehalten. Das Programm mit zehn Programmblöcken behandelte sechs Themenschwerpunkte: Feinmobile – Fahrzeuge und Markt, Feinmobilität im Verkehrsrecht, Umwelt- und Ressourcenwirkungen der Feinmobilität, Feinmobilität in der Infrastrukturplanung, Promotion der Feinmobilität: Kommunikation. Jeder Programmblock wurde mit einem Einführungsstatement eines Experten/einer Expertin begonnen, anschließend folgten Kurzstatements der Fachleute und Diskussionsrunden. Das Symposium endete am dritten Tag mit der gemeinsamen Erarbeitung von Vorschlagspapieren in moderierten Workshops und einer Schlussrunde als Podiumsdiskussion.

Den Personen- und Gütertransport mit Individualverkehrsmitteln aus dem Spektrum "zwischen Schuh und Auto" beleuchteten rund 60 Expertinnen und Experten von Herstellerunternehmen, Branchenverbänden, Bundesbehörden, Stadt- und Verkehrsplanungsinstitutionen, Umweltinstituten, Kommunikationsagenturen und Hochschulen.

Als inhaltliche Auswertung der Symposiumsbeiträge und Zusammenfassung der gesammelten Erkenntnisse zur Förderung der Feinmobilität wurden zum Ende des Symposiums gemeinsam mit den eingeladenen Fachleuten drei Vorschlagspapiere erarbeitet. Es wurden je ein

- Vorschlagspapier für technische Regelwerke (Infrastrukturplanung) (siehe Anhang ix),
- Vorschlagspapier für Verkehrspolitik und Gesetzgebung (siehe Anhang x) sowie
- Vorschlagspapier für Forschung und Entwicklung (siehe Anhang xi)

formuliert. Die Ergebnisse der Vorschlagspapiere sind soweit sinnvoll in das Standardwerk eingeflossen.

Aufbauend auf den Gremienberichten des VCD und der SRL sowie den Erkenntnissen aus dem Symposium wurde die Kategorisierung von Fahrzeugen nach Größe, Gewicht und Geschwindigkeit G in einem iterativen Prozess weiterentwickelt und mit Fachleuten diskutiert. Dabei wurden einige Berechnungsmethoden und betrachteten Merkmale als nicht zielführend erachtet und verworfen.

Nach der gründlichen Auseinandersetzung mit allen Optionen wurde eine sachlich fundierte Basis für eine Kategorisierung geschaffen, die zu einem Fachlichen Standard zur Klassifikation von Bewegungsmitteln nach Größe (G-Klassifikation) führte.

Zum Beispiel wurde eingehend geprüft, ob das (Einzel-)Merkmal Gewicht bzw. maximal zulässiges Gesamtgewicht von Bewegungsmitteln in der Klassifikation Berücksichtigung finden soll. Die Analyse der Merkmalsausprägungen von rund 100 beispielhaft aus dem gesamten Spektrum an Bewegungsmitteln gewählten Referenzfahrzeugen zeigt eine starke positive Korrelation zwischen den Merkmalsausprägungen der Raumnahme und des maximal zulässigen Gesamtgewichts. Dies gilt auch in Bezug auf die Merkmale Leergewicht und Nutzlast. Die starke positive Korrelation erlaubte es, das Gewicht als im Merkmal Raumnahme implizit mit repräsentierten Faktor zu betrachten.

Darüber hinaus ist das Gewicht des Spektrums an Bewegungsmitteln bis 3,5 t für die Bemessung heutiger Straßeninfrastrukturen kaum relevant, weil diese neben Mindestansprüchen auch für die maßgebende, gelegentliche Belastung durch wesentlich schwerere Fahrzeuge wie etwa der Müllabfuhr, der Feuerwehr, des Sanitätswesens oder der Industrie ausgelegt sind. Wo es Gründe gibt, auf bestimmten Infrastrukturflächen eine Gewichtsbeschränkung vorzuschreiben, kann dies durch Einzelanordnung erfolgen (siehe Kapitel 6.2).

Zum anderen wurde die kinetische Energie ($kin_E = \frac{1}{2} * m * v^2$) als Merkmal für das Unfallschwerpotenzial von Bewegungsmitteln betrachtet. Durch die starke, positive Korrelation zwischen den Merkmalsausprägungen der Raumnahme und des maximal zulässigen Gesamtgewichts ist auch die gesonderte Berücksichtigung des Merkmals der kinetischen Energie nicht notwendig. Denn die kinetische Energie von Fahrzeugen ist nur bei einer festgesetzten, identischen Geschwindigkeit (z. B. einer Stadtgeschwindigkeit von 30 km/h) vergleichbar, d.h. die Werte der kinetischen Energie unterscheiden sich bei einer Vielzahl der betrachteten Bewegungsmittel nur nach dem (maximal zulässigen Gesamt-) Gewicht. Ferner kann die kinetische Energie aufgrund der Komplexität von Verkehrskonflikten und der Vielzahl an sicherheitsrelevanten fahrzeuggebundenen Sicherheitsmaßnahmen nicht mit dem Gefahrenpotenzial von Fahrzeugen bei Kollisionen gleichgesetzt werden.

Des Weiteren wurde die Berücksichtigung des (Einzel-) Merkmals der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit geprüft. Die Berücksichtigung ist problematisch, zum einen, weil dieses Merkmal für zahlreiche, insbesondere nicht motorisierte Bewegungsmittel (wie Fahrräder, Gehhilfen, Karren) nicht eindeutig bestimmbar ist. Zum anderen entspricht die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit in der Praxis nur in seltenen Fällen der gefahrenen Geschwindigkeit und/oder der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Aus diesen Gründen ist dieses Merkmal wenig praxisrelevant und findet keine Berücksichtigung in der Klassifikation.

Damit reduziert sich die Klassifikation auf die Berücksichtigung der Größe als wesentliches Kriterium für die „Feinheit“ bzw. (Stadt-) Raumverträglichkeit von Bewegungsmitteln und wird als Größenklassifikation (kurz: G-Klassifikation) bezeichnet.

Als Merkmale für die Größe wurden neben der Länge, Breite und Höhe – die Merkmale des kleinsten, gemeinsamen Nenners in Bezug auf die Anwendungsfälle – sodann Kombinationen dieser Merkmale, d. h. die Fläche und die Raumnahme sowie das Seitenprofil und der Wendekreis betrachtet. Die Raumnahme vermag dabei als einziges Merkmal alle drei Größendimensionen von Bewegungsmitteln zu vereinen. Die Berücksichtigung der Fläche wäre unzureichend, weil der Bezug auf die (Stadt-) Raumverträglichkeit mit starker Wirkung auf Straßenbild, Orientierung und Überblickbarkeit fehlt.

Die Berücksichtigung des Seitenprofils anstatt der Höhe würde zu einem erhöhten Aufwand bei der Erhebung der Merkmalsausprägungen führen und wurde deshalb verworfen. Der Wendekreis ist zwar ein ausschlaggebendes Kriterium für die Wendigkeit von Bewegungsmitteln, doch sprechen die eingeschränkte Datenverfügbarkeit und/oder der Aufwand der Erhebung gegen die ergänzende Berücksichtigung neben dem Merkmal der Raumnahme.

WEITERE ERÖRTERTE MERKMALE

Bevor die Entscheidung für eine Fokussierung auf größenbezogene Merkmale zur Bestimmung der Feinmobilität gefallen war, standen weitere Merkmale in der Diskussion; deren Betrachtung dann aber zurückgestellt wurde:

Antriebsleistung und Energieverbrauch:

- Antriebsleistung
- Energieverbrauch

Effizienz:

- Transporteffizienz: Nutzlast/Leergewicht
- Energieeffizienz: Energieverbrauch/Nutzlast/Fahrzeugkilometer
- Klimaeffizienz: THG-Emission/Fahrzeugkilometer

Umwelt- und Ressourcenbeanspruchung:

- Material- und Energieaufwand bei der Fahrzeugherstellung
- Recyclbarkeit der Fahrzeuge und ihrer Komponenten
- Spezifische Energieverbräuche und Luftschadstoff-Emissionen beim Betrieb
- Straßen- und Reifenabrieb

UNTERSUCHUNGEN ZUR KLASSIFIZIERUNG

Mit der Betrachtung zusätzlicher Merkmale bei der Klassifizierung ging auch eine Untersuchung der möglichen Methoden zur Klassifizierung der Bewegungsmittel einher. Insbesondere zwei Varianten standen zur Diskussion.

Einerseits wurde untersucht, ob man mit Blick auf bestimmte Anwendungsfälle eine Extremwertgrenze vornehmen sollte, um zu verhindern, dass bei Länge, Breite oder Höhe ein raumunverträglicher Extremwert bei der Berechnung der Raumnahme durch niedrige Werte bei den anderen Merkmalen kompensiert und damit „schöngerechnet“ werden kann. Das könnte etwa zur Folge haben, dass ein Fahrzeug der Klasse M nicht auf einen M-Parkstand passt, weil es extrem lang oder breit ist. Allerdings würde eine Extremwertgrenze zu inkonsequenten und wechselnden Klassen/Klassifizierungen für ein und denselben Bewegungsmittel-Typ führen und die Einfachheit, vielfältige Anwendungsmöglichkeit sowie Kontrollierbarkeit durch Dritte erschweren.

Andererseits wurde in Diskussionen mit mehreren Fachleuten untersucht, ob gewählte Merkmale gegeneinander gewichtet werden sollten, anstatt gleich stark in die Klassifizierung einzugehen. Dabei würden die Merkmale der Bewegungsmittel einzeln in sieben Klassen gruppiert und diese Zwischenergebnisse nach entsprechender Gewichtung unterschiedlich stark in das Endergebnis eingehen. Auch hier gelangte man überwiegend zu der Erkenntnis, dass Einzelmerkmale nicht in jedem Anwendungsfall von Relevanz sind, wechselnde Merkmale zur Berechnung aber zu inkonsequenten Ergebnissen führen und daher auch eine Gewichtung diesen Umstand nicht lindern kann.

Basierend auf diesen Diskussionen und erarbeiteten Zwischenergebnissen wurde entschieden, die vereinfachte Klassifizierung nach der Raumnahme (G-Klassifikation) zu wählen. Mithilfe der G-Klassifikation konnten im Anschluss eine Reihe von möglichen Anwendungsfeldern definiert, Untersuchungen zu Umweltwirkungen der Feinmobilität durchgeführt (siehe Kapitel 4e) sowie mögliche Infrastrukturentwürfe für den fließenden und ruhenden Verkehr entwickelt (siehe Kapitel 4 f) werden.

STANDARDWERK

Diese Ergebnisse sind in das Standardwerk Feinmobilität mit dem Titel „Feinmobilität: Mehr Nachhaltigkeit durch kleine Fahrzeuge“ eingeflossen. Das Werk wurde in Zusammenarbeit der Projektpartner erstellt und umfasst sieben Kapitel, gespeist aus den aus dem Symposium und dem Fachgespräch gewonnenen Inhalten, intensiven Recherchen und eigener Ausarbeitungen zu Umweltwirkungen und Infrastrukturentwürfen (siehe Kapitel 4e/f).

Das Standardwerk wird im dritten Quartal 2024 beim Oekom-Verlag veröffentlicht und wird auch kostenfrei als Open-Access-Version im Internet unter <https://www.oekom.de/buch/feinmobilitaet-9783987260988> verfügbar sein.

Die ersten beiden Kapitel fokussieren sich dabei zunächst auf das Konzept der Feinmobilität, bevor die Größenklassifikation vorgestellt wird. Nach der darauffolgenden Vorstellung der vielfältigen Fahrzeugwelt der Feinmobilität in Kapitel 3 einschließlich fast 100 Steckbriefen unterschiedlichster Feinmobile, befasst sich das Kapitel 4 mit der Nutzung und den Potenzialen der Feinmobilität.

Hierzu ist in Zusammenarbeit mit zwei Instituten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (Institut für Fahrzeugkonzepte und Institut für Verkehrsforschung des DLR) auch ein Kapitel zum Substitutionspotenzial von Pkw-Fahrten entstanden. Für diese Inhalte sind Simone Ehrenberger, Mascha Brost und Laura Gebhardt verantwortlich. Deren Erkenntnisse sind auch in das Unterkapitel zu den THG-Emissionen im Lebenszyklus eingeflossen.

In Kapitel 5 werden die Umwelt- und Klimawirkungen beschrieben, die auf Basis des deutschen Kfz-Fahrzeugbestands aus dem Jahr 2023 sowie exemplarisch ausgewählter Feinmobile ermittelt worden sind:

- spezifische Energieverbräuche beim Betrieb,
- THG-Emissionen bei der Nutzung,
- THG-Emissionen des gesamten Lebenszyklus,
- Flächeninanspruchnahme.

Außerdem wird bezüglich der Größe von Feinmobilen auf die qualitativen Wirkrichtungen weiterer lokaler Emissionen, wie

- Schadstoffemissionen aus Verbrennungsvorgängen,
- Schadstoffemissionen aus Nicht-Verbrennungsvorgängen und
- Lärmemissionen

eingegangen. Zudem wird die Verkehrssicherheit in Abhängigkeit der Fahrzeuggröße diskutiert.

In Kapitel 6 werden Impulse für eine Infrastrukturplanung vorgestellt, die Feinmobilen im ruhenden und fließenden Verkehr adäquaten Raum gibt. Die Anwendungsmöglichkeiten zielen auf eine Bevorzugung der Feinmobilität ab.

Kapitel 7 zeigt Wege auf, um die Feinmobilität stärker ins Licht zu rücken, ihre Vorteile zu kommunizieren und ihre strukturelle Benachteiligung zu beseitigen.

4. Ergebnisse: durchgeführte Maßnahmen und erzielte Projekterfolge

a. Konzipierung, Durchführung und Auswertung des Symposiums „Feinmobilität“

siehe Erster Zwischenbericht zum 01.02.2023

b. Initiierung und fachliche Unterstützung der Gremienarbeit des VCD und der SRL (über geförderten Projektumfang hinausgehendes Arbeitspaket)

siehe Zweiter Zwischenbericht zum 01.08.2023

c. Fachgespräch über die Fahrzeugklassifizierung nach Größe, Gewicht und Geschwindigkeit (über geförderten Projektumfang hinausgehendes Arbeitspaket)

siehe Zweiter Zwischenbericht zum 01.08.2023

d. Entwicklung einer neuen Klassifikation für das gesamte Spektrum an straßengebundenen Bewegungsmitteln zur Definition von Feinmobilität

Von fein bis grob – die „Körnung“ bzw. Größe von Fahrzeugen

Die bestehenden Fahrzeugsegmentierungen nach EG und KBA als auch die Klassifizierung nach EG eignen sich nicht zur Kategorisierung des breiten Spektrums von Fahrzeugen für stadträumliche Regelungen und auch nicht als Bezugseinheiten für Geschwindigkeitsregelungen, da sie ausschließlich Kraftfahrzeuge umfassen. Noch weniger eignen sie sich als Basis für monetäre Anreize für Erwerb bzw. Nutzung von Verkehrsmitteln mit menschlichem Maß, weil sie die dafür relevanten Merkmale nicht ausreichend differenziert berücksichtigen.

Die entwickelte Klassifikation von Bewegungsmitteln nach ihrer Größe (G-Klassifikation) hebt sich von bestehenden Fahrzeugklassifizierungen ab, indem sie nicht nur Kraftfahrzeuge in der heutigen Definition, sondern *alle* Bewegungsmittel im Straßenverkehr einzustufen vermag, sodass sowohl

- technische Regelwerke der Infrastrukturplanung,
- straßenrechtliche und straßenverkehrsrechtliche Bestimmungen sowie die
- Auslegung von baulicher Infrastruktur und
- kommunale Verkehrsflächenwidmungen, als auch
- fiskalische Instrumente wie Straßenbenutzungsgebühren, Parkgebühren, Fahrzeugbesteuerung oder Subventionen

darauf aufsetzen können.

Die G-Klassifikation von Bewegungsmitteln beruht auf dem Konzept der Körnung, wie es von Baustoffen her bekannt ist (z. B. Gesteinskörnung von fein- bis grobkörnig, siehe Abb. 2). Betrachtet man die existierenden Bewegungsmittel unter dem Aspekt der Körnung, so stellt man fest, dass die Räderwelt eine nahezu stufenlose Größenpalette von Optionen für den Personenverkehr und den Transport leichter Güter bereithält.

Körnung von Personen-Individualfahrzeugen

Abbildung 2 Körnung von Personen-Individualfahrzeugen (Eigene Darstellung)

Die Körnung bzw. Größendifferenzierung von Bewegungsmitteln ist insbesondere im städtischen Raum ein wesentliches Qualitätsmerkmal hinsichtlich

- stadträumlicher Harmonie, Stadt- und Straßenbild,
- Sicherheit und Orientierung im Straßenraum,
- Flächenbedarf und Flächengerechtigkeit,
- zukunftsflexibler Raumplanung

sowie ein anzunehmendes Korrelationsmaß für

- Material- und Energieeffizienz,
- Verkehrssicherheit, Vermeidung von Personenschäden.

Klassendefinition

Die Klassifikation stuft Fahrzeuge und Mobilitätshilfen in sieben Größenklassen (G-Klassen) ein. Die Klassen sind nach dem weithin verwandten Schema für Produktgrößen benannt: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL.

Das Merkmal zur Zuordnung von Bewegungsmitteln zu den G-Klassen ist die Raumnahme. Raumnahme steht für die Inanspruchnahme von Verkehrs- bzw. Stadtraum und damit auch die (Stadt-)Raumverträglichkeit von Bewegungsmitteln.

Die Raumnahme eines Bewegungsmittels ist das Volumen eines Quaders um die äußersten Außenabmessungen aller unelastischen Bauteile eines Bewegungsmittels im fahrbereiten Zustand (siehe Abb. 3). Dieser Raum ist dem Bewegungsmittel vorbehalten und kann nicht anderweitig genutzt werden. Die Raumnahme ist damit das ausschlaggebende Kriterium für die Stadtraumverträglichkeit von Fahrzeugen.

Abbildung 3 Raumnahme von Bewegungsmitteln (Eigene Darstellung)

Messregeln

Die Messregeln für die Ausprägung der Merkmale Länge, Breite und Höhe zur Multiplikation zum Größen-Kriterium der Raumnahme (in Kubikdezimeter) sind die folgenden (siehe Tab. 1):

1 Messregeln für die Ausprägung der Merkmale Länge, Breite und Höhe (Eigene Darstellung unter Verwendung von Quellen^{iv)}

Merkmal	Messregel
Länge	<p>Horizontales, achsenparalleles Längenmaß zwischen den am weitesten nach vorn und hinten ragenden, fest mit dem Fahrzeug verbundenen und nicht flexiblen Teilen (ohne Ladung).</p> <p>Vgl. § 32 StVZO: „Die Längen und Teillängen eines Einzelfahrzeugs oder einer Fahrzeugkombination sind nach der ISO-Norm 612-1978, Definition Nummer 6.1 zu ermitteln“.</p>
Breite	<p>Horizontales Breitenmaß zwischen den am weitesten seitlich hinausragenden, fest mit dem Fahrzeug verbundenen und nicht flexiblen Teilen, die für den fahrbereiten Zustand notwendig sind (ohne Ladung).</p> <p>Vgl. § 32 StVZO: „Die Fahrzeugbreite ist nach der ISO-Norm 612-1978, Definition Nummer 6.2 zu ermitteln“ mit folgender Abweichungsregel:</p> <p>Der G-Klassifikation wird die Fahrzeugbreite mit Außenspiegeln in ausgeklapptem Zustand zugrunde gelegt, soweit das betrachtete Bewegungsmittel mit Seitenspiegeln in den Verkehr gebracht oder nachträglich mit Seitenspiegeln ausgestattet worden ist.</p>
Höhe	<p>Vertikales Höhenmaß von dem am höchsten hinausragenden, fest mit dem Fahrzeug verbundenen und nicht flexiblen Teil hinunter bis zum Boden (ohne Ladung).</p> <p>Vgl. § 32 StVZO: „Die Fahrzeughöhe ist nach der ISO-Norm 612-1978, Definition Nummer 6.3 zu ermitteln“.</p>

Grenzwerte zur Klassenabgrenzung

Folgende Grenzwerte zur Einstufung von Bewegungsmitteln in die G-Klassen gelten (siehe Tab. 2):

2 Grenzwerte der Raumnahme zur G-Klassifikation von Bewegungsmitteln

G-Klasse	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Grenzwert der Raumnahme [in m ³]	< 1,0	< 4,5	< 8,0	< 11,5	< 15,0	< 18,5	≥ 18,5

Der Grenzwert zur Abgrenzung der Klasse XXS zur Klasse XS leitet sich aus einem **menschlichen Maß** mit einer Raumnahme von 1 m³ ab:

Als definitorische Annäherung an ein menschliches Maß ist die Raumnahme durch Multiplikation des 95. Perzentils der Länge, Breite und Höhe durchschnittlicher deutscher Erwachsener bei größtmöglicher frontal-horizontaler und vertikaler Ausdehnung nach DIN 33402 („Ergonomie - Körpermaße des Menschen - Teil 2: Werte“) (siehe Tab. 3) und Annahme einer Gleichverteilung der Geschlechter etwa 0,92 Kubikmeter (siehe Formel 1):

	95. Perzentil eines durchschnittlichen deutschen Erwachsenen	
Körpermaße [in m]	Männer	Frauen
Reichweite der Arme nach vorn (Länge)	0,815	0,750
Breite über den Ellenbogen	0,555	0,555
Reichweite der Arme nach oben (Höhe)	2,205	2,025

$$\frac{0,815 \text{ m} + 0,750 \text{ m}}{2} * \frac{0,555 \text{ m} + 0,555 \text{ m}}{2} * \frac{2,205 \text{ m} + 2,025 \text{ m}}{2} \approx 0,92 \text{ m}^3$$

Formel 1: Ermittlung eines menschlichen Maßes (Eigene Darstellung)

Unter Berücksichtigung eines Bewegungsspielraums ergibt sich eine Raumnahme von 1 m³.

Der Grenzwert zur Abgrenzung der Klasse XXL zur Klasse XL leitet sich aus Abmessungen der **Straßenraumplanung** und einem **menschlichen Maß** ab:

Die Raumnahme von 18,5 m³ ergibt sich durch die Multiplikation der

- Abmessungen eines (Standard-)Parkstands in Senkrechtaufstellung ohne seitliche Begrenzung mit 2,5 m x 5,0 m (vgl. EAR 2005, Bild 4.2-2)

mit

- dem Durchschnitt aus dem 5 % Perzentil der Augenhöhe deutscher Erwachsener von 1,48 m (vgl. DIN 33402 Teil 2, „Ergonomie - Körpermaße des Menschen - Teil 2: Werte“).

Die übrigen Grenzwerte zur Bildung von sieben Klassen (XXS bis XXL) werden bei gleichen Abständen zwischen den Grenzwerten linear interpoliert (siehe Tab. 2).

G-Klassenrechner

Als Service-Angebot für die Allgemeinheit wurde ein Online-G-Klassenrechner entwickelt, der bei Eingabe von Länge, Breite und Höhe die G-Klasse eines beliebigen Bewegungsmittels dessen Raumnahme anhand der unterlegten Grenzwerte ermittelt. Der G-Klassenrechner steht online auf der Projektwebsite: <https://www.feinmobilitaet.de/g-klassenrechner> zur Verfügung. Bei Bedarf wird ein Zertifikat des Ergebnisses der Fahrzeuggrößenklassen-Bestimmung bzw. der G-Klasse erstellt, welches sich zum Druck eignet.

Der G-Klassenrechner kann auch als prototypische Plattform zur Ermittlung der G-Klasse von Bewegungsmitteln für Anwendungsfälle der G-Klassifikation auf kommunaler, Länder- oder Bundesebene dienen.

Fein voran – Veröffentlichung eines Fachlichen Standards und Anwendungsmöglichkeiten der G-Klassifikation

Das entwickelte System der G-Klassen stellt ein Handwerkszeug zur differenzierten Widmung von Raum, Flächen und Verkehrswegen für Zwecke des fließenden Verkehrs und zum Abstellen von Fahr-

zeugen bereit. Es wurde in mehreren Fachgesprächen und weiteren Anwendungssimulationen validiert. Die G-Klassifikation wurde gemeinsam mit dem VCD als Fachlicher Standard veröffentlicht und allen Handlungsträgern zur Anwendung empfohlen.

➔ siehe Dokument „Fachlicher Standard G-Klassifikation“ im Anhang viii

Aufbauend auf den G-Klassen wurden die unterschiedlichen Wirkungen der Feinmobilität im Vergleich zu bisheriger Pkw-Mobilität verglichen, sowie verschiedene Infrastrukturvorschläge für die Feinmobilität im ruhenden und fließenden Verkehr erarbeitet.

e. Abschätzung der Umweltwirkung von Feinmobilität

Mithilfe der G-Klassifikation und dem „Zentralen Fahrzeugregister (ZFZR)“ des Kraftfahrtbundesamtes, dessen Daten für diesen Anlass beschafft wurden, wurden seit Mai 2023 die Umweltwirkungen der Feinmobilität und der G-Klassen abgeschätzt. Ziel war es, Aussagen über die Umweltwirkungen der einzelnen G-Klassen treffen zu können und somit auch Erkenntnisse zum Nutzen der Feinmobilität in Bezug auf Ressourcenschonung und Umweltentlastung zu erlangen. Dabei zeigen die Balken in den Abbildungen 4 bis 7 die Spannen zwischen den höchsten und niedrigsten untersuchten Werten für Feinmobile aller bisheriger Zulassungs- und Klassifizierungskategorien (blau) bzw. das 10- und 90-Perzentil der Pkw des ZFZR-Datensatzes (schwarz). Alle Ergebnisse und die Methodik finden sich im Anhang xi im Standardwerk. Eine Auswahl der Ergebnisse zeigt:

Größere Elektro-Fahrzeuge verbrauchen tendenziell deutlich mehr Strom. Die Untersuchung unterschiedlichster Feinmobile ergibt, dass sich der Stromverbrauch der Feinmobile deutlich unter dem Niveau der Pkw bewegt. Damit ist die Größe auch bei Vollelektrisierung des motorisierten Individualverkehrs ein relevantes Merkmal zur Bestimmung der Umweltverträglichkeit von Fahrzeugen.

Abbildung 4 Spannen des elektrischen Energieverbrauchs je G-Klasse

Auch zeigt sich das erwartbare Bild, dass die Raumnahme ebenso bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor ein wesentlicher Bestimmungsfaktor für den Energieverbrauch und damit letztendlich auch für die lokalen THG-Emissionen ist.

Abbildung 5 Spannen des Benzinverbrauchs je G-Klasse

Der Kraftstoffverbrauch (hier Benzin) ist für Fahrzeuge der Klasse XXL im Mittel gut doppelt so hoch wie für Fahrzeuge der Klasse M, außerdem bieten insbesondere Roller (Klasse XS) und andere zweirädrige Feinmobile die Chance den mittleren Kraftstoffverbrauch gegenüber Pkw zu senken (siehe Abb. 5). Damit können auch im relevanten Maße Treibhausgasemissionen eingespart werden, wobei wiederum insbesondere die Klasse XXL besonders hohe Emissionen verursacht (s. Abb. 6).

Abbildung 6 Spannen der lokalen THG-Emissionen je G-Klasse

Auch das Gefahrenpotenzial der Feinmobilität gegenüber der Pkw-Mobilität wurde untersucht.

Auch wenn die tatsächliche Unfallschwere von vielen Faktoren abhängt, ist das Gefahrenpotenzial beschrieben durch die kinetische Energie ein geeigneter Indikator für die Verkehrssicherheit von Bewegungsmitteln. Es lässt sich wie folgt berechnen: ($kin_E = \frac{1}{2} * m * v^2$).

In Grafik 7 sind jeweils die Spannen der 10- bzw. 90%-Perzentile der kinetischen Energie der Pkw und Krafträder des KBA-Datensatzes dargestellt. Die Auswertung der Fahrzeuge jeder G-Klasse basiert auf den zulässigen Gesamtgewichten und den Geschwindigkeiten von 30 und 50 km/h, sofern ihre bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit diese Referenzgeschwindigkeiten erreichen kann. Ansonsten wird die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit verrechnet.

Abbildung 7 Spannen der kinetischen Energie je G-Klasse

Es zeigt sich insgesamt, dass die Feinmobilität gegenüber der vorherrschenden Pkw-Mobilität deutliche Vorteile bei Flächeninanspruchnahme, Energieverbrauch im Betrieb und im gesamten Lebenszyklus, beim Straßenlärm und bei der Verkehrssicherheit bietet. Außerdem emittieren Feinmobile, wenn elektrisch betrieben, deutlich weniger Schadstoffe als Elektro-Pkw.

f. Infrastruktur für Feinmobilität

Feinmobile sind im Vergleich zum heutigen Pkw kleiner, leichter und wendiger. Feinmobile haben damit im ruhenden und fließenden Verkehr kleinräumigere quantitative Flächenansprüche. Qualitätsansprüche an Fahrbahnoberfläche und Wegeleitung sind jedoch vergleichbar mit dem herkömmlichen Kraftfahrzeugverkehr der G-Klassen M bis XXL.

Die geringere Raum- und Flächeninanspruchnahme von Bewegungsmitteln der Feinmobilität kann genutzt werden, um den begrenzten Straßen- und Parkraum effizient zu nutzen. Dies kann positive Wirkungen auf die Stadt- und Lebensqualität, die Stadtnatur, den Umwelt- und Klimaschutz, die Erreichbarkeit von Zielen sowie die Verkehrssicherheit haben (siehe Abb. 8). Die Flächenverteilung im Straßenraum kann nach Fahrzeuggrößen, d.h. G-Klassen, vorgenommen werden.

Abbildung 8 Beispielhafte Umwidmungen von Senkrecht- oder Schrägparkständen für Pkw in Flächen für Feinmobilität (Eigene Darstellung)

Auf einer größendifferenzierten Parkstandsbesmessung aufbauend kann die Nutzung von Feinmobilen durch eine größendifferenzierte Parkstandsanzordnung unterstützt werden: Nach G-Klassen aufsteigend, d. h. von XXS bis XXL, werden die Parkstände um die Zugänge zu publikumsintensiven Einrichtungen herum angeordnet.

Parkstände für Feinmobile (G-Klassen XXS bis S) sollten im Straßenraum (siehe Abb. 9) sowie auf Parkflächen in unmittelbarer Nähe zum Eingang von publikumsintensiven Einrichtungen und Stadtgebieten eingerichtet werden. Dies verschafft Nutzenden von stadt- und umweltverträglicheren Bewegungsmitteln den Vorteil von kurzen Wegen. Gleichzeitig können so mehr Personen in Eingangsnähe der Einrichtungen parken.

Abbildung 9 Geeignete Anordnung von Parkständen nach G-Klasse im Straßenraum

Die G-Klassifikation kann auch der Straßenplanung und Straßenverkehrsordnung für den fließenden Verkehr dazu dienen, die Chancen der geringeren Flächen- und Rauminanspruchnahme von Feinmobilen für die Verkehrssicherheit, Stadt- und Lebensqualität zu nutzen. Gleichzeitig können durch ihre Anwendung bestehende Nachteile und Konflikte, die durch das Größenwachstum der Pkw und der auf die vier Verkehrsmodi Kfz-Verkehr, ÖV, Rad- und Fußverkehr konzentrierten Flächenverteilung entstehen, verringert werden. Eine Möglichkeit wäre die Einrichtung von Feinmobilitätsstraßen oder -zonen (siehe Abb. 10).

Im Gegensatz zu Fahrradstraßen/-zonen, für die in Deutschland bislang zumeist die Befahrung durch Kfz-Verkehr durch Zusatzzeichen erlaubt wird, sollte für Feinmobilitätsstraßen/-zonen keine Möglichkeit der Befahrung durch anderen Fahrzeugverkehr als die oben genannten G-Klassen eingeräumt werden. Eine Ausnahme könnte die Befahrung durch Anwohner- bzw. Anliegerverkehr bilden.

Abbildung 10 Feinmobilitätsstraße (Eigene Darstellung)

g. Erstellung und Herausgabe des Standardwerks zur Feinmobilität

Die vorangegangenen Inhalte fließen allesamt auch in das Standardwerk Feinmobilität mit dem Namen „Feinmobilität: Mehr Nachhaltigkeit durch kleine Fahrzeuge“ ein. Das Standardwerk bietet eine umfassende Einführung und Klassifikation zum Thema Feinmobile und analysiert den aktuellen Markt und die Nutzungspotenziale dieser Fahrzeuge. Adressaten sind Stadt- und Verkehrsplanung, Straßenverkehrsbehörden, Wissenschaft, Industrie und Verbände.

Darüber hinaus zeigt die Publikation, wie die neu entwickelten Größenklassen (G-Klassen) in der Praxis angewendet werden können, um Verkehrsregelungen und Infrastrukturmaßnahmen zu optimieren. Sie beleuchtet die positiven Auswirkungen der Feinmobilität auf Umwelt, Klima, Stadt- und Lebensqualität im Vergleich zum heutigen Fahrzeugbestand. Abschließend werden Wege zur Förderung und Verbreitung der Feinmobilität aufgezeigt, um eine nachhaltige und lebenswerte urbane Mobilität zu erreichen. Die lektorierte Version des Buches findet sich in Anhang xi wieder.

5. Diskussion

Notwendige Projektanpassungen

Die Planung und Durchführung mehrerer Arbeitspakete, die nicht im Förderantrag vorgesehen waren, aber maßgeblich zur Qualität und Verbreitung der Projektarbeiten und -ergebnisse beitrugen, konnten auf dem Wege einer kostenneutralen Laufzeitverlängerung des Projekts um fünf Monate bis zum 31.03.2024 realisiert werden.

Zu Projektbeginn war der Entwurf einer Klassifizierung von Bewegungsmitteln nach Größe, Gewicht und Geschwindigkeit (GGG) (siehe Kapitel 3) vorgesehen. Die Anregungen aus dem ersten Fachgespräch sind in eine weitere Verbesserung und Nachjustierung des Systems der entwickelten Fahrzeugklassifizierung eingeflossen: Die GGG-Fahrzeugklassifizierung wurde in Zusammenarbeit mit dem VCD-Arbeitskreis (siehe Kapitel 3) zur Klassifikation von Bewegungsmitteln nach Größe (G-Klassifikation) überarbeitet. Es findet demnach ausschließlich das Merkmal der Größe bzw. Raumnahme Berücksichtigung.

Nach eingehender Prüfung und Diskussion der Anwendung der G-Klassifikation in Bezug auf den in den Arbeitskreisen des VCD und der SRL entwickelten Ansatz *geschwindigkeitsbasierter Verkehrsflächen und die Verträglichkeit von Bewegungsmitteln*, wurde die Weiterentwicklung dieses Ansatzes verworfen. Deshalb wurde auch kein zweites Fachgespräch zu dieser Thematik durchgeführt, wie es ursprünglich für den 28.03.2023 angedacht war. Für das Standardwerk wurden dagegen einzelne Ansätze der Infrastrukturplanung im fließenden Verkehr zur Förderung der Feinmobilität ausgearbeitet (Feinmobilitäts-Spur durch Umwidmung eines Kfz-Fahrstreifens, „Feinmobilitätsstraßen“ in Anlehnung an Fahrradstraßen, Differenzierung von Fahrradwegen (siehe Kapitel 4 f)).

Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern

Die Zusammenarbeit mit dem Auftragnehmer *The Urban Idea GmbH* hat sich als äußerst produktiv, zielorientiert und dynamisch herausgestellt. In enger Zusammenarbeit wurden durch das vertrauensvolle und kooperative Verhältnis fast alle Zwischenschritte des Projektes von beiden Seiten begleitet. Das Projekt hat außerdem in wesentlichem Maße vom großen Netzwerk des Auftragnehmers profitiert und konnte so eine noch bessere Öffentlichkeitsarbeit gewährleisten (siehe Kapitel 6).

Die Arbeitsgremien des Forums Mensch und Verkehr der Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung e.V. (SRL/FMV) und des Verkehrsclubs Deutschland e.V. (VCD) boten eine fundierte methodische Grundlage und ermöglichten eine deutliche Schärfung der Ziele der Klassifikation sowie eine Sensibilisierung für aktuelle Probleme von Feinmobilen im Straßenverkehr und betroffene Gruppen in der möglichen Anwendung der Klassifikation in der Praxis (bspw. Fußverkehr). Daraus haben sich wichtige Beiträge ergeben, die somit auch im Standardwerk aufgegriffen werden konnten.

6. Öffentlichkeitsarbeit

Die Öffentlichkeitsarbeit ist im Laufe des Projektes nicht zuletzt wegen des großen Interesses externer Fachleute ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt geworden. Es konnten vielfältige Publikationen in unterschiedlichsten Medien untergebracht werden (s. beispielhafte Auflistung). Die Öffentlichkeitsarbeit mündet im Standardwerk Feinmobilität, das im dritten Quartal 2024 veröffentlicht wird (siehe Kapitel 4 g).

Veröffentlichungen zum Anlass, Gegenstand und (Teil-)Ergebnissen des Projekts

- Artikel im Internationales Verkehrswesen, siehe Dokument „IV202204_57-59_Feinmobilität_GGG-Klassen“ im Anhang i
- Artikel in mobilogisch, siehe Dokument „Feinmobilität_mobilogisch 4-2022“ im Anhang ii
- Artikel über das VCD-Pressegespräch bei Kommunalwirtschaft.online (06.07.2023), siehe Dokument „Kommunalwirtschaft.online 06.07.2023_Mit Feinmobilität zu mehr Platz in den Städten“ im Anhang iii
- Paper zur G-Klassifikation im Springer-Tagungsband zur HCI International 2023, siehe Dokument „HCI_Paper_Kahnt, Milbradt, Sommer“ im Anhang vi
- Fachlicher Standard zur G-Klassifikation (herausgegeben von der Universität Kassel gemeinsam mit dem VCD), siehe Dokument „Fachlicher Standard G-Klassifikation“ im Anhang viii
- Interview für die WirtschaftsWoche zum Thema Parkgebühren für SUV am 05.02.2024
- Artikel „Innenstadtquartiere befreien durch Feinmobilität“ von Sophie Kahnt, Konrad Otto-Zimmermann und Jörg Thiemann-Linden, veröffentlicht auf LinkedIn, 9.8.2023
- Artikel „Liberating inner city districts through fine mobility“, by Sophie Kahnt, Konrad Otto-Zimmermann and Jörg Thiemann-Linden, veröffentlicht auf LinkedIn, 9.8.2023
- Artikel „Feinmobilität statt neuer Stadtmauern - Hohe Autos versperren Straßenraum, blockieren Sichtbeziehungen, verhindern Orientierung“ in Transforming Cities 4/2023
- Standardwerk zur Feinmobilität, erscheint unter dem Titel „Feinmobilität: Mehr Nachhaltigkeit durch kleine Fahrzeuge“ beim Oekom-Verlag im Sommer 2024, siehe lektorierte Version „Feinmobilität_Mehr Nachhaltigkeit durch kleine Fahrzeuge“ im Anhang xi

Fernseh- und Rundfunkberichte/Podcasts zur Vermittlung des Konzepts der Feinmobilität

- Fernsehbericht der Hessenschau mit Interview von Prof. Dr.-Ing. Carsten Sommer, 12.12.2022, 19:30 Uhr; abrufbar unter: <https://www.hessenschau.de/tv-sendung/forschung-zu-feinmobilitaet,video-177276.html>
- Rundfunkbericht von radioeins „Die Sonntagsfahrer“ des Rundfunks Berlin-Brandenburg mit Interview von Sophie Kahnt, 15.01.2023, 12:40 Uhr; abrufbar unter: https://www.radioeins.de/programm/sendungen/die_sonntagsfahrer/_/warum-wir-eine-neue-klassifizierung-von-fahrzeugen-brauchen.html
- Podcast „Deep Dive: Wie das Konzept der Feinmobilität Städten helfen kann“, MIT Technology Review des Magazins für Innovation von Heise mit Interview von Konrad Otto-Zimmermann, 26.05.2023 ; abrufbar unter: <https://www.heise.de/hintergrund/Deep-Dive-Wie-das-Konzept-der-Feinmobilitaet-Staedten-helfen-kann-9064360.html>

Konferenzen, Fachmessen und Fachgespräche zum Zwecke der Bildung einer „Feinmobilitäts-Community“ und der Vermittlung von Projektergebnissen

- Auf Einladung der Eurobike von The Urban Idea GmbH (Konrad Otto-Zimmermann) und VCD gemeinsam veranstaltete Gesprächsreihe „Ökosystem Feinmobilität – Das Fahrrad und seine Nachbarn“ bei der Eurobike Academy in Frankfurt am 22.06.2023 von 14 bis 17 Uhr, siehe Dokument „Eurobike Academy 2023 - Ökosystem Feinmobilität_Programm_Moderationsskript“ im Anhang iv und Dokument „Eurobike Academy 2023_Präsentation_Feinmobilität_Infrastruktur“ im Anhang v
- VCD-Pressegespräch zum Thema Feinmobilität mit den Schwerpunkten Anlass, Definition, Klassifizierung, Anwendungsfälle am 05.07.2023, siehe Dokument „Präsentation_VCD-Fachgespräch_Feinmobilität“ im Anhang ix
- Online-Präsentation der Inhalte des veröffentlichten Papers auf der HCI International 2023 zum Thema Feinmobilität am 27.07.2023 (MobiTAS: HCI in Mobility, Transport and Automotive Systems), siehe Dokument „HCII_Presentation_Kahnt, Milbradt, Sommer“ im Anhang vii
- Zweistündige Vorstellung der Inhalte des Projektes bei einem Online-Seminar des Instituts für Städtebau und Wohnungswesen am 27.02.24 im Rahmen einer ganztägigen Informationstagung, siehe Dokument „Präsentation_Feinmobilität_ISW-Seminar“ im Anhang x
- Buchankündigung und Verteilung eines Flyers zum Werk auf der Eurobike 2024

Projektwebsite zur Vermittlung des Konzepts der Feinmobilität sowie von (Teil-)Projektergebnissen

- Stetige inhaltliche Ergänzung und Aktualisierung der Projektwebsite www.feinmobilitaet.de mit folgender Gliederung:
 - Unter „Partner der Feinmobilitäts-Initiative“ werden die Projektbeteiligten vorgestellt.
 - Unter „Vorhaben „Mobilität mit menschlichem Maß“ wird das von der DBU geförderte Projekt Feinmobilität vorgestellt.

- Unter „Kasseler Symposium Feinmobilität“ wird ein Rückblick auf das Symposium gegeben.
- Unter „G-Klassen für Fahrzeuge“ wird die entwickelte G-Klassifikation erläutert. Der Fachliche Standard steht dort zum Download zur Verfügung.
- Unter „Kasseler Fachgespräch G-Fahrzeugklassifizierung“ werden Inhalt und Teilnehmende des Fachgesprächs genannt.
- Unter „Publikationen“ sind Links zu den Veröffentlichungen in Fachzeitschriften sowie den Fernseh- und Rundfunkinterviews der Projektbeteiligten zu finden.
- Unter „G-Klassenrechner“ kann unter Angabe der Länge, Breite und Höhe eines Fahrzeugs seine G-Klasse über einen integrierten Web-Rechner ermittelt und als Zertifikat ausgegeben werden.
- Unter „FAQ-Fragen und Antworten“ werden Antworten auf zentrale Fragen zum Konzept der Feinmobilität gegeben.

Die im Projekt entwickelten Ergebnisse sollen in die Lehre und Forschung des Fachgebietes integriert werden, um eine Verstetigung und Weitergabe der erzielten Erkenntnisse zu gewährleisten. Aktuell plant das Fachgebiet eine neue Lehrveranstaltung (Transformation von Räumen und Mobilität), in der das Konzept der Feinmobilität vorgestellt werden soll.

Mit der Gründung des Kassel Institute for Sustainability wurden beste Rahmenbedingungen dafür geschaffen, die Projektergebnisse fachbereichsübergreifend zu verbreiten und sie als Grundlage für weitere wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema *Feinmobilität* in den Nachhaltigkeitswissenschaften zu verwenden.

Das Studio *The Urban Idea* GmbH wird die Arbeiten zur Feinmobilität weitertreiben. Zum einen wird die Online-Datenbank (verschiedener Fahrzeuge und ihrer Hersteller) der Feinmobilität kontinuierlich ergänzt. Zum anderen bekommen die Projektergebnisse durch die Freiburger Mobilitätsgespräche eine Plattform zur Information und Motivation der Fachöffentlichkeit. Diese Veranstaltungen bieten Anlass zur Verstetigung des Austauschs und zur Weiterentwicklung des Netzwerks der sich beim Fachsymposium gebildeten „Feinmobilitäts-Community“.

7. Fazit

Es ist gelungen, die Feinmobilität in einem ersten Schritt in der Fachwelt bekannt zu machen und die Idee einer Planung für die gesamte feine Bewegungsmittelwelt nicht nur sprachlich, sondern auch gedanklich zu verankern. Außerdem ist eine Vernetzung der Branchen und Institutionen der „Feinmobilitäts-Community“ initiiert worden.

Die iterative Herangehensweise an die Erstellung der Klassifikation und der von vielen Partnern begleitete Weg war zeitlich aufwendig, hat insgesamt aber eine qualitativ deutlich schärfer herausgearbeitete Klassifikation und daraus folgende Wirkungsanalysen und Infrastrukturvorschläge ermöglicht. Durch das Projekt wurde erstmalig eine systematische Analyse und Klassifikation der Feinmobilität erstellt und in einem Standardwerk dokumentiert.

Anhang

Veröffentlichungen:

- i. IV202204_57-59_Feinemobilität_GGG-Klassen
- ii. Feinemobilität_mobilogisch 4-2022
- iii. Kommunalwirtschaft.online 06.07.2023_Mit Feinemobilität zu mehr Platz in den Städten
- iv. Eurobike Academy 2023 - Ökosystem Feinemobilität_Programm_Moderationsskript
- v. Eurobike Academy 2023_Präsentation_Feinemobilität_Infrastruktur
- vi. HCII_Paper_Kahnt, Milbradt, Sommer
- vii. HCII_Presentation_Kahnt, Milbradt, Sommer
- viii. Fachlicher Standard G-Klassifikation
- ix. Präsentation_VCD-Fachgespräch_Feinemobilität
- x. Präsentation_Feinemobilität_ISW-Seminar
- xi. Feinemobilität_Mehr Nachhaltigkeit durch kleine Fahrzeuge

ⁱ Umweltbundesamt (2021): Emissionen des Verkehrs. Abrufbar unter: <https://www.umweltbundesamt.de/daten/verkehr/emissionen-des-verkehrs#pkw-fahren-heute-klima-und-umweltvertraglicher> am 01.02.2022.

ⁱⁱ Umweltbundesamt (2021): Umweltbelastungen durch Verkehr. Abrufbar unter: <https://www.umweltbundesamt.de/daten/verkehr/umweltbelastungen-durch-verkehr#undefined> am 01.02.2022.

ⁱⁱⁱ Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Referat G20 (Hrsg.) (2021): Die Arbeitsgruppen der Plattform Zukunft der Mobilität. Abrufbar unter: <https://www.plattform-zukunft-mobilitaet.de/schwerpunkte/> am 01.02.2022.

^{iv} Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), § 32 „Abmessungen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen“; ISO-Norm 612:1978-03 „Abmessungen von Straßen(-motor-)fahrzeugen und deren Anhängern; Benennungen und Definitionen“

Bild 1: Vom Straßenraum bleibt die Gehschlucht.

Foto: Autoren

GGG-Klassen für Fahrzeuge

Klassifizierung nach Größe, Gewicht und Geschwindigkeit und die Begründung von Feinemobilität

Feinemobilität, Fahrzeug-Klassifizierung, GGG-Klassen, Bemessungsfahrzeug

Werden alle Personen-Individualfahrzeuge nach Merkmalen von Größe, Gewicht und Geschwindigkeit (GGG) erfasst und nach objektiven Schwellenwerten in sieben Klassen eingeteilt, so können die S-Klassen (XXS, XS, S) als Feinemobilität bezeichnet werden. Die GGG-Klassen sind geeignet, stadträumlich relevanten Planungen, Infrastrukturbemessungen und Verkehrsregelungen zugrunde gelegt zu werden. Dies erlaubt eine sachgerechte Differenzierung, wo das gegenwärtig eine Bemessungsfahrzeug „PKW“ zur längerfristigen Festschreibung von flächen- und kostenintensiven Verkehrsanlagen führt.

Konrad Otto-Zimmermann, Sophie Elise Kahnt, Jori Milbradt, Carsten Sommer

Immmer mehr Kommunen möchten die Gebühren für das Abstellen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenraum an den realen Kosten orientieren und nach Parklast staffeln. Unter Parklast ist die Inanspruchnahme von öffentlichem Raum und Belastung anderer Stadtfunktionen durch abgestellte Fahrzeuge zu verstehen. Indikatoren für Parklast sind insb. Länge, Breite, Höhe, Seitenprofil, Fläche, Raumnahme (Außenvolumen) und Gewicht. Es besteht örtlich auch Bedarf an großendefinierten Zufahrtsregelungen für sensible Stadtbereiche wie z. B. historische Altstädte mit schmalen Gassen, Umgebungen von Kindergärten und Schulen oder Klinikkomplexen.

Geht's nicht feiner? - Motivation

Vielfach wird kritisiert, dass das Dienstwagenprivileg [1] den Trend zu großen und

hoch motorisierten Fahrzeugen fördert und es daher auf eine bestimmte Obergrenze beschränkt oder nach Größenordnungen gestaffelt werden sollte. Dies hat das Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrssystem der Universität Kassel, das Freiburger Kreativstudio The Urban Idea, den Verkehrsclub Deutschland (VCD) e.V. und die Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung e.V. dazu veranlasst, eine gestaffelte Klassifizierung von Fahrzeugen nach Größe, Gewicht und Geschwindigkeit zu entwickeln.

Die heutige Gigantomanie im Fahrzeugbestand führt nicht selten zu skurrilen Anblicken, wenn beispielsweise Tür, Schaufenster und Lichtklame eines Restaurants vom Geländewagen des Inhabers verdeckt werden, oder zu unerträglichen Belastungen, etwa wenn der Ausblick aus Erdgeschoss-Fenstern durch PKW mit enormem Seitenprofil versperrt wird. Parkende Großmobile blockie-

ren Sichtbeziehungen im Straßenraum und zerstückeln diesen (Bild 1).

Die weithin geteilte Skepsis gegenüber immer größeren Personalfahrzeugen drückt sich in einer verbreiteten SUV-Kritik aus [1]. Diese richtet sich gegen die Maßlosigkeit, die Automobilhersteller und Kunden zu einer Zeit praktizieren, die von Klimaschutz, Ressourcenschonung, Flächenschonung und „menschlichem Maß“ gekennzeichnet sein sollte. Die Kritik wendet sich aber auch gegen die vergleichsweise hohe kinetische Energie, die Respektfordernde und sogar Angst einflößende Wuchtigkeit, die von Bordsteinen und Schrammborden nicht abzuweisenden großen Räder, die zum Teil aggressive Formensprache der Frontpartie, die Verstellung des Blicks über den Straßenraum, den stärkeren Reifen- und Straßenabrieb durch höheres Gewicht und andere Merkmale (Bild 2) [3]. Was gegen

SUV ins Feld geführt wird, trifft weitgehend auch auf Vans, Kleinbusse und Lieferfahrzeuge zu.

Es wird daher gefordert, dass Produktions-, Kauf- und Nutzungsanreize sowie Infrastruktureinrichtungen und Verkehrsregelungen auf das ökonomische Prinzip – erweitert um das ökologische Prinzip – ausgerichtet werden sollten. Danach werden Mobilitätsbedürfnisse und Transportzwecke mit der

- kleinsten, leichtesten, energiesparendsten und kostengünstigsten sowie
 - emissionsärmsten, raumsparendsten, leisesten und ressourcenschonendsten
- Beförderungsoption befriedigt [4]. Dies kann als Ökomobilität bezeichnet werden.

Von fein bis grob – die Körnung von Fahrzeugen

Zur Objektivierung der Diskussion und zur Schaffung von Verkehrsplanungs- und Verkehrsordnungsparametern bedarf es einer nüchternen Betrachtung von Größe, Gewicht und Geschwindigkeit (GGG) von Fahrzeugen. Im Projekt „Feinmobilität“ [5] gehen wir von einer nahezu stufenlosen

Körnung von Fahrzeugtypen aus (Bild 3) und vermeiden eine Vorprägung der Ergebnisse durch bestehende Einteilungen.

Sowohl die Fahrzeugsegmentierung der europäischen Kommission und nach KBA als auch die Klassifizierung nach EG eignen sich nicht zur Kategorisierung des breiten Spektrums von Fahrzeugen für stadträumliche Regelungen (wie insb. Parkraumregelungen) und auch nicht als Bezugseinheiten für Geschwindigkeitsregelungen, da sie ausschließlich Kraftfahrzeuge umfassen. Noch weniger eignen sie sich als Basis für monetäre Anreize für Erwerb bzw. Nutzung von Verkehrsmitteln mit menschlichem Maß, weil sie die dafür relevanten Merkmale nicht ausreichend differenziert berücksichtigen.

Daher erscheint eine neue Klassifizierung von Fahrzeugen notwendig. Benötigt wird eine Kategorisierung, auf die

- technische Regelwerke der Infrastrukturplanung,
- straßenrechtliche und straßenverkehrsrechtliche Bestimmungen sowie die
- Auslegung von baulicher Infrastruktur und

Bild 2: Größenvergleich am Straßenrand
Foto: Frank Walensky / pixabay

- kommunale Verkehrsflächenwidmungen aufsetzen können. Sie sollte einfach und verständlich aufgebaut sein und Größe, Gewicht und Geschwindigkeit (GGG) berücksichtigen.

Wir brauchen eine Gesamtklassifizierung, die alle Fahrzeuge der Feinmobilität und nicht nur Kraftfahrzeuge in der heutigen Definition einschließt und die auf (stadt-)räumliche und ökologische Verträglichkeit ausgerichtet ist. Das bedeutet, dass nicht nur die Qualitäten für die Insassen, sondern auch die Qualitäten für die Menschen im Straßenraum und die Stadtqualität berücksichtigt werden. Dies schließt Wirkungen auf die folgenden Funktionen ein:

- Orientierung im Straßenraum,
- Sicherheitsempfinden im Straßenraum,
- Wohlbefinden und soziale Interaktionen von Menschen im Straßenraum,
- Begegnungsverkehr in schmalen Straßen,
- Flächenbedarf im Stand und im Fahrbetrieb.

In einem Folgeschritt werden wir auch die Qualitäten für die Umwelt betrachten, insbesondere den Material- und Energieaufwand bei der Fahrzeugherstellung, die Recycelbarkeit der Fahrzeuge und ihrer Komponenten, spezifische Energieverbräuche und Luftschadstoff-Emissionen beim Betrieb sowie den Straßen- und Reifenabrieb.

Wir schlagen vor, Fahrzeuge des gesamten Spektrums an Bewegungsmitteln nach sieben Kategorien einzuteilen, die jedem aus der Bekleidungsbranche geläufig sind: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL.

Körnung operationalisieren – Merkmale, Schwellenwerte und Zuordnung zu GGG-Klassen

Wir haben das Fahrzeugspektrum nach den folgenden Merkmalen untersucht:

- Größe: Länge, Breite, Höhe und Seitenprofil, Fläche (Grundfläche), Raumnahme (Außenvolumen), Wendekreis;
- Gewicht (Masse): Leergewicht (auch bei PKW ohne Fahrer), maximal zulässiges Gesamtgewicht; Nutzlast;
- Geschwindigkeit: Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit;
- Gewicht und Geschwindigkeit (in Kombination): Kinetische Energie.

Für jedes dieser Merkmale haben wir Schwellenwerte für die Einteilung in die sieben Klassen definiert. Je nach Merkmal fällt die Reihung der Fahrzeuge und daher die Zuordnung zu einer Klasse unterschiedlich aus, weil beispielsweise ein kurzes Fahrzeug recht breit oder ein leichtes Fahrzeug recht hoch sein kann.

Bild 3: Körnung von Personen-Individualfahrzeugen

Darstellung: Projekt Feinmobilität 2021

Bild 3: Abgrenzung der Feinmobilität gegenüber Mittel- und Grobmobilität
Darstellung: Projekt Feinmobilität 2022

Nach dem Durchspielen und Testen verschiedener Wege zur Fusionierung der Einzelzuordnungen zu einer Gesamteinstufung hat sich die folgende, vereinfachende Berechnungsregel als praktikabel herausgestellt:

Zuordnung eines Fahrzeugs zu einer GGG-Klasse

- = 0,50 * Klassenzuordnung beim Merkmal „Raumnahme“
- + 0,25 * Klassenzuordnung beim Merkmal „Wendekreis“
- + 0,25 * Klassenzuordnung beim Merkmal „Kinetische Energie“

Die GGG-Klassenzuordnung von rund 100 Referenzfahrzeugen, die das Spektrum vom Rollschuh und Einrad bis zum Geländewagen, Lieferwagen und Wohnmobil abdecken, hat zu intuitiven und plausiblen Ergebnissen geführt.

Das GGG-Klassifizierungssystem erlaubt die eindeutige Zuordnung jedes Fahrzeugs, ob für den Verkehr auf öffentlichen Straßen zugelassen oder nicht.

Vom Feinsten – die Feinmobilität

Die GGG-Klassifizierung erlaubt es, „Feinmobilität“ zu definieren. Zur Feinmobilität zählen wir Mobilität mit Verkehrsmitteln der S-Klassen (also der GGG-Klassen XXS, XS und S) im Spektrum „zwischen Schuh und Auto“ (Bild 4).

Die Vielfalt von Feinfahrzeugen des Personen-Individualverkehrs und des leichten Güterverkehrs ist beeindruckend und wird jedes Jahr durch viele neue Fahrzeugkonzepte erweitert.

Das Konzept der GGG-Klassen erleichtert es, für den jeweiligen Einsatzbereich die kleinste, leichteste, feinste Option im Spektrum aller Personen-Individualfahrzeuge und leichten Wirtschaftsfahrzeuge zu wählen. Es erlaubt einen differenzierteren Blick auf die Räderwelt, als es die heute oft in den Raum gestellten Alternativen „Auto

oder Fahrrad“ bzw. „Lieferwagen oder Lastenrad“ nahelegen.

Wir wollen der heute vorherrschenden Grobmobilität eine feinere Alternative entgegensetzen, die für nahezu Jede und Jeden sowie für fast alle Fahrt- oder Transportzwecke im Stadt- und Regionalverkehr taugt. Um für den Umwelt- und Klimaschutz relevante Verkehrsanteile von großen und schweren auf kleine und leichte Fahrzeuge zu verlagern, blicken wir auf die Gesamtfahrleistung, also auf die zurückgelegten Fahrzeugkilometer. 75 Prozent der Jahresfahrleistung von PKW entfallen auf Fahrten unter 100 Kilometer; 25 Prozent der Jahresfahrleistung entfallen auf Fahrten, die länger als 100 Kilometer sind, dies sind nur rund ein Prozent aller Fahrten. Die Hälfte der PKW-Fahrleistung wird zum Arbeitspendeln sowie für dienstliche Aktivitäten erbracht. Ein Viertel der Fahrleistung entfällt auf Freizeitaktivitäten [6].

Auch Fahrzeuge der Feinmobilität (Klassen XXS bis S) können bis zu vier Sitzplätze und bauartbedingte Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h haben. Sie taugen damit grundsätzlich für Strecken bis 100 Kilometern, sind fernstraßentauglich sowie für Pendler-, Dienst- und Freizeitfahrten geeignet und könnten einen relevanten Anteil der Fahrleistung erbringen, wie es auch eine DLR-Studie zum Potential von elektrischen Klein- und Leichtfahrzeugen zeigt [7].

Fein voran – Fortführung der Arbeit am GGG-Klassifizierungssystem

Das von uns mit unseren Partnern entwickelte System der GGG-Klassen stellt ein Handwerkszeug zur differenzierten Widmung von Raum, Flächen und Verkehrswegen für Zwecke des fließenden Verkehrs und zum Abstellen von Stehzeugen bereit. Es wird in einem Fachgespräch und weiteren Anwendungssimulationen validiert werden, bevor wir es im Detail veröffentlichen und zur Anwendung empfehlen werden. ■

QUELLEN

- [1] Agora Verkehrswende und Öko-Institut (2021): Dienstwagen auf Abwegen. Warum die aktuellen steuerlichen Regelungen einen sozial gerechten Klimaschutz im Pkw-Verkehr ausbremsen. www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Agora-Verkehrswende-Dienstwagen_auf_Abwegen.pdf (Abruf: 15.10.2022).
- [2] „SUV-Bashing“ mit Begriffen wie Dinosaurier, Stadtmonster, Blähmobil u. ä., siehe z. B. www.duh.de/projekte/suv-zerstoeren-unsere-staedte/
- [3] Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg (o. J.): Ruhender Verkehr. Hinweispapier für die Straßenverkehrsbehörden, Bußgeldbehörden und Kommune in Baden-Württemberg, S. 8. https://vm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Daeten/Brosch%C3%BCren_Publikationen/210415_VM_Ruhender_Verkehr_DinA4_ES_web.pdf (Abruf: 16.10.22).
- Kocher, B. (2010): Stoffeinträge in den Straßenseitenraum – Reifenabrieb. In: Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen. Verkehrstechnik Heft V188, S. 7. <https://bast.opus.hbz-nrw.de/opus45-bast/frontdoor/deliver/index/docId/60/file/V188.pdf> (Abruf: 16.10.22).
- [4] Ideen zu Standards, Blatt Ökomobilität, hrsg. von The Urban Idea, Freiburg 2018.
- [5] Mobilität mit menschlichem Maß – Feinmobilität für Umwelt- und Klimaschutz, Stadt- und Lebensqualität. Projekt der Universität Kassel, Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrssysteme (Prof. Dr. Carsten Sommer) in Zusammenarbeit mit The Urban Idea, Freiburg, gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Das Vorhaben hat auch die Arbeitsgruppe Feinmobilität des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) e.V. sowie den Arbeitskreis „Fahrzeugdimensionen/ Feinmobilität“ der Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung (SRL) e.V. fachlich begleitet und unterstützt.
- [6] infas, DLR, IVT und infas 360 (2018): Mobilität in Deutschland (im Auftrag des BMVI), S. 71-72.
- [7] Brost, M.; Gebhardt, L.; Ehrenberger, S.; Dasgupta, I.; Hahn, R.; Seifert, R. (2021): The Potential of Light Electric Vehicles for Climate Protection Through Substitution for Passenger Car Trips – Germany as a case study. Projectreport. www.dlr.de/content/de/downloads/2022/lev-studie.pdf (Abruf: 16.10.22).

Konrad Otto-Zimmermann, Dipl.-Ing., Mag. rer. publ.
Kreativdirektor, The Urban Idea GmbH, Freiburg
konrad@theurbanidea.com

Sophie Elise Kahnt, M.Sc.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrssysteme, Universität Kassel
sophie.kahnt@uni-kassel.de

Jori Milbradt, B. A.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrssysteme, Universität Kassel
jorimilbradt@uni-kassel.de

Carsten Sommer, Univ.-Prof. Dr.-Ing.
Fachgebietsleitung Verkehrsplanung und Verkehrssysteme, Universität Kassel
c.sommer@uni-kassel.de

Der Gigantomanie im Verkehr entgegenwirken

Feinmobilität – Mobilität mit Verkehrsmitteln „zwischen Schuh und Auto“

Wir alle wollen die Verkehrswende. Zuerst sollte erzwungene Mobilität abgebaut werden, und dazu hat die Corona-Krise mit dem Phänomen „Home Office“ einen Schub gebracht. Wir wünschen uns den Umstieg vieler vom Auto auf den Umweltverbund, auf Füße, Fahrrad und Öffis. Aber wenn schon Auto, dann muss es kein eigenes sein, das durchschnittlich 95% der Zeit herumsteht, sondern sollte besser eines von einem Carsharing-Dienst sein. Und wenn schon Auto, dann ein klimaschonendes E-Auto. Auch steht die Behauptung im Raum, die Digitalisierung des Fahrzeugs bis hin zum autonom fahrenden Auto sei ein Fortschritt in Richtung Sicherheit und Energieeffizienz.

Die Größe, das Gewicht und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit eines Autos werden aber kaum ins Visier genommen. Natürlich wird über SUVs geschimpft, wir geben ihnen recht treffende Attribute wie Dinosaurier, Monsterauto oder Blähmobil. Wenden wir uns aber im selben Atemzug gegen Familien-Vans, VW-Busse oder Wohnmobile?

Betrachten wir einmal den Menschen und sein Fahrzeug, dann mag es uns höchst ineffizient vorkommen, wenn jemand, um sich fortzubewegen, jedes Mal ein Gefäß mit zwanzig- oder dreißigfachem Gewicht in Bewegung setzt. Wir mögen es für bedauernd wert und ein Eingeständnis eigener Schwäche halten, wenn jemand meint, die Kraft von 150 oder 200 Pferden zu brauchen, um sich vom Fleck zu heben. Und wir mögen es lächerlich finden, wenn jemand sich zum Fahren in einem Behälter mit dem 100-fachen oder gar 160-fachen Volumen der Insassin begibt. In der Tat, wer Fahrrad fährt, ist zehnmals voluminöser als das Fahrzeug; wer sich in ein SUV begibt, füllt es nur zu einem 160stel aus und praktiziert sozusagen Selbstverzwergung.

Das Amüsement über die Skurrilität des Verhältnisses zwischen Menschen und Autos weicht gegenüber großer Sorge, wenn nicht großem Ärger, darüber, dass der Kraftfahrzeugbestand krebsartig ständig weiter wuchert, und dies dreifach: die Pkw-Dichte pro Einwohnerschaft nimmt zu, die Fahrzeuge einer Modellreihe wachsen von Generation zu Generation, und die Menschen steigen auf immer größere Modelle um.

Es ist höchste Zeit, den Trend zur Gigantomanie umzukehren, und das wird nicht durch Appelle und freiwillige Einsicht bewirkt werden. Die offene und verdeckte Subventionierung großer Automobile muss aufhören, der Dominanz von Großmobilen im Stadtraum muss Einhalt geboten werden und die Kommunen und andere Bauträger müssen der Versuchung widerstehen, sich in Parkhausbau und Parkflächenausweisung der ständigen Aufblähung der Autos anzupassen. Dass die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen die Abmessungen des Bemessungsfahrzeugs für Pkw unter Hinweis auf die faktische Vergrößerung der Fahrzeuge soeben heraufsetzt, erscheint anachronistisch.

Es geht doch auch feiner

Der Trend zum immer größeren, immer schwereren Auto muss keine Einbahnstraße sein. Es ist hilfreich, sich das breite Spektrum von Personen-Individualfahrzeugen vor Augen zu führen, um zu der Erkenntnis zu kommen, dass es für jeden Fahrtzweck eine feinere Alternative gibt. Feiner, das heißt kleiner, wendiger, umwelt- und ressourcenschonender.

Die Initiative „Feinmobilität“ hat es sich zum Ziel gesetzt, die Faktoren Größe, Gewicht und Geschwindigkeit von Fahrzeugen für die Auslegung von Infrastruktur und für Verkehrsregelungen besser handhabbar zu machen. An dieser Initiative arbeiten der Verkehrsclub Deutschland (VCD) e.V. und die Vereinigung für Stadt-, Regio-

nal- und Landesplanung (SRL) e.V. mit, inspiriert vom Freiburger Kreativstudio The Urban Idea und fachlich unterstützt vom Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrssysteme der Universität Kassel im Rahmen von dessen Projekt „Mobilität mit menschlichem Maß – Feinmobilität für Umwelt- und Klimaschutz, Stadt- und Lebensqualität“, welches von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert wird.

Körnung von Personen-Individualfahrzeugen

© Projekt Feinmobilität 2022

Diese Akteure haben eine neue Klassifizierung von Fahrzeugen nach Größe, Gewicht und Geschwindigkeit (GGG) entwickelt.⁽¹⁾ Dabei werden sieben GGG-Fahrzeugklassen unterschieden. Gewählt wurden intuitive Bezeichnungen, die man von der Bekleidung her kennt: von XXS, XS und S über M bis zu L, XL und XXL.

Innovativ ist dabei der Ansatz, zunächst einmal alles, was Räder hat, als Teil einer nahezu stufenlosen Palette von Fahrzeugen zu begreifen und damit die amtliche Aufteilung der Räderwelt in Nichtfahrzeuge (Rollatoren, Rollstühle und Seniorenmobile als sogenannte „Krankenfahrstühle“), Elektrokleinstfahrzeuge (wie E-Tretroller), Fahrräder, Leichtkrafträder, Krafträder, Leichtkrafthfahrzeuge und Krafthfahrzeuge beiseite zu lassen. Die amtliche Segmentierung nach EG und KBA sowie auch die Klassifizierung

nach EG taugen nicht als Bezugseinheiten für differenzierte stadträumliche Regelungen (z.B. Parkraumregelungen) und auch nicht als Bezugseinheiten für Geschwindigkeitsregelungen, denn sie umfassen ausschließlich Kraftfahrzeuge. Auf der Marktseite ist die Räderwelt auf eine Vielzahl von Branchen und Handelskanäle aufgesplittet: von Fahrrad und Spezialrad über Sanitätsartikel, Spielwaren, Sportartikel, Eltern-Kind-Bedarf, Zweirad, Auto, Baumarkt und Discounter bis hin zur Industrielogistik. Auch diese Segmentierung wurde im Konzept ignoriert.

Das Spektrum der Räderwelt wurde festgemacht an etwa 100 Referenzfahrzeugen (von In-line Skates über Fahrräder und Elektromobile bis hin zum SUV, Geländewagen und Wohnmobil), die die unzähligen Typen von Personen-Individualfahrzeugen und leichten Wirtschaftsfahrzeugen repräsentieren. Für jedes dieser Referenzfahrzeuge wurde die Größenordnung nach seinen GGG-Merkmalen erfasst:

Das erste G steht für Größe. Als Merkmale für Größe sind Länge, Breite, Höhe und Seitenprofil, Fläche (Grundfläche), Raumnahme (Außenvolumen) sowie Wendekreis betrachtet worden.

Das zweite G symbolisiert das Gewicht (Masse), und zwar Leergewicht, maximal zulässiges Gesamtgewicht sowie Nutzlast.

Das dritte G bedeutet Geschwindigkeit, genauer gesagt die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit.

In Kombination von Gewicht und Geschwindigkeit ist die Kinetische Energie betrachtet worden.

Wird eine Liste von Fahrzeugen nach verschiedenen dieser Merkmale gereiht, so ergeben sich jeweils unterschiedliche Reihungen. So rangiert ein Liegerad bei den Merkmalen „Breite“ und „Höhe“ recht weit vorn, beim Merkmal „Länge“ weiter hinten. Um zu einer Gesamtzuordnung zu einer GGG-Klasse zu gelangen, muss eine Fusion über alle betrachteten Merkmale hinweg geleistet werden. Ist ein Fahrzeug beispielsweise „XS“ in Länge, „L“ in Breite, „S“ in Wendekreis und „M“ in Leergewicht, wie soll dann die Gesamtzuordnung aussehen?

Feinmobilität im Fahrzeugspektrum

© Projekt Feinmobilität 2022

Das Projektteam der Universität Kassel hat dazu verschiedene Berechnungsregeln durchgespielt. Werden die Einzelzuordnungen zu den Merkmalen addiert oder multipliziert? Haben alle Merkmale gleichen Rang, oder werden sie unterschiedlich gewichtet? Gehen alle Merkmale in die Berechnung ein, werden Merkmalsbündel gebildet, oder reichen wenige Merkmale aus, die zugleich Indikatoren für andere Merkmale sind? Viele mögliche Berechnungswege wurden durchgespielt.

Die Partner der Initiative Feinmobilität haben sich auf eine verhältnismäßig einfache Formel verständigt, die zu intuitiven und plausiblen Ergebnissen führt:

Zuordnung zu einer GGG-Klasse

$$= 0,50 \cdot \text{Klassenzuordnung beim Merkmal „Raumnahme“}$$

$$+ 0,25 \cdot \text{Klassenzuordnung beim Merkmal „Wendekreis“}$$

$$+ 0,25 \cdot \text{Klassenzuordnung beim Merkmal „Kinetische Energie“}$$

Die Methode erlaubt es, jedes Fahrzeug der Räderwelt, genauer gesagt jedes Personen-Individualfahrzeug, einer GGG-Klasse zuzuordnen.

Was ist Feinmobilität

Feinmobile, also Verkehrsmittel des Spektrums „zwischen Schuh und Auto“, lassen sich als Fahrzeuge der S-Klassen definieren: XXS, XS, und S.

Feinmobile könnten einen Großteil der Jahresfahrleistung (Fahrzeugkilometer pro Jahr) übernehmen, denn sie beziehen Fahrzeuge mit ein,

die bis zu vier Sitze haben und eine Autobahngeschwindigkeit von 120 km/h fahren können. Feinmobilität darf also nicht mit Mikromobilität, Fahrzeugen für die „letzte Meile“ oder Quartiersmobilität gleichgesetzt werden. Feinmobile schließen ja nicht nur Gehhilfen, elektrische Kleinstfahrzeuge, Tretroller, Fahrräder, Velomobile und Fahrsessel, sondern auch Kabinenroller, elektrische Leichtfahrzeuge und E-Minicars ein.

Das Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) kommt in einer Studie über das Potenzial elektrischer Leichtfahrzeuge (LEV) für eine klimafreundlichere Mobilität zu folgendem Schluss:

„Elektrische Leichtfahrzeuge (Light Electric Vehicle, LEV) haben ein großes Potenzial, die Treibhausgas-Emissionen des Verkehrssektors erheblich zu reduzieren und so zum Klimaschutz beizutragen. Die Hälfte der derzeit in Deutschland mit dem Auto gefahrenen Kilometer könnte theoretisch auch mit elektrischen Leichtfahrzeugen zurückgelegt werden. Dies würde die Treibhausgas-Emissionen im Vergleich zu Fahrten mit konventionell angetriebenen Pkw um mehr als 40 Prozent senken. Pro Jahr wären das rund 57 Millionen Tonnen weniger Emissionen.“⁽²⁾

„Fahr feiner“ – diese Maxime sollte sich durchsetzen. Der Aufruf, das Auto abzuschaffen und stattdessen Fahrrad zu fahren, wird vielfach verhallen, weil er die Realität von komplexen Lebensroutinen, Tagesorganisationen und Fahrtenketten missachtet. Ähnliches gilt für die Annahme, Autonutzer könnten umgehend auf Öffis umsteigen. Der Trendumkehr von der Gigantomanie zur Mobilität mit menschlichen Maß

kann wirksam auch durch einen graduellen Aufstieg ins Feine bei der Wahl des Individualfahrzeugs bewirkt werden. Wer sich mit dem Audi Q7 über zu kleine Garagen ärgert und durch enge Stadtstraßen quält, kann ja zum VW Up aufsteigen. Wer Opel Astra fährt, kommt womöglich mit dem Renault Twizy besser voran. Smart-FahrerInnen könnten es einmal mit einem Kabinenroller probieren. Warum vier Räder bemühen, statt aktiv zu werden und Fahrrad zu fahren? Und muss es für jeden Weg ein Pedelec sein, Zufußgehen wäre doch gesünder?

Damit sind wir bei der Frage, ob auch der Fußverkehr bzw. Schuhe in die Definition Feinmobilität einbezogen werden sollten. Diese Frage muss noch unter strategischen und kommunikativen Aspekten diskutiert und beantwortet werden.

Gerechter und effizienter mit Feinmobilität

Besser mehr Stellflächen für Feinmobile als wenige für Grobmobile? Die neue GGG-Klassifizierung für Personen-Individualfahrzeuge und leichte Wirtschaftsfahrzeuge bietet ein Handwerkszeug für besseres Flächenmanagement und mehr Flächengerechtigkeit. In Zukunft könnten Parkhäuser und Tiefgaragen das Prädikat „Parkieranlagen für S- und M-Klassen“ tragen, anstatt abgerissen und neu gebaut zu werden, weil sie für heutige Pkw zu eng geworden sind. Auf Parkplätzen von Unternehmen, Behörden, Krankenhäusern usw. könnten die eingangsnahsten Parkierflächen Feinmobilen vorbehalten werden. Kommunen könnten Stellflächen im Straßenraum speziell für Feinmobile ausweisen. Damit würden wirksame Anreize zum „Downsizing“ gesetzt.

Kommunen könnten GGG-differenzierte Ein-/Durchfahrtsverbote durch enge Altstadtstraßen, Gassen und andere sensible Stadtbereiche wie Kindergarten- und Schulquartiere, Krankenhausbereiche, Kurzonen u.ä. erlassen.

Um all dies zu ermöglichen, sollte die GGG-Klassifizierung in der Straßenverkehrsordnung kodifiziert werden.

Die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen sollte gebeten werden, in den Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs statt nur eines Bemessungsfahrzeugs „Pkw“ und zusätzlich zu den Bemessungsfahrzeugen „Fahrrad/Pedelec/E-Bike“ und „Kraft- rad/Motorrad“ je ein Bemessungsfahrzeug für die sieben GGG-Klassen zu definieren. Damit gäbe es Parkraum-Standards beispielsweise für Kinderwagen, Rollatoren, Rollstühle und Seniorenmobile an Wohngebäuden, Geschäften, Arztpraxen und Behörden. Oder für Lastenräder, Velomobile, Stehmobile und elektrische Leichtfahrzeuge im öffentlichen Straßenraum. Wesentliche Folge wäre, dass nicht mehr nur große, aufwendige SUV-gängige Stellflächen als Stand der Technik behandelt werden.

Bundes- und Landesregierungen sollten Kaufprämien für Elektrofahrzeuge auf Feinmobile der Klassen XS und S ausweiten oder Kaufprämien auf Fahrzeuge der Klasse S beschränken. Der Bund könnte GGG-differenzierte Kfz-Steuer-sätze definieren oder Steuerentlastungen für Feinmobile (z.B. als Dienstwagen) einräumen.

Mit den GGG-Klassen besteht nun das Handwerkszeug. Die vielfältigen Anwendungen müssen nun angestoßen werden. ≧

Konrad Otto-Zimmermann
Kreativdirektor, The Urban Idea GmbH, Freiburg.
Email: projekte@theurbanidea.com

Quellen:

(1) Verkehrsclub Deutschland (VCD) e.V.: Feinmobilität. Schlussbericht der Ad-hoc-Arbeitsgruppe an den Bundesvorstand und die Bundesgeschäftsstelle. 2022 Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung (SRL) e.V.: Feinmobilität. Bericht des Arbeitskreises Fahrzeugdimensionen/ Feinmobilität an den Sprecherrat des Forums Mensch und Verkehr und die Bundesgeschäftsstelle. 2022 Universität Kassel, Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrssysteme und The Urban Idea: Werkstattbericht zum Kasseler Symposium Feinmobilität. 2022

(2) Mascha Brost, Simone Ehrenberger, Isheeka Dasgupta, Robert Hahn, Laura Gebhardt: The Potential of Light Electric Vehicles for Climate Protection through Substitution for Passenger Car Trips Germany as a Case Study. Final Report of the LEV 4 Climate Study. German Aerospace Center (prepared for LEVA EU), 2022

VCD-Fachgespräch zum Anwohnerparken

Mit Feinmobilität zu mehr Platz in den Städten

06.07.2023 – Lesezeit ca. 3 Minuten

6

Autos werden immer größer und jährlich steigen die Zulassungszahlen. Doch der öffentliche Raum ist begrenzt, die Flächen wachsen nicht mit. Dabei stehen Autos im Schnitt 23 Stunden am Tag nur herum. Der ökologische Verkehrsclub VCD hat in einem Fachgespräch mit dem Konzept der Feinmobilität einen Ansatz vorgestellt, der den Blick auf kleinere und flächensparsamere Fahrzeuge richtet.

Das Fachgespräch fand am Abend des 5. Juli online statt, den fachlichen und politischen Input lieferten die Freiburger Stadträtin Annabelle Kalckreuth, Prof. Carsten Sommer von der Universität Kassel und die VCD-Bundvorsitzende Kerstin Haarmann. Haarmann forderte eine Abrüstung im Verkehr, weg von den massigen hin zu den feineren Fahrzeugen: „Für mehr Lebensqualität und mehr Verkehrssicherheit in den Städten braucht es weniger Autos, nicht immer mehr immer größere. Gerade die Lage in den dichten Wohnquartieren verlangt nach klugen Lösungen“.

Foto: iStock:Detailfoto

Genau darum geht es in dem Forschungsprojekt Feinmobilität der Universität Kassel, das der VCD unterstützt. Prof. Carsten Sommer und sein Team haben verschiedenste Fahrzeuge entsprechend ihrer Maße in die Konfektionsgrößen von XXS bis XXL eingeteilt. Prof. Sommer erläuterte: „Mit unserer Einteilung nach Größenklassen lässt sich ablesen, wie viel Raum die Fahrzeuge einnehmen. Feinmobilität ist Mobilität mit Bewegungsmitteln im Spektrum zwischen Schuh und Auto. Bewegungsmittel sind Fahrzeuge und Mobilitätshilfen – also alles, was den Menschen über die eigenen Füße hinaus hilft, sich fortzubewegen und Dinge zu transportieren.“

Die Größenklassen-Einteilung lässt sich gut aufs Parken anwenden. Erste Städte – wie Freiburg – beginnen bereits, die Parkgebühren nach Fahrzeuggrößen zu staffeln. Zwar hat der Bundesgerichtshof das Freiburger Konzept kürzlich für unzulässig erklärt, doch nicht die Höhe und das Staffeln der Gebühren nach Fahrzeuggröße waren der Grund, sondern lediglich ein Formfehler.

Dieser lasse sich schnell beheben, berichtete die Stadträtin Annabelle Kalckreuth: „Die Anwohnerparkgebühren von im Schnitt 360 Euro haben in Freiburg nachweislich einen verkehrspolitischen Effekt gehabt. Deshalb ist nun eine rasche Anschlusslösung wichtig – das Gericht hat ja die Höhe der Gebühr als angemessen und zulässig bewertet. Für die politischen Mehrheiten war in Freiburg die soziale Staffelung wichtig. Wir hoffen, dass es einen rechtssicheren Weg gibt, jene auf anderem Weg zu entlasten, für die eine Gebührenhöhe von 360 Euro nicht zu stemmen ist.“

Kerstin Haarmann fasste die wichtigsten Erkenntnisse des Fachgesprächs zusammen: „Feinmobilität lenkt den Fokus auf die stadt- und klimaverträglichen Verkehrsmittel. Diese sollten künftig priorisiert werden, denn je ‚feiner‘ ein Bewegungsmittel ist, desto besser lässt es sich mit Lebensqualität in der Stadt vereinbaren. Ein Parkraummanagement, das sich an Größenklassen orientiert, ist gerechter und gibt Leuten zu Fuß und auf dem Rad mehr Raum. Gleichzeitig bleibt Platz fürs Flanieren und Außengastronomie.“

Weitere Artikel in dieser Rubrik

Deutschland ohne Hochgeschwindigkeitsnetz

In Deutschland existiert nach wie vor kein landesweites Hochgeschwindigkeitsnetz für Schnellzüge. Eine Auswertung der Allianz pro Schiene zeigt, dass sich die Zahl der Strecken, auf denen Züge mehr als 200 km/h fahren dürfen, an wenigen Fingern abzählen lässt.

Lesezeit ca. 2 Minuten

Gesamte Reifenlinie Conti Urban mit Sensoren

Der Busreifen Conti Urban, bewährter Spezialist für den anspruchsvollen Innenstadtverkehr, wird intelligent. Continental rüstet die gesamte Reifenfamilie werkseitig mit den Sensoren der neuesten Generation aus.

Lesezeit ca. 3 Minuten

Kommunen und Träger sozialer Einrichtungen nutzen erfolgreiche Beratungsoffensive

Das Zentrum KlimaAnpassung (ZKA) feiert am 7. Juli seinen zweiten Geburtstag. 2021 wurde das ZKA im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt- und Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) gegründet

Lesezeit ca. 4 Minuten

Wie die Bundesländer die Akzeptanz neuer Wind- und Solarparks stärken

Solarparks und Windenergieanlagen sind tragende Pfeiler der Energiewende. Doch beim Bau neuer Anlagen kommt es vor Ort immer wieder zu Interessenkonflikten und Widerständen, auch wenn die allgemeine Zustimmung für den Ausbau der Erneuerbaren Energien konstant sehr hoch ist.

Lesezeit ca. 4 Minuten

Dr. Achim Schloemer wird neuer Geschäftsführer

Zum Jahreswechsel wird Dr. Achim Schloemer die Geschäftsführung der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft mbH (DBG) übernehmen. Schloemer tritt die Nachfolge von Jochen Sandner an, der seit 2010 Geschäftsführer der DBG ist und 2024 altersbedingt die Geschäftsführung niederlegt.

Lesezeit ca. 3 Minuten

Wann sich der Anschluss an ein Nah- oder Fernwärmenetz lohnt

Wärmenetze werden neben Wärmepumpen eine große Rolle im Heizungsmix der Zukunft spielen. Sie versorgen mehrere Gebäude bis hin zu ganzen Stadtteilen effizient mit Energie für Heizung und Warmwasser. Künftig sollen sie ausgebaut und immer grüner werden.

Lesezeit ca. 6 Minuten

NEW LIFE-Umfrage zur nachhaltigen Architektur und Stadtplanung der Zukunft

Der Bausektor hat rund 38 Prozent der globalen CO₂-Emissionen zu verantworten. Natürliche Ressourcen für traditionelle Baustoffe sind endlich.

Lesezeit ca. 3 Minuten

CO₂-freie Fahrt für ÖPNV und Schwerlastverkehr

Regenerativ erzeugtes Bio-LNG als Bus- und LKW-Treibstoff kann CO₂-Bilanz mehr als 65 % verringern oder sogar negativ werden lassen und damit Elektro-Mobilität für die nächsten Jahre ergänzen.

Lesezeit ca. 5 Minuten

Rechtssicher auf eigener Achse unterwegs

Eigentlich ist das ein Tabu und verboten: Mit voller Schaufel rollt ein kompakter Radlader auf eigener Achse über eine öffentliche Straße. Das entspricht nicht den Regelungen für selbstfahrende Arbeitsmaschinen

Lesezeit ca. 4 Minuten

Acht vollausgestattete Tanklöschfahrzeuge auf Unimog-Basis für den rheinland-pfälzischen Katastrophenschutz

Über 3.000 Liter Löschwasservorrat, eine Wasserdurchfahrthöhe von 1,20 Meter und eine Selbstschutzanlage, die das Löschen während des Fahrens im Brandgebiet ermöglicht – mit einem solchen Feuerwehr-Unimog können die Menschen in Rheinland-Pfalz in Zukunft bei Waldbränden und Überflutungen besser geschützt werden.

Lesezeit ca. 2 Minuten

Der Aufbau einer klimaresilienten Gesellschaft hat höchste Priorität

Anfang letzter Woche kündigte die Bundesregierung einen nationalen Hitzeschutzplan an. Everbridge, Spezialist für Critical Event Management, sieht in dem Vorhaben einen wichtigen Beitrag zur klimaresilienten Gesellschaft und zeigt entscheidende Erfolgsfaktoren auf.

Lesezeit ca. 3 Minuten

Quartier Neckarspinnerei: Wärmewende trifft auf Denkmalschutz

Hinter den geschichtsträchtigen Ziegelmauern der 1861 eröffneten Baumwollspinnerei der OTTO Textil GmbH produzierten die Mitarbeitenden bis 2020 noch Spezialgarne. Nun wird der weitestgehend denkmalgeschützte Gebäudebestand saniert

Lesezeit ca. 5 Minuten

Stand 20. Juni 2023

Ökosystem Feinmobilität – Das Fahrrad und seine Nachbarn

In Zusammenarbeit mit dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) e.V.

Eurobike Academy

Messe Frankfurt, Halle 8

Donnerstag, 22. Juni 2023

Moderation:

Konrad Otto-Zimmermann, The Urban Idea

Martin Tönnies, Verkehrsclub Deutschland (VCD)

Empfang der Mitwirkenden am Zugang zur Academy Stage:

Monika Zimmermann, The Urban Idea

Logistische Rahmenbedingungen

Vortragsbühne innerhalb der Ausstellungshalle 8

1 Rednerpult

2 Ansteckmikrofone, 2 Handmikrofone

1 Projektionswand

Keine Möglichkeit, Gesprächsrunden auf der Bühne zu platzieren. Deshalb werden die Vortragenden und Interviewpartner einzeln auf die Bühne gebeten. Keine Fahrzeuge auf der Bühne.

Leitfragen:

Feinmobilität ist definiert als Mobilität zu Fuß und mit Fahrzeugen im Spektrum zwischen Schuh und Auto.

- (A) Wie sehen die technologischen Entwicklungstrends beim Fahrrad, bei elektrischen Leichtfahrzeugen, bei Mikromobilen und bei Mobilitätshilfen aus?
- (B) Welche Verkehrsmittel rund ums Fahrrad können dabei helfen, den Großteil der Fahrleistung (Kfz-Kilometer) vom Auto auf Feinmobilität zu lenken?
- (C) Welche Fahrzeugarten stehen mit welchen anderen in Konkurrenzen um Marktanteile: wie können wir dennoch Synergien entwickeln?
- (D) Konkurrenz um Verkehrsflächen: wie können Lösungen aussehen?
- (E) Trendumkehr weg von der Gigantomanie: Chancen für eine Zukunft mit Feinmobilität

Programm (Stand 20. Juni 2023)

14:00 Begrüßung
Thema Feinmobilität

**Das Fahrrad und seine Nachbarn – nur
Symbiose hilft dem Klima**

Konrad Otto-Zimmermann
Kreativdirektor, The Urban Idea

**Mobilität im Raum – Feinmobile für
alle Zwecke**

Martin Tönnies,
Mitglied im Bundesvorstand, Verkehrsclub
Deutschland (VCD)

Inhalte:

- *Feinmobilität (zu Fuß und mit Fahrzeugen „zwischen Schuh und Auto“)*
 - *Wert der Betrachtung von Fahrzeugen nach Größe statt nach amtlicher Klassifizierung*
 - *Spektrum der Feinmobile*
 - *Die neuen G-Klassen für Fahrzeugen (Klassifikation nach Größe)*
 - *Konkurrenzen und Konflikte zwischen Fahrrad und seinen Nachbarn (Mikromobile, LEV)*
 - *Feinmobilität für alle Zwecke und Distanzen – nicht nur für Stadt oder letzte Meile*
 - *Vorschau auf die Sitzung: Themenkreise und Beteiligte*
-
-

14:20 Das Spektrum der Feinmobile exemplarisch

**14:20 G-Klasse XXS – Segment Mikromobile, Florian Walberg,
Beispiel Elektro-Scooter Walberg Urban Electrics / Egret**

Kurzpräsentation (2-3 Folien)

Interviewfragen:

(1) Egret One ist als Gewinner der diesjährigen Eurobike Awards gekürt worden. Egret X und Egret Pro machen von sich reden. Sie entwickeln ihre E-Scooter selbst. Uns würde interessieren: Wo ordnen Sie Elektrotretroller im Konzert aller Fahrzeuge ein? Für welche Personengruppen sind sie interessant, welchen Fahrtenzwecken können sie dienen?

(Frage kann entfallen, wenn Florian sie bereits in seiner Kurzpräsentation beantwortet.)

(2) Wohin geht die Entwicklung bei e-Scootern, welche Scooter-Typen werden wir in 10-20 Jahren sehen? Wie können Scooter für Gepäcktransport gerüstet werden (Gepäckträger, Longtail, Anhänger)? Für welche Fahrtstrecken werden sie taugen?

(3a) Wie sehen Sie das Verhältnis des Elektrotretrollers zu den Füßen und zum Fahrrad? Inwieweit macht er dem Zufußgehen und dem Radfahren Konkurrenz? Und wie steht es um die Flächenkonkurrenz. Thema Fuß- und Radwege?

(3b) Dieselbe Frage bezogen auf elektrische Leichtfahrzeuge: Dreirädrige Stehmobile, Fahrsessel, Kabinenroller, Minicars.

14:30

**G-Klasse XS – Segment S-Pedelecs,
Beispiel Riese & Müller**

Markus Riese,
Mitgründer und Co-Geschäftsführer Riese &
Müller GmbH

Kurzpräsentation

Interviewfragen [soweit nicht durch die Präsentation bereits beantwortet]:

(1) Der Einsatzbereich von Fahrrädern hat sich durch Lastenräder, Pedelecs und S-Pedelecs stark vergrößert. Sie haben eben den Einsatzbereich von S-Pedelecs eindrucksvoll beschrieben. Wohin läuft der längerfristige Trend bei der Fahrradentwicklung, wenn Sie einmal zehn, zwanzig Jahre voraus schauen?

(2) Aus Klimaschutzgründen müssen wir den Großteil der Pkw-Fahrleistung (also Fahrzeugkilometer) auf umweltverträglichere Verkehrsmittel verlagern:

Wo sehen Sie das Fahrrad, wo sehen Sie welche anderen Verkehrsmittel im künftigen Mix der Feinmobilität?

(3) Wie Sie als Fahrradhersteller zu den Nachbarn: den Mikromobilen auf der einen, den Elektro-Leichtfahrzeugen (LEVs) auf der anderen Seite? Entwickelt sich eine bedrohliche Konkurrenz bei Marktanteilen oder auf Verkehrsflächen (Radwegen), oder kann sich eine Symbiose, ein Ökosystem der Feinmobilität, entwickeln, welches die Abhängigkeit vom Auto deutlich reduziert?

14:40

**G-Klasse XS – Segment Kabinen-
Pedelec, Beispiel Hopper**

Sebastian Weber,
Marketing & Sales, Hopper Mobility GmbH

Kurzpräsentation des Hopper

Interviewfragen:

(1) Der Hopper ist ein Beispiel dafür, wie das Fahrrad sich über sich selbst hinaus entwickelt. Können Sie es für das Kabinen-Pedelec noch einmal auf den Punkt bringen: Welche Nutzergruppe(n) sehen Sie, und für welche Fahrtzwecke und Streckenlängen bietet es Vorteile?

(2) Vom Fahrrad her gesehen, grenzt der Hopper an elektrisch motorisierte Kabinenroller aus dem Segment der elektrischen Leichtfahrzeuge. Überlappen sich die Zielgruppen? Wie sehr macht ein Kabinenroller dem Hopper Konkurrenz auf dem Markt?

(3) Reden wir einmal von den Verkehrsflächen. Als Pedelec darf der Hopper auf Radwegen gefahren werden; viele Radwege sind dafür aber völlig ungeeignet. Sogenannte Seniorenmobile bzw. Kabinenroller mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit von maximal 6 km/h dürfen als Krankenfahrstühle sogar Gehwege benutzen; schnellere die Fahrbahn, aber nicht die Radwege. Wie soll die „Straße der Zukunft“ für Kabinen-Pedelecs aussehen?

14:50

**G-Klasse S – Segment Elektrische
Leichtfahrzeuge**

Markus Emmert

Vorstand, Bundesverband eMobilität e.V.

Kurzpräsentation: Überblick über LEV im Segment oberhalb des Fahrrades

Interviewfragen:

(1) Elektrische Leichtfahrzeuge werden von einigen Protagonisten des Fahrrades bzw. Radverkehrs als bedrohlich angesehen: Leute könnten statt eines Fahrrads ein LEV kaufen und nutzen; LEV könnten Radwege beanspruchen. Teilen Sie diese Bedenken, oder wie würden Sie ihnen entgegen treten?

(2) Wie sieht der Fahrzeugpark eines umweltbewussten Menschen aus? Welche Fahrzeuge sollten zu Hause im privaten Besitz stehen, welche sollten besser über Sharing-Dienste (Fahrzeug- und Fahrtenteilung) genutzt werden?

(3) Wie sehen Sie die Straßenraumaufteilung der Zukunft? welche Verkehrsflächen sollten den verschiedenen LEV-Typen zur Verfügung stehen?

15:00

Speech

**Mobilitätslösungen: Feinmobilität
ganzheitlich betrachtet**

Martin Schmidt,

Radlogistikverband Deutschland e.V.

**15:20 Konturen der Mikromobilität, der Fahrradwelt und der E-Leichtfahrzeuge –
Überschneidungen und Verträglichkeiten**

15:20 Konturen der Mikromobilität **Alexander Zeman,**
Electric Empire - Bundesverband
Elektrokleinstfahrzeuge e.V.

Dialog mit den Moderatoren zu den Fragen:

(1) Welche Fahrzeugtypen der Mikromobilität unterhalb des Fahrrades (E-Kleinstfahrzeuge) gibt es, für welche Fahrtenzwecke und welche Nutzergruppe(n) taugen sie?

(2) Es gibt Fahrzeugtypen, die für den Gebrauch im öffentlichen Verkehrsraum nicht zugelassen sind. Können Sie Beispiele nennen? Ist dieser Ausschluss aus dem Straßenverkehr gerechtfertigt? Welche dieser Fahrzeuge könnten dennoch eine nennenswerte Verkehrsfunktion erfüllen?

(3) Die Eurobike schließt Elektro-Kleinstfahrzeuge unter dem Zusatztitel „Leichte Elektromobilität“ mit ein. Fühlen sich die Protagonisten der Mikromobilität unter denen des Fahrrades wohl oder spüren Sie deren Sorge, dass bisher Radfahrende auf Mikromobile umsteigen und den Fahrradmarkt anknabbern könnten?

(4) Nun zum Reizthema Verkehrsfläche: Wo sollten ihrer Meinung nach welche Elektro-Kleinstfahrzeuge fahren (dürfen)? Wäre das verträglich mit dem Fahrradverkehr?

15:30 **Fahrradwelt**

Wasilis von Rauch, Bundesverband Zukunft
Fahrrad e.V.

Andreas Kraus,
Allianz Zukunft S-Pedelec

Albert Herresthal
Herresthal Consulting Public Affairs Bike &
Mobility

*Befragung durch die Moderatoren (mangels Stühlen zu viert auf der Bühne stehend).
Nicht jede Frage wird an jeden der Beteiligten gehen, aber auf Handzeichen kann jeder
Beteiligte zu jeder Frage Stellung nehmen.*

Fragen:

*(1) Die Eurobike schreibt in ihrem Profil: „Die boomende und sich rasant verändernde
Fahrrad- und Future Mobility-Branche haben in der EUROBIKE ihre gemeinsame
Plattform.“ Dieses Jahr gibt es in dieser Halle 8 eine Sonderfläche „Light Electric Mobility“.
Aber ist die Elektromobilität mit Kleinstfahrzeugen unterhalb des Fahrrads und elektrische
Leichtfahrzeugen neben und oberhalb des Fahrrads bei der Fahrrad-Community über-*

haupt willkommen? Wie sehen Sie die mögliche Konkurrenz um Käufer, Nutzer und Marktanteile zwischen dem Fahrrad und seinen Nachbarn?

(2) Wächst mit der Feinmobilität die Konkurrenz um Verkehrsflächen auf den Fußwegen, auf den Radwegen und auf den Straßenflächen? Wie können Lösungen aussehen? Bekommen wir mit den Verkehrsmitteln der Feinmobilität mehr Fahrzeuge auf die gleiche Fläche oder besteht bereits heute der Bedarf, den bestehenden Straßenraum zugunsten der Feinmobilität neu zu denken und neu aufzuteilen?

(3) Trendumkehr weg von der Gigantomanie der herstellergetriebenen Van-, Kleinbus- und SUV-Mobilität mit immer größer werdenden Autos, die nicht in unsere Städte und auch nicht in unsere Dörfer und Kleinstädte des ländlichen Raums passen: Welche Chancen für eine Zukunft mit Feinmobilität bestehen, und welche politischen Rahmenbedingungen wie z.B. gestaffelte Preise beim Parken der Fahrzeuge können dies nachdrücklich unterstützen?

15:50 **Leichtmobilität**

Christoph Neye

HardTech Innovation Space MotionLab, Berlin

Hans Constin

Constin GmbH / Light Electric Vehicle

Innovationcluster (LEVI) e.V.

Annick Roetyncck

LEVA-EU

(1) Die Eurobike schreibt in ihrem Profil: „Die boomende und sich rasant verändernde Fahrrad- und Future Mobility-Branche haben in der EUROBIKE ihre gemeinsame Plattform.“ Dieses Jahr gibt es in dieser Halle 8 eine Sonderfläche „Light Electric Mobility“. Aber fühlt sich die Elektromobilität mit Kleinstfahrzeugen unterhalb des Fahrrads und elektrische Leichtfahrzeugen neben und oberhalb des Fahrrads bei der Fahrrad-Community überhaupt willkommen? Wie sehen Sie die mögliche Konkurrenz um Käufer, Nutzer und Marktanteile zwischen dem Fahrrad und seinen Nachbarn?

(2) Wächst mit der Feinmobilität die Konkurrenz um Verkehrsflächen auf den Fußwegen, auf den Radwegen und auf den Straßenflächen? Wie können Lösungen aussehen? Bekommen wir mit den Verkehrsmitteln der Feinmobilität mehr Fahrzeuge auf die gleiche Fläche oder besteht bereits heute der Bedarf, den bestehenden Straßenraum zugunsten der Feinmobilität neu zu denken und neu aufzuteilen?

(3) Spezielle Frage an Annick (LEVA-EU) mit Antwort durch eine Kurzpräsentation in Englisch:

Was ist der rechtliche Status von elektrischen Leichtfahrzeugen? Was muss geändert werden, um LEV zum Durchbruch zu verhelfen: im Zulassungsrecht, auf dem Markt, bei der Infrastruktur, im Verkehrsrecht, auf den Straßen?

(4) Spezielle Frage an Hans: Das Fahrzeugsegment der elektrischen Leichtfahrzeuge ist noch klein, es gibt etliche Entwickler und Hersteller, die Vielfalt der Konstruktionen und Akkusysteme erhöht die Kosten und erschwert den Durchbruch. Worin kann die Lösung liegen?

16:10 Ökosystem Feinmobilität – Nutzeranforderungen, Infrastruktur, Recht

16:10 Nutzererwartungen

Frank Tristram,

Verkehrsclub Deutschland (VCD) e.V.

Andreas Pooch,

HPV Deutschland e.V.

Dialog mit dem Moderator.

(1) Welche Verkehrsmittel rund ums Fahrrad sind besonders geeignet, die Alltagsmobilität der Menschen und den Gütertransport vom Auto auf Feinmobilität zu lenken?

(2) Wächst mit der Feinmobilität die Konkurrenz um Verkehrsflächen auf den Fußwegen, auf den Radwegen und auf den Straßenflächen? Wie können Lösungen aussehen? Bekommen wir mit den Verkehrsmitteln der Feinmobilität mehr Fahrzeuge auf die gleiche Fläche oder besteht bereits heute der Bedarf, den bestehenden Straßenraum zugunsten der Feinmobilität neu zu denken und neu aufzuteilen?

(3) Trendumkehr weg von der Gigantomanie der herstellergetriebenen Van-, Kleinbus- und SUV-Mobilität mit immer größer werdenden Autos, die nicht in unsere Städte und auch nicht in unsere Dörfer und Kleinstädte des ländlichen Raums passen: Welche Chancen für eine Zukunft mit Feinmobilität bestehen, und welche politischen Rahmenbedingungen wie z.B. gestaffelte Preise beim Parken der Fahrzeuge können dies nachdrücklich unterstützen?

16:25

Infrastruktur

Sophie Kahnt, Jori Milbradt,

FG Verkehrsplanung und Verkehrssysteme,
Universität Kassel

Kurzpräsentation

Dialog mit dem Moderator:

(1) Sie haben eben dargestellt, dass es bei dem System zur Klassifizierung der Fahrzeuge ein Ziel ist, bestehende Flächenkonkurrenzen im öffentlichen Raum zu mildern. Was bedeutet das an einem konkreten Beispiel und welche Herausforderungen kommen mit diesem Ansatz auf unsere Städte und Gemeinden zu?

(2) Bundesweit werden in den Kommunen zunehmend Mobilitätsstationen eingerichtet. Gemeinsam mit der Wohnungswirtschaft hat der VCD-Bundesverband die Charta für intelligente Mobilität entwickelt. Hier geht es darum, nicht alleine Kfz-Stellplätze zu bauen, sondern Mobilität für die Mieterinnen und Mieter zu organisieren. Inwieweit können Sharing-Systeme oder Mobilitäts-Stationen die Umsetzung der Feinmobilität im positiven Sinne beeinflussen?

(3) Mit der von Ihnen erarbeiteten Größenklassifizierung sehen Sie die Möglichkeit zur Umsetzung von differenzierten Parkgebühren. Fachleute aus dem Bereich der Stadtplanung und der ökologischen Verkehrsplanung unterstützen schon lange die Forderung nach differenzierten Parkgebühren. Nun kennen wir alle seit wenigen Tagen das Urteil des

Bundesverwaltungsgerichts, dass ausführt, dass ein Größenunterschied von 50 cm keine Begründung für eine Verdoppelung der Parkgebühren für ein Kraftfahrzeug sein kann. Welche Auswirkungen hat das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes auf die Umsetzung der Feinmobilität und der damit verbundenen Chance für differenzierte Parkgebühren?

(4) Was können Kommunen eigentlich jetzt schon unternehmen, um die Feinmobilität zu fördern?

Dialog

Themen, die der Moderator ansprechen wird:

(1) Feinmobilität schließt Mobilität zu Fuß sowie mit Fahrzeugen der G-Klassen XXS, XS und S ein. Diese sind sogenannte Mikromobile, Fahrräder einschl. Pedelecs, S-Pedelecs und Lastenräder, sowie elektrische Leichtfahrzeuge von Elektromotorrollern bis hin zu E-Minicars.

Wenn wir Feinmobilität gegenüber grober Automobilität fördern oder gar bevorzugen wollen, welche Rechtsgebiete und Gesetze müssen wir in den Blick nehmen?

(2) Die Fußgängervertretung verwahrt sich gegen Elektrofahrzeuge auf den Gehwegen. Die Radverkehrslobby möchte weder Elektrokleinstfahrzeuge noch elektrische Leichtfahrzeuge auf den Radwegen sehen. Separate Feinmobilitätsspuren wären allenfalls durch Umwandlung von bisherigen Kfz-Spuren bei zwei- oder mehrstreifigen Richtungsfahrbahnen realisierbar. Was muss in welchem Gesetz oder welcher Verordnung geändert werden, um dies zu ermöglichen?

(3) Die neue G-Klassifikation, also die Einstufung von Fahrzeugen nach ihrer Größe in 7 Größenklassen, könnte für eine größendifferenzierte Ausweisung von Parkständen im Straßenraum, bei Bau- und Lebensmittelmärkten, Sportanlagen u.ä. genutzt werden. Auch könnten die G-Klassen der Staffelung von Anwohnerparkgebühren zugrunde gelegt werden. Welche Chancen dafür sehen Sie aus rechtlicher Perspektive?

16:55 **Fazit und Ausblick**

**Ökosystem Feinmobilität – was wir
verstanden haben**

Konrad Otto-Zimmermann,
Kreativdirektor, The Urban Idea GmbH,
Freiburg

Martin Tönnies,
Mitglied im Bundesvorstand, Verkehrsclub
Deutschland (VCD)

17:00 **Ende**

Infrastruktur

ÖKOSYSTEM FEINMOBILITÄT – NUTZERANFORDERUNGEN, INFRASTRUKTUR, RECHT

Anlass: Flächenkonkurrenzen im Straßenraum

Fließender Verkehr

- Nach derzeitigem Recht existieren zahlreiche Regelungen zur Nutzung des Verkehrsraums für einzelne Fahrzeugtypen.
- Es sind Konflikte zwischen einigen Fahrzeugtypen auf derselben Fläche zu beobachten.

Ruhender Verkehr

- Zunehmend große Pkw (insb. SUV) ragen über Parkstände und versperren Sichtbeziehungen.
- Das Parken von feinen Fahrzeugen (wie Lastenrädern und LEV) ist bislang weder ausreichend geregelt, noch adäquat begünstigt.

Quartiersstraße

Verkehrsflächen-
nutzung nach StVO

Gehweg

Parkstreifen

bbH = 25 km/h

Liefer-Elektrodreirad

Citybike - Pedelec

Radfahr-
streifen

bbH = 45 km/h ⚡

S-Pedelec

Fahrstreifen

Fahrstreifen

bbH = 20 km/h ⚡

Elektro-Tretroller

Radfahr-
streifen

Parkstreifen

bis bbH = 15 km/h
nutzungs-
berechtigt

Dreirad-Fahrsessel/
Seniorenmobil

Elektro-Rollstuhl

Gehweg

Made with **Streetmix**

Fahrzeuggrößen-Klassifizierung

Feinmobile im Fahrzeugspektrum

Bildquellen: Inmotion, Bergamont, Stellantis (Opel/Fiat), Volkswagen, Renault, Ford.

©Projekt Feinmobilität 2023

Schwellenwerte der Raumnahme zur Klasseneinordnung	1,0 m ³	4,5 m ³	8,0 m ³	11,5 m ³	15,0 m ³	18,5 m ³	> 18,5 m ³
--	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

Ansatz: Mehr Fläche für Feinmobilität

Fließender & ruhender Verkehr

- Zusammendenken von Fahrrädern (Klasse XS) und ihren Nachbarn (Klasse XXS und S)
- mehr Fläche für alle *feinen* Fahrzeuge im Straßenraum

Hauptverkehrsstraße

Die äußerste von mehrstreifigen Fahrbahnen wird zur „Feinmobilitäts-Spur“.

(XXS)

Gehweg

Parkstreifen

(XXS)

XS

S

Feinmobilitäts-Spur

M

L

XL

XXL

Fahrstreifen

Fahrstreifen

(XXS)

XS

S

Feinmobilitäts-Spur

Parken für Feinmobile

(XXS)

Gehweg

Made with **Streetmix**

Größendifferenzierte Parkstände

Größendifferenzierte Parkstandsanzordnung

Größendifferenzierte Parkgebühren

Feinmobile im Fahrzeugspektrum

Bildquellen: Inmotion, Bergamont, Stellantis (Opel/Fiat), Volkswagen, Renault, Ford.

©Projekt Feinmobilität 2023

Größendifferenzierte Parkgebühren	-	-	in begründeten Einzelfällen

Feinmobilität als Baustein der Verkehrswende

Die Feinmobilität bzw. das **Zusammendenken der *feinen* Fahrzeuge** in der Straßeninfrastrukturplanung ...

... ist aufgrund zunehmender Heterogenität von Fahrzeugen unterhalb des Pkw-Segments **notwendig**.

... kann bestehende **Flächenkonkurrenzen** im öffentlichen Raum **mildern**.

... impliziert die **Förderung aller aktiven und *feinen* Mobilitätsformen** durch mehr Flächenverfügbarkeit und eine verträgliche, gemeinsame Nutzung von Flächen im Straßenraum.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

fein **MOBILITÄT**

U N I K A S S E L
V E R S I T Ä T

VERKEHRSPPLANUNG
UND VERKEHRSSYSTEME
Prof. Dr. Carsten Sommer

The
Urban
Idea

Sophie Kahnt, M. Sc.

Jori Milbradt, B. A.

Carsten Sommer, Prof. Dr.-Ing.

Universität Kassel
Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrssysteme
Fachbereich Bauingenieur- und Umweltingenieurwesen
Mönchebergstraße 7
D-34125 Kassel

gefördert durch

Deutsche
Bundesstiftung Umwelt

www.dbu.de

“G” Classes for Vehicles Classification According to Size and the Justification of “Fine Mobility”

Sophie Elise Kahnt¹(✉), Jori Milbradt¹, and Carsten Sommer²

¹ Chair of Transportation Planning and Traffic Systems, University of Kassel, Kassel, Germany
{sophie.kahnt, jorimilbradt}@uni-kassel.de

² Department of Transport Planning and Systems, University of Kassel, Kassel, Germany
c.sommer@uni-kassel.de

Abstract. As a counter to the continuous increase in size of passenger cars and the share of sport utility vehicles in traffic, we focus in this paper on the segment of fine means of transport that can be classified below the classic passenger car/small car. We have called mobility with these fine means of transport “fine mobility”. The broad spectrum of means of transport of fine mobility has not yet been perceived as a coherent segment and cannot be captured by any existing vehicle categorization. Therefore, a new classification was developed to define fine mobility, which classifies all road-based means of individual transport according to their (urban) spatial effects into the seven classes XXS to XXL. The classification makes it possible to clearly distinguish fine mobility means of transport - from micro mobiles to mobility aids, bicycles of all kinds to light electric vehicles - from coarse means of transport - from mid-range cars to off-road vehicles - on the basis of the characteristics of the spatial dimension (cuboid around the external dimensions of vehicles) and the turning circle. In this context, the classification builds on various use cases that may condition the promotion of fine mobility through its preference in moving and stationary traffic. The diversity of fine mobility means of transport in terms of their possible uses and transport capacities illustrates the shift potential of many urban as well as city-regional car trips to finer alternatives.

Keywords: fine mobility · vehicle size · vehicle classification · vehicle categorization

1 Fine Mobility: The Relevance of the Size of (Road-Based) Means of Transport

How can the sustainable turnaround in traffic be advanced? The priority areas of action discussed are the avoidance of motorized individual transport (MIT) (including enabling home offices), the shift from MIT to the environmental network, the transition from private car ownership to vehicle and trip sharing (car sharing, carpooling), and the drive system turnaround by switching fossil drives to electric drives. In addition, it is sometimes explored whether and to what extent the digitalization and autonomization of vehicles reduce the environmental impacts [1] and the accident causation risk of private motorized transport [2].

Grant-aided by the German Federal Environmental Foundation (Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU) we look into one important factor of the negative effects of car-oriented traffic that has so far been largely overlooked: the size of the vehicles we use to get around. Even if we share vehicles or drive electrically, it makes a difference for our quality of life and urban life as well as for environmental and climate protection whether we use agile or bulky, small or voluminous vehicles.

There are three parallel negative developments here. First, passenger cars have become larger and heavier from model series to model series over the past decades [3]. Figure 1 shows by way of example how the VW Golf (and an average man) grew in size in the first three decades and extrapolated what the car will look like after another three decades in 2040 if there is no change in the current trend.

Fig. 1. The size growth of passenger cars using the example of the VW Golf [4].

Secondly, more and more car users are switching from their previous models to larger models (vans, crossovers, SUVs, off-road vehicles). The share of SUVs in new registrations has been rising steadily for years in Europe and is now just under 30% in Germany [5]. Third, more cars are hitting the roads and car density (cars per 1000 inhabitants) continues to rise: In the last decade alone, from 2010 to 2019, it increased by twelve percent in Germany [6]. The Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. (German Road and Traffic Research Association), responsible for setting the technical regulations for traffic engineering, is responding by increasing the size of the design vehicle for passenger cars, so that, among other things, the dimensions of parking spaces are also increasing [7].

At present, the impression is growing that car manufacturers are supporting the trend by thinning out their range of so-called mini and small cars in order to give priority to selling larger vehicles. These generate a higher profit margin. Very small cars are often only presented as trade show vehicles or for image campaigns [8].

In contrast, startups and companies that develop small, lightweight vehicles for fine mobility and bring them to market have a hard time: quite a few had to give up before their vehicle reached the mass market [9]. The German government supports the purchase of battery electric as well as fuel cell vehicles, but not light electric vehicles [10].

Motor vehicles are categorized by different approaches. Among passenger cars, a distinction is made between small, medium and luxury cars (see Sect. 1.3). Since the

spread of pedelecs and cargo bikes as well as electric pedal scooters and Segways, bicycles and mini electric vehicles have also been subdivided. However, there is as yet no comprehensive classification of all road-based means of private transport in Germany and Europe.

1.1 Counter Design: Fine Mobility

The fact that, contrary to the development described above, there is a finer way of individual transport is shown by the already existing and currently growing sector below the scale of today’s automobiles: fine, small, light and maneuverable means of transport (i.e., mobility aids and vehicles) of the so-called micro mobility, bicycles and cargo bikes of all types, velo mobiles, mobility aids such as wheelchairs and senior citizens’ mobiles, electric light vehicles for transporting people and goods, and electric minicars. These are means of transport with a more human size in mind.

This spectrum of means of transport is currently virtually imperceptible as a cohesive segment. It is fragmented in terms of manufacturers, industry sectors, trade shows, trade magazines, distribution channels, sales outlets, and maintenance-, repair-, and aftermarket services. Vehicles and mobility aids in this segment can be found among sporting goods, toys and recreational products or motorized two-wheelers, in medical supply stores, sports markets, parent & child stores, bicycle and specialty bicycle stores, car dealerships, light vehicle/electric vehicle dealers, or industrial logistics shops.

We summarize this segment under the term “fine mobiles” and call mobility with these means of transport “fine mobility”. The concept of fine mobility is aimed at selecting the smallest, lightest, finest option in the spectrum of all vehicles for the respective area of application. It thus is mobility that is both economical, and ecological. According to this, mobility needs and transport purposes are met with the

- smallest, lightest, most energy-saving and cost-effective as well as
- lowest emissions, most space-saving, quietest and most resource-efficient

Transportation option [11].

1.2 What is Fine Mobility Supposed to be Good for?

In order to replace a large proportion of today’s car trips, fine mobility must not be limited to urban traffic, local and neighborhood mobility, or the so-called “last mile”. If we want to move from “coarse” to fine mobility and if the turnaround in traffic is to be environmentally effective, there must be viable “fine mobility options” for distances of up to 100 km. After all, 75% of the annual mileage of passenger cars in Germany is accounted for by journeys of less than 100 km. [12].

Furthermore, vehicles of the fine mobility must take into account the main trip purposes of car trips: Just under half of car mileage is for commuting to work and for business activities. One quarter of the mileage is for leisure activities [12].

Driving routes for the aforementioned main travel purposes include the use of country roads and highways. To be allowed to operate on German autobahns, vehicles must have a maximum design speed of at least 60 km/h. The range of fine vehicles should therefore include those that can travel at speeds of at least 60 km/h.

Under the banner of fine mobility, means of transport and vehicles are to be defined as small, flexible, environmentally friendly, climate-friendly and moderately or expediently motorized, so that they can replace today's passenger cars to a significant extent. It is therefore not a matter of once again praising individual modes of transport, such as walking and cycling, or individual vehicle types, such as electric scooters, as alternatives to the car, but rather of taking a much more comprehensive approach that includes the aforementioned modes of transport: for almost everyone and for almost all travel or transport purposes in urban and regional transport, a fine alternative is being offered to the coarse mobility that prevails today. In order to make the variety of fine mobility comprehensible and to clearly distinguish it from the conventional, ever-growing passenger cars, a new classification is proposed for all road-based means of individual transport.

1.3 Existing Vehicle Categorizations

The vehicle segments defined by the European Commission and the German Federal Motor Transport Authority (KBA) with relevance for marketing and retail are listed in Table 1 with English translation. The segmentation does not include any vehicles below the smallest car and therefore no means of fine mobility. Rather, it shows by way of example how extensive and differentiated the European and German market for large passenger cars is

In contrast there is the EC classification, which is the basis for type approval in Germany and thus takes into account technical and functional characteristics. This comprises the following vehicle classes [15]:

- Category M: passenger transport, divided into classes M1, M2 and M3 according to the number of seats and the number of wheels.
- Category N: Carriage of goods, subdivided into classes N1, N2 and N3 according to permissible total mass and number of wheels.
- Category O: Trailers, subdivided into classes O1 to O4 according to maximum permissible mass.
- Category L: Light single and multi-track motor vehicles subdivided into classes L1e to L7e according to the number of wheels, maximum design speed, engine power, in some cases empty weight and maximum net power.

When looking at the subdivisions and characteristics of the classification, it is noticeable that only one class M1 is defined for conventional passenger cars for individual use - regardless of their size or dimensions, weight, engine power or maximum design speed. In contrast, light motor vehicles are differentiated and regulated according to a large number of (technical) features. Vehicles below the L class segment are not included in the EC classification [16].

It becomes apparent that the existing vehicle categorizations are not suitable for classifying all road-based means of transport according to their "fineness". They neither include all means of transport of fine mobility nor do they take into account the relevant characteristics for classification according to (urban) spatial and ecological effects. They are thus neither suitable as a basis for defining fine mobility nor for promoting it with regard to possible applications street design or in the form of monetary incentives for turning to humanly scaled means of transport.

Table 1. Vehicle segmentation of the European Commission and the German Federal Motor Transport Authority [13, 14].

European Commission	english translation	German Federal Motor Transport Authority	english translation
Kleinstwagen	mini	Minis (Kleinstwagen)	minis (smallest car)
Kleinwagen	small	Kleinwagen	small car
Mittelklasse	medium	Kompaktklasse	compact class
Obere Mittelklasse	large	Mittelklasse	middle class
Oberklasse	executive	Obere Mittelklasse	upper middle class
Luxusklasse	luxury	Oberklasse	upper class
Sportwagen	sports	Sportwagen	sports car
Multivan	multi-purpose	Minivan, Großraumvan	minivan, multi-purpose vehicle
Sport Utility Vehicle	sport utility (including off-road vehicles)	Sport Utility Vehicle	Sport Utility Vehicle
		Geländewagen	off-road vehicle

2 New Classification of Road-Bound Means of Transport

In order to define and promote fine mobility, a new classification of vehicles is necessary, on which

- technical regulations of infrastructure planning,
- road law and traffic regulations,
- the design of structural infrastructure,
- municipal traffic area designations as well as
- fiscal instruments such as road user or parking fees.

can be based.

According to this, the developed classification includes all road-based means of transport of individual passenger transport and light freight transport and not only motor vehicles in the current definition, and is oriented towards (urban) spatial and ecological compatibility. This means that not the technical-constructive characteristics of the registration law and the functional qualities for the occupants, but the qualities for the people in the roadside environment and the environment are considered. This includes effects on the following functions:

- Orientation in the roadside environment,
- Perception of safety in the roadside environment,
- Well-being and social interactions of people in roadside environment,
- Encounter traffic in narrow streets,
- Space requirements of moving equipment when stationary and in motion.

Accordingly, the aim of the classification is to distinguish between means of transport that enable mobility with a more human scale for more urban and quality of life as well as environmental and climate protection and vehicles that exceed the limits of (urban) spatial and ecological compatibility. For this purpose, the relevant characteristics have to be determined, which are suitable for the comparison and (classification) of all road-based means of transport with regard to the use cases already mentioned above and explained in more detail in Sect. 2.2.

2.1 (Urban) Spatial and Ecological Characteristics of Means of Transport

In a first step, any characteristics that could be relevant for the classification of means of transport under (urban) spatial and ecological aspects between “fine” and “coarse” and for different use cases of the new classification were compiled:

Size:

- Length
- Wide
- Floor space
- Height
- Space occupation (external volume)
- Turning circle

Weight:

- Empty weight
- Maximum permissible total weight
- Payload

Speed:

- maximum design speed

Weight and speed (in combination):

- kinetic energy ($E_{\text{kin}} = m * v^2$, with m = maximum permissible total weight and v = reference speeds to be set)

Environmental and resource impact:

- Material and energy consumption during production
- local emissions and energy consumption during operation
- Road and tire abrasion

For as large a number of reference vehicles as possible (selection of around 100 vehicle models as examples of vehicles and means of transport of their kind) in the broad spectrum of means of transport from unicycles to all-terrain vehicles, the corresponding characteristic values were determined for each of the above-mentioned features and

- where not available - qualified assumptions were made on the basis of comparison vehicles with similar technical and physical characteristics.

The list presents opportunities to rank the means of transport by different characteristics and test for similarities and differences of these characteristics of different vehicle types. It is evident, that there is a clear order of means of transport of all sizes according to their space occupation and related characteristics.

The analysis of the characteristic values by their respective ascending order shows a very strong, positive correlation of ,946 between the characteristic values of the space occupation and the maximum permissible total weight (gross vehicle weight) for the studied means of transport as seen in Table 2.

Table 2. Correlation between space occupation and gross vehicle weight (GVW)

Correlations			
		SPACE	GVW
SPACE	Pearson Correlation	1	.946**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	94	89
GVW	Pearson Correlation	.946**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	89	90

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Strong correlations between two or more features simplify the development of a new classification for means of transport, since it is possible to avoid looking at superfluous features that have little or no influence on the result.

2.2 Use Cases

In a second step, (urban) spatial and ecological use cases were defined for the formation and justification of a plausible, functional and as easily understandable as possible classification for means of transport. For each use case, the relevant characteristics of means of transport were recorded. The minimum consensus from the relevant characteristics of all use cases was then used to develop the calculation formula for the classification (see Table 4). The procedure ensures that each means of transport is assigned exclusively to one class and that each of the named use cases can refer to the same classification. Features that go beyond the minimum consensus and are relevant for individual use cases can optionally be added by the implementing actors for additional differentiation.

Table 3 shows that the minimum consensus of relevant characteristics across all the use cases considered are the characteristics of space occupation and turning circle. The two vehicle characteristics are able to reflect above all the (urban) spatial and, due to land use, also parts of the ecological compatibility of means of transport and thus the above-mentioned effects for people in the road space and for the environment. The developed

Table 3. Use cases and relevant vehicle characteristics.

Use case	Characteristics of the classification (minimal consensus from all application cases)	Features that can be added as additional regulation(s)	Exemplary implementation to promote fine mobility
Designation of staggered size parking stalls in public street space, parking areas, and parking garages or underground parking garages	Space occupation, turning circle	Width, length, drive type	Means of transport of fine mobility obtain parking areas in the immediate vicinity of public-intensive facilities. This allows more people to park closer to important facilities, and less land is sealed overall. If the type of drive is added as an additional characteristic, vehicles with combustion engines can be excluded, for example
Staggered pricing of parking spaces in public areas according to the use of urban space	Space occupation, turning circle	Drive type	Fine mobility vehicles may park free of charge. The parking of coarse vehicles is charged (in ascending order). This creates a monetary incentive to use fine(r) vehicles. If the type of drive is added as an additional characteristic, vehicles with combustion engines, for example, can be priced higher than electric vehicles
Differentiated ban on entering/passing through sensitive and special urban areas	Space occupation, turning circle	Width, local emissions, maximum permissible gross weight	Vehicles assigned to “coarse mobility” are not allowed to enter or pass through sensitive or special urban areas. This makes these urban areas less car-dependent, more traffic-calmed down and safer. If further characteristics are added, the selection of excluded means of transport can be further differentiated according to the type of sensitive urban area

(continued)

Table 3. (continued)

Use case	Characteristics of the classification (minimal consensus from all application cases)	Features that can be added as additional regulation(s)	Exemplary implementation to promote fine mobility
Differentiated fiscal treatment in the context of (city) tolling	Space occupation, turning circle	local emissions, weight	Vehicles assigned to “coarse mobility” are priced in ascending order within the framework of a (city) toll. This can create monetary incentives to use finer(r) vehicles. If local emissions are added as an additional feature, vehicles that are more harmful to the environment and health can be priced higher
Speed-based traffic areas (road space design in flowing traffic through speed limit per traffic area)	Space occupation, turning circle	Maximum design speed (necessary additional regulation) Maximum permissible total weight (possible additional regulation)	Vehicles are classified according to their class and maximum design speed on the various traffic areas with different speed limits (including roadway, bicycle path, sidewalk) to ensure compatibility between different means of transport on the same traffic area

classification thus particularly considers the spatially relevant factor of size (G) and is therefore called “G classification” in the following.

2.3 Selection of Characteristics for G Classification

The finding of strong correlations between several feature values and the minimum consensus with regard to the proposed use cases leads to concentrate the new classification on the most characteristic features for the street space, the space occupation and the turning circle. Other features, as far as necessary or useful for certain use cases, can be or have to be considered additionally (see Sect. 2.2).

Space occupation as a cuboid around the dimensions of a means of transport illustrates the occupied external volume and thus the space that cannot be used by people. Although calculated in a simplified manner and not corresponding to the actual external volume of the complexly designed vehicle bodies, the multiplication of the longest, widest and highest dimensions of a vehicle - i.e. the fiction of a tightly fitting cuboid around the vehicle - is plausible and useful as an indicator of space occupation. The actual occupation of space by a vehicle and the resulting strain on the physical and

psychological environment follows the extreme values of length, width, and height. The areas and spaces within these extreme values are effectively lost to other road space use, particularly due to the need for provisioning.

The turning circle of means of transport, which is often given little attention, has an impact on the agility of vehicles and the design and layout of roads. The turning circle is included as a feature in the G classification because the maneuverability of a vehicle dictates the minimum amount of infrastructure required. The smaller the turning radius, the smaller the vehicle swept path, and the smaller sized the infrastructure and, in particular, parking maneuvering areas and curve radii at intersections and interchanges can be. In small-scale encounter traffic between vehicles among themselves or a moving vehicle and a human being, the turning radius represents a safety feature, since evasive maneuvers are relevant in avoiding accidents.

2.4 Class Differentiation, Thresholds and Calculation Formula

We propose to classify the entire range of movement means according to the seven classes that are familiar to everyone from the product world, such as the textile industry: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. The division into seven classes is sufficiently differentiated to reflect the variety of characteristic values of the selected features.

Threshold values for the classification of vehicles into the seven classes were defined for the characteristics of space occupation and turning circle (see Table 4). The lowest threshold value for the classification is based on human dimensions. In the case of space occupation, it is approximately one cubic meter, which is outlined in DIN 33402 as a person standing with arms outstretched upward and forward. In the case of the turning circle, we also orient ourselves to the meter, which is approximately the diameter of the movement area of a walking person.

The top threshold between the XL and XXL classes is based on upper limits of street space compatible dimensions. For the feature of space occupation, the combination of the dimensions of a parking space in vertical position without lateral boundaries with the average eye height of a German adult decides on the urban space incompatible dimension. Beyond this threshold, it can be interpreted that MIT vehicles take up additional space and the field of vision of pedestrians and cyclists is obstructed too much. For the turning circle feature, the outer diameter of the mini-roundabout, as defined by the German Road and Traffic Research Association is defined as the upper limit of urban compatibility. Turning circles of individual means of transport above this limit require additional space that is not available for the urban space for other use.

The thresholds between the respective lower and upper thresholds are linearly interpolated for the sake of comparability, under the condition that the distances between the class boundaries are identical.

The threshold values result in the classes XXS-XXL with class values between 1 (XXS) and 7 (XXL). The calculation rule for assigning a means of transport to a final G class with the class values in the calculation is as follows:

$$\text{G Classification} = \quad (1)$$

$$0.75 * \text{the class value for the characteristic "space occupation"} \\ + 0.25 * \text{the class value for the characteristic "turning circle"},$$

Table 4. Derivation of thresholds.

Threshold between classes	Characteristic	Criteria for thresholds
		Human measure
XXS and XS	Space occupation	The space taken by the 95th percentile of a German male corresponds to about one cubic meter at the largest possible extension according to DIN 33402 for the multiplication of length, width and height: 0.815 m as the reach of the arms forward (length) [17] * 0.555 m as width over the elbow [17] * 2.205 m as the reach of the arms upward (height) [17] = 0.988 cubic meter
XXS and XS	Turning circle	The square meter is the area required approximately by a walking person who can move freely in all directions
XS - XL XS - XL	Space occupation	Formation of thresholds by equal, numerical distances: 3800 cubic decimeters each Formation of thresholds by equal numerical distances: 240 cm each
		(urban) spatial and ecological incompatibility
XL and XXL	Space occupation	The multiplication of the footprint of a parking stall in vertical position with 12.5 m ² as the upper limit of land use with 1.6 m as average eye height of a German adult results in 20 m ³
XXL	Turning circle	The mini-roundabout according to the Guidelines for the Design of Urban Roads of the German Road and Traffic Research Association offers with an outer diameter of at least 13 m an acceptable and usable guideline for what turning circle vehicles of the MIT should have at most [18]

where the final result of the G classification is between 1 (XXS) and 7 (XXL). Consequently, the threshold values between the g classes are at x.5.

The stronger weighting of the feature of space occupation is based on our assessment that the (urban) spatial and ecological impact of the vehicle's exterior volume is particularly high. The spatial dimension can also be understood figuratively in such a way that the length, width and height characteristics are each included in one characteristic and the proportions of means of transport are not restricted in each class, but the overall size is. Whenever necessary single characteristics of the means of transport can be restricted for use cases individually, but the basic g classification is not further influenced by this.

3 Definition of the Fine Mobility

Fine mobility is mobility with all the smallest possible, maneuverable, road-based means of transport that can be used by almost everyone to accomplish almost all transportation purposes.

By fine mobility we mean mobility with vehicles of classes XXS, XS and S. Fine mobility is thus everything that bears an “S”: XXS, XS and S. It seems logical, plausible and in line with the classifications according to the individual characteristics to define class “M” as “medium”. “Coarse” are thus vehicles of the L classes: L, XL, XXL.

As a rule of thumb (see also Fig. 2):

Fine = XXS, XS, S

Mean = M

coarse = L, XL, XXL

Fig. 2. Exemplary classification of movement means to the G classes (own representation).

Fine mobility vehicles can have up to four seats and a maximum design speed of up to 120 km/h. This is the case for some e-scooters, e-motorcycles, three- or four-wheeled light e-vehicles and minicars. Fine-mobility vehicles are thus basically suitable for distances of up to 100 km, are suitable for long-distance roads and for commuter, business and leisure trips, and could provide a relevant share of the mileage, as also shown in a DLR study on the potential of small and light electric vehicles [19].

A selected list of different means of transport for fine and coarse mobility is shown in Table 5.

The requirement to prefer the “finest possible” individual or transport vehicle is accompanied by the postulate of not buying and maintaining one vehicle for all purposes, the size of which is usually oriented to only a few trips a year (e.g., vacation trips, DIY store shopping). Instead, the variety of means of fine mobility opens up (initially theoretically) the possibility of always choosing the smallest, lowest-emission and most space-saving means of mobility for the specific purpose of travel. First of all, people must be made aware of the diversity of fine or finer means of transport and the relevance of vehicle sizes from an (urban) spatial and ecological point of view. The developed G-classification contributes to this. It can promote opportunities for equal use (and sharing) of finer-mobility vehicles and reduce the focus on pure electrification of any passenger car class. In the spirit of downsizing vessel sizes, fiscal preference to quantity and quality in the supply of fine-mobility vehicles should be given.

Table 5. Example list for means of transport of fine and coarse mobility.

G classes	Examples
XXS	Onewheels, Segways, Electric Wheelchairs
XS	Bikes, Pedelecs, Electric Scooters, small Cargo Bikes
S	Cargo Bikes, Velo Mobiles, Cabin Scooters, Mini Cars
M	Small City Cars
L	Compact Cars, Station Wagons
XL	Minivans, small SUVs, Crossovers
XXL	Vans, SUVs

The classification helps to use objective factors to assess the spatial impact of all means of individual transport and to use this classification to apply comprehensive measures of a regulatory and financial nature against coarse mobility on the one hand and for a more human level of individual mobility on the other.

References

1. Krail, M., et al.: Energie- und Treibhausgaswirkungen des automatisierten und vernetzten Fahrens im Straßenverkehr. Wissenschaftliche Beratung des BMVI zur Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie. Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) (Hrsg.), p. 156 (2019)
2. Winkle, T.: Sicherheitspotenzial automatisierter Fahrzeuge: Erkenntnisse aus der Unfallforschung. In: Maurer, M., Gerdes, JChristian, Lenz, B., Winner, H. (eds.) *Autonomes Fahren*, pp. 351–376. Springer, Heidelberg (2015). https://doi.org/10.1007/978-3-662-45854-9_17
3. Christ, J.: Datenanalyse: Autos werdennicht erst seit dem SUV-Boom größer. <https://www.rnd.de/wirtschaft/datenanalyse-autos-werden-nicht-erst-seit-dem-suv-boom-grosser-6GT M66RRNJEC7EYHR3FQS7Y24Y.html>. Accessed 26 Feb 2023
4. The Urban Idea: EcoMobileum - Idee – Konzept – Entwicklung – Machbarkeit. https://cdn.website-editor.net/s/ec64f3a492c54135b5f9169a82bd6b17/files/uploaded/EcoMobileum_Idee%2520Konzept%2520Entwicklung%2520Machbarkeit_2020.pdf?Expires=1679602204&Signature=Ia63MnitJx93j2XOMYtZ-z~ptVe7BJXX8YUX-CPYjZNdRQ8-IhDE7L4AmuHIGF1vCl6rOLrEtcpEAI0ZNSNk9l6kSfvYPLUxKm725ABBKQnlG9QSFm9SsoXXCILatFZ4OZ8z6rrZCNma6K4zRAi9~k32QZIfYheiNBjrlICk8vTPXj2x~jwiM0Fbox0PI6~LjbX5W~b1fEDp4-4hn3WYUjCpfKBZiuQNIH85uVGemm31oONvylh2zS0LzU8K4gPhHQJTwrBvWwEYsm6A0Bo4MtkBFej5MPCID3O-EIpg8hw5htmRO~7Bmu2yIe~7IH74jS4mvfCamYVJrt1OByg__&Key-Pair-Id=K2NXBXLf010TJW. Accessed 12 Feb 2023
5. Statistisches Bundesamt: Pkw-Dichte in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren um 12 % gestiegen. Pressemitteilung Nr. N 055 vom 11. September 2020. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/09/PD20_N055_461.html. Accessed 06 Feb 2023
6. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe „Straßenentwurf“, Richtlinien für Bemessungsfahrzeuge und Schleppkurven zur Überprüfung der Befahrbarkeit von Verkehrsflächen. RBSV. Ausgabe 2020, p. 5 (2020)

7. Road and Transportation Research Association, Working Group “Road Design”, Guidelines for Design Vehicles and Drag Curves for Checking the Trafficability of Traffic Areas. RBSV. 2020 Edition, p. 5 (2020)
8. Schwarzer, C.M.: SUV statt Kleinwagen. In: ZEIT ONLINE, 05.01.22. <https://www.zeit.de/mobilitaet/2021-12/elektromobilitaet-kleinwagen-suvs-modelle-falsche-anreize>. Accessed 06 Feb 2023
9. BVA BikeMedia GmbH: Pedelec-Visionär Bio-Hybrid GmbH insolvent. <https://radmarkt.de/vierraedriger-pedelec-visionaer-bio-hybrid-gmbh-insolvent/>. Accessed 06 Feb 2023
10. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. <https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/eenergie-und-mobilitaet/faq-umweltbonus-1993830>. Accessed 06 Feb 2023
11. The Urban Idea: Blatt Ökomobilität, Ideen zu Standards (2018)
12. infas, DLR, IVT und infas 360: Mobilität in Deutschland (im Auftrag des BMVI), pp. 71–72 (2018)
13. European Commission: Commission Regulation (EC) No 1400/2002 of 31 July 2002 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerted practices in the motor vehicle sector. Guidance Document (2002)
14. Kraftfahrt-Bundesamt: Segmente 2022. https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Bestand/Segmente/segmente_node.html. Accessed 06 Feb 2023
15. Kraftfahrt-Bundesamt: Verzeichnis zur Systematisierung von Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern. Status: February 2022. Flensburg (2022)
16. European Union: REGULATION (EU) No. 168/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 January 2013 on the approval and market surveillance of two- or three-wheel and four-wheel vehicles, p. 94 (2013)
17. Deutsches Institut für Normung e.V. DIN 33402-2:2020-12. Ergonomie - Körpermaße des Menschen - Teil 2: Werte (2020)
18. Brost, M., Gebhardt, L., Ehrenberger, S., Dasgupta, I., Hahn, R., Seiffert, R.: The potential of light electric vehicles for climate. Protection through substitution for passenger car trips - Germany as a case study. Projectreport (2021)
19. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen RASt, FGSV-Nr.: 200, Ausgabe 2012, p. 115 (2006)

“G” Classes for Vehicles Classification According to Size and the Justification of “Fine Mobility”

Sophie Kahnt, M. Sc.

Jori Milbradt, B. A.

Carsten Sommer, Prof. Dr.-Ing.

University of Kassel
Chair of Transportation Planning and Traffic Systems
Mönchebergstraße 7
34125 Kassel
Germany

www.feinmobilitaet.de

Project term:
May 2022 - March 2024

sponsored by

Deutsche
Bundesstiftung Umwelt

www.dbu.de

Why Fine Mobility?

fein MOBILITÄT

© Projekt Feinmobilität 2022

Fine Mobility or thinking together fine vehicles...

- ... is becoming **necessary** due to increasing heterogeneity and the currently fragmented segment of vehicles below the passenger car segment.
- ... is a **counter design** to the ongoing **growth in vehicle size** in the automotive sector and the consequences of urban space occupation.
- ... implies the promotion of fine versus coarse forms of mobility depending on their size or **space occupation**.
- ... can mitigate existing traffic area competition in public space and increase the quality of stay and traffic safety.

Definition: Fine Mobility

© Projekt Feinmobilität 2022

Fine mobility is **mobility with a more human scale**, as on foot and with ground-based means of transport in the spectrum "between shoe and car".

Means of transport of fine mobility are i.e. micro-vehicles, bicycles including cargo bikes, wheelchairs, electric scooters, cabin scooters and other light electric vehicles such as electric minicars, etc.

Fine mobility includes means of transport **regardless of the current categories** of vehicle registration law and road traffic law.

Definition: Space Occupation (Raumnahme)

The space occupation is the **volume of the cuboid around the outermost dimensions of all inelastic components** of means of transport in the ready-to-drive state.

© Projekt
Feinmobilität 2022

The space occupation of one person corresponds to about 1 m^3 (human scale).

An **intolerable space occupation of urban space** occurs at a volume $> 18.5 \text{ m}^3$

= **5 m** length x **2.5 m** width (size of a standard parking stall)
x **1.48 m** (5 % percentile of the eye height of a German adult)

Relevance of Length, Width and Height of Means of Transport

Length

Width

Height

Relevance of Size of Means of Transport

The world of wheels offers an almost infinitely variable range of sizes for the transport of people and light goods.

© Projekt Feinmobilität 2021

Particularly in urban areas, the grain or size differentiation/space occupation of means of transport is an **essential quality feature** with regard to ...

- urban harmony, cityscape and streetscape
- safety and orientation in the street space
- space requirements and space justice
- future-flexible spatial planning

Relevance of Size of Means of Transport

The world of wheels offers an almost infinitely variable range of sizes for the transport of people and light goods.

© Projekt Feinmobilität 2021

Particularly in urban areas, the grain or size differentiation/space occupation of means of transport is an **approximation for ...**

- material and energy efficiency
- environmental and climate compatibility (after considering the system of drive)
- Traffic safety, avoidance of personal injury

Need for Size Classification of all Ground-Based Means of Transport

Existing classifications, such as the

- vehicles categories based on the UNECE standards
- passenger car classification as defined by the European Commission
- vehicle segmentation by the German Federal Motor Transport Authority (KBA)

are not suitable

- to categorize all ground-based means of transport

because

- they focus on passenger cars
- they do not or not sufficiently take into account the aspect of the vehicle size

© Projekt Feinmobilität 2023

Size Classification of all Ground-Based Means of Transport

„G“ Classes

Bildquellen: Inmotion, Bergamont, Stellantis (Opel/Fiat), Volkswagen, Renault, Ford.

©Projekt Feinmobilität 2023

Thresholds of space occupation for classification	1,0 m ³	4,5 m ³	8,0 m ³	11,5 m ³	15,0 m ³	18,5 m ³	> 18,5 m ³
---	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

human scale

incompatible
with urban
areas

Short Digression: Classification Development Process

Tested Characteristics	Reasons for Rejection
gross vehicle weight	<p>strong positive correlation</p> <p>between these characteristics and the space occupation (assuming a fixed speed for the calculation of E_{kin})</p>
<p>kinetic energy</p> $E_{kin} = m * v^2$	
turning circle	<p>simplification</p> <p>in terms of the calculation and limited data availability</p> <p>→ final version in contrast to the published paper</p>

Use Cases of the Classification

Use Case	Features that can be added as additional regulation(s)
<p>Size differentiated parking stalls in public or private areas</p>	width, length, system of drive
<p>Size differentiated pricing of parking stalls in public or private areas</p>	system of drive
<p>Size differentiated ban on entering/passing through sensitive and special urban areas</p>	width, local emissions, weight
<p>Traffic areas for (the promotion of) fine mobility</p>	max. design speed, weight
<p>Size differentiated fiscal treatment in the context of (city) toll system</p>	local emissions, weight

Use Case in Stationary Traffic

Size differentiated parking stalls, fees and arrangement

Use Case in Flowing Traffic

Main Road

The outermost of multi-lane roads becomes a *fine mobility lane*.

Literature references

- Brost, M.; Gebhardt, L.; Ehrenberger, S.; Dasgupta, I.; Hahn, R.; Seiffert, R.: The Potential of Light Electric Vehicles for Climate. Protection Through Substitution for Passenger Car Trips - Germany as a case study. Projectreport (2021)
- Deutsches Institut für Normung e.V. DIN 33402-2:2020-12: Ergonomie - Körpermaße des Menschen – Teil 2: Werte (2020).
- European Commission: Commission Regulation (EC) No 1400/2002 of 31 July 2002 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerted practices in the motor vehicle sector. Guidance Document (2002).
- European Union: REGULATION (EU) No. 168/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 January 2013 on the approval and market surveillance of two- or three-wheel and four-wheel vehicles, p. 94 (2013).
- Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Empfehlungen für die Anlagen des ruhenden Verkehrs, FGSV-Nr.: 283, Ausgabe 2005, Bild 4.2-2: Grundmaße für Pkw-Parkstände.
- Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (2020): Unfallrisiko Parken für Fußgänger und Radfahrer. In: Unfallforschung kompakt Nr. 9 8: S. 7
- Kraftfahrt-Bundesamt: Verzeichnis zur Systematisierung von Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern. Status: February 2022. Flensburg (2022).

Thank you for your attention!

Sophie Kahnt, M. Sc.

Jori Milbradt, B. A.

Carsten Sommer, Prof. Dr.-Ing.

Universität Kassel

Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrssysteme

Mönchebergstraße 7

D-34125 Kassel

c.sommer@uni-kassel.de

www.feinmobilitaet.de

Project term:

May 2022 - March 2024

sponsored by

Deutsche
Bundesstiftung Umwelt

Fachlicher Standard

G-Klassifikation

Fachlicher Standard

zur Klassifikation von Bewegungsmitteln nach Größe (G-Klassen)

Erste Ausgabe, 25. Juli 2023

Inhalt

0.	Vorbemerkung.....	1
1.	Inhaltlicher Gegenstand.....	2
2.	Anlass.....	2
3.	G-Klassifikation.....	3
4.	Relevanz der Merkmale.....	6
5.	Anwendungen	8

0. Vorbemerkung

Der fachliche Standard wurde von Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrssysteme der Universität Kassel und dem Büro The Urban Idea GmbH entwickelt und mit Fachgruppen des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) e.V. und der Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung (SRL) e.V. abgestimmt.

Die Arbeiten am Standard sind im Rahmen des Vorhabens „Mobilität mit menschlichem Maß – Feinmobilität für Umwelt- und Klimaschutz, Stadt- und Lebensqualität“ mit Förderung durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt erstellt worden.

1. Inhaltlicher Gegenstand

Der fachliche Standard behandelt den Faktor „Größe“ von Bewegungsmitteln. Betrachtet werden insbesondere bodengebundene Bewegungsmittel zur Personenbeförderung im Individualverkehr und zum Transport leichter Güter.

Die für einen nachhaltigen Verkehr vorrangig diskutierten Strategien sind die Reduzierung erzwungener Mobilität, die Verlagerung des Kfz-Verkehrs auf den Umweltverbund, der Übergang vom privaten Auto-besitz auf Fahrzeug- und Fahrtenteilung (Carsharing, Mitfahren) sowie die Antriebswende durch Abkehr von der Verbrennung fossiler Brennstoffe auf Elektroantriebe. Darüber hinaus werden bisweilen die Digitalisierung und Automatisierung von Fahrzeugen als Faktor der Verringerung der Umweltwirkungen und des Unfallrisikos des Fahrzeugverkehrs ins Gespräch gebracht. Aber selbst wenn Fahrzeuge geteilt werden, elektrisch oder (teil-)autonom fahren, macht es einen Unterschied, ob kleine oder große, leichte oder schwere, übermäßig oder moderat motorisierte Fahrzeuge genutzt werden.

Mit diesem fachlichen Standard wird die „Größe“ von Fahrzeugen als bislang wenig thematisierter Faktor der Verkehrsnachfrage angesprochen und durch eine Klassifikation von Fahrzeugen nach Größe (G-Klassifikation) operationalisiert.

2. Anlass

Über die vergangenen Jahrzehnte sind Personenkraftwagen (Pkw) von Modellreihe zu Modellreihe größer und schwerer geworden. Darüber hinaus steigen viele Pkw-Nutzende bei der Ersatzbeschaffung von ihren bisherigen Modellen auf größere (Van, Crossover, SUV, Geländewagen) um: Der Anteil der SUV an Neuzulassungen steigt in Deutschland seit Jahren kontinuierlich und liegt mittlerweile bei über 25 Prozent¹. Zudem steigen Pkw-Bestand und Pkw-Dichte (Pkw pro 1000 Einwohner) weiterhin an: Allein im letzten Jahrzehnt von 2010 bis 2019 stieg die Pkw-Dichte um circa zwölf Prozent².

Mit dem Wachsen des Pkw-Bestands in Anzahl und Größe geht ein Anwachsen von Problemen einher:

- Vermehrt längere, breitere und höhere Fahrzeuge nehmen mehr öffentlichen Raum ein: Breite Pkw überragen fahrbahnbegleitende Parkstände und nutzen damit Gehwege oder Fahrbahn mit. Aufgrund von zunehmend längeren Modellen passen insgesamt weniger Pkw in Parkbuchten. Hohe Pkw blockieren wiederum Sichtbeziehungen im Straßenraum und haben eine einschüchternde Wirkung auf zu Fuß Gehende, Radfahrende und auch auf Menschen in kleineren Autos.
- Vermehrt stellen Pkw-Nutzende ihr Fahrzeug im Straßenraum ab, weil es wegen seiner Größe nicht mehr in ihre Garage bzw. durch die Zufahrt passt.
- Die Kaufentscheidung für einen großen Pkw basiert u. a. aus der Angst der Pkw-Nutzenden vor Unfallschäden bei Kollisionen³. Sie „panzern“ sich ein, anstatt auf sichere Geschwindigkeitsniveaus und effektive Verhaltensüberwachung für alle zu drängen. Durch die massigen Autos werden sie paradoxerweise selbst zu einer Gefahr für Andere.
- In Deutschland ist der Verkehr ein Sektor, in dem die CO₂-Emissionen drastisch sinken müssen, um die Minderungsziele zu erreichen⁴. Größere Pkw verbrauchen nicht nur mehr Energie und Fläche, sondern auch mehr Rohstoffe und Energie von der Herstellung bis zur Entsorgung. In einer Ära, in der Ressourcenschonung und Energieeinsparung geboten sind, werden relative Effizienzgewinne in der Produktion und beim Betrieb durch die Vergrößerung der Fahrzeuge und des Pkw-Bestands wieder zunichtegemacht (Rebound-Effekt).
- Der Übergang zu batterieelektrischen Fahrzeugen führt wegen des Gewichts der Batterien zu noch schwereren Fahrzeugen, was durch den Wunsch nach hohen Reichweiten noch bestärkt wird.

Mithin beginnen Kommunen und andere Handlungsträger Anreize für eine Trendumkehr von der fortschreitenden Gigantomanie zur Feinmobilität zu setzen. Dazu ist ein Handwerkszeug zur Operationalisierung des Faktors „Fahrzeuggröße“ erforderlich, welches mit diesem fachlichen Standard zur Verfügung gestellt wird.

3. G-Klassifikation

Die Klassifikation von Bewegungsmitteln nach ihrer Größe (G-Klassifikation) hebt sich von bestehenden Fahrzeugklassifizierungen ab, indem sie nicht nur Kraftfahrzeuge in der heutigen Definition, sondern *alle* Bewegungsmittel (insbesondere diese im Straßenverkehr mit einem zulässigen Gewichtgewicht von 3,5 t) einzustufen vermag, sodass sowohl

- technische Regelwerke der Infrastrukturplanung,
- straßenrechtliche und straßenverkehrsrechtliche Bestimmungen, sowie die
- Auslegung von baulicher Infrastruktur und
- kommunale Verkehrsflächenwidmungen, als auch
- fiskalische Instrumente wie Straßenbenutzungsgebühren, Parkgebühren, Fahrzeugbesteuerung oder Subventionen

darauf aufsetzen können.

Die G-Klassifikation von Bewegungsmitteln beruht auf dem Konzept der Körnung, wie es von Baustoffen her bekannt ist (z. B. Gesteinskörnung von fein- bis grobkörnig). Betrachtet man die existierenden Bewegungsmittel unter dem Aspekt der Körnung, so stellt man fest, dass die Räderwelt eine nahezu stufenlose Größenpalette von Optionen für die Personenbeförderung im Individualverkehr und den Transport leichter Güter bereithält.

Die *Körnung bzw. Größendifferenzierung von Bewegungsmitteln* ist insbesondere im städtischen Raum ein wesentliches Qualitätsmerkmal hinsichtlich

- stadträumlicher Harmonie, Stadt- und Straßenbild
- Sicherheit und Orientierung im Straßenraum
- Flächenbedarf und Flächengerechtigkeit
- zukunftsflexibler Raumplanung

sowie ein anzunehmendes Korrelationsmerkmalⁱ für

- Material- und Energieeffizienz
- Umwelt- und Klimaverträglichkeit nach Betrachtung der Antriebsart
- Verkehrssicherheit, Vermeidung von Personenschäden.

Begriffsbestimmungen

Bewegungsmittel	Fahrzeuge und Mobilitätshilfen
Feinmobil	Bewegungsmittel der G-Klassen XXS, XS und S
Feinmobilität	Mobilität zu Fuß sowie mit Bewegungsmitteln im Spektrum „zwischen Schuh und Auto“
G-Klasse	Ermittelte Klasse in der siebenstufigen Klassifikation von Bewegungsmitteln nach Größe (kurz: „G“) bzw. ihrer Raumnahme

ⁱ Eine eingehende Prüfung steht noch aus.

Klassifikation	Schema zur Zuordnung von Objekten zu definierten Kategorien (Klassen)
Raumnahme	Inanspruchnahme von Verkehrs- bzw. Stadtraum durch Bewegungsmittel.
Schwellenwert	Grenzwert, ab dem Bewegungsmittel der nächsthöheren Klasse zugeordnet werden, also der unterste Wert der höheren Stufe.

Klassendefinition

Die Klassifikation stuft Fahrzeuge und Mobilitätshilfen in sieben Größenklassen (G-Klassen) ein. Die Klassen sind nach dem weithin verwandten Schema für Produktgrößen benannt: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. Das Merkmal zur Zuordnung von Bewegungsmitteln zu den G-Klassen ist die Raumnahme.

Die Raumnahme eines Bewegungsmittels ist das Volumen eines Quaders um die äußersten Außenabmessungen aller unelastischen Bauteile eines Bewegungsmittels im fahrbereiten Zustand (siehe Abb. 1). Dieser Raum ist dem Bewegungsmittel vorbehalten und kann nicht anderweitig genutzt werden. Die Raumnahme ist damit das ausschlaggebende Kriterium für die Stadtraumverträglichkeit von Fahrzeugen.

Abb. 1: Raumnahme von Bewegungsmitteln (Eigene Darstellung)

Messregeln

Die Messregeln für die Ausprägung der Merkmale Länge, Breite und Höhe zur Multiplikation zum Größen-Kriterium der Raumnahme sind die folgenden (siehe Tab. 1):

Merkmal	Messregel
Länge	<p>Horizontales, achsenparalleles Längenmaß zwischen den am weitesten nach vorn und hinten ragenden, fest mit dem Fahrzeug verbundenen und nicht flexiblen Teilen (ohne Ladung).</p> <p>Vgl. § 32 StVZO: „Die Längen und Teillängen eines Einzelfahrzeugs oder einer Fahrzeugkombination sind nach der ISO-Norm 612-1978, Definition Nummer 6.1 zu ermitteln“.</p>
Breite	<p>Horizontales, achsenparalleles Breitenmaß zwischen den am weitesten seitlich hinausragenden, fest mit dem Fahrzeug verbundenen und nicht flexiblen Teilen, die für den fahrbereiten Zustand notwendig sind (ohne Ladung).</p> <p>Vgl. § 32 StVZO: „Die Fahrzeugbreite ist nach der ISO-Norm 612-1978, Definition Nummer 6.2 zu ermitteln“ mit folgender Abweichungsregel:</p> <p>Der G-Klassifikation wird die Fahrzeugbreite mit Außenspiegeln in ausgeklapptem Zustand zugrunde gelegt, soweit das betrachtete Bewegungsmittel mit Seitenspiegeln in den Verkehr gebracht oder nachträglich mit Seitenspiegeln ausgestattet worden ist.</p>
Höhe	<p>Vertikales, achsenparalleles Höhenmaß von dem am höchsten hinausragenden, fest mit dem Fahrzeug verbundenen und nicht flexiblen Teil hinunter bis zum Boden (ohne Ladung).</p> <p>Vgl. § 32 StVZO: „Die Fahrzeughöhe ist nach der ISO-Norm 612-1978, Definition Nummer 6.3 zu ermitteln“.</p>

Tab. 1: Messregeln für die Ausprägung der Merkmale Länge, Breite und Höhe (Eigene Darstellung unter der Verwendung von Quellen⁵)

Schwellenwerte zur Klassenabgrenzung

Folgende Schwellenwerte zur Einstufung von Bewegungsmitteln in die G-Klassen gelten (siehe Tab. 2):

G-Klasse	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Schwellenwert der Raumnahme [in m ³]	< 1,0	< 4,5	< 8,0	< 11,5	< 15,0	< 18,5	≥ 18,5

Tab. 2: Schwellenwerte der Raumnahme zur G-Klassifikation von Bewegungsmitteln (Eigene Darstellung)

Der Schwellenwert zur Abgrenzung der Klassen XXS und XS leitet sich aus einem **menschlichen Maß** mit einer Raumnahme von 1 m³ ab:

Als definitorische Annäherung an ein menschliches Maß ist die Raumnahme durch Multiplikation des 95. Perzentils der Länge, Breite und Höhe durchschnittlicher deutscher Erwachsener bei größtmöglicher frontal-horizontaler und vertikaler Ausdehnung nach DIN 33402 („Ergonomie - Körpermaße des Menschen - Teil 2: Werte“) (siehe Tab. 3) und Annahme einer Gleichverteilung der Geschlechter etwa 0,92 Kubikmeter:

Körpermaße [in m]	95. Perzentil eines durchschnittlichen deutschen Erwachsenen	
	Männer	Frauen
Reichweite der Arme nach vorn (Länge)	0,815	0,750
Breite über den Ellenbogen	0,555	0,555
Reichweite der Arme nach oben (Höhe)	2,205	2,025

Tab. 3: 95. Perzentile der Körpermaße von deutschen Erwachsenen (Eigene Darstellung)

$$\frac{0,815 \text{ m} + 0,750 \text{ m}}{2} * \frac{0,555 \text{ m} + 0,555 \text{ m}}{2} * \frac{2,205 \text{ m} + 2,025 \text{ m}}{2} \approx 0,92 \text{ m}^3$$

Unter Berücksichtigung eines Bewegungsspielraums ergibt sich eine Raumnahme von 1 m³.

Der Schwellenwert zur Abgrenzung der Klasse XXL zur Klasse XL leitet sich aus Abmessungen der **Straßenraumplanung** und einem **menschlichen Maß** ab:

Die Raumnahme von 18,5 m³ ergibt sich durch die Multiplikation der

- Abmessungen eines (Standard-)Parkstands in Senkrechtaufstellung ohne seitliche Begrenzung mit 2,5 m x 5,0 m (vgl. EAR 2005, Bild 4.2-2)

mit

- dem Durchschnitt aus dem 5 % Perzentil der Augenhöhe deutscher Erwachsener von 1,48 m (vgl. DIN 33402 Teil 2, „Ergonomie - Körpermaße des Menschen - Teil 2: Werte“).

Die übrigen Grenzwerte zur Bildung von sieben Klassen (XXS bis XXL) werden bei gleichen Abständen zwischen den Grenzwerten linear interpoliert (siehe Tab. 2).

Feinmobilität

Feinmobilität ist Mobilität mit menschlichen Maß, d. h. Mobilität zu Fuß sowie mit Bewegungsmitteln im Spektrum „zwischen Schuh und Auto“. Die G-Klassifikation ermöglicht eine eindeutige Abgrenzung der *Fein-* von der *Mittel-* und *Grobmobilität*: Die Bewegungsmittel der S-Klassen (XXS, XS, S) zählen zur Feinmobilität (siehe Abb. 2).

Feinmobile im Fahrzeugspektrum

Abb. 2: Feinmobile im Fahrzeugspektrum (Eigene Darstellung)

4. Relevanz der Merkmale

Nachfolgend wird die Relevanz der Merkmale erläutert, die in der G-Klassifikation Berücksichtigung finden. Darüber hinaus wird für weitere im Arbeitsprozess geprüfte Merkmale begründet, warum diese keine Berücksichtigung finden.

Merkmal Raumnahme

Das Außenvolumen eines Fahrzeugs bestimmt das Maß an Luftverdrängung, d.h. an Rauminanspruchnahme. Die Inanspruchnahme äußert sich in Zierlichkeit oder Wuchtigkeit der physischen Präsenz eines Fahrzeugs im Raum, in der Wegnahme von Raum für andere Nutzungen, sowie der Blockierung von Sichtbeziehungen und der Wahrnehmbarkeit des gesamten Straßenraums.

Einzelmerkmal Länge

Die Länge der Fahrzeuge ist eine wesentliche Bestimmungsgröße für Flächeninanspruchnahme im Straßenraum. Die Fahrzeuglänge bestimmt beim Längsparken, wie viele Fahrzeuge auf einem bestimmten Straßenabschnitt parken können (siehe Abb. 3) sowie ob Senkrecht- oder Schrägparken bei einer bestimmten Straßenbreite überhaupt möglich ist.

Abb. 3: Die Beanspruchung von Parkflächen (und angrenzenden Gehwegflächen) ist je nach Fahrzeuglänge unterschiedlich. (Eigene Aufnahmen)

Einzelmerkmal Breite

Die Breite der Fahrzeuge ist eine wesentliche Bestimmungsgröße für die Flächeninanspruchnahme im Straßenraum sowie für Sicherheitsrisiken im fließenden Verkehr. Zunehmend breitere Fahrzeuge erlauben in engen Straßen keinen ungehinderten Begegnungsverkehr (siehe Abb. 4). In vielen Straßen, in denen das Parken auf dem Gehwegrand zugelassen ist, bedeuten breitere Fahrzeuge eine Verengung der Gehwegbreiten. Fahrzeugbreiten bestimmen auch, wie viele Stellplätze in Senkrecht- oder Schrägaufstellung in einem Straßenabschnitt eingerichtet und genutzt werden können. Breitere Fahrzeuge können zudem dazu führen, dass von einem Pkw zwei Parkstände beansprucht werden und dass zu nah an Radfahrenden vorbeigefahren wird.

Abb. 4: Verdeutlichung der Relevanz der Fahrzeugbreite im ruhenden und fließenden Verkehr. (links: Eigene Aufnahme; rechts: © Silke Rönnau, Kieler Nachrichten, 06.09.2018)

Einzelmerkmal Höhe

Die Höhe (und das Seitenprofil) von Fahrzeugen ist eine weitere wesentliche Bestimmungsgröße der Flächeninanspruchnahme im Straßenraum. Darüber hinaus hat die Höhe einen Einfluss auf die Verkehrssicherheit im nicht-motorisierten Verkehr.

Die Höhe von Fahrzeugen bedingt die Blockierung von Sichtbeziehungen im Straßenraum (siehe Abb. 5). Betroffen sind alle Verkehrsteilnehmenden, insbesondere jedoch Zufußgehende und Bewohner von Erdgeschoßwohnungen, wenn die Aussicht aus den Fenstern durch Fahrzeuge verstellt ist.

Unter stadträumlicher Perspektive sind Sichtbeziehungen wesentlich für die Wahrnehmung des Straßenraums einschließlich Fassaden, Stadtgrün und Stadtmöblierung; sowie insbesondere für den Blick auf die andere Straßenseite. Die Orientierung im Straßenraum, das Erkennen von Straßenschildern, Hausnummern, Geschäfts-, Büro- und Praxisschildern sowie Verkehrszeichen, die Sicht in Einmündungen usw. erfordert freie Sichtbeziehungen.

Die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden im Straßenraum sind ebenso von Überblickbarkeit und Übersichtlichkeit des Straßenraumes und mithin von Sichtbeziehungen abhängig. Fast jeder fünfte Unfall im nicht-motorisierten Verkehr steht in Zusammenhang mit dem Parken am Fahrbahnrand⁶.

Abb. 5: Stadtraum-unverträgliche Fahrzeughöhen versperren Sichtbeziehungen im Straßenraum und verstellen Erdgeschosszonen. (Eigene Aufnahmen)

Weitere im Arbeitsprozess geprüfte Merkmale

Weitere (Einzel-)Merkmale wurden auf ihre Relevanz und Eignung zur Berücksichtigung in der G-Klassifikation geprüft. Im Folgenden wird für eine Auswahl begründet, warum die Notwendigkeit ihrer Berücksichtigung in der Klassifikation ergänzend zum Merkmal der Raumnahme nicht besteht oder nur in Ausnahmefällen begründet ist.

Zum einen wurde geprüft, ob das Einzelmerkmal Gewicht bzw. maximal zulässiges Gesamtgewicht von Bewegungsmitteln in der Klassifikation Berücksichtigung finden soll. Die Analyse der Merkmalsausprägungen der untersuchten Referenzfahrzeuge zeigt eine starke, positive Korrelation zwischen den Merkmalsausprägungen der Raumnahme und des maximal zulässigen Gesamtgewichts. Diese macht die Berücksichtigung des maximal zulässigen Gesamtgewichts neben der Raumnahme obsolet. Zudem ist das Merkmal aufgrund von eingeschränkter Datenverfügbarkeit zur Anwendung in der Praxis unbrauchbar. Das Gewicht ist für die heutige Straßeninfrastruktur kaum relevant, weil diese für die maßgebende gelegentliche Belastung durch schwere Fahrzeuge ausgelegt sind (Gewährleistung der Befahrung durch Müllabfuhr, Feuerwehr, Krankenwagen und Transporter). Wo es Gründe gibt, auf bestimmten Infrastrukturf lächen eine Gewichtsbeschränkung vorzuschreiben, kann dies durch Einzelanordnung erfolgen.

Zum anderen wurde die kinetische Energie als Merkmal für das Unfallschwerepotential einzelner Bewegungsmittel betrachtet. Durch die starke, positive Korrelation zwischen den Merkmalsausprägungen der Raumnahme und des maximal zulässigen Gesamtgewichts ist auch die Berücksichtigung des Merkmals der kinetischen Energie ($E_{\text{kin}} = m \cdot v^2$) nicht notwendig. Dies gilt unter der Annahme, dass die kinetische Energie von Fahrzeugen nur bei einer festgesetzten, identischen Geschwindigkeit (z. B. einer Stadtgeschwindigkeit von 30 km/h) vergleichbar ist und damit bei einer Vielzahl der betrachteten Bewegungsmittel nur noch das (maximal zulässige Gesamt-) Gewicht für die Höhe der kinetischen Energie entscheidend ist. Ferner ist die kinetische Energie aufgrund der Komplexität von Verkehrskonflikten und der Vielzahl an sicherheitsrelevanten fahrzeuggebundenen Sicherheitsmaßnahmen nicht gleichzusetzen mit dem Gefahrenpotential von Fahrzeugen bei Kollisionen.

5. Anwendungen

In Fachdiskussionen wurde insbesondere auf folgende mögliche Anwendungen hingewiesen:

- Definition mehrerer, größenabhängiger Bemessungsfahrzeuge anstatt nur eines Bemessungsfahrzeugs für „Pkw“ im technischen Regelwerk (Richtlinien für Bemessungsfahrzeuge und Schleppkurven zur Überprüfung der Befahrbarkeit von Verkehrsflächen (RBSV 2020) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen)
- Größen-differenzierte Ausweisung von Parkständen, Parkstreifen und anderen Parkflächen im öffentlichen Straßenraum, auf privaten Flächen sowie in (privaten) Parkhäusern und Tiefgaragen
- Größen-differenzierte Bepreisung von Parkraum im öffentlichen Raum (u. a. Bewohnerparkgebühren)
- Größen-differenziertes Ein-/Durchfahrtsverbot durch enge Altstadtstraßen und Gassen sowie in andere, sensible Stadtbereiche sowie größen-differenzierte Zufahrtsregelungen auf Privatgelände
- Größenstaffelung bei Kaufprämien (z. B. für Elektrofahrzeuge)
- Größen-differenzierte fiskalische Behandlung (z. B. Kfz-Steuern oder (City-)Maut)

¹ <https://de.statista.com/infografik/19572/anzahl-der-neuzulassungen-von-suv-in-deutschland/>

² https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/09/PD20_N055_461.html

³ <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/171605/umfrage/wichtige-kriterien-beim-autokauf/>

⁴ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2022): E Klima 2022. Empfehlungen zur Anwendung und Weiterentwicklung von FGSV-Veröffentlichungen im Bereich Verkehr zur Erreichung von Klimaschutzziele. S. 9

⁵ Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), § 32 „Abmessungen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen“; ISO-Norm 612:1978-03 „Abmessungen von Straßen(-motor-)fahrzeugen und deren Anhängern; Benennungen und Definitionen“

⁶ Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (2020): Unfallrisiko Parken für Fußgänger und Radfahrer. In: Unfallforschung kompakt Nr. 9 8: S. 7

Impressum

Herausgebende:

Carsten Sommer, Prof. Dr.-Ing.

Sophie Kahnt, M. Sc.

Jori Milbradt, B. A.

Adresse:

Universität Kassel

Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrssysteme

Mönchebergstraße 7

D-34125 Kassel

E-Mail:

projekt.feinmobilitaet@uni-kassel.de

Website:

www.feinmobilitaet.de

G-Klassenrechner: <https://www.feinmobilitaet.de/g-klassenrechner>

Feinemobilität

Anlass, Definition, Klassifizierung, Anwendungsfälle

Carsten Sommer, Prof. Dr.-Ing.

Sophie Kahnt, M. Sc.

Jori Milbradt, B. A.

Universität Kassel
Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrssysteme
Mönchebergstraße 7
D-34125 Kassel
c.sommer@uni-kassel.de

www.feinmobilitaet.de

gefördert durch

Deutsche
Bundesstiftung Umwelt

www.dbu.de

Warum Feinmobilität?

Feinmobilität bzw. das **Zusammendenken von feinen Fahrzeugen** ...

- ... wird aufgrund zunehmender Heterogenität von Fahrzeugen unterhalb des Pkw-Segments **notwendig**.
- ... ist ein **Gegenentwurf** zum stetigen **Fahrzeuggrößenwachstum** im Automobilbereich.
- ... impliziert die Förderung der feinen gegenüber den groben Mobilitätsformen in Abhängigkeit ihrer **Größe bzw. Raumnahme**.
- ... kann bestehende **Flächenkonkurrenzen** im öffentlichen Raum **mildern** und die Aufenthaltsqualität und Verkehrssicherheit steigern.

Definition Feinmobilität

Feinmobilität ist **Mobilität mit menschlichem Maß**, d. h. zu Fuß und mit bodengebundenen Bewegungsmitteln im Spektrum „**zwischen Schuh und Auto**“.

Bewegungsmittel sind **Fahrzeuge und Mobilitätshilfen** wie Kleinstfahrzeuge, Fahrräder einschließlich Lastenräder, Rollstühle, Elektromobile, Kabinenroller und andere elektrische Leichtfahrzeuge, wie elektrische Minicars, etc.

Feinmobilität umfasst Bewegungsmittel **ungeachtet der derzeitigen Kategorien** des Fahrzeugzulassungsrechts und des Straßenverkehrsrechts.

Definition Raumnahme

Die Raumnahme ist das **Volumen des Quaders** um die **äußersten Abmessungen aller unelastischen Bauteile** eines Bewegungsmittels im fahrbereiten Zustand.

Die Raumnahme eines Menschen entspricht etwa **1 m³ (menschliches Maß)**.

Eine **stadtraumunverträgliche Raumnahme** tritt auf bei einem Volumen $> 18,5 \text{ m}^3$

= **5 m** Länge x **2,5 m** Breite (Größe eines Standard-Parkstands)
x **1,48 m** (5%-Perzentils der Augenhöhe eines deutschen Erwachsenen)

Größen-Klassifikation von Bewegungsmitteln

Feinmobile im Fahrzeugspektrum

Bildquellen: Inmotion, Bergamont, Stellantis (Opel/Fiat), Volkswagen, Renault, Ford.

©Projekt Feinmobilität 2023

Schwellenwerte der Raumnahme zur Klasseneinordnung	1,0 m ³	4,5 m ³	8,0 m ³	11,5 m ³	15,0 m ³	18,5 m ³	> 18,5 m ³
--	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

menschliches
Maß

Schwellenwerte sind linear interpoliert, mit gleichgroßen Abständen

stadtraum-
unverträglich

Größen-Klassifikation von Bewegungsmitteln

Über den G-Klassenrechner kann die G-Klasse für jedes beliebige Fahrzeug online ermittelt werden:

[www.feinmobilitaet.de/
g-klassenrechner](http://www.feinmobilitaet.de/g-klassenrechner)

Anwendungsmöglichkeit im ruhenden Verkehr

Größendifferenzierte Stellplatzgrößen, -gebühren und -anordnung

Anwendungsmöglichkeit im fließenden Verkehr

Hauptverkehrsstraße

Der äußerste von mehrstreifigen
Fahrbahnen wird zum
„**Feinmobilitäts-Fahrstreifen**“.

Gehweg

Parkstreifen

Feinmobilitäts-Spur

Fahrstreifen

Fahrstreifen

Feinmobilitäts-Spur

Parken für
Feinmobile

Gehweg

Made with **Streetmix**

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Carsten Sommer, Prof. Dr.-Ing.

Sophie Kahnt, M. Sc.

Jori Milbradt, B. A.

Universität Kassel
Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrssysteme
Mönchebergstraße 7
D-34125 Kassel
c.sommer@uni-kassel.de

www.feinmobilitaet.de

gefördert durch

Deutsche
Bundesstiftung Umwelt

www.dbu.de

Feinemobilität

Neue Perspektiven auf die Verteilung des öffentlichen Raums

Carsten Sommer, Prof. Dr.-Ing.

Sophie Kahnt, M. Sc.

Universität Kassel

Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrssysteme

Mönchebergstraße 7

D-34125 Kassel

c.sommer@uni-kassel.de

sophie.kahnt@uni-kassel.de

www.feinmobilitaet.de

gefördert durch

Deutsche
Bundesstiftung Umwelt

www.dbu.de

Warum Feinmobilität?

Feinmobilität bzw. das Zusammendenken von feinen Fahrzeugen ...

... ist eine wichtige, bislang weitgehend unbeachtete **Komponente der Verkehrswende.**

Warum Feinmobilität?

Feinmobilität bzw. das Zusammendenken von feinen Fahrzeugen ...

... ist ein **Gegenentwurf** zum stetigen **Fahrzeuggrößenwachstum** im Automobilbereich.

- 2019
1,789m
- 2012
1,799m
- 2008
1,779m
- 2003
1,759m
- 1997
1,735m
- 1991
1,694m
- 1983
1,665m
- 1974
1,610m

Breite ohne Außenspiegel

Segmentverteilungen Neuzulassung in Prozent

Warum Feinmobilität?

Feinmobilität bzw. das Zusammendenken von feinen Fahrzeugen ...

... wird aufgrund zunehmender **Heterogenität von Fahrzeugen unterhalb des Pkw-Segments** notwendig.

© Projekt Feinmobilität 2023

Warum Feinmobilität?

Feinmobilität bzw. das Zusammendenken von feinen Fahrzeugen ...

... impliziert die Operationalisierung der **Größe bzw. Raumnahme** von Bewegungsmitteln nach objektiven Kriterien.

fein

grob

Warum Feinmobilität?

Feinmobilität bzw. das Zusammendenken von feinen Fahrzeugen ...

... kann bestehende **Flächenkonkurrenzen** im öffentlichen Raum **mildern**.

... kann **Verkehrssicherheit** und **Aufenthaltsqualität** steigern.

1978

2023

© Projekt Feinmobilität 2023

Definition Feinmobilität

Feinmobilität ist **Mobilität mit menschlichem Maß**, d. h. zu Fuß und mit bodengebundenen Bewegungsmitteln im Spektrum „**zwischen Schuh und Auto**“.

Bewegungsmittel sind **Fahrzeuge und Mobilitätshilfen** wie Kleinstfahrzeuge, Fahrräder einschließlich Lastenräder, Rollstühle, Elektromobile, Kabinenroller und andere elektrische Leichtfahrzeuge, wie z.B. elektrische Minicars.

Feinmobilität umfasst Bewegungsmittel **ungeachtet der derzeitigen Kategorien** des Fahrzeugzulassungsrechts und des Straßenverkehrsrechts.

Bestehende Fahrzeugkategorisierungen für Teilbereiche des straßengebundenen Individualverkehrs

Verkehrsmodi	Kategorisierung	Fahrzeugarten	Anwendung	Beschränkungen
MIV	Fahrzeug-segmente der Europäischen Kommission und des KBA	Personen-kraftwagen	wettbewerbliche Markt- abgrenzungen	<p>fehlende Eignung für vielfältige Anwendungen mit Wirkungen auf Klimaschutz sowie Stadt- und Lebensqualität</p> <p>fehlende Berücksichtigung aller bodengebunden Bewegungsmittel des Individual- und leichten Güterverkehrs</p>
	EG-Fahrzeugklassen	Kraftfahrzeuge	Fahrzeugzulassung	
	Bemessungs-fahrzeuge (RBSV der FGSV)	je ein Bemessungs-fahrzeug für Fahrrad/Pe-delec/E-Bike,-Kraftrad/ Motor-rad, Pkw	Bemessung von Straßenverkehrs-anlagen	
Radverkehr				
Fußverkehr	Zufußgehende (mit Rollator etc.)			

Entwicklung einer neuen Größenklassifikation

© Projekt Feinmobilität 2023

Definition Raumnahme

Die Raumnahme ist das **Volumen des Quaders** um die **Maximalabmessungen der Länge, Breite und Höhe** aller unelastischen Bauteile eines Bewegungsmittels im fahrbereiten Zustand.

© Projekt Feinmobilität 2023

Die Raumnahme eines Menschen entspricht etwa **1 m³ (menschliches Maß)**.

Eine **stadtraumunverträgliche Raumnahme** ist folgendermaßen definiert:

Volumen > 18,5 m³

= **5 m Länge** x **2,5 m Breite** (Standard-Parkstandsgröße in Senkrechtaufstellung nach EAR 2005)
x **1,48 m** (5 %-Perzentil der Augenhöhe eines deutschen Erwachsenen)

Relevanz der Einzelmerkmale Länge, Breite und Höhe für die Stadtraumverträglichkeit von Bewegungsmitteln

Länge

Breite

Höhe

Größenklassifikation von Bewegungsmitteln

Feinmobile im Fahrzeugspektrum

Bildquellen: Inmotion, Bergamont, Stellantis (Opel/Fiat), Volkswagen, Renault, Ford.

©Projekt Feinmobilität 2023

Schwellenwerte der Raumnahme zur Klasseneinordnung	1,0 m ³	4,5 m ³	8,0 m ³	11,5 m ³	15,0 m ³	18,5 m ³	> 18,5 m ³
--	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

menschliches Maß

Schwellenwerte sind linear interpoliert, mit gleichgroßen Abständen

stadtraum-unverträglich

Größenklassifikation von Bewegungsmitteln

Über den Größenklassenrechner kann die Größenklasse für jedes beliebige Bewegungsmittel online ermittelt werden:

[www.feinmobilitaet.de/
g-klassenrechner](http://www.feinmobilitaet.de/g-klassenrechner)

Substitutionspotenzial von Pkw-Fahrten mit Feinmobilen

Read: For example, a Microcar 125 vehicle (max. speed 125 km/h) could in theory be used to undertake 75 % of motorised trips. In effect therefore, given it has broadly the greatest capabilities of all LEVs, this almost equals the maximum absolute substitution potential.

© DLR 2022 & Projekt Feinmobilität 2023

Anwendungsmöglichkeiten der Größenklassifikation im ruhenden Verkehr

Größendifferenzierung beim Parken

in Bezug auf

- **Parkstände**
- **Anordnung** der Parkstände im Straßenraum
und auf Parkflächen
- (Bewohner-)Park**gebühren**

© Projekt Feinmobilität 2023

Größendifferenziiertes Parken im Straßenraum

Größendifferenzierendes Parken im Straßenraum

Vergleichbare
Ansätze in
Augsburg

Parkstandsabmessungen nach Größenklassen

PARKBOXEN/-STÄNDE XXS_DRAUFSICHT

PARKBOXEN XXS_SEITENANSICHT

Max. Maße E-Scooter
L: 1,17 m B: 0,47 m

Fläche Parkbox/-stand
0,5 m² bis 1,5 m²

PARKSTÄNDE XS_SENKRCHAUFSTELLUNG

PARKSTÄNDE XS_LÄNGSAUFSTELLUNG

Max. Maße Referenzfahrzeuge
Länge: 2,65 m
Breite: 1,28 m

Fläche Parkstand
in Längsaufstellung: 3,9 m²
in Senkrechtaufstellung: 4,5 m²

Parkstandsabmessungen nach Größenklassen

© Projekt Feinmobilität 2023

Parkstandsabmessungen nach Größenklassen

Vergleichbare Ansätze

in Wien

bei Decathlon in Darmstadt

© Projekt Feinmobilität 2023

Parkstandsabmessungen nach Größenklassen

PARKSTÄNDE M_SENKRCHAUFSTELLUNG

Maße 90. Perzentil-Pkw M
Länge: 4,30 m
Breite: 1,89 m

Fläche Parkstand
in Längsaufstellung: 10,0 m²
in Senkrechtaufstellung: 11,3 m²

PARKSTÄNDE M_LÄNGSAUFSTELLUNG

PARKSTÄNDE L, XL, XXL_SENKRCHAUFSTELLUNG

Maße 90. P.-Pkw L
Länge: 4,85 m
Breite: 1,98 m

Maße 90. P.-Pkw XL
Länge: 4,98 m
Breite: 2,05 m

Maße 90. P.-Pkw XXL
Länge: 6,99 m
Breite: 2,45 m

Fläche Parkstand
in Längsaufstellung: 12,5 m²
in Senkrechtaufstellung: 13,8 m²

PARKSTÄNDE L, XL, XXL_LÄNGSAUFSTELLUNG

Größendifferenzierte Parkgebühren

Bildquellen: Inmotion, Bergamont, Stellantis (Opel/Fiat), Volkswagen, Renault, Ford.

©Projekt Feinmobilität 2023

Schwellenwerte der
Raumnahme zur
Klasseneinordnung

1,0 m³

4,5 m³

8,0 m³

11,5 m³

15,0 m³

18,5 m³

> 18,5 m³

Größendifferenzierte Parkgebühren

Einordnung im Hinblick auf das „Freiburger Urteil“ des BVerWG zu Bewohnerparkgebühren nach Länge

Gestaffelte Bewohnerparkgebühren (im Jahr), bis 1.12.2023 (danach aufgehoben):

- 240 € bis 4,20 m
- 360 € von 4,21 m bis 4,7 m
- 480 € ab 4,71 m

BVerWG:

„Die **Größe** der parkenden Fahrzeuge ist Ausdruck der Bedeutung, die die durch den Parkausweis **eröffneten Parkmöglichkeiten** für den jeweiligen Bewohner haben. [...]

Allerdings:

Die **Sprünge** zwischen den gewählten Gebührenstufen nach Fahrzeuglänge sind **nicht verhältnismäßig**.

Staffelung der Bewohnerparkgebühren in Tübingen und Koblenz

Tübingen (seit 01/2022)	Koblenz (ab 03/2024)
120 €	Gebühr = Länge [m] x Breite [m] x 0,45 € x 52 Wochen
bzw. 180 € ab 1,8 t (Verbrenner) oder 2 t (E-Auto)	Maßgeblich hierfür sind die im Fahrzeugschein eingetragenen Werte. Anbauten an Fahrzeugen wie Spoiler, Fahrradträger, Außenspiegel werden nicht berücksichtigt.

Anwendungsmöglichkeiten der Größenklassifikation im fließenden Verkehr

Größendifferenzierung bei der Flächenverteilung-/nutzung

- Feinmobilitäts-Spur
- Feinmobilitätsschnellweg
- Feinmobilitätsstraße/-zone

Größendifferenzierung bei straßenverkehrsrechtlichen Regelungen

- Einfahrtsverbot in sensible Stadtbereiche

Feinmobilitäts-Spur

Mehrstreifige
Hauptverkehrsstraße
mit Feinmobilitäts-Spur

Feinmobilitätsschnellweg

angelehnt an
Radschnellverbindungen

Feinmobilitätsstraße/-zone

angelehnt an
Fahrradstraßen/-zonen

Größendifferenzierte Einfahrtsverbote

- historische Altstädte mit engen Gassen
- Umkreis von Kindergärten, Schulen, Kliniken und Seniorenheimen
- (Luft-) Kurorte, Kurzonen

Fotomontage © Projekt Feinmobilität 2023

Fazit und Ausblick

- Die Problematik der **zunehmenden Pkw-Größen** ist spätestens nach dem Pariser Bürgerentscheid über höhere Parkgebühren für SUV **bekannt**.
- Die entwickelte **Größenklassifikation** operationalisiert nicht nur die Größenunterschiede unter Pkw, sondern das **gesamte Spektrum an feinen und groben Bewegungsmitteln**.
- Die Größenklassifikation kann **im ruhenden und fließenden Straßenverkehr Anwendung** finden, um Feinmobilität zu fördern. Vereinzelt Ansätze in Deutschland bestätigen Anlass und Bedarf.
- Bislang besteht keine Rechtsgrundlage zur Anwendung der Größenklassifikation. Ihre **Verankerung im Straßenverkehrsrecht** ist nötig.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Carsten Sommer, Prof. Dr.-Ing.
Sophie Kahnt, M. Sc.

Universität Kassel
Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrssysteme
Mönchebergstraße 7
D-34125 Kassel
c.sommer@uni-kassel.de
sophie.kahnt@uni-kassel.de

www.feinmobilitaet.de

gefördert durch

Deutsche
Bundesstiftung Umwelt

www.dbu.de

FEINMOBILITÄT

Mehr Nachhaltigkeit durch kleine Fahrzeuge

Lektoratsversion

Bearbeitungsstand: 28.06.2024

Carsten Sommer, Jori Milbradt, Sophie Elise Kahnt, Konrad Otto-Zimmermann

Fein mobilität

Mehr Nachhaltigkeit durch kleine Fahrzeuge

 oekom

Klappentext

In den letzten Jahren gibt es bei neuen Autos einen starken Trend zu immer größeren Fahrzeugen. Das ist aus vielen Gründen nachteilig für städtische, aber auch ländliche Räume. Dieses Buch stellt das Gegenkonzept der »Feinmobilität« vor: Dabei geht es um die Nutzung von kleinen und leichten Verkehrsmitteln für den Personen- und Güterverkehr.

Ein interdisziplinäres Team bietet eine umfassende Einführung und Klassifikation zum Thema Feinmobile, analysiert den aktuellen Markt und die Nutzungspotenziale dieser Fahrzeuge. Adressaten sind Stadt- und Verkehrsplanung, Straßenverkehrsbehörden, Wissenschaft, Industrie und Verbände.

Darüber hinaus zeigt die Publikation, wie die neu entwickelten Größenklassen (G-Klassen) in der Praxis angewendet werden können, um Verkehrsregelungen und Infrastrukturmaßnahmen zu optimieren. Sie beleuchtet die positiven Auswirkungen der Feinmobilität auf Umwelt, Klima, Stadt- und Lebensqualität im Vergleich zum heutigen Fahrzeugbestand. Abschließend werden Wege zur Förderung und Verbreitung der Feinmobilität aufgezeigt, um eine nachhaltigere und lebenswertere urbane Mobilität zu erreichen.

Inhalt

Vorwort	7
Danksagung	9
1. Das Konzept der Feinmobilität.....	10
1.1. Merkmale der Feinmobilität	10
1.2. Herausforderung: Autowachstum	10
1.3. Dimensionswende als Komponente der Verkehrswende.....	14
1.4. Betrachtungsmerkmal Körnung.....	15
1.5. Klassifikationen von Verkehrsmitteln und Fahrzeugen	16
1.6. Definition der Feinmobilität.....	16
2. Größenklassifikation von Bewegungsmitteln	18
2.1. Relevanz der Fahrzeuggröße.....	18
2.2. Eignung bestehender Klassifizierungen	18
2.3. Begründung einer Klassifikation nach Größe.....	19
2.4. Bestimmung der Feinheit von Bewegungsmitteln.....	20
2.4.1. Auswahl und Prüfung geeigneter Merkmale.....	20
2.4.2. Bestimmungsmerkmal „Raumnahme“	22
2.4.3. Relevanz der Einzelmerkmale Länge, Breite und Höhe	22
2.4.4. Messregeln	24
2.5. Definition der G-Klassen	24
3. Fahrzeugwelt der Feinmobilität	27
3.1. Typisierung von Feinmobilen	27
3.2. Markt nach Branchen.....	34
3.3. Strukturprobleme	41
3.4. Steckbriefe ausgewählter Feinmobile.....	42
3.5. Nutzungseignung von Feinmobilen	75
4. Nutzung und Potenziale von Feinmobilen	78
4.1. Bestand an Feinmobilen	78
4.2. Nutzung und Akzeptanz von Feinmobilen	78
4.2.1. Individualverkehr	79
4.2.2. Gütertransport.....	83
4.3. Nutzungsmuster: Angepasste Vielfalt statt Universalität.....	85
4.4. Substitutionspotenzial von Pkw-Fahrten	96
4.4.1. Studie LEV4CLIMATE.....	97
4.4.2. LEV-Kategorien	98

4.4.3.	Analysekriterien.....	100
4.4.4.	Substitutionspotenzial	101
4.5.	Realisierung des Substitutionspotenzials.....	102
5.	Wirkungen von Feinmobilität	104
5.1.	Energieverbrauch beim Betrieb	106
5.2.	THG-Emissionen im Lebenszyklus.....	110
5.2.1.	Methodisches Vorgehen und Datenbasis.....	111
5.2.2.	Einsparung von Treibhausgasemissionen.....	112
5.3.	Lokale THG-Emissionen.....	115
5.4.	Lokale Schadstoffemissionen.....	117
5.4.1.	Lokale Luftschadstoffemissionen aus Verbrennungsvorgängen	117
5.4.2.	Lokale Feinstaubemissionen aus Nicht-Verbrennungsvorgängen.....	119
5.5.	Straßenlärm	122
5.6.	Verkehrssicherheit	125
5.7.	Flächeninanspruchnahme.....	128
6.	Infrastruktur für Feinmobilität.....	135
6.1.	Anlagen und Regelungen im ruhenden Verkehr.....	135
6.1.1.	Größendifferenzierte Bemessung von Parkständen.....	135
6.1.2.	Umsetzung größendifferenzierter Parkstände im Verkehrsraum	140
6.1.3.	Größendifferenzierte Parkstandsanzordnung.....	144
6.2.	Anlagen und Regelungen im fließenden Verkehr	146
6.2.1	Größendifferenzierte Zufahrtsregelungen	147
6.2.2	Straßenverkehrsflächen nach G-Klassen	148
7.	Fein voran! – Wege zu feiner Mobilität	158
7.1.	Akteure auf dem Weg	158
7.2.	Der Weg von der Idee zum Produkt.....	159
7.3.	Der Weg des Produkts auf die Straße	160
7.4.	Der Weg vom Hersteller zu den Nutzenden	162
7.5.	Der Weg in Herzen und Hirne - Kommunikation -	163
7.5.1.	Wahrnehmung, Einstellung, Verhaltensabsicht, Verhalten	163
7.5.2.	Elemente der Kommunikation.....	164
7.6.	Der Weg durch Erleben und Erfahren.....	167
7.6.1.	Erlebniswelten für Feinmobilität	168
7.6.2.	Feinstellen - eine Zukunft für Tankstellen?	169
7.6.3.	Feinspots und Sharing im Wohnumfeld	169
7.7.	Der Weg durchs Portemonnaie	171

7.7.1.	Öffentliche Förderung	171
7.7.2.	Parkraum-Bepreisung	172
8.	Bis hierher	176
9.	Literaturverzeichnis	177
10.	Appendix/Anhang	181
10.1.	Anhang 1: Bestehende Fahrzeugklassifizierungen	181
10.2.	Anhang 2: Entwicklung der Klassifikations-Merkmale.....	183
10.2.1.	Relevanz verschiedener Merkmale für mögliche Anwendungen der Klassifikation .	183
10.2.2.	Auf Relevanz für die Klassifikation geprüfte Fahrzeugmerkmale	185
10.2.3.	Referenzfahrzeuge und ihre Funktion bei der Entwicklung der Klassifikation.....	189
10.3.	Anhang 3: Der Weg vom Fahrzeugkonzept zum marktreifen Produkt (Beispiele aus der G-Klasse S) – zu Kapitel 7.3	190
10.4.	Anhang 4: Weitergehende Analysen der Umweltwirkungen der Bewegungsmittel.....	192
10.4.1.	Durchschnittsalter der Pkw je G-Klasse	192
10.4.2.	THG-Emissionen getrennt nach Diesel und Benzin	192
10.5.	Abkürzungen	193
10.6.	Glossar	197
11.	Endnoten	199

Vorwort

Feinmobilität – warum beschreiben wir eine Mobilitätsform, die es scheinbar noch gar nicht gibt? Weil es sie eben doch gibt! Wir haben uns die **Freiheit** genommen, **eine neue Perspektive** aufzuzeigen und **neue Begrifflichkeiten** einzuführen. Wir behandeln ein **Segment von Verkehrsmitteln**, für die es noch über verschiedene rechtliche Kategorisierungen, Branchen und Wahrnehmungen gibt. Einige sind allbekannt, andere in Nischen versteckt.

Wir werfen einen Blick auf die Mobilität zu Fuß und mit Verkehrsmitteln im Spektrum „zwischen Schuh und Auto“. Aber anders als die vorherrschenden Ansätze betrachten wir die Fahrzeugwelt nicht von vornherein nur nach Antriebstechnologie und Antriebsenergie, nicht nach marktbezogenen Fahrzeugklassen, nicht nach PS und Beschleunigung, nicht nach rechtlichen Regelungen, was wo betrieben werden darf.

Das Konzept der **Körnung**, wie es u.a. von Baustoffen bekannt ist, hat geholfen, uns von bestehenden Kategorien zu lösen. Wir haben die **gesamte Räderwelt** nach ihrer Größe betrachtet und konnten dabei feststellen:

Es gibt ein breites, nahezu **stufenloses Spektrum** an rollenden Geräten für die menschliche Fortbewegung und den Transport von Gütern – vom kleinsten Apparat bis zu den größten Pkw. Da wir mit der Betrachtung bei ganz kleinen Geräten anfangen, die straßenverkehrsrechtlich nicht als Fahrzeuge gelten, verwenden wir den Überbegriff „**Bewegungsmittel**“ für Fahrzeuge und Mobilitätshilfen.

Wir nehmen eine stadträumliche Perspektive ein: Welche Art von Fahrzeugen sind mehr, welche weniger stadtraum- und damit sozialverträglich? In einer Ära des fortgesetzten Autowachstums lenken wir die Aufmerksamkeit auf Mobilität mit menschlichem Maß. Es geht für den jeweiligen Einsatzzweck um die kleinste, leichteste, feinste Option im Spektrum aller Bewegungsmittel im Individualverkehr und im leichten Wirtschaftsverkehr. Also arbeiten wir mit dem Merkmal der **Raumnahme** als Maßeinheit für die Fahrzeuggröße.

Wir haben unsere Analysen, Untersuchungen und die Konzeptentwicklung nicht durch existierende Fahrzeug-Klassifikationen und zulassungsrechtliche Klassen vorstrukturieren und einengen lassen. Wir haben uns mit der Aussagekraft von Fahrzeug-Merkmalen beschäftigt, Grenzwerte bestimmt und sieben Größenklassen gebildet. Damit war die **G-Klassifikation** geschaffen, um den Faktor **Fahrzeuggröße** zu operationalisieren.

Wir begründen den Begriff **Feinmobilität** und unterlegen ihm eine fachliche Definition. Damit entgehen wir Vorprägungen, Eingrenzungen und Vorurteilen, die mit bestimmten bestehenden Begriffen einhergehen. Mit der Feinmobilität lässt sich ein **vielfältiges System von Bewegungsmitteln** benennen. Feinmobile sind klima-, umwelt- und ressourcenschonend, und sie bergen ein enormes Nutzungspotenzial. Allerdings ergeben sich durch die Komplexität und Zersplitterung der Fahrzeugwirtschaft und des Fahrzeugmarkts Hindernisse für einen Durchbruch der Feinmobilität. Wir legen stadt- und verkehrsplanerische Vorschläge vor und weisen Wege zur Stärkung und zum Durchbruch der Feinmobilität.

Mit diesem Standardwerk unterbreiten wir unsere Ergebnisse, Erkenntnisse und Einsichten breiten Kreisen von Interessierten, insbesondere der Politik, Stadt- und Verkehrsplanenden und Studierenden dieser Fächer, fachlich Aktiven in den Mobilitätsverbänden sowie den Fachmedien.

Prof. Dr.-Ing. Carsten Sommer - Sophie E. Kahnt - Jori Milbradt - Konrad Otto-Zimmermann

Danksagung

Grundlagen für die Arbeit am Thema Feinmobilität legten die im Jahr 2021 eingesetzte Ad-hoc-Arbeitsgruppe Feinmobilität des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) e.V. sowie der parallel eingerichtete Arbeitskreis „Fahrzeugdimensionen/Feinmobilität“ der Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung (SRL) e.V. / Forum Mensch und Verkehr. Diese Gremien erarbeiteten im fachlichen Austausch mit dem Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrssysteme der Universität Kassel wesentliche Grundlagen zum Verständnis und zur Definition der Feinmobilität sowie zur Klassifikation von Bewegungsmitteln nach Größe.

Gedankt sei weiterhin den rund 80 Fachleuten aus der Fahrzeugwirtschaft, der Stadt- und Verkehrsplanung, der Umweltwissenschaft, des Verkehrsrechts-, der Kommunikation sowie der Mobilitätsverbände, die ihre Erkenntnisse, Erfahrungen und Einsichten im Rahmen des Kasseler Symposiums Feinmobilität im September 2022 sowie des Kasseler Fachgesprächs zur G-Klassifikation im Januar 2023 in die Arbeit an diesem Werk eingebracht haben.

Die Herausgeber danken Anton Schuchert für die Erstellung der Grafiken sowie Mascha Brost, Simone Ehrenberger und Laura Gebhardt vom DLR für die Erstellung der Kapitel [4.4](#) und [5.2](#).

Die Herausgeber bedanken sich beim Oekom-Verlag für die engagierte verlegerische Betreuung und speziell bei Lektor Boris Heczko für die verständige und geduldige Unterstützung der Schlussredaktion des Werkes.

Ein besonderer Dank gebührt der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), die durch Förderung des Projekts „Mobilität mit menschlichem Maß – Feinmobilität für Umwelt- und Klimaschutz, Stadt- und Lebensqualität“ die Arbeit eines Teams des Fachgebiets Verkehrsplanung und Verkehrssysteme der Universität Kassel unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Carsten Sommer in Zusammenarbeit mit dem Freiburger Studio The Urban Idea ermöglichte.

gefördert durch

Deutsche
Bundesstiftung Umwelt

www.dbu.de

1. Das Konzept der Feinmobilität

Feinmobilität ist Mobilität zu Fuß und mit Fortbewegungsmitteln im Spektrum zwischen Schuh und Auto. Das Konzept beruht auf der Betrachtung von Fahrzeugen und Mobilitätshilfen nach ihrer Größe auf einer Skala von „fein“ bis „grob“. Feinmobilität bildet damit das Gegenkonzept zum Verkehr mit immer größer und schwerer werdenden Kraftfahrzeugen.

Den Begriff Feinmobilität hat Thomas W. Zängler bereits im Jahre 2000 verwendet und mit Mikromobilität* gleichgesetzt.ⁱ Ohne Kenntnis dieser Quelle hat Konrad Otto-Zimmermann den Begriff der Feinmobilität im Jahr 2021 entwickelt und einer Initiative zugrunde gelegt, an der Arbeitsgremien des Verkehrsclubs Deutschland e.V., der Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung e.V. sowie die Universität Kassel beteiligt waren. Sie haben die ersten fachlichen Grundlagen für dieses Werk erarbeitet. Dabei ging es um „Abrüstung im Stadtverkehr auf Verkehrsmittel mit menschlichem Maß, die Abkehr von der Gigantomanie“ als wesentliche Komponente der Verkehrswende.ⁱⁱ

1.1. Merkmale der Feinmobilität

MOBILITÄT NACH DEM ÖKONOMISCH-ÖKOLOGISCHEN PRINZIP

Feinmobilität ist Mobilität mit menschlichem Maß und entspricht dem Postulat sowohl ökonomischer als auch ökologischer Mobilität: Ortsveränderungen werden mit der kleinsten, leichtesten, feinsten, leisesten, ressourcenschonendsten, emissionsärmsten und kostengünstigsten Option im Spektrum aller Bewegungsmittel im Individualverkehr und im leichten Wirtschaftsverkehr für den jeweiligen Einsatzbereich durchgeführt.

FUßMOBILITÄT

Feinmobilität umfasst auch den Fußverkehr als Basismobilität. Der Fußverkehr bedient sich zur Fortbewegung bzw. zum Transport von Menschen, z.B. Kindern und Körperbehinderten (Rollator, Rollstuhl, Kinderwagen usw.) und Lasten (Trolley, Wagen und Karren) einer Reihe von Bewegungsmitteln, die als Fußergänzungsmittel betrachtet werden können.

1.2. Herausforderung: Autowachstum

Die Größe von Pkw hat über die letzten Jahrzehnte zugenommen. Allein die Grundflächen der in Europa verkauften neuen Pkw-Fahrzeugmodelle sind zwischen den 1960er- und den 2010er-Jahren um etwa 18 % angestiegen.ⁱⁱⁱ

Tatsächlich ist aber gar ein dreifaches Autowachstum in Deutschland und in der EU zu beobachten:

1. Viele Pkw sind von Modellreihe zu Modellreihe größer und schwerer geworden (siehe etwa Abb. 1 für das Größenwachstum des VW Golf).

* Kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff:

Konrad Otto-Zimmermann, Time to question 'micromobility', Online-Beilage zu Internationales Verkehrswesen, Mai 2021

2. Viele Pkw-Halter steigen bei der Ersatzbeschaffung von ihren bisherigen Fahrzeugen auf größere Modelle (Crossover, SUV, Geländewagen) um. Der Anteil der SUV und Geländewagen an Neuzulassungen wächst in Deutschland seit Jahren kontinuierlich und liegt mittlerweile bei über 40 % (siehe Abb. 2).^{iv}

Abb. 1: Breitenwachstum eines Fahrzeugmodells (ohne Spiegel) (eigene Darstellung nach Herstellerangaben)

Segmentverteilungen Neuzulassung in Prozent

Abb. 2: Segmentverteilung nach ZFZR des KBA (Dez. 2022)

3. Pkw-Bestand und Pkw-Dichte (Pkw pro 1000 Einwohner) steigen weiterhin an: Allein von 2010 bis 2022 wuchs die Pkw-Dichte in Deutschland um circa 14,5 % auf 583 Pkw/1000 Einwohner.^v

Die Größenordnung des dreifachen Autowachstums lässt sich gut durch das Anwachsen der Raumnahme des deutschen Pkw-Bestands von 2017 bis 2023 verdeutlichen. Die Raumnahme ist definiert als das Volumen des Quaders um die äußersten Abmessungen aller unelastischen Bauteile eines Fahrzeugs im fahrbereiten Zustand (näheres dazu in Kapitel 2.4.2). Da der quantitative Bestand in Deutschland um ca. 6 % auf über 48 Millionen Pkw angewachsen ist und der Marktanteil von großen Pkw-Modellen auch bei Ersatzbeschaffungen zunimmt, ist das Volumen des Bestands jüngst innerhalb von sechs Jahren insgesamt um ca. 18,5 % bzw. 100 Millionen Kubikmeter gestiegen. Das entspricht einem Bruttoraumvolumen von etwa 10.000 Einfamilienhäusern bzw. dem Quader in Abbildung 3 mit den Maßen $2000\text{ m} * 100\text{ m} * 500\text{ m}$, der die Ausmaße dieser Raumnahme in den Städten verdeutlicht.^{vi}

Abb. 3: Anstieg der Raumnahme neu zugelassener Pkw im Vergleich zu Gebäuden von 2017 bis 2023 (eigene Darstellung)

Mit dem Wachsen des Pkw-Bestandes in Anzahl und Größe geht ein Anwachsen von Problemen einher:

- Der Stadt- und Straßenraum wird durch immer größere Pkw für andere Nutzungen zunehmend knapper. Das vergrößerte Fahrzeugvolumen führt zu weniger Parkraum und dazu, dass Pkw markierte Parkstände überragen. Dies kann zu einer widerrechtlichen Nutzung von Geh- und Radwegen führen. Zudem stellen Pkw-Nutzende ihr Fahrzeug vermehrt im Straßenraum ab, weil es wegen seiner Größe nicht mehr in ihre Garage bzw. durch die Zufahrt passt. Pkw werden durchschnittlich 23 Stunden pro Tag geparkt. 19 % der Pkw-Besitzenden in Deutschland parken ihren privaten Wagen an ihrem Wohnort üblicherweise im öffentlichen Straßenraum. In Großstädten sind es sogar 42 %.^{vii}
- Das vergrößerte Fahrzeugvolumen führt zu überfüllten Straßen. Die Dimensionen vieler Pkw überragen Fahrbahnen und führen dadurch zu Verkehrsbehinderungen und Gefährdungen im Begegnungs- und Überholverkehr.
- Hohe Pkw blockieren Sichtbeziehungen im Straßenraum (insbesondere auch für Kinder) und erhöhen damit die Unfallgefahr für Fußverkehr und feinere Bewegungsmittel (siehe Abb. 4).

Risiko für Kinder

Absolute Sichtverdeckung (Augenhöhe) bei 1,05 m Körpergröße (entspricht etwa einem Alter von 4 Jahren)

Abb. 4: Sichtverdeckung durch Fahrzeug-Seitenprofile (eigene Darstellung)

- Die Kaufentscheidung für einen großen Wagen basiert u. a. aus der Angst der Pkw-Nutzenden vor Unfallschäden bei Kollisionen. Sie suchen passiven Schutz, anstatt auf sichere Geschwindigkeitsniveaus und effektive Verhaltensüberwachung für alle zu setzen. Durch die massigen Autos werden sie dabei selbst zu einer Gefahr für andere.
- Der Fahrzeugbestand wird schwerer – mit negativen Folgen für Ressourcenverbrauch und bei Kollisionen. Der Übergang zu batterie-elektrischen Fahrzeugen führt wegen des Gewichts der Batterien zu noch höheren Fahrzeuggewichten, was durch den Wunsch nach hohen Reichweiten noch bestärkt wird.
- Gegenwärtig dünnen – vor allem deutsche – Automobilhersteller ihr Angebot an sogenannten Kleinst- und Kleinwagen aus, um vorrangig große Pkw (insbesondere SUV) zu verkaufen. Diese erbringen eine höhere Gewinnmarge. Sogenannte Kleinstwagen werden oft nur noch als Konzeptstudien auf Messen oder bei Imagekampagnen vorgestellt. In Deutschland ist der Verkehr ein Sektor, in dem die Treibhausgas-Emissionen (THG)* drastisch sinken müssen, um die Emissionsminderungsziele zu erreichen^{viii}. Größere und schwerere Pkw verbrauchen nicht nur mehr Energie und Fläche, sondern auch mehr Rohstoffe und Energie – von der Herstellung über den Betrieb bis zur Entsorgung. In einer Ära, in der Ressourcenschonung und Energieeinsparung geboten sind, werden relative Effizienzgewinne in der Produktion und beim Betrieb durch die Vergrößerung der Fahrzeuge und des Pkw-Bestandes wieder zunichtegemacht (Rebound-Effekt).
- Pkw sind durchschnittlich von 1,5 Personen besetzt. Der Besetzungsgrad hat sich über die Jahre kaum verändert^{ix}. Steigende Pkw-Größen stehen zu dieser gleichbleibenden, relativ geringen Auslastung im Widerspruch.

Der Trend zu immer größeren Pkw ist ungebrochen. Das bedeutet, dass sich Stadt- und Verkehrsplanung, aber auch Planung und der Bau von Gebäuden und Infrastrukturen mit einer Lebensdauer von 40 bis 60 Jahren auf erheblich größere Fahrzeuge einstellen müssten, als sie heute

* In diesem Werk wird aufgrund der Einheitlichkeit vorwiegend von THG-Emissionen gesprochen, auch wenn in Einzelfällen nur die CO₂-Emissionen berechnet oder verwertet wurden.

auf den Straßen stehen. Derzeit für den heutigen Kfz-Bestand gebaute Infrastruktur wäre schon bald nicht mehr ausreichend und könnte sich später als Fehlinvestition erweisen.

Abbildung 5 zeigt die Extrapolation des Wachstums eines beispielhaften Pkw-Modells von drei zurückliegenden auf drei bevorstehende Jahrzehnte.

Abb. 5: Extrapolation des Größenwachstums einer Pkw-Modellreihe (eigene Darstellung)

Der vom Markt getriebene Anstieg der Pkw-Größen sowie der vermehrte Umstieg von Pkw auf Geländewagen und Pickups muss aber von der Straßen- und Straßenverkehrs-Rechtssetzung und der Infrastrukturplanung nicht notwendigerweise nachvollzogen werden. Eine Abwendung von reiner Anpassungsplanung und die Hinwendung zu einer Zielplanung für leichtere, wendigere, umweltfreundlichere, klimaschonendere und raumsparendere Fahrzeuge sind nicht nur notwendig, sondern auch möglich.

1.3. Dimensionswende als Komponente der Verkehrswende

Der Übergang zu feineren Fahrzeugen ist eine wichtige Komponente der Verkehrswende. Diese erfordert eine *Mobilitätswende* zum Abbau erzwungener Mobilität, eine *Verkehrsmittelwende* mit Verlagerung vom Auto auf den Umweltverbund, eine *Nutzungswende* vom allein gefahrenen Privatauto zur Fahrzeug- und Fahrtenteilung, eine *Antriebswende* hin zu umweltschonenden, klimaneutralen Antrieben sowie die *Dimensionswende* hin zur Feinmobilität (siehe Abb. 6).

Inwieweit die Digitalisierung und Automatisierung von Fahrzeugen zur Verringerung von Unfallrisiken und Umweltwirkungen des Fahrzeugverkehrs führen und damit eine Komponente der Verkehrswende bilden könnten, darf als offen gelten.

Wichtig ist: Selbst, wenn Fahrzeuge geteilt werden, elektrisch oder autonom fahren, macht es einen Unterschied, ob kleine oder große bzw. mehr oder weniger raumgreifende Fahrzeuge genutzt werden.

Abb. 6: Dimensionswende als Komponente der Verkehrswende (eigene Darstellung)

1.4. Betrachtungsmerkmal Körnung

Grundlegend für das Konzept der Feinmobilität ist die Betrachtung der Verkehrsmittel-Welt als nahezu stufenlose Palette von Bewegungsmitteln, also Fahrzeugen und Mobilitätshilfen. Hilfreich für diesen neuen Blick auf Verkehrsmittel ist das Konzept der *Körnung*, wie es von Baustoffen (beispielsweise von feinem Sand bis zu grobem Kies), Werkzeugen (Schleifpapier von fein bis grob) oder der Textur mineralischer Bodensubstanz (Korngrößenklassen S, U, T, L) bekannt ist (siehe Abb. 7).

Körnung von Gesteinen und Individualfahrzeugen

Körnung von Fahrzeugen

Abb. 7: Übertragung des Konzepts der Gesteinskörnung auf die Größendifferenzierung in der Fahrzeugwelt (eigene Darstellung)

1.5. Klassifikationen von Verkehrsmitteln und Fahrzeugen

Wenn auch die Körnung der Verkehrsmittel nahezu stufenlos ist, so erweist sich in der Praxis eine Einteilung in Stufen bzw. Klassen als erforderlich.

Die Welt der Personenverkehrsmittel und leichten Wirtschaftsverkehrsmittel hat historisch verschiedene Einteilungen erfahren. Hier einige Beispiele:

Der *Modal Split*, wie er in der Verkehrsplanung ermittelt wird, unterscheidet üblicherweise nach Verkehrsmodi wie Fußverkehr, Radverkehr, Öffentlicher (Personennah-)Verkehr (ÖV) und MIV und ist damit nicht fahrzeugorientiert. Die gegenwärtige Einteilung erscheint nicht mehr sachgerecht, denn MIV umfasst vom Kleinkrafttrad bis zum Geländewagen ein Spektrum von qualitativ höchst unterschiedlichen Bewegungsmitteln. Radverkehr umfasst vom Cityrad bis zum großen Cargobike ebenfalls ein großes Spektrum unterschiedlicher Zwei- bis Vierräder, auch mit elektrischer Tretunterstützung (Pedelec) für verschiedene Einsatzzwecke. E-Tretroller müssen auf Radwegen fahren, weisen aber fahrzeugtechnisch große Unterschiede zum Fahrrad auf.

EG-Fahrzeugklassen nach technischen und funktionalen Merkmalen (vgl. [Anhang 1](#) zu § 20 Abs. 3a S. 4 StvZO) sind in der Europäischen Union für zwei- bis vierrädrige, auch leichte Kraftfahrzeuge eingeführt und werden den Typgenehmigungen und technischen Vorschriften für Kraftfahrzeuge zugrunde gelegt (Näheres siehe [Anhang 1 \(Kapitel 9.1\)](#)).

Fahrzeugsegmente von Kleinstwagen bis zu SUV und Geländewagen werden durch die Europäische Kommission für wettbewerbsrechtliche Marktabgrenzungen bzw. Marktanteilsberechnungen unterschieden (Näheres siehe [Anhang 1](#)).

Nationale Fahrzeugsegmente von Minis bis Utilities und Wohnmobilen hat das Kraftfahrtbundesamt in Abstimmung mit der Automobilwirtschaft zur besseren Vergleichbarkeit der Pkw-Modelle definiert (Näheres siehe [Anhang 1](#)).

Keine dieser Klassifikationen erfasst das gesamte Spektrum an Bewegungsmitteln. Insbesondere die Vielfalt der feinen Bewegungsmittel – unabhängig von technischen Spezifikationen – wird von den bestehenden Klassifikationen nicht abgebildet. Hinzu kommt, dass dabei nach Fahrzeugmerkmalen klassifiziert wird, die für die Definition von Feinmobilität unerheblich sind (siehe auch [Kapitel 2.2](#)).

Eine neue *Klassifikation von Bewegungsmitteln nach Größe (G-Klassifikation)*, die in diesem Werk vorgestellt wird (siehe [Kapitel 2](#)), schließt diese Lücke und ist als Ergänzung zu verstehen. Sie bietet eine Grundlage für Planungen sowie für Regelungen mit räumlicher und insbesondere stadträumlicher Bedeutung.

1.6. Definition der Feinmobilität

Die neue *Klassifikation von Bewegungsmitteln nach Größe (G-Klassifikation)* unterscheidet den „Feinheitsgrad“ von Fahrzeugen in sieben Größenklassen, die nach den bekannten Produktgrößen XXS bis XXL benannt sind. Die methodischen Grundlagen der G-Klassifikation werden in [Kapitel 2](#) beschrieben.

Feinmobilität ist Mobilität zu Fuß und mit Bewegungsmitteln der drei G-Klassen XXS, XS und S. Damit ist die Feinmobilität – ergänzend zur textlichen Definition („zwischen Schuh und Auto“) – nach eindeutigen Kriterien definiert.

Bewegungsmittel der G-Klassen XXS, XS und S werden als Feinmobile bezeichnet (siehe Abb. 8). *Feinmobil* ist als Sammelbegriff für Mobilitätshilfen, Mikromobile, Fahrräder in ihren unterschiedlichen Formen sowie Leichtfahrzeuge und z. T. auch Minis (Fahrzeugsegment des Kraftfahrtbundesamtes) zu verstehen.

Feinmobilität

Abb. 8: Einteilung des Fahrzeugspektrums in sieben Größenklassen (eigene Darstellung)

Exkurs: Zum Begriff der Feinmobilität

Wie sollte eine Mobilität zu Fuß und mit kleinen, leichten, umwelt- und ressourcenschonenden Bewegungsmitteln bezeichnet werden? Bei der Benennung einer solchen Mobilität und Fahrzeugwelt schieden existierende Begriffe aus, mit denen gewöhnlich nur eine Teilmenge von Produkten bezeichnet werden: so etwa Radverkehr, weil dieser sich gemeinhin nur auf das Fahrrad bezieht, Mikromobilität, weil damit überwiegend Elektro-Kleinstfahrzeuge bezeichnet werden; oder Leichtfahrzeuge, weil der Begriff in der Regel auf Elektromobile und speziell Fahrzeuge der EU-Fahrzeugklasse „L“ angewandt wird.

Betrachtet man das gesamte Spektrum an Bewegungsmitteln, die zur Beförderung von Menschen oder zum Transport von Gütern zur Verfügung stehen, und orientiert man sich am Konzept der Körnung (von fein bis grob), so wird deutlich, dass die Räderwelt am *feinen* Ende der Palette gemeint ist.

Die Bedeutungen des Wortes „fein“ haben die Bezeichnung „Feinmobilität“ nahegelegt. Sie impliziert nicht nur die Nutzung kleiner, leichter, leiser Verkehrsmittel, sondern eine anständige, dezente, solide und vorzügliche Art der Fortbewegung.

Solch feine Mobilität harmoniert mit dem Anspruch einer „Mobilität mit menschlichem Maß“, denn fein bedeutet auch wohlproportioniert, und feine Bewegungsmittel sind nicht nur in ihren Dimensionen dem Menschen näher, sondern sie fügen sich aufgrund ihrer maßvollen Abmessungen dezenter in Städte als menschliche Lebensräume ein und bewegen sich leichter, wendiger und verträglicher im Straßenverkehr.

„Fein“ nach Duden:

- dezent
- klein
- leicht
- grazil
- leise
- zivilisiert
- edel
- wohlproportioniert
- erfreulich
- anständig
- solide
- vorzüglich
- erste Wahl

2. Größenklassifikation von Bewegungsmitteln

In diesem Kapitel werden der Anlass, die methodischen Grundlagen und relevanten Merkmale der neuen *Klassifikation von Bewegungsmitteln nach Größe (G-Klassifikation)* dargelegt.

2.1. Relevanz der Fahrzeuggröße

Die Größe von Bewegungsmitteln ist im öffentlichen und insbesondere im verdichteten bzw. städtischen Raum ein wesentliches Qualitätsmerkmal hinsichtlich

- stadträumlicher Harmonie, d. h. des Stadt- und Straßenbilds sowie der Stadt- und Lebensqualität
- Sicherheit und Orientierung im Straßenraum,
- Flächenbedarf und Flächengerechtigkeit zwischen Verkehrs- und anderen Nutzungsarten,
- zukunftsflexibler Straßenraumgestaltung,

sowie ein Korrelationsmerkmal für (siehe [Kapitel 5](#))

- Material- und Energieeffizienz,
- Umwelt- und Klimaverträglichkeit,
- Verkehrssicherheit, d. h. zur Vermeidung von Unfällen.

Deshalb bedarf es der neuen Klassifikation von Bewegungsmitteln, die Größenklassen in ausreichender Differenzierung eindeutig voneinander abgrenzt.

2.2. Eignung bestehender Klassifizierungen

Die in [Kapitel 1.5](#) genannten Fahrzeugkategorisierungen (siehe auch [Anhang 1](#)) vermögen nicht die (Größen-)Vielfalt des gesamten Spektrums an Bewegungsmitteln widerzuspiegeln, und aufgrund ihrer Ausrichtungen auf technische Spezifikationen hat die Raumbeanspruchung von Bewegungsmitteln keine hohe Relevanz.

Die Fahrzeugsegmentierung von Europäischer Kommission und Kraftfahrtbundesamt umfasst – bis auf wenige Ausnahmen – keine Bewegungsmittel der Feinmobilität.

Bei den EG-Fahrzeugklassen fällt auf, dass es für herkömmliche Pkw (mit höchstens acht Sitzplätzen zusätzlich zum Fahrersitz) eine einzige Klasse M1 gibt, und zwar unabhängig von ihrer Größe, ihrem Gewicht, ihrer Leistung oder bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit. Demgegenüber sind zwei- bis vierrädrige Leichtfahrzeuge in Klassen L1e bis L7e wesentlich differenzierter geregelt. Nicht klassifiziert werden Fahrräder ohne und mit elektrischer Tretunterstützung* sowie weitere kleine Bewegungsmittel gemäß der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung. Die EG-Klassifizierung bietet aufgrund ihrer historisch gewachsenen Einteilung und asymmetrischen Behandlung von leichten und schweren Fahrzeugen keine geeignete Grundlage für die Definition von Feinmobilität (vgl. [Anhang 1](#) zu § 20 Abs. 3a S. 4 StvZO).

Die bestehende Kategorisierung von Bemessungsfahrzeugen in den Richtlinien für Bemessungsfahrzeuge und Schleppkurven zur Überprüfung der Befahrbarkeit von Verkehrsflächen

* Klassifiziert werden L1-eA (Fahrrad mit Antriebssystem) bis zu einer Nennleistung von 1 kW und L1-eB (zweirädriges Kleinkraftrad) bis zu einer Nennleistung von 4 kW, für die andere Regularien gelten als für „das Fahrrad“.

(RBSV) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) differenziert in je ein Bemessungsfahrzeug für Fahrräder (mit und ohne elektrische Unterstützung/Antriebssystem), Kraft- bzw. Motorräder und Pkw. Damit sind wiederum keine Bewegungsmittel gemäß der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung, keine Lastenräder oder leichten Elektrofahrzeuge abgedeckt.

Ferner ist keine der bestehenden Klassifizierungen explizit auf die Erhöhung von Stadt- und Lebensqualität sowie mehr Umwelt- und Klimaschutz und auch nicht auf die (stadt-)räumlichen und ökologischen Wirkungen ausgerichtet. Sie eignen sich damit nicht als Bezugskategorien für die in [Kapitel 2.1](#) genannten unterschiedlichen Wirkungsebenen, für deren Berücksichtigung die neue Größenklassifikation von Bewegungsmitteln entwickelt wurde (siehe Tabelle 1).

				Kategorisierung		
				Fahrzeugsegmente der Europäischen Kommission und des KBA	EG-Fahrzeugklassen	Bemessungsfahrzeuge
Fahrzeugarten	Personenkraftwagen			Kraftfahrzeuge		Je ein Bemessungsfahrzeug für Fahrrad/Pedelec/E-Bike, Kraftrad/Motorrad, Pkw
Anwendung	Marktabgrenzung			Fahrzeugzulassung		Bemessung von Straßenverkehrsanlagen
Beschränkungen	<p>Fehlende Eignung für vielfältige Anwendungen mit Wirkungen auf Klimaschutz sowie Stadt- und Lebensqualität</p> <p>Fehlende Berücksichtigung aller bodengebundenen Bewegungsmittel des Individual- und leichten Güterverkehrs</p>					

Tabelle 1: Limitierung bestehender Kategorisierungen

2.3. Begründung einer Klassifikation nach Größe

Die neue Größenklassifikation operationalisiert die „Größe“ als ausschlaggebenden Faktor für die „Feinheit“ und die (Stadt-)Raumverträglichkeit von Bewegungsmitteln.

Die Größenklassifikation hebt sich von bestehenden Fahrzeugklassifizierungen ab, indem sie nicht nur Kraftfahrzeuge in der heutigen Definition, sondern *alle* Bewegungsmittel des bodengebundenen Individual- sowie leichten Güterverkehrs von Inlineskates bis hin zu Wohnmobilen einzustufen vermag (siehe Abb. 8). Auch bislang nicht im deutschen Straßenverkehr zugelassene Individualfahrzeuge wie Monowheels oder E-Skateboards können anhand dieser Klassifikation nach ihrer Größe eingeordnet werden.

Auf die G-Klassifikation lassen sich

- technische Regelwerke der Infrastrukturplanung	Mögl ich e Anwen
- straßenrechtliche und straßenverkehrsrechtliche Bestimmungen	
- kommunale Verkehrsflächenwidmungen	

- fiskalische Instrumente wie Straßenbenutzungsgebühren, Parkgebühren, Fahrzeugbesteuerung oder Subventionen

aufsetzen. Innerhalb der genannten Beispiele ergeben sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Eine Auswahl wird in [Kapitel 6](#) (sowie im [Anhang 9.2.1](#)) näher erläutert.

2.4. Bestimmung der Feinheit von Bewegungsmitteln

Die methodische Vorgehensweise von der Anforderung, den Körnungsgrad eines Bewegungsmittels zu bestimmen, bis zu handhabbaren Größenklassen wird in Abbildung 9 verdeutlicht. Die einzelnen Schritte werden in den folgenden Unterkapiteln näher erläutert.

Abb. 9: Erarbeitungsprozess der Größenklassifikation

2.4.1. Auswahl und Prüfung geeigneter Merkmale

Bei der Entwicklung der G-Klassifikation war die Auswahl geeigneter Merkmale zur Beschreibung der „Feinheit“ von Bewegungsmitteln ausschlaggebend.

Im Mittelpunkt der Auswahl geeigneter Merkmale standen Größe, Gewicht und Geschwindigkeit von Bewegungsmitteln, weil diese Merkmale entscheidenden Einfluss auf die Beschreibung des Feinheitsgrads haben dürften. Diese und weitere Merkmale wurden im Rahmen eines iterativen Entwicklungsprozesses der Klassifikation auf ihre Relevanz untersucht. Da die Eigenschaften von Bewegungsmitteln sowie die Anwendungsfelder der zu entwickelnden Klassifikation vielfältig sind, wurden darauf aufbauend verschiedene Kombinationen zu berücksichtigender Merkmale durchgespielt.

Die Leitfrage war stets: *Welche Merkmale spiegeln die Differenzierung des Bewegungsmittelspektrums von fein bis grob am besten wider?*

Zu den geprüften Einzel- und Kombinationsmerkmalen zählten:

Größe	Gewicht	Geschwindigkeit
Länge	Leergewicht	bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit
Breite	Nutzlast	
Höhe	Maximal zulässiges Gesamtgewicht	

Seitenprofil	Kinetische Energie	
Fläche		
Volumen (Raumnahme)		
Wendekreis		

Tabelle 2: Geprüfte Einzel- und Kombinationsmerkmale der G-Klassifikation

Anhand einer Liste von rund 100 Referenzfahrzeugen, die das Spektrum der Bewegungsmittel vom Rollschuh bis zum Geländewagen und Wohnmobil repräsentierten, wurde festgestellt, welche Fahrzeugreihung sich bei jedem Merkmal ergibt und wie plausibel diese in Hinblick auf eine Reihung nach „Feinheit“ ist (siehe Anhang [9.2.3](#)).

Das Kriterium zur Auswahl geeigneter Merkmale ist die mögliche Anwendung der Klassifikation in der Straßeninfrastrukturplanung, bei Verkehrsregelungen und bei der fiskalischen Behandlung von Bewegungsmitteln im Straßenverkehr (siehe Anhang [9.2.1](#)). Ferner sind für die praktische Anwendbarkeit der Klassifikation ein geringer Erhebungsaufwand der Merkmale, das Vorhandensein lückenloser Daten sowie eine möglichst einfache Art der Verrechnung und gegebenenfalls Gewichtung der Merkmale erforderlich.

Es wurde ersichtlich, dass die Größenmerkmale, d. h. Länge, Breite und Höhe, bei jedem Anwendungsfall von Relevanz sind (siehe Anhang [9.2.1](#)) und die weiteren, oben genannten Anforderungen erfüllen. Die Gründe der Berücksichtigung von Länge, Breite und Höhe sowie die Messregeln finden sich im Kapitel [2.4.3](#) und [2.4.4](#).

Neben Länge, Breite und Höhe wurde auch das Merkmal Wendekreis genauer geprüft, da es sich einerseits auf die Dimensionierung (Größe) von Infrastruktur auswirkt, andererseits die Wendigkeit eines Fahrzeugs bedingt. Die Wendigkeit kann als Kriterium für Feinheit gelten, wobei jedoch für dieses Merkmal eine starke Korrelation mit der Länge und in Bezug auf feine Bewegungsmittel eine eingeschränkte Datenverfügbarkeit festzustellen ist. Durch verschiedene Messtechniken bei unterschiedlichen Bewegungsmitteln sind diese Daten schwer vergleichbar.

Auch das Merkmal kinetische Energie wurde tiefergehend untersucht. Es stellt als Kombination aus Gewicht und Geschwindigkeit

$$(kin_E = \frac{1}{2} * m * v^2)$$

mit m : Masse [kg]

v : Geschwindigkeit [$\frac{m}{s}$]

ein geeignetes Merkmal dar, um das Gefahrenpotenzial der verschiedenen Bewegungsmittel von fein bis grob zu beschreiben. Allerdings hat sich herausgestellt, dass eine Vielzahl an zu treffenden Annahmen insbesondere für das Geschwindigkeitsniveau und Gesamtgewicht eine einfache Berechnung erschweren. Dabei ist es auch erheblich, dass bei einer angenommenen Geschwindigkeit, die von den meisten Bewegungsmitteln erreicht werden kann (beispielsweise 30 km/h), die Masse den Unterschied der Ergebnisse erklären würde. Die Masse korreliert stark mit der Raumnahme. Eine wesentliche inhaltliche Verbesserung der Klassifikation kann so nicht erreicht werden.

Merkmale, die in der G-Klassifikation begründetermaßen nicht berücksichtigt sind und sich bei einzelnen Anwendungen der Klassifikation dennoch als erforderliches Kriterium erweisen (siehe Anhang [9.2.2](#)), können per Zusatzregelung eingeführt werden (siehe hierzu auch [Kapitel 6.2](#)).

2.4.2. Bestimmungsmerkmal „Raumnahme“

Die Prüfung der Eignung der verschiedenen Merkmale zur Definition von Größenklassen ergab, dass die Merkmale Länge, Breite und Höhe die Anwendungszwecke der Klassifikation bestmöglich erfüllen. Diese Merkmale ergeben zusammen die Raumnahme von Bewegungsmitteln.

Das Außenvolumen eines Bewegungsmittels bestimmt das Maß an Luftverdrängung, d. h. an Rauminanspruchnahme. Die Inanspruchnahme äußert sich in der Feinheit oder der Wuchtigkeit der physischen Präsenz eines Bewegungsmittels im Raum, in der Vereinnahmung von Raum durch andere Nutzungen sowie in der Blockierung von Sichtbeziehungen und der Wahrnehmbarkeit des Stadt- oder Straßenraums.

Die Raumnahme von Bewegungsmitteln wird als Volumen des Quaders um die äußersten Abmessungen aller unelastischen Bauteile im fahrbereiten Zustand definiert (siehe Abb. 10). Sie berechnet sich damit aus dem Produkt der Maximalabmessungen der Länge, Breite und Höhe von Bewegungsmitteln. Dieses Volumen ist der Raum, der dem Bewegungsmittel – fahrend oder ruhend – jeweils vorbehalten ist und nicht anderweitig genutzt werden kann. Die Raumnahme ist damit das ausschlaggebende Kriterium für die Raum- und insbesondere Stadtraumverträglichkeit von Fahrzeugen.

Die Raumnahme wird im Rahmen der G-Klassifikation in Kubikmetern (m³) ausgedrückt.

Abb. 10: Raumnahme von Bewegungsmitteln
(eigene Darstellung)

2.4.3. Relevanz der Einzelmerkmale Länge, Breite und Höhe

Im Folgenden wird begründet, welche stadträumlichen Wirkungen die Einzeldimensionen der Raumnahme haben.

EINZELMERKMAL LÄNGE

Die Länge von Bewegungsmitteln ist eine wesentliche Bestimmungsgröße für die Flächeninanspruchnahme im Straßenraum. Die Fahrzeuglänge bestimmt u. a. beim Längsparken, wie viele Fahrzeuge auf einem bestimmten Straßenabschnitt parken können und ob Senkrecht- oder Schrägparken bei einer bestimmten Straßenbreite überhaupt möglich ist (siehe Abb. 11 + 12).

Abb. 11+12: Unterschiedliche Beanspruchung von Parkflächen bzw. angrenzenden Gehwegflächen nach Fahrzeuglänge (eigene Aufnahmen)

EINZELMERKMAL BREITE

Neben der Länge ist die Breite von Bewegungsmitteln eine wesentliche Bestimmungsgröße für die Flächeninanspruchnahme im Straßenraum sowie für Sicherheitsrisiken im fließenden Verkehr. So bestimmt die Breite von Bewegungsmitteln, wie viele Stellplätze in Senkrecht- oder Schrägaufstellung in einem Straßenabschnitt eingerichtet und genutzt werden können. Breite Pkw behindern in engen Straßen den Begegnungsverkehr (siehe Abb. 14) oder können Radfahrende nicht in dem gebotenen Sicherheitsabstand überholen. Wo Parken auf dem Gehwegrand zugelassen ist, bedeuten breitere Fahrzeuge praktisch eine Verengung der Gehwegbreiten. Oft ragen sie über markierte Parkstände hinaus (siehe Abb. 13).

Abb. 13+14: Verdeutlichung der Relevanz der Fahrzeugbreite im ruhenden und fließenden Verkehr. (Eigene Aufnahmen)

EINZELMERKMAL HÖHE

Die Höhe von Bewegungsmitteln ist eine wesentliche Bestimmungsgröße der Rauminanspruchnahme im Stadt- und Straßenraum. Darüber hinaus hat die Höhe einen Einfluss auf die Verkehrssicherheit des nicht-motorisierten Verkehrs.

Die Höhe bzw. das Seitenprofil von Bewegungsmitteln bedingt die Blockierung von Sichtbeziehungen im Straßenraum (siehe Abb. 15+16). Davon betroffen sind alle Verkehrsteilnehmenden, insbesondere jedoch Zu-Fuß-Gehende, sowie Bewohner von Erdgeschosswohnungen, wenn die Aussicht aus den Fenstern durch hohe, parkende Fahrzeuge verstellt wird.

Unter stadträumlicher Perspektive sind Sichtbeziehungen wesentlich für die Wahrnehmung des Straßenraums einschließlich Fassaden, Stadtgrün und Stadtmöblierung; sowie insbesondere für den Blick auf die andere Straßenseite. Die Orientierung im Straßenraum, das Erkennen von Straßenschildern, Hausnummern, Geschäfts-, Büro- und Praxisschildern sowie Verkehrszeichen, die Sicht in Einmündungen usw. erfordert freie Sichtbeziehungen.

Auch die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden im Straßenraum sind von der Überblickbarkeit und der Übersichtlichkeit des Straßenraumes und mithin von Sichtbeziehungen abhängig. Fast jeder fünfte Unfall im nicht-motorisierten Verkehr steht in Zusammenhang mit dem Parken am Fahrbahnrand^x.

Abb. 15+16: Stadtraumunverträgliche Fahrzeughöhen versperren Sichtbeziehungen im Straßenraum und verstellen Erdgeschosszonen. (Eigene Aufnahmen)

2.4.4. Messregeln

Die Ermittlung der Ausprägung der Merkmale Länge, Breite und Höhe zum Zweck der Multiplikation zum Größenkriterium der Raumnahme erfolgt nach ISO-Norm 612-1978 (Definition Nummer 6.1 – 6.3). Vereinfacht lassen sich die Messregeln wie folgt darlegen (siehe Tab. 3):

Merkmalsname	Messregel
Länge	Horizontales, achsenparalleles Längenmaß zwischen den am weitesten nach vorn und hinten ragenden, fest mit dem Fahrzeug verbundenen und nicht flexiblen Teilen (ohne Ladung).
Breite	Horizontales, achsenparalleles Breitenmaß zwischen den am weitesten seitlich hinausragenden, fest mit dem Fahrzeug verbundenen und nicht flexiblen Teilen, die für den fahrbereiten Zustand notwendig sind (ohne Ladung). Da das KBA bisher keine Daten zur Breite der Fahrzeuge mit Außenspiegel bereitstellt, kann aus Praktikabilitätsgründen auf die Breite ohne Außenspiegel zurückgegriffen werden. Die tatsächliche Raumnahme wird damit geringfügig unterschätzt.
Höhe	Vertikales, achsenparalleles Höhenmaß von dem am höchsten hinausragenden, fest mit dem Fahrzeug verbundenen und nicht flexiblen Teil hinunter bis zum Boden (ohne Ladung).

Tabelle 3: Messregeln für die Ausprägung der Merkmale Länge, Breite und Höhe (Eigene Darstellung)

Zu weiteren Abweichungen von der ISO-Norm 612-1978 siehe auch §32 StVZO.

2.5. Definition der G-Klassen

Die G-Klassifikation stuft alle bodengebundenen Bewegungsmittel – Fahrzeuge und Mobilitätshilfen – des Straßenverkehrs nach der Ausprägung ihrer Raumnahme in sieben Größenklassen (G-Klassen) ein.

Die Klassen sind nach dem bekannten Schema für Produktgrößen benannt: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. Diese sind in der Produktwelt häufig anzutreffen, beispielsweise als Konfektionsgrößen bei Bekleidung, gastronomischen Portionsgrößen oder Smartphone-Modellen. Dabei sind die Bezeichnungen S (small),

M (middle) und L (large) – durch die Prädikate X (extra) und XX (extra extra) um kleinere bzw. größere Kategorien ergänzt. Diese Größenkategorien sind allgemein bekannt und werden intuitiv verstanden.

Die Unterscheidung in sieben G-Klassen ist hinreichend differenziert, aber nicht zu komplex, um das breite Spektrum an Bewegungsmitteln zwischen Schuh und Auto unterteilbar und damit handhabbar zu machen. Die Abgrenzung der G-Klassen voneinander basiert auf Grenzwerten.

Folgende Grenzwerte zur Einstufung von Bewegungsmitteln in die sieben G-Klassen sind nach der Ausprägung des Merkmals „Raumnahme“ definiert (siehe Tab. 4):

G-Klasse	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Grenzwert der Raumnahme [in m ³]	< 1,0	< 4,5	< 8,0	< 11,5	< 15,0	< 18,5	≥ 18,5

Tabelle 4: Grenzwerte der Raumnahme zur G-Klassifikation von Bewegungsmitteln (Eigene Darstellung)

Der Grenzwert zur Abgrenzung der Klassen XXS und XS leitet sich aus einem *menschlichen Maß* mit einer Raumnahme von 1 m³ ab:

Als definitorische Annäherung an ein menschliches Maß lässt sich die Raumnahme durch Multiplikation des 95. Perzentils der Länge, Breite und Höhe durchschnittlicher deutscher Erwachsener bei größtmöglicher frontal-horizontaler und vertikaler Ausstreckung nach DIN 33402^{xi} (siehe Tab. 5) und unter der Annahme einer Gleichverteilung der Geschlechter nach Formel 1 berechnen:

Körpermaße [in m]	95. Perzentil eines durchschnittlichen deutschen Erwachsenen	
	Männer	Frauen
Reichweite der Arme nach vorn (Länge)	0,815	0,750
Breite über den Ellenbogen	0,555	0,555
Reichweite der Arme nach oben vom Boden gemessen (Höhe)	2,205	2,025

Tabelle 5: 95. Perzentile der Körpermaße von deutschen Erwachsenen (Eigene Darstellung)

$$\frac{0,815 \text{ m} + 0,750 \text{ m}}{2} * \frac{0,555 \text{ m} + 0,555 \text{ m}}{2} * \frac{2,205 \text{ m} + 2,025 \text{ m}}{2} \approx 0,92 \text{ m}^3$$

Formel 1

Unter Berücksichtigung des natürlichen Bewegungsspielraums eines Menschen wird der berechnete Wert der Raumnahme auf 1 m³ aufgerundet.

Der Grenzwert zur Abgrenzung der Klasse XXL von der Klasse XL leitet sich aus Abmessungen der *Straßenraumplanung* und einem *menschlichen Maß* ab:

Die Raumnahme von 18,5 m³ ergibt sich durch die Multiplikation der

- Abmessungen eines (Standard-)Parkstands in Senkrechtaufstellung ohne seitliche Begrenzung mit 2,5 m x 5,0 m (vgl. Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs (EAR) 2005, Bild 4.2-2)^{xii}

mit

- dem Durchschnitt aus dem 5-%-Perzentil der Augenhöhe deutscher Erwachsener von 1,48 m (vgl. DIN 33402 Teil 2, „Ergonomie – Körpermaße des Menschen – Teil 2: Werte“).^{xiii}

Die G-Klasse XXL spiegelt damit eine für den Stadt- und Straßenraum unverträgliche Bewegungsmittelgröße des Individual- und leichten Güterverkehrs wider. Sie lässt sich weder mit den gängigen Abmessungen der Straßenraumplanung noch der menschlichen Maße in Einklang bringen. Hingegen sind Fahrzeuge, die diese Dimensionen unterbieten und somit keine Umplanung des Straßenraumes oder übermäßige Beeinträchtigung der Sichtbeziehungen bedingen, nach G-Klasse absteigend als (stadt-)raumverträglicher anzusehen. Dabei ist die Klasse M als ein Kompromiss zwischen Raumverträglichkeit und Praktikabilität beispielsweise auch für Familien anzusehen. Die Klassen XXS bis S sind zumindest von ihrer Größe her uneingeschränkt stadtraumverträglich.

Die übrigen Grenzwerte zur Bildung von sieben Klassen (XXS bis XXL) werden bei gleichen Abständen zwischen den Grenzwerten *linear interpoliert* (siehe Tab. 4). Durch die „nach oben offene“ Klassifizierung wird es möglich, allen Bewegungsmitteln eine G-Klasse zuzuordnen.

3. Fahrzeugwelt der Feinmobilität

Dieses Kapitel wirft einen Blick auf die Bandbreite der Bewegungsmittel der Feinmobilität, also der Fahrzeuggrößenklassen (G-Klassen) XXS, XS und S: Welche Typen von Fahrzeugen und Mobilitätshilfen können unterschieden werden?

Das Spektrum der Feinmobile ist über zahlreiche Industrie- und Handelsbranchen verteilt, wie sich auch bei Fach- und Publikumsmessen sowie Kongressen zeigt. Daher sind die Möglichkeiten, sich mit den verschiedensten Produkten vertraut zu machen, begrenzt. Auch die Verbände sind – mit Ausnahme des breiter aufgestellten Verkehrsclub Deutschland (VCD) e.V. – auf bestimmte Produktkategorien spezialisiert und daher keine Ansprechpartner für Feinmobilität in ihrer Gesamtheit.

Ausgewählte Bewegungsmittel werden in Steckbriefen vorgestellt, um die Spannweite und Vielfalt der Feinmobile durch konkrete Produkte zu illustrieren.

3.1. Typisierung von Feinmobilen

Die G-Klassen L, XL und XXL umfassen im Wesentlichen Automobile und im Nutzfahrzeugsektor Lieferwagen bzw. Kleinlastwagen. Die Mehrzahl von ihnen ist vierrädrig, zwei- bis sechssitzig und mit geschlossener Karosserie (Kabine) ausgestattet; fast alle haben eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von über 60 km/h, dürfen also grundsätzlich auf allen Straßen einschließlich Autobahnen fahren.

Die feineren G-Klassen XXS, XS und S umfassen hingegen eine viel differenziertere Palette an Bewegungsmitteln: angefangen von Ergänzungsmitteln zum Zufußgehen (z. B. Einkaufstrolley, Handwagen, Rollator) über Ein-Personen-Verkehrsmittel (Longboard, Tretroller, Fahrrad, Lastenrad, Kabinenroller, Elektro-Pod) bis zu zwei- bis viersitzigen Elektromobilen und Minicars. Sie haben ein bis vier Räder und keinen oder einen bis mehrere Sitze; sie sind offen oder haben eine teilgeschlossene bzw. geschlossene Kabine; sie werden mit Muskelkraft- und/oder durch Motoren angetrieben. Es gibt Feinmobile mit Begrenzung der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (bbH) auf 6, 15, 18, 20, 25 oder 45 km/h und solche mit bbH über 60 km/h, die auf Autobahnen verkehren dürfen.

Die Welt der Feinmobile wird gegenwärtig noch sehr unterschiedlich strukturiert, wie der folgende Überblick über die gängigsten Typisierungen zeigt. Dabei fällt auf, dass die Mehrzahl neuerer Quellen nur elektrische Feinmobile im Blick hat und muskelbetriebene Bewegungsmittel außer Acht lässt.

TYPISIERUNG NACH G-KLASSEN

Die in diesem Werk vorgestellte Klassifikation von Bewegungsmitteln nach Größe (vgl. [Kapitel 2](#)) erlaubt eine eindeutige Zuordnung, Reihung und Klassenbildung von Fahrzeugen und Mobilitätshilfen, weil sie auf einer objektiven Definition und standardisierten Messregeln beruht. Dafür bedient sie sich nur eines einzigen Merkmals, der Größe, und unterscheidet nicht nach Verwendungszweck, Antriebsenergie, Räderzahl oder anderen Merkmalen. Diese Klassifikation ist vornehmlich für Anwendungen mit stadt- und straßenräumlichem Fokus entwickelt worden.

Die G-Klassen XXS, XS und S umfassen Feinmobile. Abbildung 17 zeigt beispielhaft, welche Arten von Bewegungsmitteln (Fahrzeuge und Mobilitätshilfen) in welche G-Klasse fallen.

Abb. 17: Beispielhafte Arten von Feinmobilen je G-Klasse

GÄNGIGE FAHRZEUGGRUPPEN

Nach einfachen Gruppen von Bewegungsmitteln unterteilt, umfasst Feinmobilität:

Abb. 18: Bisher gängige Fahrzeuggruppen der Feinmobilität

Gehhilfen und Krankenfahrstühle werden üblicherweise unter Mobilitätshilfen (englisch: Personal Mobility Devices, PMD) zusammengefasst. Oft nicht mitgedacht, aber dazugehörig sind andere Traghilfen und Fahrzeuge, die das Zufußgehen ergänzen und deshalb Fußergänzungsmittel genannt werden können. Elektrokleinstfahrzeuge werden häufig als Mikromobile bezeichnet, wobei Mikromobilität von einigen ihrer Protagonisten auf die gesamte (elektrische) Feinmobilität bezogen wird. Der Begriff der Mikromobilität ist bislang nicht eindeutig definiert.

Als elektrische Leichtfahrzeuge (englisch: Light Electric Vehicle, LEV) werden überwiegend vollelektrisch betriebene Fahrzeuge bezeichnet, die nach Gewicht oberhalb des Fahrrades und unterhalb von 500 kg oder 750 kg liegen. Bisweilen werden aber auch S-Pedelecs und Mikromobile in die Definition mit einbezogen, so von Horace Dediu, dem US-amerikanischen Protagonisten der Mikromobilität, und von der Micromobility Systems AG, dem Schweizer Hersteller von Elektrotretrollern und dem Minicar Microlino.

Minicars sind von Kleinstwagen nicht scharf abgegrenzt, und es gibt Überlappungen, wenn z.B. ihr Leergewicht ohne Batterien unter 500 kg liegt, ihr Gesamtgewicht je nach Batterieausstattung aber bis zu 1.000 kg erreichen kann. Minicars werden bisweilen auch als Microcars bezeichnet.

Diese Betrachtung verdeutlicht eines der Hauptprobleme der Feinmobilität, nämlich die Zersplitterung in unterschiedliche Fahrzeuggruppen, die sich überlappen und sich weder in Hinblick auf Größe, Konstruktion und Nutzungseignung noch hinsichtlich Hersteller- und Handelsbranche eindeutig voneinander abgrenzen lassen.

RECHTLICHE KATEGORIEN

Geht man bei der Typisierung von Feinmobilen nach verkehrsrechtlichen Kategorien vor, so finden sich Definitionen in folgenden Verordnungen:

- Straßenverkehrs-Zulassungs-Verordnung (StVZO),^{xiv}
- Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV),^{xv}
- Verordnung (EU) Nr. 168/2013 über die Genehmigung und Marktüberwachung von zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen Fahrzeugen,^{xvi}
- Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV),^{xvii}
- Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV).^{xviii}

Bewegungsmittel	Rechtsquelle	Bedingung
Nicht-Fahrzeug	verkehrsrechtlich nicht geregelt/erfasste Bewegungsmittel	
Motorisierter Krankenfahrstuhl	Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a und b der VO (EU) Nr. 168/2013 §4(1)2 Fahrerlaubnis-Verordnung	
Fahrrad	§ 63a StVZO	
Elektrokleinstfahrzeug	§1 eKFV	
Leichtkraftfahrzeug L1e – L7e	StVZO Anhang 1 (zu § 20 Absatz 3a Satz 4) EG-Fahrzeugklassen, Abschnitt 2	
Kraftfahrzeug zur Personenbeförderung M	wie oben	soweit nicht in G-Klasse M bis XXL
Kraftfahrzeug zur Güterbeförderung N	wie oben	soweit nicht in G-Klasse M bis XXL

Tabelle 6: Bisherige rechtliche Kategorien und Definitionen von Feinmobilen

GESCHWINDIGKEITS-KATEGORIEN

Feinmobile lassen sich auch nach bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit unterteilen. Die Nutzanwendung dieser Kategorisierung ist jedoch begrenzt, weil es für Fahrzeugtypen mit Muskelantrieben (vom manuellen Rollstuhl über Tretroller bis zu Fahrrädern), Pedelecs sowie für Pkw keine generellen bauartbedingten Höchstgeschwindigkeiten gibt und baugleiche Fahrzeuge mit verschiedenen Höchstgeschwindigkeiten existieren (z.B. Elektromobile in Versionen mit 6, 15 und 25 km/h durch elektronische Drosselung). ((Punkt 6 unter „Nicht-Fahrzeug“: Andere nicht motorbetriebene oder mit Hilfsantrieb ausgerüstete Bewegungsmittel (bis 6 km/h)))

Fahrzeug-Kategorien nach Geschwindigkeit nach Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) vom 3.2.2011

Abb. 19: Fahrzeugkategorien nach Geschwindigkeit

FAHRZEUGFAMILIEN NACH ITF

Das *International Transport Forum* bei der OECD hat in seinem Bericht „*Streets That Fit. Re-allocating Space for Better Cities*“ sechs sogenannte Fahrzeugfamilien definiert:

- Zufußgehende
- Fahrzeuge zum Draufstehen und Draufsitzen („rideables“)
- leicht motorisierte Fahrzeuge („light motorized“)
- autoähnliche Fahrzeuge („car-like“)
- lastwagenähnliche Fahrzeuge („truck-like“)
- straßenbahnähnliche Fahrzeuge („tram-like“).^{xix}

Diese Kategorisierung erscheint pragmatisch, da sie von „leicht“ zu „schwer“ aufsteigt. Sie leidet aber unter einem Mangel an begrifflicher Schärfe, denn ein Pedelec könnte sowohl zu den „Aufsitz-Fahrzeugen“ als auch zu den leichten motorisierten Fahrzeugen zählen. Auch sind ein vierrädriger elektrischer Kabinenroller oder ein Minicar sowohl „leicht motorisiert“ als auch „autoähnlich“, da sie eine Kabine und vier Räder haben. Gehören Lasten-LEV sowie elektrische Mini-Trucks zu leichtmotorisierten oder lastwagenähnlichen Fahrzeugen? Erst die Untergruppen (in Abbildung 20 in Kreisen dargestellt) zeigen die vorgenommene Zuordnung in solchen Zweifelsfällen und klären, was die schlagwortartige Benennung der Fahrzeugfamilien nicht leisten kann.

Abb. 20: Fahrzeugfamilien nach ITF ©OECD

FAHRZEUGTYPISIERUNG NACH LEVI

Das *Light Electric Vehicle Innovationscluster (LEVI)* als Netzwerk für elektrische Leichtmobilität unterscheidet in seinem Fahrzeugkatalog zehn Fahrzeugtypen.^{xx} Diese sind:

- E-Fahrrad
- E-Lastenrad
- E-Schwerlastenrad
- E-Tretroller
- E-Lastenroller
- E-Motorrad
- E-Motorroller
- E-Leichtauto
- E-LKW
- E-Boot

Durch Begrenzung auf den *elektrischen* Antrieb fehlen sowohl die aktiv betriebenen Bewegungsmittel als auch jene mit fossilen Antriebssträngen.

LEV-KATEGORISIERUNG DES DLR

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) unterscheidet für Zwecke seiner Studie LEV4Climate neun Fahrzeugkategorien leichter Elektromobilität (siehe auch [Kapitel 4.2](#)).^{xxi}

- Elektro-Tretroller
- E-Bikes (Pedelecs)
- Lastenrad
- Speed-E-Bikes (S-Pedelec)
- Moped
- Motorrad
- Microcar 125
- Microcar 45
- Microcar 90

Abb. 21: LEV-Kategorisierung des DLR ©DLR

Die Beschränkung der betrachteten Fahrzeugkategorien auf elektrisch angetriebene Fahrzeuge ergibt sich aus dem Mandat für die Studie, die vom Verband Light Electric Vehicles Association Europe (LEVA-EU) in Auftrag gegeben wurde. Die Unterteilung lehnt sich an die EU-Klassifikation für Leichtfahrzeuge an und dient der Ermittlung und Quantifizierung der Klimawirkungen unterschiedlicher Fahrzeugkategorien.

EINTEILUNG NACH INDUSTRIEBRANCHEN

Üblich ist auch eine Einteilung von Fahrzeugen und Mobilitätshilfen nach der Hersteller- und Handelsbranche, der sie entstammen. Während diese Zuordnung für einen Teil der Bewegungsmittel eindeutig ist, fehlt bei anderen eine eindeutige Branchenzuordnung. Dies betrifft insbesondere neuartige Produkte sowie solche, die nur Randprodukte in einer Branche darstellen oder keine althergebrachte Hersteller- und Handelsbasis in Deutschland bzw. Europa haben und hier nur als Importware auf den Markt kommen. Für neuere Produktsegmente wie Mikromobile und elektrische Leichtfahrzeuge wird die Zukunft zeigen, ob sich die Branchenzugehörigkeit konsolidiert oder sogar eine eigene Branchenstruktur entstehen wird.

Feinmobile lassen sich in den folgenden zwölf Branchen orten (alphabetische Reihenfolge):

- Automobil
- Baby-/Kinderausstattung

- Elektrisches Leichtfahrzeug
- Fahrrad
- Fahrzeugbau
- Koffer und Taschen
- Mikromobil
- Motorrad
- Sanitätsartikel
- Spielwaren
- Sportartikel
- Wagen, Karren

Abb. 22: Einteilung nach Industriebranchen

3.2. Markt nach Branchen

Der Markt der Feinmobile weist eine enorme Zersplitterung bezüglich Hersteller- und Handelsbranchen, Vertriebsstrukturen, Industrie-, Handels- und Nutzerverbänden sowie Handels- und Verbrauchermessen auf.

Die Branchenklassifikation des statistischen Bundesamtes spiegelt diese Aufsplitterung wider. Zudem trennt sie Branchen bereits auf höchster hierarchischer Ebene nach *Verarbeitendem Gewerbe* und *Handel* (Abschnitte C bzw. CL und G).^{xvii}

Unter *Verarbeitendes Gewerbe* finden sich die folgenden Feinmobile:

28.22.0	Herstellung von Hebezeugen und Fördermitteln (hierunter u.a. Kraftkarren, auch mit Eigenantrieb, u.a. Hand- und Schubkarren)
29	Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen
30.91	Herstellung von Krafträdern
30.92	Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen
30.99	Herstellung von sonstigen Fahrzeugen, die anderweitig nicht genannt sind (hierunter mit der Hand gezogene oder geschobene Fahrzeuge: Gepäckwagen, Handwagen, Einkaufswagen)

32.44	Herstellung von Spielwaren (hierunter u.a. Spielfahrzeuge einschließlich Fahrräder und Dreiräder aus Kunststoff)
-------	--

Tabelle 7: Feinmobile im Verarbeitenden Gewerbe

Im Abschnitt *Handel* sind relevant:

45.1	Handel mit Kraftwagen
45.2	Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen
45.3	Handel mit Kraftwagenteilen und -zubehör
45.4	Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör; Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern
46.49.2	Großhandel mit Fahrrädern, Fahrradteilen und -zubehör, Sport- und Campingartikeln
47.64.1	Einzelhandel mit Fahrrädern, Fahrradteilen und -zubehör
47.65.0	Einzelhandel mit Spielwaren (einschließlich Spielfahrzeuge)
47.72.2	Einzelhandel mit Lederwaren und Reisegepäck (u.a. Taschen, Koffer)
47.74	Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln (u.a. Krankenfahrstühlen)

Tabelle 8: Feinmobile im Handel

Die Produktpalette der Feinmobile ist hieraus nicht erkennbar, denn:

- Bislang fehlte ein Gesamtkonzept der Feinmobilität,
- einige Branchen spiegeln die Herkunftszunft (z.B. Eisenwaren) wider, innerhalb derer Bewegungsmittel nur eine kleine Produktnische darstellen,
- einige Bewegungsmittel werden am Markt nicht als Produkt für Mobilität bzw. Verkehr, sondern beispielsweise als Haushaltsgeräte oder Lifestyleprodukte positioniert.

Die folgende Tabelle 9 beleuchtet Produktparten der Feinmobilität nach Branchenzugehörigkeit, Vertriebsstrukturen und Verbandsstrukturen.

Branche	Produktparten der Feinmobilität	Vertriebsstrukturen	Verbandsstrukturen	Messen / Foren
Automobil	- einzelne Minicars aus der EU-Fahrzeugklasse L - Smart EQ fortwo	Automobilhandel	- Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) - Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V. (ZDK) - Bundesverband freier Kfz.-Importeure. e.V. (Bfi) - Bundesverband freier KFZ-	- IAA Mobility, München - Regionale Automessen, Autosalons, Motorshows - Automechanik a, Frankfurt - Nutzfahrzeugmesse (NUFAM), Karlsruhe

			<p>Händler e.V. (BVfK)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einkaufsgenossenschaft Automobile e.G. (EGA) - Bundesverband eMobilität e.V. (BEM) - Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC) - ACE Auto Club Europa e.V. - Automobilclub von Deutschland e. V. (AVD) - ACV Automobil-Club Verkehr e.V. - Verkehrsclub Deutschland (VCD) e.V. 	<ul style="list-style-type: none"> - LogiMAT - Internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement, Stuttgart
Baby-/ Kinder-ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> - Fahrradsitze - Fahrradanhänger – Kinderfahrzeuge - Kinderfahrräder - Kinderwagen und Zubehör - Autokindersitze 	<ul style="list-style-type: none"> - Baby-Fachhandel/ Fachmarkt - Spielwaren-Fachhandel/ Fachmarkt - Sport-Fachhandel - Kauf-/Warenhäuser - Versender Internet-Pure-Player - Lebensmittelmärkte 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Bundesverband Deutscher Kinder-ausstattungs-Hersteller e.V. (bdkh)</i> - <i>Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels e.V. (BVS)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - „Kind + Jugend“ in Köln - „Babini“ in acht deutschen Großstädten
Elektrische Leicht-fahrzeuge	<ul style="list-style-type: none"> - E-Motorroller - Kabinenroller - Ein- und Zweisitzer-Elektromobile (vereinzelt definiert unter Einschluss von Mikromobilen, Fahrrädern und Minicars) 	<ul style="list-style-type: none"> - Elektromobil-Händler - Automobilhandel - Elektronikmärkte - Baumärkte - Discounter 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Bundesverband eMobilität e.V. (BEM)</i> - <i>(Lobbyverband)-Light Electric Vehicles Association Europe (LEVA-EU)</i> - <i>Light Electric Vehicles</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Rehacare</i> in Düsseldorf - <i>Eurobike</i> in Frankfurt - <i>Velo Berlin</i> - <i>Intermot</i> in Köln - <i>Micromobility Europe</i> in Amsterdam

			<i>Innovationscluster (LEVI)“</i>	- IAA Mobility in München
Fahrrad	Fahrräder aller Art (muskelkraftbetrieben, elektromotorisch unterstützt, vollelektrisch) inkl. Lastenräder und Fahrradanhängern	Fahrradhandel	<ul style="list-style-type: none"> - Zweirad-Industrie-Verband e. V. „ZIV – Die Fahrrad-industrie“ - Verbund Service und Fahrrad e.V. (VSF) - Bundesverband für das Deutsche Zweirad-mechaniker Handwerk (BIV) - Verband des deutschen Zweiradhandels e. V. (VDZ) - Zukunft Fahrrad e.V. - Radlogistik-verband Deutschland e.V. (RLVD) - Bund Deutscher Radfahrer e.V. (BDR) - Deutsche Initiative Mountainbike e.V. (DIMB) 	<ul style="list-style-type: none"> - Eurobike in Frankfurt - VELOBerlin - Nationaler Radverkehrskongress
Fahrzeugbau	<ul style="list-style-type: none"> - Leichte Nutzfahrzeuge - Anhänger (z. B. Cargoanhänger für Lastenbikes) 		<ul style="list-style-type: none"> - Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik e.V. (ZKF) 	
Koffer, Taschen	<ul style="list-style-type: none"> - Taschen - Koffer - Rollkoffer - Kofferroller/Koffer-Scooter - Einkaufstrolleys 	<ul style="list-style-type: none"> - Lederwaren- und Reisegepäckhandel - Haushaltswarengeschäfte - Kaufhäuser 	<ul style="list-style-type: none"> - Bundesverband der Schuh- und Lederwaren-industrie e. V. (HDS/L) - Bundesverband des Deutschen Textil-, Schuh- und Lederwaren- 	<ul style="list-style-type: none"> - Internationale Lederwarenmesse (ILM) in Offenbach

			<i>einzelhandels e.V. (BTE)</i>	
Mikromobile	Elektrokleinstfahrzeuge	<ul style="list-style-type: none"> - Spielwarenhandel - Sportartikelhandel - Fahrradhandel - Elektromobil-Händler - Elektronikmärkte - Baumärkte - Discounter 	<i>Electric Empire – Bundesverband Elektrokleinstfahrzeuge e.V. (Lobbyverband)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Micromobility Expo</i> in Hannover - <i>Micromobility Europe</i> in Amsterdam
Motorrad	<ul style="list-style-type: none"> - Mofa - Moped - Motorroller - Motorrad 	<ul style="list-style-type: none"> - Motorradhandel - Automobilhandel 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Industrie-Verband Motorrad Deutschland e. V. (IVM)</i> - <i>Verband des deutschen Zweiradhandels e.V. (VDZ)</i> - <i>Bundesinnungsverband Zweirad-Handwerk e.V. (BIV)</i> - <i>Bundesverband der Motorradfahrer e.V. (BVDM)</i> - <i>Verband der Motorradclubs Kuhle Wampe</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Intermot</i> in Köln
Sanitätsartikel	<ul style="list-style-type: none"> - Gehhilfen - Rollatoren - Rollstühle - Seniorenmobile 	<ul style="list-style-type: none"> - Sanitätsfachhandel - Onlinehändler - Markenwebseiten - Elektromobil-Händler - Discounter - Lebensmittelmärkte - Baumärkte - Elektronikmärkte 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>BVS Bundesverband für den Sanitäts-Fachhandel in Deutschland e.V.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Rehacare International</i> in Düsseldorf
Spielwaren	<ul style="list-style-type: none"> - Rutschautos - Rollschuhe - Skateboards - Tretroller 	<ul style="list-style-type: none"> - Spielwarenläden - Kauf-/Warenhäuser - Online-Händler 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Deutschen Verband der Spielwaren-industrie e.V.</i> - <i>Bundesverband des Spielwaren-</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Spielwarenmesse</i> in Nürnberg (keine spezifische)

	- Sitzfahrzeuge wie Laufräder, Fahrräder und Dreiräder		<i>Einzelhandels e.V. (BVS)</i>	Produktgruppe für Bewegungsmittel)
Sportartikel	- Rollschuhe - Inlineskates - Roller Skates - Skateboard - Kickboard - Tretroller - Fahrrad (insb. Rennrad und Mountainbike) - Bewegungsmittel für den Winter- und Wassersport	- Sport-Fachhandel - Kauf-/Warenhäuser	- <i>Bundesverband der Deutschen Sportartikel-Industrie e.V. (BSI)</i> - <i>VDS – Verband Deutscher Sportfachhandel e.V.</i>	- <i>ISPO</i> in München - <i>Outdoor by ISPO</i> in München
Wagen, Karren	- Transportwagen (Handwagen, Boller-, Pritschen-, Kasten-, Plattform-, Etagen-, Hubwagen u.a.) - zweirädrige Karren (Schub-, Sack-, Paket-, Kisten-, Treppenkarren, u.v.m.) - Anhänger (Fahrrad-, Motorroller-, Autoanhänger)		- <i>Herstellerverband Haus & Garten e.V.</i> - <i>BHB – Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V.</i> - <i>FDM – Fachverband des Deutschen Maschinen- u.-Werkzeuggroßhandels e.V.</i>	- <i>Internationale Eisenwarenmesse</i> in Köln - regionale Handwerks- und Haushaltswarenmessen

Tabelle 9: Produktparten der Feinmobilität nach Branchenzugehörigkeit, Vertriebsstrukturen und Verbandsstrukturen

Ausgewählte Produktgruppen von Feinmobilen zeigen eine bemerkenswerte Marktdynamik.

Bewegungsmittel, die den Fußverkehr um Gepäcktransport ergänzen

Im Bereich Leder und Reisegepäck waren 2020 nahezu 1.500 Handelsunternehmen mit fast 8.000 Beschäftigten tätig, die einen Umsatz von 1,1 Mrd. Euro erwirtschafteten – mit steigender Tendenz. Weltweit und auch in Deutschland steigt der Umsatz im Produktsegment Koffer & Taschen, wobei eine Umsatzdelle in der Corona-Phase zu verzeichnen war.^{xxiii} Spezifische statistische Daten zu Produkten, die zur Feinmobilität gezählt werden können (z. B. Einkaufstrolleys), sind nicht frei zugänglich.

Seniorenmobile, (Elektro-)Rollstühle und Rollatoren

Seniorenmobile, (Elektro-)Rollstühle und Rollatoren sind zunehmend verbreitet und gewinnen mit der Alterung der Gesellschaft weiter an Bedeutung, denn sie ermöglichen individuelle Mobilität im Nahbereich unabhängig vom Auto. Der wachsenden Verkehrsbedeutung steht das Stigma des medizinischen Hilfsmittels, des Krankenschein-Mobils und des Sanitätsartikels entgegen. Die enge Kopplung der Fahrzeuge an die Kategorie des Krankenfahrstuhls, an die medizinische Rehabilitation und an die Behinderten-Mobilitätshilfe wirkt sich zweiseitig aus: Zum einen nehmen sie an einem wachsenden Markt teil, der ihnen eine wachsende Verbreitung sichert. Der BVS berichtet von einem hoch dynamischen Sanitätshausmarkt durch stetiges Nachfragewachstum mit deutlichen jährlichen Steigerungen des GKV-Umsatzes. Andererseits dürfte das Stigma eine Marktausweitung hin zum „normalen“ Verkehr im Nahbereich behindern.

Fahrrad

Das Fahrrad ist zu einem beachtlichen Wirtschaftsfaktor geworden: 2022 erwirtschafteten knapp 63.000 Menschen in der Fahrradwirtschaft (ohne Tourismus und öffentliche Planung) mehr als 28 Mrd. Euro Umsatz. Von den Beschäftigten arbeiteten 72 % im Handel, etwa 21 % in der Herstellung und der Rest im Dienstleistungssektor.^{xxiv} In Europa produzierte Deutschland nach Portugal und Italien die höchste Zahl an Fahrrädern: 2023 waren es über 2,3 Mio. Fahrräder und Pedelecs. Im selben Jahr betrug die Inlandsanlieferung nach Import und Export knapp 4,4 Mio. Stück. In deutschen Haushalten befanden sich 2023 gut 84 Mio. Fahrräder.^{xxv} In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Fahrradwirtschaft ökonomisch sehr stark entwickelt. Als Umsatztreiber gelten E-Bikes, Cargobikes sowie innovative Dienstleistungen und neue Vertriebsformen.

Motorrad

Die Unternehmen der Motorradwirtschaft im engeren Sinne (insb. Herstellung, Handel und Reparatur von Motorrädern und Rollern sowie Herstellung und Handel von Motorradteilen und -zubehör) generierten 2023 einen Umsatz von 7,3 Mrd. Euro.^{xxvi}

Der Handel und die Reparatur von Krafträdern machen dabei den größten Teil mit knapp 45 % aus. Auf die Herstellung von Krafträdern entfallen rund 23 %, auf den Handel mit Zubehör fast 26 % und auf die Bereifung der Rest.

Das sind nach einem Absinken der jährlichen Neuzulassungen im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts gute Zahlen, in den vergangenen zehn Jahren ist ein Anstieg zu verzeichnen; er betrug im Jahr 2023 rund 222.000 Neuzulassungen. Dies führt zu einem Kraftradbestand von 4,91 Millionen.^{xxvii}

In den Kernbereichen der deutschen Motorradwirtschaft sind direkt knapp 28.600 Personen beschäftigt, überwiegend in Handel und Reparatur von Krafträdern.

Mikromobile

Eine nennenswerte Mikromobilitätsindustrie hat sich in Deutschland nicht entwickelt, denn der überwiegende Marktanteil hierzulande gehandelter Mikromobile stammt aus Asien, vornehmlich China.

Die öffentliche Aufmerksamkeit, die den Elektrokleinstfahrzeugen und insbesondere Elektrotretrollern seit 2019 zuteilwird, spiegelt sich (noch) nicht in einer erfolgreichen Etablierung dieses Fahrzeugsegments auf dem Markt (Hersteller, Importeure, Händler, Verbände, Messen) wider. Ein Hauptthemnis liegt darin, dass es überwiegend ein Importmarkt mit hohem Anteil an Internethandel

ohne etabliertes Netz stationärer Händler und Servicepunkte ist. Ein anderes Hemmnis liegt darin, dass ein Teil des Spektrums der Elektrokleinstfahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen ist; hier genannt seien insbesondere Fahrzeuge ohne Lenk- oder Haltestange und solche mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von über 20 km/h. Das anfangs starke Wachstum von Nutzenden und Umsätzen der Tretroller-Vermietungen (E-Scooter Sharing) flacht mittlerweile ab.^{xxviii} Eine 2023 aktualisierte Prognose gibt den erwarteten Umsatz im E-Scooter-Sharing-Markt für 2024 mit knapp 2 Mrd. Euro an. Im Jahr 2028 soll ein Marktvolumen von 2,2 Mrd. Euro erreicht werden, was ein erwartetes jährliches Umsatzwachstum von 3,4 % bedeutet.^{xxix}

3.3. Strukturprobleme

Branchenvielfalt

Feinmobilität ist marktrelevant, was die umfangreiche und vielfältige Produktpalette, die Zahl der Beschäftigten und die Umsätze anbetrifft. Wie die Übersicht im vorhergehenden Unterkapitel zeigt, stellt sich die Welt der Feinmobile jedoch gegenwärtig äußerst heterogen dar. Herstellung und Handel sind auf mindestens zwölf Branchen verteilt. Einzelne Produkttypen können mehr als einer Branche zugeordnet werden.

Die Branchen Fahrrad, Motorrad und Automobil sind mit ihren Produkten und Akteuren gefestigt und strukturiert. Demgegenüber gibt es für Mikromobile und elektrische Leichtfahrzeuge noch keine spezifische Branche. Fahrzeuge sowie Mobilitätshilfen für Kinder, für Spiel- und Sportzwecke, für den Gepäcktransport durch Zufußgehende sowie für Mobilitätseingeschränkte sind nur Teilsegmente von Branchenportfolios.

Hersteller und Importeure

Unter den Herstellern von Feinmobilen, die auf dem deutschen Markt vertrieben werden, finden sich nur wenige große international operierende Unternehmen aus den Branchen Motorrad, Automobil und Mikromobil oder beim Fahrrad. Bei Automobilherstellern sind Feinmobile eher Nischenprodukte.

Feinmobile werden in Deutschland überwiegend von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) hergestellt. Eine besondere Rolle bei der Entwicklung neuer Fahrzeugkonzepte kommen neu gegründeten Unternehmen (Startups) zu. Bei Elektrokleinstfahrzeugen gibt es in Deutschland nur eine marginale Industrie; der Großteil der Produkte sind Importe aus Asien.

Heimische Entwickler aus etablierten Unternehmen oder Startups beginnen oft mit einer neuen Idee für ein innovatives Fahrzeugkonzept. In etlichen Fällen kommen die Entwickler mit Berufserfahrung aus der Automobilindustrie. Viele Entwicklungen führen zu Prototypen, die Test- und Verbesserungsprozesse durchlaufen. Viele Projekte schaffen es aber nicht bis zur Kleinserie oder bis zur Mengenproduktion, weil den Entwicklern das Kapital fehlt. Hemmnisse, die berichtet werden, sind insbesondere:

- Die Testfahrten legen Probleme bei der Fahrzeugkonstruktion, den Materialien oder den Funktionen offen, die nur mit hohen Kosten zu beheben sind.
- Die Preise für zugeliferte Teile sind bei kleinen Stückzahlen so hoch, dass der Preis für das Fahrzeug am Markt die Zahlungsbereitschaft vieler Kunden weit übersteigt.
- Ein Händler- und Servicenetz kann nicht aufgebaut oder vertraglich gesichert werden.

- Die Absatzprognosen müssen herabgesetzt werden.
- Risikokapitalgeber ziehen sich vor der Marktreife bzw. der Serienproduktion zurück.

Eine detaillierte Aufschlüsselung spezifischer Beispiele insbesondere der G-Klasse S ist im [Anhang 9.3](#) nachzulesen. Was in diesem Bereich fehlt, sind leistungsfähige Großunternehmen, die in die Produktentwicklung bis zur Marktreife investieren und das Produkt in hoher Stückzahl auf den Markt bringen.

Handel und Service

Etablierte Händlernetze, die auch Service (Beratung, Wartung, Reparatur) bieten, gibt es nur in einigen Branchen; hierzu zählen Sportartikel, Sanitätsartikel, Fahrräder, Motorräder und Automobile. In einzelnen Branchen sind Mobilitätsprodukte nur ein Randsortiment oder Saison-/Aktionsartikel (z.B. Sanitätsartikel, Karren/Wagen in Märkten), und die Verkaufsstellen bieten keinen Fahrzeugservice. Einzelne Feinmobil-Produktgruppen haben gar keine einschlägige Handelsbasis (Stehmobile), bzw. diese befindet sich erst in Entwicklung (z. B. E-Tretroller, elektrische Leichtfahrzeuge).

Der zunehmende Anteil des eCommerce, der selbst bei Rollatoren und Fahrrädern erhebliche Anteile gewonnen hat, und die Vermarktung von Minicars ausschließlich über Online-Plattformen verschärft die Problematik von „Produkten ohne ortsnahen Service“.

Fazit

Eine Stärkung der Feinmobilität ist aus umwelt- und stadträumlichen Gesichtspunkten wünschenswert, und der Markt der Bewegungsmittel der Feinmobilität dürfte mittel- bis langfristig ein Wachstumsmarkt sein. Die Zersplitterung der Industrie- und Handelsstrukturen könnte aber einer vollen Realisierung dieses Potenzials entgegenstehen. Eine breite Palette von Feinmobilen existiert, doch vieles ist für Interessierte praktisch nicht verfügbar. Es wäre daher förderlich, wenn zumindest dort, wo Produkte für eine potenziellen Kundschaft bereitstehen, die breite Palette von Feinmobilen gesamtheitlich erkennbar würde: in Feinmobil-Läden und -Märkten, im Onlinehandel, auf Messen und in Ausstellungen (vgl. hierzu [Kapitel 7](#)).

3.4. Steckbriefe ausgewählter Feinmobile

In diesem Abschnitt werden ausgewählte Bewegungsmittel der G-Klassen XXS, XS und S beispielhaft vorgestellt.

Die Steckbriefe in diesem Abschnitt sollen

- das breite Spektrum und die Vielfalt an Feinmobilen beispielhaft illustrieren,
- ihre Abmessungen, Raumnahme und weitere ausgewählte technische Daten benennen,
- die Bezugnahme auf konkrete Produkttypen in den Folgekapiteln ermöglichen.

Innerhalb der Feinmobilität dürfte das Fahrradsegment die größte Typenvielfalt aufweisen. Dennoch werden die einzelnen Fahrradtypen hier nicht vorgestellt, weil sie als bekannt vorausgesetzt werden und sich auch hinsichtlich ihrer Abmessungen nicht signifikant unterscheiden. Demgegenüber werden zahlreiche Einsitzer- und Zweisitzer-Feinmobile der G-Klassen XS und S gezeigt, weil ihre Vielfalt noch weitgehend unbekannt ist und diese Fahrzeuge das größte Potenzial zur Substitution von Pkw-Fahrten aufweisen (vgl. Kapitel [4.4](#)).

Zweck der Produkt-Porträts in diesem Buch ist es nicht, einen Marktüberblick über alle angebotenen Fahrzeuge und Mobilitätshilfen zu bieten. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass die Auswahl der vorgestellten Bewegungsmittel keine Produktempfehlung darstellt.

Die im Folgenden porträtierten Feinmobile sind unterschieden nach solchen, die vorwiegend der persönlichen Fortbewegung und dem Personentransport dienen, und Nutzfahrzeugen, die vorwiegend dem leichten Gütertransport oder bestimmten Wirtschaftszwecken dienen. Sie sind nach Raumnahme in aufsteigender Folge sortiert.

Die Steckbriefe der Bewegungsmittel enthalten Abbildungen und Angaben, die von den jeweiligen Herstellern bzw. Importeuren zur Verfügung gestellt wurden. Das Material zeigt überwiegend Produkte des Modelljahrs 2023.

Anmerkungen zu den Steckbriefen

Die Länge der Bewegungsmittel schließt bei Handwagen und Anhängern die Deichsel mit ein.

Die Breite der Bewegungsmittel wird, sofern vorhanden, einschließlich Seitenspiegeln angegeben. Bei einzelnen Produkten konnte nicht ermittelt werden, ob die Breitenangabe mit oder ohne Spiegel gilt, bzw. es stand keine Angabe mit Spiegeln zur Verfügung. In diesen Fällen ist die verfügbare Angabe eingetragen. Ein Breitenzuschlag für Seitenspiegel wurde dann addiert, wenn die Breitendifferenz die Einstufung in die jeweilige G-Klasse beeinflussen würde.

Der kleinste Wendekreis eines Fahrzeugs kann nur bei langsamster Fahrt realisiert werden und ist deshalb vor allem beim Manövrieren zum Abstellen und in engen Infrastrukturen (z.B. Parkhäusern), nicht aber bei voller Fahrt relevant. Bei Zweirädern und den meisten Mobilitätshilfen der G-Klasse XXS ist der beim Schieben bzw. manuellen Drehen des Bewegungsmittels erzielbare kleinste Wendekreis angegeben.

Unter Gewicht ist das maximal zulässige Gesamtgewicht angegeben.

Unter Geschwindigkeit wird die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit aufgeführt. Wo diese nicht bestimmt ist, benennen die Autoren eine Höchstgeschwindigkeit, die nach ihrer Ansicht von ambitionierten und erfahrenen Fahrzeugführenden bei guten Bedingungen problemlos erzielt werden kann. Bei Fußergänzungsmitteln werden sechs, beim Jogger 12 km/h zugrunde gelegt.

1 | Cocoa Motors Walkcar 2

G-Klasse **XXS**

Stehmobil

Technische Daten

Raumnahme	0,0056 m³	Höhe	0,076 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	-
Länge	0,215 m	Wendekreis	0,800 m	Zulassungsklasse	-
Breite	0,346 m	Zul. Gesamtgewicht	80 kg		

2 | Evolveskateboards Hadean Carbon Street

G-Klasse **XXS**

Elektro-Skateboard

Technische Daten

Raumnahme	0,04 m³	Höhe	0,120 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	50 km/h
Länge	1,100 m	Wendekreis	1,100 m	Zulassungsklasse	-
Breite	0,306 m	Zul. Gesamtgewicht	100 kg		

3 | Wheelheels F-Cruiser

G-Klasse **XXS**

Hoverboard

Technische Daten

Raumnahme	0,06 m³	Höhe	0,280 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	30 km/h
Länge	0,310 m	Wendekreis	0,700 m	Zulassungsklasse	-
Breite	0,715 m	Zul. Gesamtgewicht	134 kg		

4 | inMotion V12

G-Klasse **XXS**

Elektrisches Einrad

Technische Daten

Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	70 km/h				
Zulassungsklasse	-				
Zul. Gesamtgewicht	128 kg				

5 | Topro Troja

G-Klasse **XXS**

Rollator

Technische Daten

Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	-				
Zulassungsklasse	-				
Zul. Gesamtgewicht	-				

6 | Wheelheels Stigo+

G-Klasse **XXS**

Elektrischer Falt-Scooter

Technische Daten

Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	25 km/h				
Zulassungsklasse	L1e				
Zul. Gesamtgewicht	115,3 kg				

7 | Devigo Bologna

G-Klasse **XXS**

Falt-Fahrsessel

Technische Daten

Raumnahme	0,45 m ³	Höhe	0,868 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Länge	0,967 m	Wendekreis	1,400 m	Zulassungssklasse	-
Breite	0,542 m	Zul. Gesamtgewicht	150 kg		

8 | Bemotec E-Rollator beactive+e

G-Klasse **XXS**

Elektro-Rollator

Technische Daten

Raumnahme	0,47 m ³	Höhe	0,985 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	6km/h
Länge	0,735 m	Wendekreis	0,980 m	Zulassungssklasse	-
Breite	0,645 m	Zul. Gesamtgewicht	120 kg		

9 | Devigo Scorpis

G-Klasse **XXS**

Elektroroller/Rollstuhl

Technische Daten

Raumnahme	0,59 m ³	Höhe	1,000 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Länge	0,900 m	Wendekreis	0,950 m	Zulassungssklasse	-
Breite	0,660 m	Zul. Gesamtgewicht	100 kg		

10 | Paravan PR 50

G-Klasse **XXS**

Daten fehlen

Technische Daten

Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	-				
Zulassungsklasse	-				
Zul. Gesamtgewicht	80 kg				

11 | Shif Swan

G-Klasse **XXS**

Elektrischer Faltroller

Technische Daten

Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	20 km/h				
Zulassungsklasse	Elektrokleinstfahrzeug				
Zul. Gesamtgewicht	119,5 kg				

12 | Berrolka Basic

G-Klasse **XXS**

Falt-Rollstuhl

Technische Daten

Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	-				
Zulassungsklasse	Krankenfahrstuhl				
Zul. Gesamtgewicht	135 kg				

13 | WisselAlpin E-Hiker

G-Klasse **XXS**

Elektro-Geländerollator

Technische Daten

Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	6 km/h				
Zulassungsklasse	nicht nötig				
Zul. Gesamtgewicht	ca. 170 kg				

14 | Yedoo Steel S1616

G-Klasse **XXS**

Tretroller

Technische Daten

Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	-				
Zulassungsklasse	-				
Zul. Gesamtgewicht	158,5 kg				

15 | Constin kickTrike

G-Klasse **XXS**

Dreirädriges Kleinkraftrad/Stehmobil

Technische Daten

Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	25 km/h				
Zulassungsklasse	L2e				
Zul. Gesamtgewicht	210 kg				

16 | Egret One

G-Klasse **XXS**

E-Scooter

Technische Daten

Raumnahme	0,97 m ³	Höhe	1,190 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	20 km/h
Länge	1,200 m	Wendekreis	2,000 m	Zulassungsklasse	Elektrokleinstfahrzeug
Breite	0,670 m	Zul. Gesamtgewicht	-		

17 | Tünkers MoVi

G-Klasse **XS**

Stehmobil

Technische Daten

Raumnahme	1,07 m ³	Höhe	1,250 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	18 km/h
Länge	1,130 m	Wendekreis	1,130 m	Zulassungsklasse	M
Breite	0,760 m	Zul. Gesamtgewicht	175 kg		

18 | Eichhorn Designer Combi 2in1

G-Klasse **XXS**

Kombi-Kinderwagen/Sportwagen

Technische Daten

Raumnahme	1,20 m ³	Höhe	1,140 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	-
Länge	1,290-1,500 m	Wendekreis	-	Zulassungsklasse	-
Breite	0,600-0,700 m	Zul. Gesamtgewicht	-		

19 | Cybex Avi One Box

G-Klasse **XS**

Jogger Kinderwagen

Technische Daten

Raumnahme	1,21 m ³	Höhe	1,170 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Länge	1,500 m	Wendekreis	-	Zulassungsklasse	-
Breite	0,685 m	Zul. Gesamtgewicht	-		

20 | Winther Turtle Kiddy Bus

G-Klasse **XS**

Kindergruppen-Schiebewagen

Technische Daten

Raumnahme	1,31 m ³	Höhe	1,000 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	-
Länge	1,750 m	Wendekreis	1,904 m	Zulassungsklasse	-
Breite	0,750 m	Zul. Gesamtgewicht	143 kg		

21 | Tern GSD S10

G-Klasse **XS**

Kompakt Cargobike/Longtail Fahrrad

Technische Daten

Raumnahme	1,36 m ³	Höhe	1,150 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	25 km/h
Länge	1,830 m	Wendekreis	1,830 m	Zulassungsklasse	L1e-A
Breite	0,680 m	Zul. Gesamtgewicht	200 kg		

22 | Econelo Billy

G-Klasse **XS**

Zweisitzer-Dreiradroller

Technische Daten

Raumnahme	1,45 m ³	Höhe	1,100 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	25 km/h
Länge	1,970 m	Wendekreis	3,00 m	Zulassungsklasse	L2e
Breite	0,670 m	Zul. Gesamtgewicht	290 kg		

23 | Electroride Fasti 4 Max

G-Klasse **XS**

Elektro-Scooter

Technische Daten

Raumnahme	1,49 m ³	Höhe	1,330 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	25 km/h
Länge	1,620 m	Wendekreis	-	Zulassungsklasse	-
Breite	0,690 m	Zul. Gesamtgewicht	245 kg		

24 | Tisto Sunshine 6.0

G-Klasse **XS**

Elektro Motorroller

Technische Daten

Raumnahme	1,58 m ³	Höhe	1,230 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	110 km/h
Länge	1,885 m	Wendekreis	2,500 m	Zulassungsklasse	L3e-A1
Breite	0,680 m	Zul. Gesamtgewicht	276 kg		

25 | Riese & Müller Supercharger GT Vario

G-Klasse **XS**

S-Pedelec

Technische Daten

Raumnahme	1,61 m ³	Höhe	0,965 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Länge	1,865 m	Wendekreis	-	Zulassungsklasse	L1e-B
Breite	0,740/0,850 m	Zul. Gesamtgewicht	140 kg		

26 | Flyer 7.83 S

G-Klasse **XS**

Tandem Fahrrad

Technische Daten

Raumnahme	1,66 m ³	Höhe	1,000 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	25 km/h
Länge	2,588 m	Wendekreis	k.A. m	Zulassungsklasse	L1e-A
Breite	0,640 m	Zul. Gesamtgewicht	250 kg		

27 | Chike E-Kids

G-Klasse **XS**

Cargobike

Technische Daten

Raumnahme	1,68 m ³	Höhe	1,200 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	25 km/h
Länge	1,920 m	Wendekreis	4,500 m	Zulassungsklasse	-
Breite	0,730 m	Zul. Gesamtgewicht	200 kg		

31 | Podbike Frikar Signature

G-Klasse **XS**

Velomobil

Technische Daten

Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	25 km/h				
Zulassungsklasse	L1e-A				
Zul. Gesamtgewicht	230 kg				

32 | Eurocircus Quadvelo

G-Klasse **XS**

Kabinenfahrrad

Technische Daten

Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	25 km/h				
Zulassungsklasse	-				
Zul. Gesamtgewicht	295 kg				

33 | Estrima Biro

G-Klasse **XS**

Elektrisches Vierrad

Technische Daten

Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	45/60 km/h				
Zulassungsklasse	Le6-BP/ L7e-CP				
Zul. Gesamtgewicht	650 kg				

34 | Kyburz Plus II

G-Klasse **XS**

Technische Daten

Raumnahme	3,23 m ³	Höhe	1,660 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	30 km/h
Länge	1,864 m	Wendekreis	7,000 m	Zulassungsklasse	L5e
Breite	1,044 m	Zul. Gesamtgewicht	460 kg		

35 | Hopper Mobility Hopper

G-Klasse **XS**

Kabinen Pedelec

Technische Daten

Raumnahme	3,50 m ³	Höhe	1,500 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	25 km/h
Länge	2,120 m	Wendekreis	4,000 m	Zulassungsklasse	Pedelec
Breite	1,100 m	Zul. Gesamtgewicht	300 kg		

36 | Avenire Tectus Ultimate

G-Klasse **XS**

Kabinenroller

Technische Daten

Raumnahme	3,78 m ³	Höhe	1,790 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	32 km/h
Länge	1,990 m	Wendekreis	-	Zulassungsklasse	-
Breite	1,060 m	Zul. Gesamtgewicht	410 kg		

37 | Squad Solar City Car

G-Klasse XS

Solar E-Minicar

Technische Daten

Raumnahme	3,84 m ³	Höhe	1,600 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	45/70 km/h
Länge	2,000 m	Wendekreis	6,000 m	Zulassungsklasse	L6e/L7
Breite	1,200 m	Zul. Gesamtgewicht	-		

38 | VanRaam GoCab

G-Klasse XS

Kabinnenroller

Technische Daten

Raumnahme	4,05 m ³	Höhe	1,410 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	16 km/h
Länge	2,560 m	Wendekreis	3,700/5,620 m	Zulassungsklasse	L1e-A
Breite	1,100 m	Zul. Gesamtgewicht	572 kg		

39 | Carver Europe Carver S+

G-Klasse XS

Kleinkraftrad

Technische Daten

Raumnahme	4,22 m ³	Höhe	1,490 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	80 km/h
Länge	2,890 m	Wendekreis	7,100 m	Zulassungsklasse	L5e-P
Breite	1,060 m	Zul. Gesamtgewicht	500 kg		

40 | Twike Twike 3

G-Klasse **XS**

3-Rad Elektrofahrzeug
mit optionaler Muskelunterstützung

Technische Daten

Raumnahme	4,24 m ³	Höhe	1,250 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	85 km/h
Länge	2,650 m	Wendekreis	7,000 m	Zulassungsklasse	L5e
Breite	1,280 m	Zul. Gesamtgewicht	395-615 kg		

41 | Tazzari Minimax 80

G-Klasse **XS**

-

Technische Daten

Raumnahme	4,26 m ³	Höhe	1,668 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	80 km/h
Länge	2,129 m	Wendekreis	-	Zulassungsklasse	L7e
Breite	1,200 m	Zul. Gesamtgewicht	-		

42 | Econelo Nelo 4.3

G-Klasse **XS**

Kabine

Technische Daten

Raumnahme	4,45 m ³	Höhe	1,510 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Länge	2,300 m	Wendekreis	3,500 m	Zulassungsklasse	Roller
Breite	1,280 m	Zul. Gesamtgewicht	502 kg		

43 | Silence 04 Nanocar

G-Klasse **XS**

Technische Daten

Raumnahme	4,55 m ³	Höhe	1,573 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	45/85 km/h
Länge	2,282 m	Wendekreis	3,500 m	Zulassungsklasse	L6e/L7e
Breite	1,268 m	Zul. Gesamtgewicht	-		

44 | Renault Twizy

G-Klasse **S**

Kabinnenroller/ Elektroweisitzer

Technische Daten

Raumnahme	4,75 m ³	Höhe	1,454 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	45/80 km/h
Länge	2,388 m	Wendekreis	6,800 m	Zulassungsklasse	L6e/L7e
Breite	1,396 m	Zul. Gesamtgewicht	690 kg		

45 | Geco Sera 2

G-Klasse **S**

Kabinnenroller

Technische Daten

Raumnahme	4,79 m ³	Höhe	1,630 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Länge	2,400 m	Wendekreis	6,000 m	Zulassungsklasse	L2e-BP
Breite	1,225 m	Zul. Gesamtgewicht	557 kg		

46 | Electroride Futuri 3

G-Klasse **S**

Elektro-Scooter

Technische Daten

Raumnahme	4,81 m ³	Höhe	1,630 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Länge	2,400 m	Wendekreis	-	Zulassungsklasse	-
Breite	1,230 m	Zul. Gesamtgewicht	640 kg		

47 | Doogood Motors Zero City

G-Klasse **S**

Quadrcycle

Technische Daten

Raumnahme	4,88 m ³	Höhe	1,625 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Länge	2,500 m	Wendekreis	8,500 m	Zulassungsklasse	L6e
Breite	1,202 m	Zul. Gesamtgewicht	643 kg		

48 | Eli Zero

G-Klasse **S**

-

Technische Daten

Raumnahme	4,93 m ³	Höhe	1,588 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Länge	2,250 m	Wendekreis	7,200 m	Zulassungsklasse	L6e
Breite	1,380 m	Zul. Gesamtgewicht	720 kg		

49 | Opel Rocks Electric

G-Klasse S

Leichtkraftfahrzeug

Technische Daten

Raumnahme	5,09 m ³	Höhe	1,520 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Länge	2,410 m	Wendekreis	7,200 m	Zulassungsklasse	L6e
Breite	1,390 m	Zul. Gesamtgewicht	700 kg		

50 | Fiat Topolino

G-Klasse S

Leichtkraftfahrzeug

Technische Daten

Raumnahme	5,43 m ³	Höhe	1,530 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Länge	2,535 m	Wendekreis	7,200 m	Zulassungsklasse	L6e
Breite	1,400 m	Zul. Gesamtgewicht	712 kg		

51 | Electroride Futuri 4

G-Klasse S

Elektro-Scooter

Technische Daten

Raumnahme	5,46 m ³	Höhe	1,610 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Länge	2,610 m	Wendekreis	-	Zulassungsklasse	-
Breite	1,300 m	Zul. Gesamtgewicht	425 kg		

52 | Citytransformer Citytransformer

G-Klasse S

Kabine/roller/ Quadricycle

Technische Daten

Raumnahme	3,95/5,53 m ³	Höhe	1,580 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	90 km/h
Länge	2,500 m	Wendekreis	8,500 m	Zulassungsklasse	L7e
Breite	1,000/1,400 m	Zul. Gesamtgewicht	800 kg		

53 | XEV Kitty

G-Klasse S

-

Technische Daten

Raumnahme	5,55 m ³	Höhe	1,680 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	80 km/h
Länge	2,360 m	Wendekreis	-	Zulassungsklasse	L7e
Breite	1,400 m	Zul. Gesamtgewicht	600 kg		

54 | Microlino

G-Klasse S

Kabine/roller/ Minicar

Technische Daten

Raumnahme	5,57 m ³	Höhe	1,501 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	90 km/h
Länge	2,519 m	Wendekreis	-	Zulassungsklasse	L7e
Breite	1,473 m	Zul. Gesamtgewicht	750 kg		

55 | Cixi Vigoz

G-Klasse S

Technische Daten

Raumnahme	5,68 m ³	Höhe	1,170 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	120 km/h
Länge	3,350 m	Wendekreis	-	Zulassungsklasse	-
Breite	1,450 m	Zul. Gesamtgewicht	-		

56 | XEV Yoyo

G-Klasse S

Technische Daten

Raumnahme	5,81 m ³	Höhe	1,530 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	85 km/h
Länge	2,530 m	Wendekreis	-	Zulassungsklasse	EC
Breite	1,500 m	Zul. Gesamtgewicht	856 kg		

57 | Tazzari Zero City

G-Klasse S

Technische Daten

Raumnahme	6,08 m ³	Höhe	1,450 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	90 km/h
Länge	2,795 m	Wendekreis	5,840 m	Zulassungsklasse	L7e
Breite	1,500 m	Zul. Gesamtgewicht	-		

58 | BAYK Citycruiser

G-Klasse S

Technische Daten

Raumnahme	6,11 m ³	Höhe	1,850 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	25 km/h
Länge	3,000 m	Wendekreis	3,000	Zulassungsklasse	EPAC
Breite	1,100 m	Zul. Gesamtgewicht	500 kg		

59 | Aixam E-City Sport

G-Klasse S

Technische Daten

Raumnahme	6,22 m ³	Höhe	1,480 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Länge	2,800 m	Wendekreis	8,000 m	Zulassungsklasse	L6e
Breite	1,500 m	Zul. Gesamtgewicht	650 kg		

60 | Ari 902

G-Klasse S

Kabinnenroller

Technische Daten

Raumnahme	6,22 m ³	Höhe	1,480 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Länge	2,800 m	Wendekreis	8,000 m	Zulassungsklasse	L6e
Breite	1,500 m	Zul. Gesamtgewicht	650 kg		

61 | Mercedes Benz Smart EQ fortwo

G-Klasse S

Minicar

Technische Daten

Raumnahme	6,97 m ³	Höhe	1,555 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	130 km/h
Länge	2,695 m	Wendekreis	6,950 m	Zulassungsklasse	L7e
Breite	1,663 m	Zul. Gesamtgewicht	1,310 kg		

62 | Elaris Dyo

G-Klasse S

Minicar

Technische Daten

Raumnahme	7,04 m ³	Höhe	1,568 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	110 km/h
Länge	2,871 m	Wendekreis	8,340 m	Zulassungsklasse	M1
Breite	1,563 m	Zul. Gesamtgewicht	1,040 kg		

63 | Stormborn City Pony

G-Klasse S

Elektro-Kleinwagen

Technische Daten

Raumnahme	7,20 m ³	Höhe	1,590 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	70 km/h
Länge	3,060 m	Wendekreis	4,400 m	Zulassungsklasse	L7e-CU
Breite	1,480 m	Zul. Gesamtgewicht	1,040 kg		

64 I Nikrob FreZe EV

G-Klasse **S**

Minicar

Technische Daten

Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	105 km/h				
Zulassungsklasse	M1				
Zul. Gesamtgewicht	-				

65 | Andersen Shopper UNUS Oli P 2.0

G-Klasse **XXS**

Fehlende Daten

Technische Daten

Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	-				
Zulassungsklasse	-				
Zul. Gesamtgewicht	80 kg				

66 | Eckla Metamo

G-Klasse **XXS**

Handwagen

Technische Daten

Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	-				
Zulassungsklasse	-				
Zul. Gesamtgewicht	126 kg				

67 | Eckla Ecklatrac Fun

G-Klasse **XXS**

Handwagen

Technische Daten

Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	-				
Zulassungsklasse	-				
Zul. Gesamtgewicht	173 kg				

68 I kaiserkraft Werkzeugwagen

G-Klasse **XS**

Handwagen

Technische Daten

Raumnahme	1,31 m ³	Höhe	0,900 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	-
Länge	1,600 m	Wendekreis	1,665 m	Zulassungsklasse	-
Breite	0,910 m	Zul. Gesamtgewicht	-		

69 I fintabo Post-Transportwagen

G-Klasse **XS**

Fehlende Daten

Technische Daten

Raumnahme	0,04 m ³	Höhe	0,120 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	50 km/h
Länge	1,100 m	Wendekreis	1,100 m	Zulassungsklasse	-
Breite	0,306 m	Zul. Gesamtgewicht	100 kg		

70 I Eurokraft Handpritschenwagen

G-Klasse **XS**

Handwagen

Technische Daten

Raumnahme	1,28 m ³	Höhe	0,680 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	-
Länge	1,960 m	Wendekreis	2,300 m	Zulassungsklasse	-
Breite	0,960 m	Zul. Gesamtgewicht	137 kg		

71 I kaiserkraft Profi-Handwagen

G-Klasse **XS**

Handwagen

Technische Daten

Raumnahme	1,31 m ³	Höhe	0,900 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	-
Länge	1,600 m	Wendekreis	1,665 m	Zulassungsklasse	-
Breite	0,910 m	Zul. Gesamtgewicht	-		

72 I kaiserkraft Kippkarre

G-Klasse **XS**

Schubkarre

Technische Daten

Raumnahme	1,39 m ³	Höhe	0,850 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	-
Länge	2,070 m	Wendekreis	2,220 m	Zulassungsklasse	-
Breite	0,790 m	Zul. Gesamtgewicht	60 kg		

73 I Chike E-Cargo

G-Klasse **XS**

Cargobike

Technische Daten

Raumnahme	1,48 m ³	Höhe	1,100 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	25 km/h
Länge	1,85 m	Wendekreis	4,500 m	Zulassungsklasse	-
Breite	0,730 m	Zul. Gesamtgewicht	200 kg		

74 I Reck SurBX

G-Klasse **XXS**

Fehlende Daten

Technische Daten

Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	-				
Zulassungsklasse	-				
Zul. Gesamtgewicht	-				

75 I SBS A-N.T. Cargo 3

G-Klasse **XXS**

Fehlende Daten

Technische Daten

Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	50 km/h				
Zulassungsklasse	-				
Zul. Gesamtgewicht	100 kg				

76 I Wulfhorst Lacus

G-Klasse **XS**

Transport-Dreirad

Technische Daten

Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	-				
Zulassungsklasse	-				
Zul. Gesamtgewicht	230 kg				

77 | Wulfhorst Primus

G-Klasse **XS**

Transport-Dreirad

Technische Daten

Raumnahme	2,18 m ³	Höhe	1,100 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	-
Länge	2,130 m	Wendekreis	-	Zulassungsklasse	-
Breite	0,930 m	Zul. Gesamtgewicht	229 kg		

78 | Kyburz DXP

G-Klasse **XS**

-

Technische Daten

Raumnahme	2,74 m ³	Höhe	1,250 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Länge	2,000-2,216 m	Wendekreis	2,950-3,150 m	Zulassungsklasse	L2e
Breite	0,800-0,990 m	Zul. Gesamtgewicht	460 kg		

79 | Cargobee TR50e 45

G-Klasse **XS**

-

Technische Daten

Raumnahme	3,77 m ³	Höhe	1,400 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	25/45 km/h
Länge	2,450 m	Wendekreis	6,000 m	Zulassungsklasse	AM
Breite	1,100 m	Zul. Gesamtgewicht	260 kg		

80 | Carver Europe Carver Cargo R+

G-Klasse **XS**

Handwagen

Technische Daten

Raumnahme	1,31 m ³	Höhe	0,900 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	-
Länge	1,600 m	Wendekreis	1,665 m	Zulassungsklasse	-
Breite	0,910 m	Zul. Gesamtgewicht	-		

81 | CityQ Cargo 1200

G-Klasse **XXS**

E-Lastenrad

Technische Daten

Raumnahme	4,28 m ³	Höhe	1,750 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	25 km/h
Länge	2,750 m	Wendekreis	6,000 m	Zulassungsklasse	L1e-A
Breite	0,890 m	Zul. Gesamtgewicht	400 kg		

82 | Tazzari Zeromax Cubo Van

G-Klasse **XS**

Technische Daten

Raumnahme	4,46 m ³	Höhe	1,668 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	65 km/h
Länge	2,228 m	Wendekreis	5,840 m	Zulassungsklasse	L7e-CU
Breite	1,200 m	Zul. Gesamtgewicht	-		

83 I Metrucks Doer

G-Klasse S

Lasten-Pedelec

Technische Daten

Raumnahme	5,03 m ³	Höhe	1,800 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	25 km/h
Länge	2,850 m	Wendekreis	6,000 m	Zulassungsklasse	L1e-A
Breite	0,980 m	Zul. Gesamtgewicht	600 kg		

85 I Geco Heavy Truck XP

G-Klasse S

Elektrotransporter

Technische Daten

Raumnahme	5,38 m ³	Höhe	1,650 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Länge	2,990 m	Wendekreis	5,000 m	Zulassungsklasse	L5e
Breite	1,090 m	Zul. Gesamtgewicht	830 kg		

85 I UM Cargobike 1

G-Klasse S

Lasten-Pedelec

Technische Daten

Raumnahme	5,78 m ³	Höhe	2,050 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	25 km/h
Länge	2,850 m	Wendekreis	2,000 m	Zulassungsklasse	L2e
Breite	0,990 m	Zul. Gesamtgewicht	580 kg		

86 I XCYC Pickup Work 4.0 T

G-Klasse **S**

Lasten-Pedelec
Fehlende Daten,
nur Fotos vorhanden

Technische Daten

Raumnahme	m ³	Höhe	0,900 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	-
Länge	1,600 m	Wendekreis	1,665 m	Zulassungsklasse	-
Breite	0,910 m	Zul. Gesamtgewicht	-		

87 I Volk EFW 1.5

G-Klasse **S**

Fehlende Daten

Technische Daten

Raumnahme	0,04 m ³	Höhe	0,120 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	50 km/h
Länge	1,100 m	Wendekreis	1,100 m	Zulassungsklasse	-
Breite	0,306 m	Zul. Gesamtgewicht	100 kg		

88 I Bayk VeloBring

G-Klasse **S**

Lasten-Pedelec

Technische Daten

Raumnahme	6,09 m ³	Höhe	2,000 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	25 km/h
Länge	2,770 m	Wendekreis	3,000 m	Zulassungsklasse	EPAC
Breite	1,100 m	Zul. Gesamtgewicht	500 kg		

89 | Goupil G2

G-Klasse S

Fehlende Daten

Technische Daten

Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	-				
Zulassungsklasse	-				
Zul. Gesamtgewicht	80 kg				

90 | Paxter e-Stretch

G-Klasse S

E-Minitruck

Technische Daten

Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	60 km/h				
Zulassungsklasse	L7e-CU				
Zul. Gesamtgewicht	564 kg				

91 | Aixam Pro E-Truck Pritsche

G-Klasse S

E-Minitruck

Technische Daten

Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	45 km/h				
Zulassungsklasse	L6e				
Zul. Gesamtgewicht	857 kg				

92 | Aike ATX 310 E

G-Klasse S

Kleintransporter

Technische Daten

Raumnahme	9,45 m ³	Höhe	1,890 m	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	44 km/h
Länge	3,030 m	Wendekreis	-	Zulassungsklasse	N1
Breite	1,380 m	Zul. Gesamtgewicht	1.510 kg		

Wir danken den folgenden Firmen für die Bereitstellung der Daten und Fotos für die Steckbriefe:					
1	cocoa motors. Co., Ltd.	https://en.cocoamotors.com/	47	ARK Automotive Limited	www.dogoodmotors.com
2	Evolve Distribution GmbH	https://evolveskateboards.de	48	Eli Electric Vehicles Inc.	www.eli.world
3	Wheelheels GmbH&Co KG	www.wheelheels.com	49	Opel Automobile GmbH	https://www.opel.de/
4	Hammer International GmbH	www.hammer-international.de	50	Stellantis Deutschland GmbH	https://www.fiat.de/
5	TOPRO Industri AS	https://www.topromobility.com/	51	Electroride Sp. z o.o.	https://electroride.eu/
6	Wheelheels GmbH&Co KG	www.wheelheels.com	52	City Transformer	www.citytransformer.com
7	Devita GmbH	www.devita-online.de	53	XEV Trade Srl	https://www.xevcars.com
8	Bemotec GmbH	https://www.bemotec.com/	54	Microlino AG	www.microlino-car.com
9	Devita GmbH	www.devita-online.de	55	CIXI	www.cixi.life
10	Paravan GmbH	https://www.paravan.de	56	XEV Trade Srl	https://www.xevcars.com
11	Shif mobility LLC.	https://swan-escooter.com/	57	Tazzari GL S.p.A.	www.tazzari.com
12	Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH	www.berollka.de	58	BAYK AG	https://bayk.ag/
13	Wissel Alpin GmbH	https://www.wissel-alpin.de/	59	Leichtmobile GmbH & Co. KG	https://www.aixam.de/
14	INTREA – PIKO, s.r.o.	https://www.yedoo.eu/de/home	60	ARI Motors GmbH	www.ari-motors.com
15	kickTrike GmbH	https://kicktrike.de	61	Mercedes-Benz AG	https://www.smart.mercedes-benz.com
16	Walberg Urban Electrics GmbH	https://my-egret.com/	62	Elaris AG	https://www.elaris.de/
17	TÜNKERS Maschinenbau GmbH	https://www.tuenkersscooter.de	63	Lentec GmbH	https://www.stormborn.eu/
18	Eichhorn Kinderwagen GmbH & Co. KG	https://www.eichhorn-kinderwagen.de/	64	Nikrob LLC.	https://nikrob.at/
19	Columbus Trading-Partners GmbH & Co. KG	https://www.cybex-online.com	65	Günter Andersen Shopper Manufaktur Inh. Sven Andersen e.K.	http://www.andersen-shopper.de
20	Jakobs GmbH	https://jakobs.de/	66	ECKLA GmbH	https://www.eckla.de/
21	inMotion mar.com	www.inmotionmar.com	67	ECKLA GmbH	https://www.eckla.de/

22	Econelo GmbH	https://www.econelo.de	68	fintabo betriebsausstattungen e.K.	https://fintabo.de/
23	Electroride Sp. z o.o.	https://electroride.eu/	69	Kaiser+Kraft Europa GmbH	https://www.kaiserkraft.de
24	Tisto GmbH	https://tisto.net/	70	Kaiser+Kraft GmbH	https://www.kaiserkraft.de
25	Riese & Müller GmbH	https://www.r-m.de/	71	Kaiser+Kraft GmbH	https://www.kaiserkraft.de
26	Flyer AG	www.flyer-bikes.com	72	Kaiser+Kraft GmbH	https://www.kaiserkraft.de
27	chike GmbH & Co. KG	http://chike.de	73	chike GmbH & Co. KG	http://chike.de
28	A. Winther A/S	www.wintherbikes.com	74	Reck Elektrofahrzeuge	www.reck-elektrofahrzeuge.de
29	Herzig PR	https://www.harley-davidson.com	75	Wulfhorst GmbH	www.Wulfhorst.de
30	Kyburz Switzerland AG	www.kyburz-switzerland.ch	76	Wulfhorst GmbH	www.Wulfhorst.de
31	Podbike AS	https://podbike.com/	77	Kyburz Switzerland AG	www.kyburz-switzerland.ch
32	Eurocircuits N.V.	https://www.eurocircuits.com/ec-velo/quadvelo/	78	CargoBee	https://www.cargobee.nl/
33	Estrima S.p.A.	www.estrime.com	79	Carver Europe B.V.	https://carver.earth/de/
34	KYBURZ Switzerland AG	www.kyburz-switzerland.ch	80	CityQ GmbH	https://www.cityq.com/
35	Hopper Mobility GmbH	https://hopper-mobility.com/	81	Tazzari GL S.p.A.	https://www.tazzari.com/
36	Avvenire Electric Vehicles International Corp.	https://avvenire.com/products/tectus/	82	A-N.T. GmbH	https://www.ant-cargo.com/
37	Squad Mobility B.V.	https://www.squadmobility.com	83	Metricks GmbH	https://www.metricks.com/en/
38	Van Raam Reha Bikes B.V.	www.vanraam.com	84	Menila Import GmbH	https://www.geco-automobile.de/
39	Carver Europe B.V.	https://carver.earth/de/	85	Urban Mobility GmbH	https://www.urbanmobility.online/
40	Twike GmbH	https://twike.com/	86	YouMo GmbH	https://www.youmo.ch/xcyc/
41	Tazzari GL S.p.A.	www.tazzari.com	87	BAYK AG	https://bayk.ag/
42	Econelo GmbH	https://www.econelo.de	88	ISEKI-Maschinen GmbH	https://www.iseki.de/
43	Renault Deutschland	https://www.renault.de/	89	Paxter AS	https://paxter.no/
44	Silence Urban Ecomobility	https://www.silence.eco	90	Leichtmobile GmbH & Co. KG	https://www.aixam.de/
45	Menila Import GmbH	www.geco-automobile.de	91	ALKË SRL	https://www.alke.com
46	Electroride Sp. z o.o.	https://electroride.eu/			

3.5. Nutzungseignung von Feinmobilen

Feinmobile der G-Klasse XXS sind weitgehend Bewegungsmittel der Nahmobilität, die den Fußverkehr erleichtern, den Zufußgehenden den Transport größerer Lasten ermöglichen oder mobilitätseingeschränkten Personen überhaupt Mobilität im Nahbereich (ohne Pkw) ermöglichen. Es gibt darunter aber auch Mikromobile, die schnell fahren und mit denen Wege im stadtreionalen

Bereich, wie Berufs- und Ausbildungswege, zurückgelegt werden könnten, die aber nach geltendem Recht nicht zum Betrieb auf öffentlichen Straßen zugelassen sind.

Feinmobile der G-Klasse XS sind verschiedene Arten von Fahrrädern, Pedelecs, Velomobilen, Mofas, Motorrollern, Kabinenrollern und Motorrädern, die überwiegend eine oder zwei Personen transportieren können. Darunter fallen auch Lastenräder, die dem Transport von Gütern dienen. Viele Bewegungsmittel der G-Klasse XS sind motorisiert oder haben eine motorisierte Tretunterstützung. Sie eignen sich für den städtischen und stadtreionalen Verkehr.

Feinmobile der G-Klasse S sind vorwiegend große Lastenräder, Kabinenroller und Minicars, von denen einige mit bis zu vier Sitzplätzen und bauartbedingten Höchstgeschwindigkeiten von 80 km/h und mehr auch fernstraßentauglich und damit für eine große Bandbreite von Pendler-, Dienst- und Freizeitfahrten auch über größere Distanzen geeignet sind.

Nachfolgende Übersicht (Abb. 23) verortet ausgewählte Feinmobile

- nach ihrer Beförderungsleistung (Personenzahl) bzw. Transportleistung (Nutzlast) sowie
- ihrer Eignung für unterschiedliche Entfernungsbereiche.

Bei der Zahl von Sitzen werden Kinder- bzw. Behelfssitze mit ½ angegeben. Ein Fahrzeug mit einem Fahrersitz und zwei Kindersitzen hätte also zwei Plätze.

Die Eignung für Entfernungsbereiche dient der groben Orientierung und ist nicht stringent aus Fahrzeugdaten abgeleitet. Insbesondere wird bei batterieelektrischen Fahrzeugen nicht die von den Herstellern angegebene technische Reichweite zugrunde gelegt, weil die tatsächlichen Reichweiten von der Akku-Ausstattung der Fahrzeuge, dem Fahrverhalten, den typografischen Gegebenheiten, u.v.a. Faktoren abhängen und Reichweiten-Daten für nicht-elektrische Fahrzeuge ohnehin nicht vorliegen.

Folgende Entfernungsbereiche werden unterschieden:

- Nahbereich (bis 5 km)
- Stadt und Nachbarorte (6-25 km)
- Stadtregion (26-50 km)
- Region (51-80 km)
- Fernbereich (81 und mehr km)

Die grundsätzliche Eignung für einen Entfernungsbereich bestimmt sich für Zwecke der Übersicht danach, welche Strecke das Bewegungsmittel aufgrund der bauartbedingten bzw. der angenommenen Höchstgeschwindigkeit (vgl. Anmerkung zu den Steckbriefen in [Kapitel 3.4](#)) bei idealen Bedingungen (freie, ebene gerade Strecke, Windstille, glatter Fahrbahnbelag) in 45 Minuten zurücklegen könnte. Diese Zeit entspricht etwa der Hälfte der täglichen Mobilitätszeit mobiler Personen.^{xxx}

Nutzungsseignung von Feinmobilen nach Entfernungsbereich

Personen- und Lastentransport für G-Klasse XXS-S

Abb. 23: Nutzungsseignung von Feinmobilen nach Entfernungsbereich

4. Nutzung und Potenziale von Feinmobilen

Ausgehend vom Bestand an Feinmobilen wirft das vorliegende Kapitel einen Blick auf die Nutzung und Akzeptanz von Feinmobilen und analysiert das Substitutionspotenzial von Pkw-Fahrten.

Das Kapitel zeigt, dass es eine große Palette an Feinmobilen gibt, die ein erhebliches Potenzial zur Trendumkehr von größeren zu feineren, umwelt- und ressourcenschonenden Fahrzeugen bergen. Die Entfaltung dieses Potenzials steht – abgesehen von der Verbreitung und zunehmenden Nutzung des Fahrrads in seinen vielfältigen Erscheinungsformen – noch am Anfang. Es wird dargelegt, dass eine deutliche Diskrepanz zwischen der Existenz vieler Bewegungsmittel einerseits und ihrer praktischen Verfügbarkeit, Sichtbarkeit und Nutzung andererseits herrscht.

4.1. Bestand an Feinmobilen

Die Anteile der G-Klassen am Gesamtbestand der statistisch erfassten Individualbewegungsmittel in Deutschland sind sehr heterogen verteilt. Im Jahr 2023 sind knapp zwei Drittel des Gesamtbestands an statistisch erfassten Individualfahrzeugen, also das absolute Gros der Fahrzeuge, Feinmobile (Grafik 24). Dies untermauert die grundsätzliche Akzeptanz der Feinmobilität. Offensichtlich übernimmt das Fahrrad (G-Klasse XS) mit einer Stückzahl von ca. 83 Mio. eine überragende Rolle im Gesamtbestand ein. Jedoch werden auch Millionen von Bewegungsmittel der G-Klasse XXS (Skateboards/Inliner/Tretroller etc.) im Straßenverkehr genutzt, aber nicht statistisch erhoben. Daher tauchen sie in der Abbildung 24 nicht auf.

Anzahl von Fahrzeugen je G-Klasse mit Fahrrad/E-Scooter

Abb. 24: Anzahl von Fahrzeugen je G-Klasse nach KBA (Pkw), ZIV (Fahrräder) und GDV (E-Scooter)

4.2. Nutzung und Akzeptanz von Feinmobilen

Die Feinmobilität wird in diesem Buch erstmals als ein zusammenhängendes Segment von Bewegungsmitteln „zwischen Schuh und Auto“ betrachtet. Allerdings sind einige Feinmobile, insbesondere der G-Klasse S, bislang wenig verbreitet bzw. noch nicht lange auf dem Markt verfügbar, sodass deren Nutzung bislang vergleichsweise gering ist. Deshalb sind auch erst wenige Studien zur Akzeptanz und Nutzung der gesamten Bandbreite an Feinmobilen durchgeführt worden.

Die offiziellen Statistiken halten dagegen Daten für einige wenige, aber längst nicht alle Typen von Feinmobilen bereit. Im Folgenden wird eine Auswahl an Studienergebnissen zu Fahrrädern, Elektro-Tretrollern und Motorrädern vorgestellt, die das Nutzenspektrum der Feinmobilität anreißen soll. Im Gegensatz zu diesen haben andere, lang bekannte Bewegungsmittel einen Bedeutungsverlust erlitten. Beispiele hierfür sind Kabinenroller und Tretroller, Rollschuhe, Handwagen und Karren sowie von Tieren gezogene Wagen. Von diesen werden Kabinenroller und Handwagen exemplarisch betrachtet, um die Hemmnisse, die ihrer breiteren Nutzung entgegenstehen, zu beschreiben.

4.2.1. Individualverkehr

Laut MiD 2017 sind die durchschnittlichen Wegelängen für *Krafträder* und *Pkw* nicht allzu verschieden: Selbstfahrende legen im Schnitt 18,6 km mit dem Pkw oder 17,7 km mit Krafträdern zurück.^{xxxii} Beide Verkehrsmittel sind in ihren Reichweiten nicht eingeschränkt und können damit auch für längere Fahrten problemlos genutzt werden. Fahrräder bzw. Pedelecs dagegen haben eine durchschnittliche Wegelänge von nur 3,7 km bzw. 6,1 km und spielen damit lediglich auf kürzeren Wegen eine wichtige Rolle.

Insgesamt hat der *Fahrradverkehr* (inklusive Pedelec) einen Anteil von 11 % aller zurückgelegten Wege und 3 % der Verkehrsleistung. *Motorräder* und *Mopeds* kommen gar nur auf einen Anteil von unter 1 % der Wege und der Verkehrsleistung. Dagegen verwundert es nicht, dass das Auto einen Anteil von ca. 55 % an allen Wegen und an knapp 71 % der Verkehrsleistung hat.^{xxxii}

FAHRRAD

Die hohe Akzeptanz des Fahrrads beruht auf mehreren Faktoren. Zum einen blickt das Fahrrad auf eine über zweihundertjährige Geschichte zurück und gehört seit ehemals in einigen deutschen Regionen zur Mobilitätskultur. Zum anderen hat Ende der 1970er-Jahre eine breite Bewegung zur Förderung der Fahrradnutzung und der Radverkehrsinfrastruktur eingesetzt: 1979 wurde der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) e.V. als Lobbyorganisation gegründet. Ebenfalls im Jahr 1979 startete das Umweltbundesamt eine Initiative „Fahrrad und Umwelt“ und das erste deutsche Modellvorhaben „Fahrradfreundliche Stadt“.

Im selben Jahr legte das Bundesverkehrsministerium sein Programm „Radwege an Bundesstraßen in der Baulast des Bundes“ auf. 1983 erschien das „Programm zur Umweltentlastung durch Förderung des Fahrradverkehrs“ der Bundesregierung, ein Vorläufer des nationalen Radverkehrsplanes. Auf diesen Arbeiten bauen konzeptionell die meisten der heutigen Fahrradförderungsaktivitäten auf. Über Jahrzehnte ist es gelungen, ein positives Image des Fahrrades und seiner Nutzung zu etablieren; hierzu haben auch Umweltschutz- und Gesundheitsinstitutionen und -verbände beigetragen.

Die Motivation zur Nutzung des *Fahrrads* gegenüber anderen Alternativen liegt laut Fahrrad-Monitor Deutschland am stärksten in Aspekten der eigenen Gesundheit und Umwelt. Immerhin 11 % der Berufstätigen geben an, das Fahrrad täglich für den Weg zur Arbeit zu nutzen (39 % mindestens ein paar Mal pro Monat). Weitere 15 % der in Ausbildung Befragten nutzen das Fahrrad für den Weg zur Ausbildungsstätte täglich (44 % mindestens ein paar Mal pro Monat). Mindestens ein paar Mal im Monat wird das Fahrrad vor allem zum Einkaufen (57 %), für den Besuch von Freunden, Verwandten oder Bekannten (45 %) oder für Tagesausflüge (37 %) genutzt.^{xxxiii}

Das Fahrrad in allen Ausführungen (also einschließlich Lastenrad, Pedelec usw.) ist das mit Abstand am häufigsten privat besessene Individualverkehrsmittel in Deutschland (siehe [Kap. 4.1](#)). Es bestehen Erfolgsfaktoren und Hemmnisse für die Nutzung des Fahrrads, die auf weitere Feinmobile übertragbar

sein könnten: Hierzu bietet der Fahrrad-Monitor geeignete Befragungsergebnisse. Die für Deutschland repräsentative Online-Befragung wird seit 2009 im Zwei-Jahres-Rhythmus durchgeführt und beinhaltet Ergebnisse zu angegebener Nutzung und Einstellung von Radfahrenden und Nicht-Radfahrenden gegenüber dem Fahrrad.^{xxxiv}

Laut den Befragten des Fahrrad-Monitors 2023 gelten als Gründe für die Nutzung von Fahrrädern und Pedelecs vor allem Umwelt- (50 % / 27 %) und Gesundheitsaspekte (47 % / 22 %), die Flexibilität (32 % / 20 %) sowie der Spaßfaktor (32 % / 24 %). Für das Fahrrad ohne Hilfsantrieb sprechen zudem auch noch die niedrigen Kosten (32 %), für Lastenräder im Speziellen die guten Transportmöglichkeiten (s. [Kapitel 4.2.2](#)).^{xxxv}

Pedelecs sind für potenzielle Käufer insbesondere deshalb interessant, weil sie das Fahrradfahren auf längeren Strecken (73 %) und Strecken mit Anstiegen (66 %) sowie das Fahren trotz körperlicher Einschränkungen ermöglichen (45 %).^{xxxvi}

Die fünf wichtigsten Gründe für eine Nichtnutzung von Fahrrädern sind die Wetterverhältnisse (70 %), Transporte, die mit dem Auto einfacher absolviert werden können (68 %), zu weite und lang dauernde Strecken (67 %), das Gefühl, den restlichen Verkehrsteilnehmern ausgesetzt zu sein (65 %), und zu hohe Anstrengung (62 %). Gegen das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel wird zusätzlich noch die nicht ausreichende Radinfrastruktur angeführt (51 %).^{xxxvii}

Als Hemmnis für die Fahrradnutzung (aller Kategorien) insbesondere für Wege zur Ausbildungs-/Berufsstätte werden vor allem zu lange Wegstrecken (54 %), die lange Fahrtzeit (43 %), die Wetterverhältnisse (27 %) und die Anstrengung (24 %) angeführt; aber auch die mangelnde Radinfrastruktur (18 %) und die Gefährlichkeit (14 %) sind wesentliche Gründe für die Nichtnutzung.^{xxxviii}

ELEKTRO-TRETROLLER

Ende der 2010er-Jahre entfaltete sich mit der Einführung von Elektro-Tretrollern bundesweit eine kontroverse Debatte. Diese basiert bis heute auf mehreren Gründen:

- Die Vermietungsangebote wurden als stationslose Systeme eingeführt, mit der Folge, dass die Fahrzeuge ungeordnet und in der Regel auf Gehwegen abgestellt worden. Einige Städte haben deshalb das stationslose System durch definierte Abstellbereiche in belebten Gegenden ergänzt. 2020 gaben etwa die Hälfte der Befragten einer nicht repräsentativen Umfrage des TÜV Rheinland an, sich durch Elektro-Tretroller im öffentlichen Raum gestört zu fühlen. 80 % der Befragten erklärten außerdem, dass sie diesem Bewegungsmittel nicht zutrauen, den Verkehr zu entlasten.^{xxxix}
- Der potenzielle Umweltnutzen wird in Frage gestellt, weil die Fahrzeuge von Transportern eingesammelt, die Batterien an anderen Orten geladen und die Roller anschließend wieder im Stadtgebiet verteilt werden.
- Die kurze Lebensdauer der Fahrzeuge ist ein besonderer Gegenstand der Kritik.
- Hinzu kommen vermehrt Berichte über Unfälle mit Todesfolge und schweren Verletzungen von E-Tretroller-Nutzenden.^{xl}
- Bisher ist die Haftung der Nutzenden nicht vollständig geregelt. Das sorgt dafür, dass Verstöße oft nicht nachverfolgt werden können. Deshalb haben die ersten Städte diese Dienste verbannt.

- Aus Sorge vor Brand- und Explosionsereignissen haben im Jahr 2024 mehrere öffentliche Verkehrsbetriebe die Mitnahme von E-Tretrollern in Bussen und Bahnen untersagt. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) sprach sich für ein Mitnahmeverbot von E-Scootern in öffentlichen Verkehrsmitteln aus. Daraufhin erklärte der TÜV-Verband, die in Deutschland zugelassenen E-Scooter verfügten über ein hohes Sicherheits- und Brandschutzniveau, das mit dem von Pedelecs bzw. E-Bikes vergleichbar sei.^{xli}

Derzeit kann man aufgrund der aufgeführten Punkte nur von einer begrenzten Akzeptanz von Elektro-Tretrollern sprechen. Dennoch gibt es einen seit der Einführung wachsenden Anteil vor allem junger Nutzenden. Immerhin 15 % aller über 16-Jährigen fahren mindestens einmal im Jahr mit einem E-Scooter.^{xlii}

Trotz der genannten kritischen Punkte konnte in mehreren weltweit untersuchten Städten (darunter Berlin und Düsseldorf) auch festgestellt werden, dass die Netto-THG-Emissionen in den Städten durch die Scooter-Verleih-Systemen niedriger ausfallen als ohne.^{xliii}

Der ADAC hat im März 2022 – knapp drei Jahre nach Inkrafttreten der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung und der damit einhergehenden Erlaubnis zum Führen von Elektro-Tretrollern im öffentlichen Raum – eine Umfrage unter knapp 6.800 Personen durchgeführt, um die Beweggründe für und gegen eine Nutzung solcher Fahrzeuge zu eruieren.

Der Weg zur Arbeit oder Bildungsstätte dient immerhin 20 % der Nutzenden als Grund für den Gebrauch eines Elektro-Tretrollers. Die typische Wegelänge beträgt dabei etwa 1 bis 2 km.^{xliv} Weiterhin werden *Elektro-Tretrollern* laut ADAC eher wegen des Spaßes und als Alternative zum Gehen genutzt (14 % bzw. 12 % der genannten Gründe). Stadt- und verkehrsplanerisch wünschenswerte Motivationen – wie weniger Autonutzung (6 %), das Bedürfnis, einen Beitrag zur Verkehrswende zu leisten (4 %) oder keine Abgase auszustoßen (5 %) – spielen dagegen seltener eine Rolle. Primäre Motive sind die spontane Fahrt mit Spaßfaktor oder die Alternative zur Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln.^{xlv}

Hinzu kommt die leichte Verfügbarkeit. Für Besitzer von Elektro-Tretrollern im Besondern sind die niedrigen Unterhaltskosten nach der permanenten Verfügbarkeit die wichtigsten Gründe für die Nutzung dieser Fahrzeuge.

Als Hemmnis für die Nutzung wurde von den Befragten, die den Elektro-Tretroller mindestens einmal genutzt haben, angeführt, dass E-Scooter zu gefährlich oder zu teuer seien und dass man daher das Fahrrad bevorzuge. Außerdem gaben 64 % der Nutzenden an, nur bei schönem Wetter mit einem E-Scooter zu fahren. Würde eine Helmpflicht eingeführt, würden 45 % der Nutzenden auf eine Nutzung eines Elektro-Tretrollers verzichten.^{xlvi} Ein entscheidendes Hindernis bei der Akzeptanz ist auch die bisher nicht hinreichend ausgebaute Infrastruktur, die zu Konfliktsituationen zwischen E-Scooter-Nutzenden und Zufußgehenden bzw. Fahrradfahrenden führen kann.^{xlvii}

MOTORRAD

Das Motorrad hat eine 140-jährige Geschichte und erlangte Anfang des 20. Jahrhunderts eine hohe militärische Bedeutung. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nahm das Motorrad, dabei vor allem auch die Variante des Kleinkraftrads, einen Aufschwung als motorisiertes Beförderungsmittel. Mit dem Wirtschaftsaufschwung und der zunehmenden Nutzung des Autos seit den 1960er-Jahren nahm die Bedeutung des Motorrades wieder ab. Auch wenn das Motorrad heute kein Breitenverkehrsmittel ist, begegnet ihm dennoch grundsätzliche Akzeptanz. Wo diese fehlt und manchmal sogar in Gegnerschaft

umschlägt, richtet sich der Unmut gegen Motorradlärm in Ortsdurchfahrten und in der freien Landschaft.

Das *Motorrad* wird nach einer Erhebung durch Statista überwiegend zur Freizeitbeschäftigung genutzt: 94 % aller Motorradhalter geben dies als üblichen Nutzungsgrund an. Aber immerhin 50 % aller Halter legen ihren Arbeitsweg regelmäßig auch mit dem Motorrad zurück, und 31 % nutzen ihr Motorrad auch zum Einkaufen. Ein wesentlicher weiterer Nutzungsgrund sind für ein Drittel der Befragten Fahrten im Urlaub.^{xlviii}

Die Fahrleistung aller Krafträder in Deutschland betrug im Jahr 2022 rund 9,5 Milliarden Kilometer.^{xlix} Damit hat das Motorrad nur einen geringen Anteil am Verkehrsaufkommen. Hauptgründe für die Nutzung sind insbesondere der Fahrspaß und das Freiheitsgefühl bzw. die Flexibilität. Weitere Gründe, die für Motorräder und Roller sprechen, sind die günstigen Parkmöglichkeiten und für Roller die geringen Kosten.^l

Vor allem in asiatischen Ländern werden Motorroller und Motorräder dagegen als alltagstaugliches Verkehrsmittel angesehen und genutzt.^{li} Dagegen werden hierzulande die meisten Motorradfahrten am Wochenende durchgeführt. Mit diesem Nutzungsprofil insbesondere von Motorrädern mit Verbrennungsmotor schwindet aber die Akzeptanz in der Bevölkerung aufgrund der Lärmemissionen, die als besonders störend empfunden werden;^{lii} diese ist aber weniger den Fahrzeugen an sich als den bevorzugten Fahrweisen zuzuschreiben.

Eine Möglichkeit, dieses Nutzenprofil hierzulande mit der Akzeptanz der Bevölkerung in Einklang zu bringen, wäre die Nutzung elektrischer Roller und Motorräder. Jedoch stellt der bislang höhere Preis ohne zusätzlich empfundenen Nutzen gegenüber den bestehenden Verbrenner-Modellen ein Hemmnis für eine Anschaffung dar.^{liii} Eine nicht repräsentative Befragung unter Freizeitfahrern in Deutschland deutet sogar auf eine zurückgehende Akzeptanz für Elektro-Motorräder zwischen 2017 und 2022 hin. Grund dafür sei vor allem, dass das Motorengeräusch Teil des Erlebnisses einer Freizeitfahrt sei.^{liiv}

KABINENROLLER

Der Bedeutungsverlust eines Fahrzeugtyps und die Hemmnisse, die seiner erneuten Verbreitung entgegenstehen, werden nachfolgend am Beispiel des Kabinenrollers beschrieben.

Drei- und vierrädrige, elektrisch angetriebene Kabinenroller mit einem oder zwei Sitzen sind mit bauartbedingten Höchstgeschwindigkeiten von überwiegend 25 und 45 km/h auf dem Markt. Sie unterscheiden sich von Fahrsekeln (Seniorenmobilen) durch ihre grundsätzliche Straßentauglichkeit, ihre geschlossene Kabine und höhere Geschwindigkeit (vgl. Fahrzeugsteckbriefe*). Sie erlauben den Nutzenden, ihre Wege nicht nur im Nahbereich, sondern in Stadt und Umland motorisiert und witterungsgeschützt zurückzulegen. Kabinenroller könnten theoretisch einen beträchtlichen Teil von Pkw-Fahrten ersetzen. Doch sind Kabinenroller noch keine Erfolgsgeschichte.

Heutige elektrische Kabinenroller summen leise, beschleunigen zügig, sind mit Heizung und einigen digitalen Funktionen ausgestattet. Ihre begrenzte Höchstgeschwindigkeit und zum Teil das brave, älterliche Design sowie ihre gelegentliche Bezeichnung als „Moped-Autos“ können aber eine Image-Wende erschweren. Doch zunehmend kommen Kabinenroller auch mit zeitgemäßem Design auf den

* [Unterkapitel 3.4](#): Kabinenroller: Avvenire Tectus, Doogoodmotors Zero City, Econelo Nelo.4.3, Electroride Futuri 3 und 4, Eli Zero, Fiat Topolino, Geco Sera 2, Kyburz Plus II, Opel Rocks Electric

Markt. Nur für ältere Menschen mögen Kabinenroller noch das Stigma eines „Autoersatzes für kleine Leute“ mit Erinnerungen an Zweitakter-Motorisierung, knatterndes Motorgeräusch und typischen Abgasgestank tragen.

Der Vorteil von Kabinenrollern liegt darin, dass sie kraftfahrzeugsteuerfrei sind und nur ein Versicherungskennzeichen benötigen, wenn ihre bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit 45 km/h nicht überschreitet. Kabinenroller mit 25 km/h Höchstgeschwindigkeit erfordern einen Mofa-Führerschein, solche mit 45 km/h eine Fahrerlaubnis AM. Sie dürfen ab dem 16. Lebensjahr gefahren werden. Die Fahrzeuge können an einer Haushaltssteckdose geladen werden.

Kabinenroller sind einerseits gekapselte Motorroller (und basieren teilweise auf Motorrollertechnologie) und andererseits Miniautos. Doch Kabinenroller weisen einen zu beengten Innenraum und einen zu begrenzten Gepäckraum auf, um „echte“ Autos zu ersetzen. Teilweise lassen sich keine sicheren Kindersitze einbauen, und für Paare mit einem Kind oder für zwei Personen mit Urlaubsgepäck bieten sie keinen ausreichenden Platz.

Ein weiteres Hemmnis ist der Mangel an Händlern, bei denen Interessierte Kabinenroller verschiedener Marken ausprobieren und miteinander vergleichen können. Darüber hinaus fehlen Servicestellen für Wartungen und Reparaturen. Immer wieder werden Kabinenroller von Discountern angeboten, doch diese bieten in der Regel keine Beratung und keine Serviceleistungen an. Dasselbe gilt für den Online-Handel.

Einige Menschen fühlen sich in einer kleinen Kabine zwischen L-, XL- und XXL-Fahrzeugen nicht sicher. In der Tat sind für Fahrzeuge der zugeordneten Zulassungsklasse L6e Crashtests nicht vorgeschrieben. Die Unfallforschung der Versicherer stellte fest, dass die passive Sicherheit bei diesen Autos konstruktionsbedingt deutlich schlechter ist als bei Pkw höherer G-Klassen (so gibt es keine ausreichenden Deformationszonen und wenig Fahrerassistenzsysteme).^{lv}

Trotz der begrenzten Nutzbarkeit und der geschilderten Hemmnisse könnten Kabinenroller für viele Menschen ein geeignetes Motorfahrzeug sein. Dies gilt z.B. für Berufs-, Ausbildungs- und Einkaufspendler, die ihn als Individualfahrzeug für ihre Wege bzw. als Zubringer zu Park-and-Ride-Plätzen nutzen könnten, oder für Alleinstehende und Alleinerziehende, die ÖPNV oder ein Fahrrad nicht in Betracht ziehen. Auch für Personen, die Witterungsschutz benötigen und innerorts sowie im Zwischenortsverkehr zügig vorankommen möchten, stellen Kabinenroller kostengünstige, umweltschonende Individualfahrzeuge mit geringen Parkraumansprüchen dar.

ANDERE FEINMOBILE

Zur Nutzung von *Velomobilen* sowie von *Fahrsesseln* (Seniorenmobilen), *Kabinenrollern* und *Minicars* waren während der Erstellung dieses Werkes keine öffentlich zugänglichen und wissenschaftlich fundierten Nutzungs- und Akzeptanzuntersuchungen bekannt.

4.2.2. Gütertransport

Auf der Seite des **Güterverkehrs** spielen Feinmobile bisher eher eine untergeordnete Rolle. Großes Anwendungsgebiet sind aber seit jeher die Feinverteilung von Post und in kleinerem Maße gegenwärtig und zukünftig die Kurier-Express-Paket-Dienste (KEP).

Die Deutsche Post hat als größter einzelner Fahrradhalter 2021 den Besitz von 29.000 *Transportfahrrädern* (inklusive sogenannte E-Trikes) für die Verteilung von Briefen und kleinen Paketen bekanntgegeben.^{lvi} In der Paketzustellung werden laut Bundesverband Paket & Express Logistik (BIEK) deutschlandweit ca. 450 *Lastenräder* eingesetzt.^{lvii} 2022 wurden rund 6 Millionen Sendungen über 2,4 Millionen Kilometer per Lastenrad zugestellt. Das sind allerdings nur etwas mehr als 0,1 % aller KEP-Sendungen.^{lviii} Ein Großteil der Lastenräder wird privat genutzt, positive Schätzungen des Marktes gehen davon aus, dass max. 25 % aller neuen Lastenräder gewerblich genutzt werden.^{lix}

Großer Expansionsmarkt der letzten Jahre ist die Auslieferung von klassischen „Supermarkt-Einkäufen“ und Essenslieferungen an Privatpersonen mittels *Elektro-Tretrollern*, *Elektromotorrollern* und vor allem *Fahrrädern*. Allein der Marktführer Just Eat Takeaway.com (Lieferando) hat über 10.000 Kurierere im Einsatz, die alle Anspruch auf ein gestelltes Fahrrad oder vergütete Fahrtpauschalen für private Bewegungsmittel erhalten.^{lx} Damit sind allein in den Diensten der Lieferdienste Zehntausende von Feinmobilen unterwegs.

Auf der Seite des **privaten Gütertransportes** sind viele Fußergänzungsmittel von Taschen bis Wagen (s. [Kapitel 3.2](#)) im Einsatz, doch auch auf kurzen Distanzen und bei nur leichten Lasten wird mittlerweile oft aus Bequemlichkeitsgründen das Auto eingesetzt. Das Lastenrad wird von vielen Privathaushalten inzwischen als geeignetes Verkehrsmittel für Gütertransporte angesehen und daher seit einigen Jahren mit steigenden Marktanteilen auch an Privatpersonen verkauft. Im Jahr 2023 nutzten etwa 3 % der regelmäßig Radfahrenden in Deutschland ein Lastenrad.^{lxi}

. Wichtigste Nutzenfälle bei aktuellen, aber auch potenziellen Nutzern sind hier das Einkaufen (71 % / 88 %) sowie der Transport von sperrigen Gegenständen (34 % / 49 %), Kindern (30 % / 31 %) und Tieren (19 % / 27 %).^{lxii} Das Lastenrad wird also – wenig überraschend – am häufigsten zum Einkaufen eingesetzt.

Die Nutzung von Lastenrädern wird von den Nichtnutzenden zumeist abgelehnt, weil sie Transporte mit dem Auto bevorzugen (48 %), die Beförderung von Personen für sie nicht in Frage kommt (37 %), die Räder zu sperrig und unhandlich sind (37 %), die Anschaffung zu teuer ist (29 %), und/oder keine adäquaten Abstellmöglichkeiten vorhanden sind (27 %). Etwa 18 % gaben an, dass die Infrastruktur nicht geeignet sei.^{lxiii}

HANDWAGEN

Der Handwagen (Bollerwagen) steht als Beispiel für ein Bewegungsmittel, das einen Bedeutungsverlust erlitten hat. Die Hemmnisse, die seiner erneuten Verbreitung entgegenstehen, gelten auch für andere Bewegungsmittel, die im Verhältnis zu ihren potenziellen Einsatzzwecken recht wenig in Gebrauch sind.

Der Handwagen war in der Zeit vor der breiten Verfügbarkeit des Autos und auch nach dem Zweiten Weltkrieg ein verbreitetes Transportmittel. Aus diesen Zeiten mag er bei einigen Menschen noch das Stigma des Arme-Leute-Gerätes tragen. Manch einer hält den Bollerwagen eher für Spielzeug. Bei jüngeren Leuten, insbesondere Familien mit Kindern, hat der Bollerwagen das Image eines Freizeitgeräts, mit dem Spiel- und Picknicksachen und zum Teil auch Kinder zum Waldspielplatz befördert werden können.

Abgesehen von den Imageproblemen des Bollerwagens wird von vielen eingewandt, dass man das Einkaufen zu Fuß nicht mehr gewohnt sei. Ein Bollerwagen ist praktisch jedoch ein Fußergänzungsmittel.

Mittlerweile gibt es moderne, leichtgängige und auch faltbare Exemplare. Warum schaffen sich also nicht viel mehr Haushalte einen Bollerwagen an?

- Man ist noch nie auf die Idee gekommen, weil man ja sonst niemanden mit einem Bollerwagen sieht (fehlende Anregung, fehlende Vorbilder).
- Man weiß nicht, ob das praktisch wäre.
- Man weiß nicht, wo (in welchem Geschäft) man Bollerwagen finden könnte.

Viele Menschen mögen Bollerwagen nicht wirklich praktisch finden:

- Man weiß nicht, wie man den Bollerwagen daheim vor dem Haus, vor Einkaufsläden oder am Schwimmbad sicher abstellen und anschließen könnte. Dazu müssten sie eine Feststellbremse und Abschließ- bzw. AnschließeVorrichtung haben.
- Wo soll man den Bollerwagen abstellen? Wenn er aus Holz ist, müsste man ihn wettersicher unter- oder einstellen können. Im Mietshaus darf er nicht im Treppenhaus stehen; den Wagen die steile Kellertreppe hinunterzutragen, ist mühsam und kann zu Stürzen führen; ihn in die Wohnung hochzutragen, ist ebenso mühsam, und die Wohnung ist ja auch nicht zum Parken von Fahrzeugen ausgelegt. Die meisten Bollerwagen kann man nicht hochkant abstellen.

Die Abstellproblematik stellt ein Hemmnis dar, das fast alle Feinmobile betrifft, die üblicherweise nicht auf der Straße geparkt werden: Kinderwagen, Rollatoren, Fahrräder, Fahrradanhänger, Seniorenmobile etc. Dieses Hemmnis könnte durch relativ einfache, physische Lösungen beseitigt werden: einerseits seitens der Hersteller, andererseits seitens der Gebäudeeigentümer und auch der Kommunen (s. [Kapitel 6.1](#)).

4.3. Nutzungsmuster: Angepasste Vielfalt statt Universalität

Feinmobile sind vielfältig und vielseitig; sie können für unterschiedlichste Transport- und Wegezwecke verwendet werden, aber das Einsatzspektrum unterscheidet sich je nach Fahrzeugtyp. Wer auf Mikromobile (G-Klasse XXS) fokussiert ist, denkt an Quartiersmobilität oder die sogenannte letzte Meile. Wer hingegen auf das andere Ende der Skala (G-Klasse S) blickt, sieht Fahrzeuge mit bis zu vier Sitzplätzen und bauartbedingten Höchstgeschwindigkeiten von 120 km/h und mehr sowie Reichweiten für den Fernbereich (siehe Abb. 23). Auch Fahrzeuge des leichten Gütertransports, etwa Cargobikes und Mini-Transporter, finden sich unter den Feinmobilen. Feinmobile taugen damit grundsätzlich auf Strecken bis 180 km zur Beförderung von mehreren Menschen und bis zu 400 kg Gütern, (siehe Abb. 23), sind fernstraßentauglich und damit für Pendler-, Dienst- und Freizeitfahrten geeignet.

Haushalte, die sich für das Auto als universelles Beförderungsmittel entscheiden, wählen dessen Größe in der Regel so, dass auch extreme, aber seltene Transporte – wie etwa der Personen- und Gepäcktransport für den Jahresurlaub oder alle zwei, drei Jahre ein Möbeltransport – erledigt werden können. Immerhin über die Hälfte aller potenziellen Autokäufer gibt laut Verbrauchs- und Medienanalyse (VuMa) 2021 die Raum- bzw. Familientauglichkeit eines Pkw als wichtiges Kaufkriterium an – Tendenz in den letzten Jahren steigend.^{lxiv}

Die feinmobilen Alternativen hingegen bestehen aus mehreren feineren, den Wegezwecken angepassten Bewegungsmitteln – durchaus in Verbindung mit größeren Fahrzeugen für spezielle Wegezwecke. Diese müssen aber nicht privat besessen werden, sondern können bei Bedarf von einem Carsharing-Dienst oder einer Autovermietung geliehen werden (s. [Kapitel 7.7.3](#)).

Abb. 25 veranschaulicht, dass ein großer Pkw als „eierlegende Wollmilchsau“ für viele seiner Einsatzzwecke überdimensioniert ist, während Feinmobile zweckangepasst zum Einsatz kommen und dem ökonomisch-ökologischen Prinzip (vgl. [Kapitel 1.1](#)) entsprechen.

Abb. 25: Einsatzhäufigkeit und -kapazität von Pkw und Feinmobilen

Haushalte, die feinmobil unterwegs sind, könnten in ihrer Garage eine individuelle Kombination an Bewegungsmitteln für die verschiedenen Einsatzzwecke vorhalten.

Aber nicht jeder Haushalt sollte ein eigenes Arsenal von Feinmobilen besitzen müssen. In der Zukunft ist ein feines Netz von Feinmobilstationen auf Quartiers- bzw. Blockebene denkbar, in denen Stadtbewohner sich das jeweils benötigte Bewegungsmittel von Bollerwagen über Lastenrad bis E-Minicar leihen können. Diese könnten von der Kommune im Rahmen der Daseinsvorsorge bereitgestellt, von einer Genossenschaft bzw. einem gemeinnützigen Verein getragen oder kommerziell betrieben werden. (Siehe [Kapitel 7.7.3](#))

BEISPIELHAFT NUTZUNGSMUSTER

Erhebungsbasierte Statistiken lassen nur begrenzt Schlüsse auf Nutzungsmuster und Folgerungen für die Nutzungspotentiale der gesamten Feinmobilität zu. Daher sollen häufig anzutreffende Mobilitätsbedarfe und -muster von typischen Haushalten anhand von Personas beschrieben werden.

Am Beispiel von fünf unterschiedlichen Haushalten werden tägliche bzw. wöchentliche Wegeroutinen mit ihren Bedarfen betrachtet und feimobile Optionen vorgeschlagen.

Persona 1: Lisa

Abb. 26: Persona von Lisa

Lisa ist eine **alleinerziehende Berufstätige**, die auf dem Lande im bergigen Hinterland einer Kreisstadt wohnt. Sie arbeitet werktäglich vormittags sechs Stunden als Kassiererin in einem Supermarkt. Ihr Arbeitsweg führt sie 18 km durch hügelige Landschaft mit Steigungen und Gefällen bis 8 %. Im Winter muss sie schneeglatten Abschnitte passieren.

Morgens nimmt Lisa ihr Kind zur Grundschule im Nachbardorf mit, am frühen Nachmittag holt sie es ab. Zweimal wöchentlich erledigt sie auf dem Rückweg auch Einkäufe. Einmal pro Woche besucht sie ihre Mutter in der Kreisstadt, bringt ihr Lebensmittel und erledigt hauswirtschaftliche Arbeiten. Durchschnittlich einmal wöchentlich fährt sie nachmittags in die Kreisstadt, um ihre Mutter zum Arzt, zur Physiotherapie o.ä. zu bringen. Alle paar Monate unternimmt Lisa eine Besuchsfahrt mit ihrem Kind und ihrer Mutter zu Verwandten, die Strecke beträgt 70 km, davon 40 km Autobahn.

Die einzige Verbindung mit dem öffentlichen Personennahverkehr von ihrem Dorf zur Kreisstadt verkehrt nur sechsmal am Tag, bedingt einen Umstieg, benötigt 70 Minuten und deckt Lisas Fahrtenbedarf nicht ab.

Die feinmobile Option:

Die Feinmobile Option

Ein elektrischer Zweisitzer-Minicar mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h, einer Reichweite von 80 km pro Akkuladung, einer geschlossenen Kabine und Heizung (Zulassungsklasse L7e) ermöglicht Lisa, ihre täglichen und wöchentlichen Wege kostengünstig, umwelt- und ressourcenschonend zurückzulegen. Dank der geringen Raumnahme des Fahrzeugs kann sie leichter Parkmöglichkeiten finden. Der Fahrzeugakku kann über eine Haushaltssteckdose geladen werden, sodass sie bei nächtlichem Laden keine Reichweitenprobleme hat. Nur beim Verwandtenbesuch muss

das Minicar auch am Zielort an die Steckdose.

Fahrzeuge der G-Klasse S, die Lisas Anforderungen erfüllen, sind beispielsweise: Ari 902, Carver S, Citroën Ami, CityTransformer, Elaris Dyo, Fiat Topolino, Microlino, Nikrob Freze, Opel Rocks Electric, Renault Twizy 80, Renault Duo 80, Stormborn City-Pony.

Reine Berufspendelfahrten mit begrenztem Gepäck könnte Lisa allein an den meisten Tagen im Jahr auch mit einem S-Pedelec oder Elektro-Motorroller (G-Klasse XS) unternehmen; von diesen gibt es zahlreiche Modelle auf dem Markt.

Persona 2: Volker und Anni

Abb. 27: Persona von Volker und Anni

Volker und Anni sind ein **älteres Paar**. Während Volker (70 Jahre) seit fünf Jahren in Rente ist, wird Anni (62 Jahre) noch wenige Jahre als Lehrerin arbeiten. Sie wohnen in einem Reihenhaus in einer Stadtrandsiedlung einer Großstadt mit leicht bewegter Topografie, deren Zentrum 4,5 km entfernt liegt. Die Distanz zur nächsten Straßenbahnhaltestelle beträgt 900 m.

Annis Schule liegt 6 km entfernt auf der anderen Seite der Stadt. Volker erledigt die täglichen Besorgungen und besucht einmal wöchentlich die Gräber seiner Eltern auf dem 3 km entfernten Friedhof. Zweimal in der Woche trifft er sich mit Freunden im Nachbarort zum Skatspiel bzw. Modellbahnhobby und legt dazu jeweils 10 km zurück. Volker und Anni gehen einmal in der Woche gemeinsam schwimmen oder auf den Sportplatz. Sie steuern öfters einen Garten- bzw. Baumarkt an, weil sie begeisterte Hobbygärtner und -handwerker sind. Fünfmal pro Jahr brechen die beiden zu zweitägigen bis einwöchigen Kurzurlaube auf, zu denen sie ihre Fahrräder und Sportausrüstungen mitnehmen.

Die feinmobile Option:

Die Feinmobile Option

Anni, die frische Luft und Bewegung liebt und sich fit halten will, legt ihre täglichen Wege zur Schule in zwanzig Minuten mit dem Fahrrad zurück. Bei nassem Wetter läuft sie mit dem Regenschirm zur Haltestelle und fährt mit der Straßenbahn. Sie könnte für die „first mile“ und „last mile“ auch einen Tretroller benutzen, der zur Mitnahme faltbar, aber nicht elektrisch sein muss.

Volker nimmt für seine kürzeren Wege ein Pedelec, für die längeren einen Elektro-Motorroller. Als er zeitweilig unter orthopädischen Einschränkungen litt, hatte er sich einen

dreirädrigen elektrischen Fahrstuhl (Seniorenmobil) ausgeliehen. Die Kurzurlaube unternehmen sie vorzugsweise mit der Bahn und nehmen ihre Pedelecs mit, sodass sie in den Zielregionen – oft in bergigem Land – mobil sind. Für Transporte vom Garten- bzw. Baumarkt hat sich der Anhänger bewährt, der ans Fahrrad oder auch an den Motorroller gehängt werden kann. Wenn einmal mehrere Enkelkinder zu Besuch sind und auf Ausfahrten mitgenommen werden sollen, leihen sich Volker und Anni ein größeres Auto von einem Carsharing-Dienst, bei dem sie eingeschrieben sind.

Persona 3: Familie Engels

Abb. 28: Persona von Familie Engels

Doris und Christian Engels mit ihren Kindern Nora (14), Emilie (9) und Jonathan (3) bewohnen eine Etagenwohnung in einem großstädtischen Gründerzeitstadtteil. Doris arbeitet als Teilzeit-Altenpflegerin in einem Pflegeheim (5 km entfernt), Christian mit 80%-Job als IT-Spezialist in einem Startup. Nora besucht das Gymnasium (5 km entfernt), Emilie die Grundschule im Quartier (einen Kilometer entfernt) und Jonathan geht in die KiTa, die etwa einen halben Kilometer von der Wohnung entfernt ist. An Wochenenden macht die Familie gern Ausflüge zu fünft, einige Male im Jahr fährt sie zu Verwandtenbesuchen in die Ferne. Der Sommerurlaub wird alljährlich auf einem Campingplatz an der See verbracht.

Die feinmobile Option:

Die Feinmobile Option

Christian legt seine täglichen Arbeitswege per Rad zurück. Da diese teilweise mit Kopfsteinpflaster versehen sind, bevorzugt er sein Mountainbike. Meistens bringt er morgens Jonathan per Fahrradanhänger zur KiTa und schließt den Anhänger dort an, damit Doris ihn am frühen Nachmittag abholen kann. Doris nimmt für ihre täglichen Wege ihr E-Dreirad mit zwei gelenkten Rädern vorn, damit sie auf dem Rückweg von der Arbeit zugleich Einkäufe machen und bequem transportieren kann. Auch Nora fährt täglich mit dem Rad zur Schule und zu Hobbys. Emilie läuft den kurzen Weg zur Schule.

Doris und Christian haben sich zusätzlich einen E-Tretroller zugelegt, den sie für kürzere Wege zum Sport oder zu Treffen mit Freunden nutzen – Wege, die sie auch zu Fuß gehen könnten. Wochenendausflüge finden per Fahrrad statt. Dann fährt auch Emilie mit ihrem Rad. Je nach Ziel nimmt die Familie dafür auch ihre Räder in die S-Bahn mit. Für weitere Ausflüge und Urlaube nutzt die Familie die Bahn, ebenso fährt sie mit Rädern und Bahn zum Camping an die Küste. Für solche Fahrten mit einem Kind auf dem Kindersitz und viel Gepäck hat sie sich ein Longtail-E-Bike mit Anhängerkupplung zugelegt.

Eine ständige Sorge bleibt die wohnungsnaher diebstahlsichere und wettergeschützte Unterbringung der Räder und insbesondere von Fahrradanhänger, E-Dreirad und Longtail. Glücklicherweise bekamen sie die Genehmigung von der Hausverwaltung, eine Fahrradgarage im Innenhof aufstellen zu dürfen.

Mountainbikes und E-Tretroller sind zahlreich auf dem Markt. Als dreirädriges Kleinlastenrad mit zwei gelenkten Rädern vorn kommen zum Beispiel Chike oder Winther Kangaroo Lite in Frage. Longtails mit Kindersitzen werden inzwischen von etlichen Herstellern wie Cube, Declathon, Riese & Müller, Tern oder Xtracycle angeboten.

Persona 4: Rainer

Abb. 29: Persona von Rainer

Rainer ist **alleinlebender Rentner**. Er lebt in einer Sozialwohnung in der elften Etage eines Wohnblocks zwischen Innenstadt und Speckgürtel der Stadt. Das Stadtteilzentrum mit einem Kirchengemeindesaal, zwei Arztpraxen, einer Massagepraxis, einer Apotheke, einem Discounter, einem Lotto-Kiosk, einer Pizzeria und einem Imbiss liegt rund 400 m von seiner Wohnung entfernt. Alle weiteren Besorgungen muss Rainer in der 3,5 km entfernten Innenstadt erledigen, die mit einer Stadtbuslinie zu erreichen ist.

In seinem Wochenablauf folgt er jahrelang eingeübten Routinen: Montags geht er beim Discounter Lebensmittel für die kommenden Tage einkaufen. Am Donnerstagvormittag geht er zum Lotto-Laden, um zu tippen. Wenn er dort einen Bekannten trifft, essen die beiden eine Currywurst. Danach fährt er zur Physiotherapie in die Stadt. Freitags, wenn beim Stadtteilzentrum zwei Bauernstände aufgeschlagen sind, macht er sich ein weiteres Mal auf, um frische Lebensmittel für das Wochenende zu besorgen. Einmal im Monat geht er sonntagmorgens zum Gottesdienst in den Gemeindesaal. Ebenfalls einmal im Monat fährt er in die Stadt, um bei seiner Sparkassenfiliale die Rente abzuholen und seine Miete zu überweisen. Drei- bis viermal im Jahr bekommt er Besuch von seinem Neffen, der ihn mit dem Auto auf eine Ausfahrt in die Umgebung mitnimmt.

Rainer tut sich mit dem Laufen schwer, weil er unter Polyneuropathie leidet und das Asthma seine Leistungsfähigkeit stark vermindert. Deshalb kann er nicht Fahrrad fahren. Ein Auto kann sich Rainer nicht leisten.

Die feinmobile Option:

Die Feinmobile Option

Rollator

Seniorenmobil

Rainer bezwingt auf Anraten seines Physiotherapeuten seine Abneigung gegen einen Rollator („ist nichts für Männer“) und bekommt diesen per Rezept verschrieben. Er geht nun seine vier wöchentlichen Wege zum Stadtteilzentrum mit dem Rollator. Sein Neffe überredet ihn dazu, sich ein Seniorenmobil (Fahrsessel) zuzulegen, wozu Rainer einen Teil seiner Ersparnisse aufbraucht. Leider kann er das Fahrzeug nur draußen hinter dem Haus parken und mit einer Kunststoffhaube abdecken. Er nimmt das Elektromobil an Tagen mit starken Beinschmerzen, mit asthmabedingter Schwäche oder schlechtem Wetter. Sowohl der Rollator als auch der Fahrsessel haben integrierte Taschen, in denen er seine Einkäufe verstauen kann.

Bei Wegen in die Stadtmitte nimmt Rainer seinen Rollator mit in den Bus; so hat er ihn auch in der Innenstadt zur Verfügung. Vereinzelt ist er mit dem Seniorenmobil zur Bushaltestelle gefahren. Je nach Busfahrer wird ihm erlaubt, mit dem Fahrzeug direkt in den Rollstuhlbereich des Busses zu fahren; dann bleibt er auf dem Fahrzeug sitzen, bis er am Ziel wieder hinausfährt. Wenn ein Busfahrer die Mitnahme des Seniorenmobils verweigert, schließt Rainer es an der Bushaltestelle ab und besteigt den Bus. Die bequeme Fahrt zur Bushaltestelle muss er sich dann durch Z Fußgehen ohne Rollator in der Innenstadt erkaufen. Einmal durfte er den Kabinenroller eines Bekannten ausprobieren. Das Fahrzeug mit 25 km/h Spitzengeschwindigkeit hätte seinen Bedarf gut erfüllt, aber es wäre teurer als der Fahrsessel, er hätte keinen Parkplatz dafür, und er würde sich nicht trauen, mit dem Autoverkehr auf der Fahrbahn zu fahren. Sein Bekannter hatte ihm mitgeteilt, dass Geh- und Radwege für den Kabinenroller tabu seien.

Personas 5: Die Fünfer-WG

Abb. 30: Persona der Fünfer-WG

In einer Altbauwohnung in der Innenstadt wohnen Hanna, Leroy, Lilly, Jonas und Vicky in einer Wohngemeinschaft zusammen. Jonas und Vicky sind ein Paar. Drei von ihnen studieren an der Universität, jeweils an einer anderen Fakultät auf einem anderen Campus in der Stadt; die Entfernungen betragen vier bis sechs Kilometer. Vicky arbeitet bereits als Grafik-Designerin, Leroy programmiert für eine IT-Firma und arbeitet weitgehend im Homeoffice – oft in seinem eigenen Zimmer, manchmal von der Cafébar eine Straße weiter.

Jede/r von ihnen hat einen anderen Wochen- und Tagesrhythmus. Die Einkaufspflicht rotiert zwischen ihnen: Einmal in der Woche ist ein Wocheneinkauf von Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs fällig; zumeist ist auch ein Getränkekasten dabei.

Gern unternehmen drei bis fünf der Mitbewohner eine gemeinsame Ausfahrt am Wochenende: mal zu einer Kunstaussstellung in einer anderen Großstadt, mal zu einem Baggersee, mal zu Hannas Tante „mit dem leckeren Kuchen“, bei der sie immer willkommen sind. Vor allem Hanna, Lilly und Jonas fahren öfters mal an einem Wochenende oder für eine Woche zu ihren Eltern, die zwischen 150 und 400 km entfernt leben.

Die feimobile Option:

Die Feinmobile Option

Für die täglichen Wege zur Universität benutzen Hanna, Lilly und Jonas ihre Fahrräder. Wenn die App ein geparktes Fahrzeug in der Nähe zeigt, genießt Jonas manchmal eine Fahrt mit einem Elektro-Tretroller von einem der drei in der Stadt operierenden E-Scooter-Sharing-Angebote. Lilly hat von zu Hause einen Erwachsenen-Tretroller mitgebracht, mit dem sie gern vor allem zum Sport fährt. Unlängst hat sich die Gruppe ein gemeinschaftliches WG-Lastenrad vom Typ Christiania Bike gekauft. Damit wird der Wocheneinkauf transportiert. Damit fährt Jonas auch gern seine kleinen Neffen spazieren, wenn sie ihn besuchen und er ihnen den Zoo oder das technische Museum

zeigt. Vicky und Jonas haben kürzlich eine Geldzuwendung der Großeltern in die Erfüllung eines Traumes umgesetzt und sich das Minicar „Microlino“ gekauft. Eigentlich brauchen sie nur selten ein Auto, aber so kann Jonas flexibel seine Eltern besuchen, die in einem Dorf mit schlechter öffentlicher Nahverkehrsanbindung wohnen (bei einem Tagesbesuch könnte er zwischen Hin- und Rückfahrt mit Bahn und Bussen bei viermaligem Umsteigen nur eine Stunde dort verbringen). Das Fahrzeug erlaubt ihm, Werkzeug und Arbeitsgeräte mitzunehmen, denn bei jedem Besuch erledigt er einige dringende Arbeiten in Wohnung und Keller.

Die gemeinsamen Wochenendausfahrten in die Region unternehmen die Vier oder Fünf gern mit Elektro-Motorrollern vom Scooter-Sharing-Anbieter. Stress bereitet ihnen, dass sie die Fahrzeuge nicht per App vorreservieren können, sondern erst am Morgen feststellen können, welche Fahrzeuge in der Nähe zur Verfügung stehen. Wenn diese nicht für alle ausreichen, schwingen sich zwei von ihnen in den Microlino. Für Fernfahrten nutzen alle gern die Bahn. Drei von ihnen haben eine Bahncard 50, die sich schon nach wenigen Reisen lohnt.

4.4. Substitutionspotenzial von Pkw-Fahrten

Von Simone Ehrenberger, Mascha Brost und Laura Gebhardt

Das folgende Kapitel ist in Zusammenarbeit mit den Instituten für Fahrzeugkonzepte sowie für Verkehrsforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) entstanden. Für die Inhalte zeichnen sich Simone Ehrenberger, Mascha Brost und Laura Gebhardt verantwortlich. Für eine bessere Verständlichkeit des Textes werden die von den Untersuchungen in Kapiteln 5.1 und 5.3- 5.7 abweichende Methodik und Ergebnisse innerhalb dieses Kapitels behandelt.

Die Originalquelle zur Studie LEV4Climate ist zu finden unter: [verkehrsforschung.dlr.de]

Feinmobile bieten die Möglichkeit, Teile des Verkehrsaufkommens auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel zu verlagern. Sie können Pkw-Fahrten ersetzen oder eine Verlagerung auf intermodale Mobilität unterstützen, indem sie in Kombination mit anderen Verkehrsträgern genutzt werden, z.B. für die Fahrt zum Bahnhof mit anschließendem Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel. Es besteht

insgesamt ein großes Potenzial für Verkehrsverlagerungen. Dabei hängt das Ausmaß der möglichen Verlagerungen einerseits von objektiven Kriterien wie Fahrzeugparametern, Wegecharakteristika oder der Verfügbarkeit öffentlicher Verkehrsmittel ab, andererseits von der Bereitschaft zu Veränderungen bei der Fahrzeugwahl und intermodaler Mobilität.

Für eine Quantifizierung des Verlagerungspotenzials durch Feinmobile scheint es sinnvoll, zunächst Analysen durchzuführen, die eine beschränkte Anzahl von Einflussfaktoren berücksichtigen und mit wenigen Unsicherheiten behaftet sind, um Zusammenhänge zu identifizieren und verlässliche Erkenntnisse zu erhalten.

Vor diesem Hintergrund wurde das Substitutionspotenzial von Pkw-Fahrten unter folgenden Prämissen quantifiziert:

- Eine Verlagerung auf intermodale Reisen, also die Nutzung unterschiedlicher Verkehrsmittel im Verlauf eines Weges, bei denen Feinmobile in Kombination mit anderen Modi eingesetzt werden könnten, wurde nicht berücksichtigt.
- Bestehende Mobilitätsroutinen wurden beibehalten.
- Bei der Potenzialabschätzung wurden ausschließlich objektive Kriterien genutzt, um Unsicherheiten bezüglich der Bereitschaft für die Substitution auszuschließen.

Eine Quantifizierung des Potenzials für die Substitution von Pkw-Fahrten durch intermodale Reisen ist komplex und mit hohen Unsicherheiten behaftet. Nutzende würden bei einer solchen Veränderung des Mobilitätsverhaltens nicht nur den gewohnten Pkw gegen ein Feinmobil einzutauschen, sondern darüber hinaus eine Reise mit mehreren Verkehrsmitteln anstelle eines einzigen durchführen und damit entsprechende Umstiege akzeptieren.

Die Komplexität der Kriterien für die Substituierbarkeit einer Pkw-Fahrt und die Unsicherheiten hinsichtlich der Quantifizierung einer Bereitschaft hierzu sind noch höher als bei einem rein theoretischen Austausch des Verkehrsmittels bei ansonsten gleichem Mobilitätsverhalten, wenngleich auch bei letzterem von hoher Relevanz.

Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen der Studie „LEV4Climate“^{lxv} im Sinne einer ersten Potenzialabschätzung analysiert, welcher Anteil von Pkw-Fahrten mit elektrischen Leichtfahrzeugen (Light Electric Vehicles, LEV) ersetzbar wäre und wie viele Fahrzeugkilometer in diesem Falle ersetzt würden. In der Studie wird der Begriff LEV verwendet, der sich von der Definition der Feinmobile leicht unterscheidet und ausschließlich elektrisch angetriebene Fahrzeuge umfasst. Die Methodik der Studie, die Analyseparameter und die Ergebnisse werden im Folgenden zusammengefasst. Ausführlichere Erläuterungen finden sich in den Veröffentlichungen der Autoren.^{lxvi, lxvii, lxviii}

4.4.1. Studie LEV4CLIMATE

Mit der Studie LEV4Climate werden zwei Forschungsfragen beantwortet:

- (1) Wie viele Pkw-Fahrten könnten mit LEV ersetzt werden?
- (2) Wie viele Treibhausgasemissionen würden durch die Substitution eingespart?

Bei den durchgeführten Analysen wird hypothetisch angenommen, dass das in der MiD 2017^{lxix} erhobene Mobilitätsmuster beibehalten wird, Pkw dabei jedoch nur für diejenigen Fahrten genutzt werden, die nicht mit LEV zurückgelegt werden können.

Datenbasis für die Substitutionsanalyse von Pkw-Fahrten ist die MiD 2017, die Daten zu 960.619 Fahrten enthält, welche zwischen Mai 2016 und September 2017 in Deutschland erhoben wurden. Der Datensatz enthält detaillierte Parameter jedes erhobenen Weges, wie z. B. die gefahrene Entfernung, den Wegezweck und die Anzahl der Reisenden. Auf Basis des Datensatzes der MiD 2017 lassen sich absolute Werte berechnen, die repräsentativ für das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung in Deutschland sind. Der Datensatz liefert daher einen Hochrechnungsfaktor, der auf den soziodemografischen Merkmalen der Befragten basiert. Dieser Faktor wird in dieser Studie verwendet, um die absoluten Zahlen der Pkw-Fahrten und der Verkehrsleistung zu berechnen.

Die Studie verwendet Deutschland als Fallstudie, da das Auto hier sowohl als Mobilitätsmittel wie auch als Wirtschaftszweig von hoher Bedeutung ist.

Die Berechnung des Substitutionspotenzials von LEV für Pkw-Fahrten basiert auf einem Abgleich von Wegecharakteristika und Fahrzeugeigenschaften und erfolgte in vier Hauptschritten:

- (1) Definition eines Sets exemplarischer LEV,
- (2) Festlegung von Analysekr iterien und zugehörigen Werten als Bedingung für eine Substituierbarkeit von Fahrten,
- (3) Durchführung der Datenanalyse zur Identifizierung substituierbarer Fahrten und
- (4) Datenaufbereitung und -interpretation bzw. Extrapolation für jährliche Pkw-Fahrten in Deutschland.

Basierend auf dem genannten Abgleich von Wege- und Fahrzeugeigenschaften quantifiziert die Studie ein theoretisches, rechnerisches Substitutionspotenzial von Pkw-Fahrten für Deutschland. Mögliche Veränderungen des Mobilitätsverhaltens oder des Fahrzeugbestands bzw. die mögliche Eignung von LEV als Substitution für alle Pkw-Fahrten einer Person während eines ganzen Jahres werden dabei nicht untersucht. Zukünftige Analysen zur potenziellen Reduzierung des Pkw-Bestands würden sinnvollerweise berücksichtigen, dass in einem Haushalt ein Pkw auch dann durch ein LEV ersetzt werden könnte, wenn einzelne Fahrten die Nutzung anderer Verkehrsmittel erforderlich machen. Für solche Fahrten könnten beispielsweise andere Verkehrsmittel wie die Bahn oder ein gemieteter bzw. geliehener Pkw verwendet werden. Auch Fragen der Bereitschaft zur LEV-Nutzung werden bei dieser Studie nicht einbezogen. Es liegt auf der Hand, dass die Bereitschaft zur LEV-Nutzung und damit einer zumindest teilweisen Realisierung des Potenzials von LEV umfangreiche Maßnahmen erfordert, die den Umstieg von großen und schweren Fahrzeugen auf LEV bzw. Feinmobile im Allgemeinen fördern.

Diese Studie ist daher als ein erster Schritt zu sehen, der die Grundlage für künftige Arbeiten zur Bewertung von Ansätzen und Hindernissen für die Realisierung des Emissionsminderungspotenzials von LEV bildet. Zukünftige Arbeiten sollten detailliert untersuchen, inwiefern sich das Potenzial durch ein verändertes Mobilitätsverhalten, Sharing-Angebote etc. erhöhen könnte, welche Maßnahmen die Umsetzung des Substitutionspotenzial unterstützen können, welche Nachteile mit einer erhöhten Nutzung von LEV einhergehen könnten und wie diese minimiert werden können.

4.4.2. LEV-Kategorien

In der Studie LEV4Climate wird ein Set von neun LEV-Kategorien für die Abschätzung der Substituierbarkeit von Pkw-Fahrten mit LEV verwendet. Für jede Kategorie wurde ein exemplarisches

LEV-Modell, das bereits auf dem Markt erhältlich ist oder dessen Markteintritt für 2022 angekündigt war, zur Festlegung der technischen Parameter verwendet. Dabei werden die meisten Parameter ohne Anpassungen für die Analysen verwendet, wie z.B. das Gewicht, die technische elektrische Reichweite oder die Sitzplatzkapazität.

Einige Parameter für die Emissionsmodellierung (siehe [Kapitel 5.1](#)) können nicht eindeutig bestimmt werden, da z. B. bezüglich der Lebenslaufleistung für einige LEV-Kategorien aufgrund der geringen Produktionszahlen und kurzen Marktverfügbarkeit nicht ausreichend Daten vorliegen. Bei der Modellierung werden für diese Parameter Werte verwendet, die mit Fachleuten abgestimmt sind, wobei teils davon ausgegangen wird, dass aufgrund des technischen Fortschritts die Gesamtfahrleistung steigt. Die Auswahl der exemplarischen Modelle erfolgte auf Basis einer Marktanalyse, die die letztlich ausgewählten LEV-Kategorien umfasst und darüber hinaus weitere Kategorien beinhaltet.

In Abstimmung mit einem interdisziplinären DLR-Projektteam und beratenden Fachleuten aus Wissenschaft und Industrie wurde eine Auswahl von Kategorien und einem jeweiligen exemplarischen Fahrzeugmodell getroffen, die darauf abzielte,

- (a) ein breites Spektrum an Fahrzeugeigenschaften abzudecken und damit verschiedene Anwendungsfälle abzudecken;
- (b) eine Auswahl zu treffen, die die Heterogenität der LEV-Kategorien und -Modelle insgesamt abbildet;
- (c) die Anzahl von Kategorien und damit kommunizierbare und einprägsame Ergebnisse zu schaffen sowie den Modellierungsaufwand zu begrenzen; und
- (d) Modelle mit voraussichtlich geringen CO_{2eq}-Emissionen auszuwählen, z. B. Modelle mit einer Batteriekapazität, die für eine alltagstaugliche Reichweite ausreicht, aber nicht viel höher ist.

Tabelle 10 zeigt die gewählten Kategorien und eine Auswahl von Modellparametern.

Klasse	Kategorie	Max. Geschwindigkeit in km/h*	Nutzung von Kraftfahrstraßen	Max. Personenanzahl	Technische elektrische Reichweite in km**
XXS	E-Scooter	20	nicht erlaubt	1	65
	Pedelec	25	nicht erlaubt	1	120
	Lastenrad	25	nicht erlaubt	1 (+3 Kinder)	70
XS	Speed Pedelec	45	nicht erlaubt	1	70
	Moped	45	nicht erlaubt	2	100
	Motorrad	120	erlaubt	2	130
S	Microcar 45	45	nicht erlaubt	2	110
	Microcar 90	90	erlaubt	2	200
	Microcar 125	128	erlaubt	3	256

* eines exemplarischen Modells **Herstellerangaben für exemplarische Modelle

Tabelle 10: Merkmale der betrachteten LEV.

4.4.3. Analysekriterien

Die Substituierbarkeit von Pkw-Fahrten durch LEV wird, wie oben erwähnt, über einen Abgleich von Wegecharakteristika mit Parametern exemplarischer Fahrzeugmodelle ermittelt. Mit Blick auf relevante Faktoren der Eignung eines Fahrzeugs für eine Fahrt und unter Berücksichtigung verfügbarer Daten zu Wegen wurden folgende Kriterien gewählt:

- Weglänge,
- Anzahl der reisenden Personen,
- Wegezweck,
- Nutzung von Kraftfahrstraßen,
- Alter des Fahrers,
- Wetterbedingungen und
- Beeinträchtigungen von reisenden Personen.

Für jedes Kriterium und jede Fahrzeugkategorie wurde jeweils ein Wert festgelegt, der zu erfüllen ist, damit eine Fahrt als substituierbar identifiziert wird. Einen Auszug der Kriterien zeigt Tabelle 10. Die relevante Weglänge beschreibt die Strecke, von der angenommen wird, dass sie mit einem LEV pro Tag plausibel gefahren werden kann, sie ist niedriger als die technische elektrische Reichweite. Da alltägliche Wege selten unabhängig voneinander sind, sondern meist zu Wegekettens eines Individuums gehören, wurde die Substituierbarkeit nicht nur für einzelne Wege, sondern auch auf der Ebene der zugehörigen Wegekette geprüft. Da die im verwendeten Datensatz (siehe unten) erhobenen Fahrten meist am selben Ort beginnen und enden, können sie als Rundfahrten betrachtet werden.

Die für jede Fahrt angegebene Personenzahl wird mit der Anzahl verfügbarer Sitzplätze der LEV verglichen. Dabei wird auch berücksichtigt, ob Erwachsene oder Kinder mitfahren, was die Eignung der Kategorien Lastenrad, Moped und Motorrad beeinflusst. Hinsichtlich der Fahrtzwecke werden einige beruflichen Fahrten sowie andere, die dem Einkaufen und der Begleitung/Beförderung weiterer Personen gewidmet sind, ausgeschlossen und als ungeeignet für LEV eingeschätzt.

Hinsichtlich der Witterungsbedingungen werden starker Regen, Schneefall oder vereiste Straßen als Ausschlusskriterien für zweirädrige Fahrzeugen definiert. Die Nutzung von Zweirädern wird auch durch das Alter des Fahrers eingeschränkt, wobei ein Höchstalter von 70 Jahren für diese Art von Fahrzeugen in die Analyse aufgenommen wurde. Gehbehinderungen sind ein weiteres Ausschlusskriterium für die Nutzung von zweirädrigen LEV. Ansonsten wurde davon ausgegangen, dass Personen mit Fahrerlaubnis für einen Pkw auch ein LEV fahren können. Bei der Nutzung der verschiedenen Straßenkategorien wird die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit der jeweiligen LEV berücksichtigt. Diese muss mindestens 60 km/h betragen, damit ein Fahrzeug in Deutschland Kraftfahrstraßen und Autobahnen nutzen darf.

	Relevante Reichweite * in km (Hin- und Rückfahrt)	Anzahl Personen	Straßen- kategorie	Max. Alter Fahrer in Jahren	Wetter- bedingungen	Körperliche Einschrän- kungen (Eignung)
E-Scooter	8	1				
Pedelec	30		keine Kraft- fahrstraßen	18-70	Alle, ohne Starkregen, Schneefall oder vereiste Straßen	keine
Lastenrad	30	1 + 3 Kinder				
Speed Pedelec	60	1				
Moped	60	2 (keine Kinder)				
Motorrad	90		alle			
Microcar 45	80	2	keine Kraft- fahrstraßen	18-99	alle	Gehbehin- derungen möglich
Microcar 90	140					
Microcar 125	140	3	alle			

* Die relevante Reichweite definiert eine Rundweg-Länge, die mit einem entsprechenden LEV auf der Grundlage von Literatur und Experteneinschätzungen gut fahrbar ist. Sie ist kürzer als die technische elektrische Reichweite.

Tabelle 11: Kriterien für die Substituierbarkeit von Pkw-Fahrten (Auszug)

4.4.4. Substitutionspotenzial

In Deutschland werden jeden Tag fast 111 Millionen Fahrten mit dem Pkw unternommen (eigene Berechnung basierend auf MiD 2017). Die im Rahmen der LEV4Climate Studie durchgeführte Datenanalyse zeigt, dass etwa 84 Millionen bzw. 76 % der Pkw-Wege durch die in dieser Studie betrachteten Feinmobile ersetzt werden könnten (siehe Abb. 31). Betrachtet man die Verkehrsleistung, so summieren sich die täglichen Pkw-Fahrten auf fast 1,8 Milliarden Fahrzeugkilometer, von denen rund 881 Millionen Kilometer oder 50 % durch die genannten LEV zurückgelegt werden könnten.

Abb. 31: Substitutionspotenzial von Pkw-Fahrten durch LEV (links) und zugehörige ersetzbare Pkw-Kilometer (rechts)

Abbildung 31 zeigt für jede LEV-Kategorie in Verbindung mit ihrer Zuordnung zur jeweiligen G-Klasse, welcher Anteil der Pkw-Fahrten und Fahrleistung ersetzt werden könnte. Das hier aufgezeigte Gesamtpotenzial setzt sich aus allen Fahrten, die durch mindestens eine LEV-Kategorie ersetzt werden könnten, zusammen.^{lxx} Dabei können gewisse Pkw-Fahrten von mehreren LEV-Kategorien ersetzt werden, sodass das Gesamtpotenzial nicht gleich der Summe der einzelnen Potenziale ist.

Die Substitutionspotenziale sind je nach Fahrzeugkategorie sehr unterschiedlich: Der E-Scooter ist das kleinste betrachtete Fahrzeug und könnte 6 % aller Pkw-Fahrten ersetzen. Aufgrund der Kürze der ersetzbaren Fahrten liegt das Potenzial der ersetzbaren Fahrleistung allerdings nur bei rund 1 %. Das Pedelec bietet ein beträchtliches Potenzial von 27 % ersetzbarer Fahrten. Das Speed Pedelec könnte 37 % aller Pkw-Fahrten ersetzen und das Motorrad mehr als die Hälfte aller Fahrten (53 %). Die vierrädrigen Microcars bieten Eigenschaften, die einem kleinen Pkw recht ähnlich sind. Das Microcar 125 bietet im Vergleich zu allen Modellen die passendsten Eigenschaften für eine mögliche Substitution von Pkw-Fahrten, sodass sein Substitutionspotenzial (75 %) nahe am gesamten Substitutionspotenzial für alle LEV liegt. Nur das Lastenrad übertrifft das Microcar 125 in einer Eigenschaft, denn es bietet die Möglichkeit bis zu drei Kinder zu befördern, ist bezüglich seiner anderen Eigenschaften jedoch für viele Fahrten nicht geeignet, die ein Microcar übernehmen kann. Bei den Microcars liegt auch der Anteil der ersetzbaren Verkehrsleistung mit rund 50 % sehr hoch, da ihre Eigenschaften bezüglich der Nutzung denen eines Pkw innerhalb der LEV-Kategorien am ähnlichsten sind.

Insgesamt besteht mit einem Substitutionspotenzial von 76 % aller Pkw-Fahrten und 50 % der Fahrleistung ein erhebliches Potenzial für LEV, Pkw bei täglichen Fahrten in Deutschland zu ersetzen. Abgesehen von bestimmten Eigenschaften einzelner LEV-Modelle, die mit denen eines Pkw vergleichbar sind, sind Gründe für das hohe Potenzial der hohe Anteil kurzer Strecken bei den täglichen Pkw-Fahrten und die vergleichsweise geringe Auslastung der Pkw in Deutschland: Mehr als 80 % aller Pkw-Fahrten in Deutschland sind kürzer als 20 km und mehr als die Hälfte der Pkw-Fahrten werden ohne Begleitung unternommen (eigene Berechnung basierend auf MiD 2017^{lxxi}).

4.5. Realisierung des Substitutionspotenzials

So wünschenswert eine Realisierung des Potentials der Feinmobilität zur Substitution von Pkw-Fahrten ist, so dürfte diese Realisierung nicht ohne weitere Interventionen möglich sein.

Will man bestehendes Mobilitätsverhalten verändern und die dazu wirksamen Maßnahmen bestimmen, so müssen die verhaltensbestimmenden Faktoren betrachtet werden. Die verkehrs- und sozialwissenschaftliche Begleituntersuchung zum ersten deutschen Modellvorhaben „Fahrradfreundliche Stadt“, deren Ausgangsfrage war, warum so viele Menschen für ihre Wege nicht das Fahrrad benutzen, wendete den *Situationsansatz* an. „Der einzelne Weg ist jedoch nicht nur in das Aktivitätenprogramm eines Individuums und seines sozialen Umfeldes eingebunden, sondern auch in einen übergeordneten situationalen Kontext. Hierzu zählen Verkehrsangebot, Gelegenheitspotenzial der städtischen Umwelt, individuelle Freiräume bzw. Zwänge und relevante gesellschaftliche Werte, Normen und Meinungen. Dabei gelten diese Rahmenbedingungen natürlich gleichermaßen für die Realisierung von Wegen und Wegekettten, wie auch von Aktivitätsmustern und Aktivitätenprogrammen.“ „Zur Erklärung der Verkehrsmittelwahl werden grundsätzlich alle Variablen

herangezogen, die im jeweiligen individuellen Fall erklärungsrelevant sind.“ Bei dem erwähnten Modellvorhaben waren dies:

- Objektive Wahlmöglichkeit eines Fahrrades,
- Sachzwänge, die gegen die Nutzung des Fahrrads oder eines anderen Verkehrsmittels sprechen,
- Wichtigkeit und Perzeption streckenbezogener Merkmale,
- Wichtigkeit und Perzeption von Komfort und Service,
- Wichtigkeit und Perzeption der Fahrtzeit und
- subjektive Disponiertheit gegenüber dem Fahrrad.

Die Faktoren wurden in den Modellstädten Detmold und Rosenheim eingehend untersucht, um die geeigneten Maßnahmen zu bestimmen, mit denen die Bürger zum Umstieg vom Auto auf das Fahrrad motiviert werden sollten.^{lxxii}

Was seinerzeit beispielhaft für die Fahrradnutzung in zwei Städten sozialwissenschaftlich untersucht wurde, müsste heute für die Nutzung von Feinmobilen sowohl generell als auch für interessierte Gemeinden ortsspezifisch ermittelt werden; letzteres, weil es örtlich verschiedene Mobilitätskulturen und unterschiedliche Rahmenbedingungen wie z.B. die jeweilige Raum- und Siedlungsstruktur gibt.

Beiträge zu den oben unterschiedenen Variablen der Verkehrsmittelwahl liefert das vorliegende Werk in den Kapiteln [3.3](#), [3.4](#) und [7.5](#) zur praktischen Verfügbarkeit von Feinmobilen, Kapitel [4.4.1-4.4.4](#) über das Substitutionspotenzial von Pkw-Fahrten, Kapitel [6](#) zur Infrastruktur für Feinmobilität sowie Kapitel [7.6](#) über Kommunikation, Kapitel [7.7](#) über die Rolle von Erleben und Erfahren sowie Kapitel [7.8](#) über finanzielle Anreize.

5. Wirkungen von Feinmobilität

Motorisierter Verkehr verursacht in der Regel negative Wirkungen auf Umwelt und Klima sowie Stadt- und Aufenthaltsqualität. In diesem Zusammenhang kann davon ausgegangen werden, dass der Einsatz von Feinmobilen im Gegensatz zur Nutzung des herkömmlichen Pkw in vielerlei Hinsicht vorteilhaft ist. Diese These wird in diesem Kapitel durch entsprechende Daten und Berechnungen untersucht.

Um eine solide und fachliche Daten- und Argumentationsbasis zu schaffen, die die Wirkungen von Feinmobilität im Vergleich zur Automobilität verdeutlichen kann, wurden der deutsche Kfz-Fahrzeugbestand des Jahres 2023 sowie exemplarisch ausgewählte Feinmobile nach folgenden Wirkungen ausgewertet:

- spezifische Energieverbräuche beim Betrieb,
- THG-Emissionen bei der Nutzung,
- THG-Emissionen des gesamten Lebenszyklus,
- Flächeninanspruchnahme.

Außerdem wird bezüglich der Größe von Feinmobilen auf die qualitativen Wirkrichtungen weiterer lokaler Emissionen, wie

- Schadstoffemissionen aus Verbrennungsvorgängen,
- Schadstoffemissionen aus Nicht-Verbrennungsvorgängen und
- Lärmemissionen

eingegangen. Zudem wird die Verkehrssicherheit in Abhängigkeit der Fahrzeuggröße diskutiert.

Methodisches Vorgehen

Mithilfe des Datenangebots des Forschungsdatenzentrums des KBA zum Bestand im Zentralen Fahrzeugregister (ZFZR) und Daten ausgewählter Feinmobile konnte eine detaillierte Analyse des deutschen Fahrzeugbestands vorgenommen werden. Insbesondere spezifische Energieverbräuche beim Betrieb, lokale Emissionen (insbesondere CO₂; eingeschränkt auch NO_x, Feinstaub und Lärm) und die Flächeninanspruchnahme des Automobil- und Feinmobil-Bestands konnten im Hinblick auf die G-Klassen und die einzelnen Wirkungen untersucht werden.

Das Kapitel [5.2](#) greift auf Ergebnisse der vom DLR durchgeführten Studie „LEV4Climate“ zurück. Die dort beschriebene Methodik weicht aufgrund einer unterschiedlichen Zielsetzung der Untersuchung von der hier beschriebenen Methodik ab.

Die Datenlage für Pkw innerhalb des Datensatzes des KBA ist sehr umfangreich. Im Gegensatz dazu fehlen Daten zu Feinmobilen mit Ausnahme des Kraftradbestands vollständig. Deshalb wird für Feinmobile im Bestand auf andere Datenquellen und Referenzfahrzeuge zurückgegriffen und der Gesamtfahrzeugbestand des KBA ausschließlich für Pkw untersucht. An den Stellen, an denen auf die KBA-Daten zu Krafträdern zurückgegriffen wird, steht ein entsprechender Hinweis.

Für einen sinnvollen Vergleich der Grobmobilität mit der Feinmobilität werden für alle bisher gängigen Fahrzeugtypen der Feinmobilität (E-Scooter, Fahrrad, Pedelec, S-Pedelec, Lastenrad und die L1e bis L7e-Klassen nach EG-Fahrzeugklassen) Referenzfahrzeuge gewählt, nach ihrer Raumnahme in die G-Klassen eingeteilt und nach dem untersuchten Wirkungsindikator gereiht, um in der Auswertung sinnvolle Spannen je G-Klasse angeben zu können. Die Wahl der Referenzfahrzeuge erfolgte auf Basis der Zulassungszahlen und/oder einer Abschätzung, wie gut das gewählte Fahrzeug die entsprechende Klasse repräsentiert. Wenn es möglich war, wurden zur besseren Vergleichbarkeit dieselben Fahrzeugmodelle untersucht, die auch der DLR-Studie in den Kapiteln [4.4](#) und [5.2](#) zugrunde liegen. Damit geben die Spannen in den Auswertungsergebnissen für Feinmobile jeweils das Minimum und Maximum der untersuchten Fahrzeuge wieder (in den Abbildungen als blaue Balken dargestellt).

Die Auswahl von Referenzfahrzeugen begründet sich i. W. durch die jeweilige Datenverfügbarkeit. Daher müssen in begründeten Einzelfällen zusätzliche Vergleichsfahrzeuge zur Bestimmung der Spannen herangezogen werden. Dies wird im Text entsprechend verdeutlicht.

Für die Spannen der G-Klassen, die auf den Daten des KBA-Datensatzes basieren, werden jeweils das 10%- und 90%-Perzentil der relevanten Pkw in Bezug auf den jeweils untersuchten Wirkungsindikator angegeben (in den Abbildungen als schwarze Balken dargestellt).

Der Datensatz des KBA wurde zu Auswertungszwecken in geringem Umfang angepasst: Alle Datensätze von Fahrzeugen, die nicht zulassungsfähige Längen, Breiten und Höhen nach § 32 StVZO oder eine Raumnahme von unter 4,5 m³ aufwiesen (unter G-Klasse S), wurden aus Plausibilitätsgründen aus dem Datensatz entfernt.

Da in den Kapiteln [5](#) und [6](#) der Raumnahme eine Verrechnung der Breiten inklusive Außenspiegel zugrunde gelegt wird, die Breiten im Datensatz des KBA (angegeben als Mindestbreite und Maximalbreite) hingegen ohne Außenspiegel angegeben werden, wird eine zusätzliche Breite von 15 cm ab Mindestbreite als Minimalaufschlag berechnet. Anschließend wird zur Berechnung der Raumnahme der höhere Wert von Maximalbreite nach KBA oder Breite mit Außenspiegel (Mindestbreite +15 cm) benutzt. Dies ist ein sehr konservativer Aufschlag, der eine Überschätzung der tatsächlichen mittleren Breite verhindert.

5.1. Energieverbrauch beim Betrieb

Vorwiegendes Bestreben der aktuellen Verkehrspolitik ist die Antriebswende im MIV weg vom Verbrenner hin zur emissionsfreien E-Mobilität. Gleichzeitig ist es das aktuell anvisierte Ziel des Bundes, bis zum Jahr 2030 80 % des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien bereitzustellen.^{lxxiii} Das Netz wird durch die Umstellung von zentraler zu dezentraler Einspeisung hochgradig belastet.^{lxxiv} Hinzu kommen die prognostizierten Mehrbedarfe anderer Sektoren wie Haushalte und Industrie durch Wärmepumpen und Elektrolyse-Verfahren.^{lxxv} Hierbei könnte der Verzicht auf große Pkw und eine Hinwendung zu feineren Bewegungsmitteln auch langfristig deutliche Energieeinsparpotenziale und lokale Netzentspannungen ermöglichen.

Mithilfe des Datensatzes des KBA und der eingangs vorgestellten Methodik soll in Kapitel 5.1 ein vergleichender Blick auf den Energieverbrauch beim Betrieb* über alle G-Klassen hinweg geworfen werden. Es soll aber nicht nur der Energieverbrauch von E-Fahrzeugen untersucht werden, sondern auch der konventioneller Fahrzeuge bedacht werden, denn im Automobilbereich verfügen die meisten Pkw in Deutschland 2023 noch über einen Benzinmotor (62,7 %), gefolgt von mit Diesel betriebenen Pkw (29,6 %). Folglich machen alle anderen Antriebsformen (inklusive der Hybriden) nur 7,7 % des Gesamtbestandes der Pkw aus.^{lxxvi}

Grundsätzlich zeigt sich der Energieverbrauch beim Betrieb von Bewegungsmitteln insbesondere auf drei Wirkungsebenen. Bei muskelbetriebenen Bewegungsmitteln ist der Energieaufwand der Fahrenden entscheidend, bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren ist es der Kraftstoffverbrauch, und bei elektrisch angetriebenen Bewegungsmitteln ist es der Strombedarf. Zusätzlich gibt es noch hybride Antriebsformen, meist entweder mit einer Kombination aus Verbrenner- und Elektroantrieb oder Muskelbetrieb und Elektroantrieb. Die üblichsten hybriden Bauformen von Pkw weisen einen Verbrennungsmotor (Diesel oder Benzin) in Kombination mit einem Elektromotor auf. Der Elektromotor wird dabei von einer Batterie gespeist. Bei größeren Batteriespeicherkapazitäten inklusive der Möglichkeit des externen Aufladens spricht man von sogenannten „Plug-In-Hybriden“.

Vergleicht man die Antriebsarten je G-Klasse, ist besonders auffällig, dass der Dieselmotor für Pkw der G-Klassen S und M kaum Verwendung findet, hingegen für die größeren G-Klassen die absolut am häufigsten vertretene Antriebsart ist (s. Abbildung 32).

Feinmobile sind vergleichsweise weitaus häufiger elektrisch angetrieben. Vereinfacht werden in der Abbildung 32 nur (teil-)motorisierte und statistisch erhobene Bewegungsmittel untersucht. Daher zählen auch Pedelecs mit elektrischer Tretunterstützung zur G-Klasse XS und zu den BEV (gelb). Konventionelle Fahrräder und sonstige Bewegungsmittel ohne Motor werden hierbei nicht betrachtet, und als (Plug-In-) Hybride dargestellte Fahrzeuge sind in diesem Fall Pkw mit einem E-Motor und einem konventionellen Verbrennungsmotor (Datenstand 2022).

* Aus Gründen der Lesbarkeit und zur Nutzung gebräuchlicher Begriffe wird in diesem Kapitel von Energieverbrauch gesprochen. Thermodynamisch richtig wäre jedoch die Verwendung von Energiebedarf und -umwandlung.

Abb. 32: Verteilung der Antriebsarten je G-Klasse nach KBA (Pkw), ZIV (Fahrräder) und GDV (E-Scooter)

In diesem Kapitel werden sowohl der Strombedarf von elektrisch betriebenen Pkw der gesamten Feinmobilität und der Klassen S - XXL als auch der Kraftstoffverbrauch für Pkw und einige Feinmobile untersucht. Die Untersuchung des Kraftstoffverbrauchs wurde für die zwei gängigsten Kraftstoffsorten Benzin und Diesel unterteilt. Auf eine genauere Untersuchung zum Energieaufwand bei reinem Muskelbetrieb bzw. zu Dieserverbräuchen von Feinmobilen wurde aufgrund des Fehlens von Daten verzichtet. Sofern Hybride jeglicher Form oder Wasserstofffahrzeuge im Betrieb eindeutig einer Antriebsart (beispielsweise rein elektrische Fahrt) zugeordnet werden konnten, wurden diese mituntersucht. Ansonsten werden diese aufgrund der unterschiedlichen Testverfahren oder des nicht eindeutigen Energieverbrauchs von der Untersuchung ausgeschlossen.

Dem KBA-Datensatz liegen die Messwerte nach dem weltweit harmonisierten Testverfahren für leichte Nutz-/Kraftfahrzeuge zugrunde (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure, WLTP). Das WLTP ist ein 2017 eingeführtes Prüfverfahren, welches den früheren „neuen europäischen Fahrzyklus“ (NEFZ) ersetzt hat und im Vergleich zum Fahrverhalten im Normalbetrieb für realitätsnahe Ergebnisse auf dem Prüfstand sorgen soll.^{lxvii} Demnach gehen in diese Auswertung auch nur Fahrzeuge ein, die für ihre Zulassung nach 2017 mit dem WLTP-Verfahren gemessen wurden. Zur Auswertung der Daten für die Feinmobile wurde nach der eingangs erläuterten Methodik vorgegangen.

Wie der folgenden Abbildung 33 zu entnehmen ist, verbrauchen größere Elektro-Fahrzeuge tendenziell deutlich mehr Strom. Die Untersuchung unterschiedlichster Feinmobile aller bisheriger Zulassungs- und Klassifizierungskategorien ergibt, dass sich der Stromverbrauch der meisten Fahrzeuge der G-Klasse S zwischen ca. 30 und 120 Wh/km, der G-Klasse XS zwischen 0 und 85 Wh/km und der G-Klasse XXS zwischen 0 und 10 Wh/km bewegt. Die Stromverbräuche der G-Klassen XXS und XS beinhalten dabei auch hybride Antriebsformen mit Elektro- und Muskelbetrieb. Für Pkw ergibt sich ein mittlerer, von Klasse zu Klasse stetig ansteigender Stromverbrauch von ca. 150 Wh/km (Klasse M) bis knapp 250 Wh/km (Klasse XXL).

Abb. 33: Spannen des elektrischen Energieverbrauch

Die Spreizung der 10- und 90 %-Perzentile von Fahrzeugen der G-Klassen L bis XXL weist darauf hin, dass die Angebotsvielfalt an verschiedenen Modellen – vor allem in Hinblick auf die technische Ausrüstung – mit der Pkw-Größe deutlich zunimmt.

Auffällig ist, dass Automobile der G-Klasse S weniger effizient erscheinen als jene der G-Klasse M. Dabei ist jedoch zu beachten, dass in der G-Klasse S mit ca. 50.000 Fahrzeugen nur gut ein Sechstel so viele BEV zugelassen sind wie in der G-Klasse M und es sich dabei mit einem Anteil von 98,7 % um zwei Bauserien des Daimler/Mercedes-Benz Smart handelt.

Der Kraftstoffverbrauch von Pkw wird im Datensatz des KBA nicht eigenständig festgehalten. Allerdings ergeben die chemischen Prozesse bei der Verbrennung von Kraftstoffen feste Umrechnungsfaktoren* von Kraftstoffverbrauch zu CO₂-Emissionen.^{lxxviii} Daher kann von den im Datensatz festgehaltenen CO₂-Emissionen nach WLTP (s. [Kapitel 5.3](#)) und Antriebsarten der Pkw auf deren Kraftstoffverbrauch zurückgeschlossen werden. Untersucht werden nur Fahrzeuge, die ausschließlich einen Kraftstoff verarbeiten. Hybride, deren THG-Emissionen nicht eindeutig nur einem Antriebsstrang zugeordnet werden können, werden daher nicht berücksichtigt.

Diesel-Pkw, die nach dem WLTP-Verfahren getestet werden, sind in der G-Klasse S deutschlandweit so gut wie nicht vorhanden (N = 90). Zudem sind auch Krafträder bis auf wenige Sonderbauten fast ausschließlich mit Benzinmotor ausgerüstet. Lediglich Mopedautos der EG-Klasse L6e mit 6 kW für die Führerscheinklasse AM sind auf dem Markt erhältlich. Ihre Verbräuche bzw. THG-Emissionen sind jedoch im KBA-Datensatz nicht hinterlegt. Ihr Verbrauch wird regelmäßig mit 3 bis 4 l Diesel pro 100 km angegeben (Herstellerangaben). Daher wird auf eine Darstellung der G-Klassen XXS und XS sowie der KBA-Daten für die G-Klasse S verzichtet.

* Je Liter Benzin werden bei der Verbrennung ca. 2,37 kg CO₂ freigesetzt, je Liter Diesel sind es 2,65 kg CO₂.

Abb. 34: Spannen des Dieserverbrauchs je G-Klasse

Es zeigt sich das erwartbare Bild, dass mit zunehmender Größe der Kraftstoffverbrauch deutlich steigt. Insbesondere die G-Klasse XXL weist einen überproportionalen Verbrauch auf. Ähnlich wie bei den elektrisch betriebenen Pkw ist auch hier die größer werdende Spreizung der 10- und 90 %-Perzentile hin zu den großen G-Klassen sichtbar (Abbildung 34).

Für einen Vergleich der Pkw mit der Feinmobilität bei den mit Benzin angetriebenen Bewegungsmitteln wurden für die G-Klasse S zusätzliche Krafträder mit Benzinmotor der EG-Klassen L1e bis L7e untersucht und verglichen. Die relativ große Spreizung der Spanne in der G-Klasse XS ergibt sich daraus, dass es auf der einen Seite einen vergleichsweise großen Markt für leistungsstarke und verbrauchsintensive Sport- und Rennmotorräder sowie auf der anderen Seite vor allem für das Berufs-Pendeln ausgelegte Leichtkrafträder mit geringen Verbräuchen gibt.

Motorräder oder Mini-Bikes, die in die G-Klasse XXS fallen würden, sind äußerst selten und bedienen nur im minimalen Umfang alltägliche Wegezwecke. Sie wurden daher nicht untersucht. Weitere Feinmobile der G-Klasse S im Sinne von Minicars, die nicht im Datensatz des KBA enthalten sind, wurden ebenfalls nicht berücksichtigt, da sie, wie weiter oben erläutert, zumeist entweder elektrisch oder per Dieselmotor angetrieben sind.

Abb. 35: Spannen des Benzinverbrauchs je G-Klasse (XS MIN/MAX nach www.adac.de)

Für den Verbrauch von Benzin zeigt sich in Abbildung 35 für die Fahrzeuge der G-Klassen M bis XXL ein ähnliches Bild wie für die mit Diesel betriebenen Fahrzeuge (Abbildung 34).

Pkw mit Benzinmotor verbrauchen im Mittel 20 bis 30 % mehr Kraftstoff als vergleichbar große Fabrikate der jeweils selben G-Klasse mit Dieselmotor. Dies ist auf die höhere Energiedichte des Dieselmischs wie auch auf die stärkere Verdichtung beim Verbrennungsvorgang zurückzuführen. Der Dieserverbrauch von Pkw der G-Klasse XXL hebt sich allerdings noch stärker von dem der Pkw der G-Klasse XL ab.

5.2. THG-Emissionen im Lebenszyklus

Von Simone Ehrenberger, Mascha Brost und Laura Gebhardt

Das folgende Kapitel ist in Zusammenarbeit mit den Instituten für Fahrzeugkonzepte sowie für Verkehrsforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) entstanden. Für die Inhalte zeichnen Simone Ehrenberger, Mascha Brost und Laura Gebhardt verantwortlich. Für eine bessere Verständlichkeit des Textes werden die von den Untersuchungen in Kapiteln 5.1 und 5.3-5.7 abweichende Methodik und Ergebnisse innerhalb dieses Kapitels behandelt.

Die Originalquelle zur Studie LEV4Climate ist zu finden unter: [verkehrsforschung.dlr.de]

LEV bieten das Potenzial, große und schwere Fahrzeuge zu ersetzen und damit Treibhausgasemissionen (THG) und lokale Schadstoffe zu reduzieren. Darüber hinaus können Einsparungen auch durch den Ersatz leichter und kleiner Fahrzeuge erzielt werden, falls diese mit fossilen Kraftstoffen betrieben werden wie beispielsweise benzinbetriebene Mopeds. Potenzial zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen besteht sowohl mit Blick auf die Produktion wie auch auf die Nutzung der Fahrzeuge.

LEV besitzen einen geringen Energieverbrauch während der Nutzung, was sich einerseits aus der hohen Effizienz elektrischer Antriebe und andererseits aus dem geringen Fahrzeuggewicht, kleinen Abmessungen sowie in der Regel niedrigen bauartbedingten Höchstgeschwindigkeiten im Vergleich mit dem Pkw ergibt. Aufgrund dieser Eigenschaften entstehen weniger Treibhausgasemissionen bei Fahrten mit LEV im Vergleich zu Pkw mit beliebigem Antrieb, also auch im Vergleich mit batterieelektrischen Pkw.

Besonders hoch ist das Einsparpotenzial bei Ersatz von Fahrten mit Pkw mit Verbrennungsantrieb.^{lxxxix} Auch bei der Produktion von LEV entstehen weniger Treibhausgasemissionen als bei großen und schweren Fahrzeugen, da weniger Ressourcen (Material und Energie) im Vergleich zu batterieelektrischen Fahrzeugen benötigt werden. Dies gilt insbesondere für die Traktionsbatterien, die einen großen Anteil am Verbrauch von kritischen Rohstoffen und an den produktionsbedingten Emissionen haben und bei LEV im Allgemeinen viel kleiner sind als bei Pkw.

Die gewichtete durchschnittliche Batteriekapazität von batterieelektrischen Pkw, die im Jahr 2021 in Deutschland zugelassen wurden, liegt bei 50 kWh (Analyse auf Basis von KBA-^{lxxx, lxxxi} und ADAC^{lxxxii} Daten). LEV sind dagegen typischerweise mit kleinen Batterien von ca. 5 bis 15 kWh für größere LEV-Kategorien (z.B. L5e, L6e, L7e, Herstellerangaben) ausgestattet, und die Batteriekapazitäten kleinerer LEV wie Pedelecs und Mopeds sind noch deutlich geringer.

5.2.1. Methodisches Vorgehen und Datenbasis

Die Quantifizierung der THG-Emissionen von Fahrzeugen – und damit auch von LEV – sowohl während der Nutzungsphase als auch während der Produktion erfordert eine Lebenszyklusanalyse (LCA). Diese Methode zur Abschätzung von Umweltauswirkungen eines Produkts folgt einer standardisierten Vorgehensweise, deren Grundlagen in den Normen DIN EN ISO 14040^{lxxxiii} und 14044^{lxxxiv} festgelegt sind.

Ein erforderlicher Schritt zur Abschätzung der Umweltwirkungen ist die Erfassung aller Stoff- und Energieströme eines Produktsystems, also im vorliegenden Fall der Herstellung und Nutzung von LEV und den Vergleichsfahrzeugen. Allerdings stellt der Mangel an Daten und Forschungsergebnissen zu neuen LEV-Typen und -Modellen für Komponenten und Fahrzeugnutzungsverhalten eine Herausforderung für die Analyse der potenziellen Emissionsreduzierung dar.

Auf der Grundlage einer Analyse der derzeit verfügbaren LEV und Prototypen wurde für jede LEV-Kategorie ein Satz exemplarischer technischer Merkmale definiert (vgl. Tabelle 12). Reichweite und Batteriekapazität stellen nicht Obergrenzen für derzeitige Fahrzeuge dar, sondern zeigen typische Werte. Wie bei Pkw existiert auch bei LEV-Modellen innerhalb einer Kategorie eine große Bandbreite der technischen Parameter wie beispielsweise der Batteriekapazität.

	Max. Geschwindigkeit (km/h)	Technische elektrische Reichweite (km)	Batteriekapazität (kWh)	Gewicht (kg)	Stromverbrauch (kWh/100 km)	Gesamtlauflistung (km)
E-Scooter	20	65	0.6	20	0.8	16.000

Pedelec	25	120	0.4	25	0.3	50.000
Lastenrad	25	70	0.4	51	0.6	50.000
Speed Pedelec	25	70	1.2	29	1.7	70.000
Moped	45	100	2.7	100	2.7	70.000
Motorrad	120	130	8.5	231	7.7	100.000
Microcar 45	45	110	6.1	440	5.5	70.000
Microcar 90	90	200	14.4	571	7.2	160.000
Microcar 125	125	256	25	454	10.0	160.000

Tabelle 12: Parameter der LEV-Kategorien für die Emissionsberechnung

Die hier vorgestellte LCA-Analyse von LEV basiert auf der Modellierung der Treibhausgasemissionen (CO_{2eq}) aus der Produktion und der Fahrzeugnutzung von E-Scootern, Pedelecs, E-Mopeds und kleinen Vierradfahrzeugen. Die Wirkungsabschätzung erfolgte mit einer Material- und Energieflusssoftware und einer Datenbank für LCA-Daten (ecoinvent 3.7^{lxxxv}). Die Daten für die Fahrzeugeigenschaften und die Materialzusammensetzung der Fahrzeuge wurden aus verschiedenen Datenquellen entnommen. Für E-Scooter, E-Bikes, E-Mopeds und Motorräder haben verschiedene Studien die Produktion und Nutzung analysiert.^{lxxxvi,lxxxvii,lxxxviii,lxxxix,xc} Für Kleinstwagen sind weniger Informationen über derzeit verfügbare Fahrzeuge dieser Klassen verfügbar. Als Annäherung an die tatsächlichen Werte dieser Fahrzeuge wurden daher Daten zu kleinen E-Pkw an die technischen Merkmale der vierrädrigen LEV angepasst.^{xc}

Um die Emissionseinsparung gegenüber dem Lebenszyklus von Pkw zu berechnen, müssen die entsprechenden Informationen zu den THG-Emissionen aus der Fahrzeugherstellung und -nutzung einander gegenübergestellt werden. /miteinander abgeglichen werden.

5.2.2. Einsparung von Treibhausgasemissionen

Die Analyse der Emissionen aus der Herstellung der verschiedenen Fahrzeugklassen zeigt, dass die Batteriegröße und -kapazität eine entscheidende Rolle für die gesamten Treibhausgasemissionen spielen. Die Emissionen aus Batterien und Materialien stehen in direktem Zusammenhang mit der Batteriekapazität und dem Fahrzeuggewicht. Folglich verursachen gemäß der gewählten und angepassten Fahrzeugcharakteristika Microautos und Motorräder der Klassen S und XS absolut gesehen erheblich mehr Treibhausgasemissionen als kleinere LEV-Zweiräder der gleichen Klasse XS.

Die Kleinstwagen mit den größten Batterien (Microcar 125 km/h) haben in ihrer Produktionsphase etwa 16-mal höhere Treibhausgasemissionen als ein Pedelec. Mehr als die Hälfte dieser Emissionen stammen aus der Produktion der Antriebsbatterie. Vergleicht man die mit dieser Batterie mögliche technische elektrische Reichweite von über 250 km und die angenommene relevante Fahrstrecke von 140 km pro Tag, so birgt eine Optimierung der Batteriegröße in Abhängigkeit von der Fahrzeugnutzung ein gewisses Emissionsminderungspotenzial.

Bei einem Vergleich der Treibhausgasemissionen pro Kilometer ist die Gesamtfahrleistung der Fahrzeuge von großer Bedeutung, da sie die unterschiedlichen technischen Merkmale und den unterschiedlichen Nutzen der Fahrzeugtypen widerspiegeln. Zudem bedeutet eine höhere Lebenslaufleistung, dass sich die Emissionen aus der Fahrzeugherstellung über eine ausgedehntere Nutzung verteilen. Daher liegen aufgrund der höheren lebenslangen Fahrleistung des Microcars (90 km/h) und des Microcars (125 km/h) die Treibhausgasemissionen der Herstellung pro Kilometer näher an den kleineren LEV, die eine geringere lebenslange Fahrleistung haben (Abbildung 36).

Abb. 36: LEV-Treibhausgasemissionen pro Kilometer

Für die Nutzungsphase heutiger Pkw sind neben den direkten Emissionen der Kraftstoffverbrennung die indirekten Emissionen der Kraftstoff- und Stromversorgung entscheidend. Die Treibhausgasemissionen für den Strommix im Jahr 2022 betragen rund 500 g CO_{2eq} pro kWh.^{xcii} Im Vergleich zu den Emissionen aus der Verbrennung und Erzeugung fossiler Brennstoffe führen die Emissionen aus der Stromversorgung für den Betrieb von Elektrofahrzeugen zu geringeren Emissionen. Dies gilt für BEV im Vergleich zu anderen Antriebssträngen für den Pkw, aber auch für die LEV. Aufgrund ihres geringeren Energieverbrauchs für den Betrieb verursachen die LEV im ungünstigsten Fall etwas mehr als die Hälfte der Treibhausgasemissionen eines batterieelektrischen Pkw und weniger als ein Drittel der Emissionen konventioneller Benzin- oder Diesel-Pkw (Abbildung 37).

Abb. 37: LCA-Emissionen pro Kilometer von Mittelklasse-PKW (G-Klasse L)

Bei der Analyse der ersetzbaren Fahrten mit emissionsarmen LEV betragen die durchschnittlichen Treibhausgasemissionen der LEV (gewichteter Durchschnitt der ersetzten Fahrleistung) ca. 30 g CO_{2eq}/km einschließlich Fahrzeugherstellung. Dabei wird für die Substitution einer Pkw-Fahrt bei Ersetzbarkeit mit mehreren LEV-Kategorien jeweils diejenige mit den geringsten Treibhausgasemissionen pro Kilometer gewählt. Die durchschnittlichen Pkw-Emissionen von 217 g CO_{2eq}/km entsprechen der Zusammensetzung des heutigen Fahrzeugbestands. Aus dieser Differenz ergibt sich ein hohes Emissionsminderungspotenzial.

Mit dem ermittelten Fahrleistungssubstitutionspotenzial von 50 % (siehe [Unterkapitel 4.4.4](#)) ließen sich ca. 62 Mio. Tonnen CO_{2eq} pro Jahr einsparen (Abbildung 38). Hierbei werden sowohl die Emissionen der Fahrzeugnutzung als auch der Fahrzeugherstellung berücksichtigt. Bei einer Bewertung des Minderungspotenzials, das dem Verkehrssektor zugerechnet werden kann, können allerdings nur Emissionen auf der Basis von Tank-to-Wheel berücksichtigt werden. Die Analyse des Emissionsminderungspotenzials mit der Systemgrenze Tank-to-wheel führt zu Einsparungen von rund 45 Millionen Tonnen CO_{2eq} pro Jahr (Abbildung 38).

Insgesamt tragen alle LEV-Typen zu diesem Emissionsreduktionspotenzial bei, wobei das Potenzial für die Fahrzeuge der G-Klasse XXS vernachlässigbar gering ist. Die G-Klasse XS jedoch hat ein beträchtliches Potenzial, auch im Vergleich zu Fahrzeugen des G-Klasse S (Microcars), da die THG-Emissionen der XS-Klasse pro Kilometer deutlich geringer sind (Abbildung 38).

Abb. 38: Emissionsminderungspotenzial nach G-Klassifikation („Lebenszyklusemissionen“ umfassen Fahrzeugherstellung, Kraftstoff-/Stromerzeugung und Fahrzeugnutzung).

5.3. Lokale THG-Emissionen

Der vom Menschen verursachte THG-Ausstoß ist der wichtigste Treiber des Klimawandels. Im Jahr 2023 lagen die in Deutschland verursachten THG-Emissionen bei 674 Millionen t, davon hatte der Verkehrssektor einen Anteil von knapp 22 % mit rund 146 Millionen t.^{xciii}

Im Gegensatz zu den Feinmobilen, die mit Ausnahme der Motorräder und Mopeds bereits weitgehend elektrisch oder per Muskelkraft angetrieben werden, besteht der Pkw-Bestand in Deutschland im Jahr 2023 zu 98 % weiterhin aus Fahrzeugen mit Otto- oder Dieselmotor. Nur rund 2 % des Pkw-Bestandes sind rein elektrisch angetrieben; weitere 2 % sind Hybride in unterschiedlicher Form (konventionell oder Plug-in). Bei Neuzulassungen sind 2023 immerhin über 18 % der Pkw lokal emissionsfrei.^{xciv} Die Verbrennungstechnologie ist zwar effizienter als vor einigen Jahrzehnten, aber die erhöhte Fahrleistung des leistungsstärkeren Pkw-Bestandes verringert diesen Effekt erheblich.

In Abbildung 39 werden die THG-Emissionen der Neufahrzeuge der G-Klassen in Gramm pro Kilometer dargestellt, gemessen nach dem weltweit harmonisierten Testverfahren für leichte Nutz-/Kraftfahrzeuge (WLTP). Demnach gehen in diese Auswertung auch nur Fahrzeuge ein, die für ihre Zulassung nach 2017 mit dem WLTP-Verfahren gemessen wurden und einen Verbrennungsmotor besitzen. Zu beachten ist, dass hierbei die THG-Emissionen von mit Diesel und Benzin betriebenen Fahrzeugen gemeinsam untersucht worden (für eine getrennte Untersuchung s. [Anhang 9.4.2](#)).

Außerdem geben diese Angaben nur die lokalen THG-Emissionen ohne die Emissionen aus der Vorkette (Wheel to Tank/WTT) wider (s. dazu [Kapitel 5.2](#)).

Neben den nach dem alten Prüfverfahren getesteten Pkw wurde auch auf eine Auswertung von Hybriden jeglicher Art verzichtet. Dadurch werden insgesamt noch ca. 17 % des aktuellen Gesamt-Pkw-Bestandes untersucht. Das Prüfverfahren für Hybride weicht von dem für normale Verbrenner ab, und die tatsächlichen mittleren Emissionen je Kilometer bei Betrieb des Verbrennungsmotors sind nicht nachvollziehbar. Unter diesen Umständen ist insgesamt davon auszugehen, dass die tatsächlichen mittleren THG-Emissionen pro Kilometer für die G-Klassen jeweils unterschätzt werden.

Für einen Vergleich der Pkw der Klassen S-XXL und der Feinmobilität wurden abweichend von der anfangs beschriebenen Methodik zusätzliche Kraftfahrzeuge der EG-Klassen L1 bis L7e mit Benzinmotor und Kleinwagen mit Dieselmotor untersucht. Motorräder oder Mini-Bikes, die in die G-Klasse XXS fallen würden, sind äußerst selten, bedienen nur im minimalen Umfang alltägliche Wegezwecke und werden daher hier nicht betrachtet.

Es zeigt sich das erwartbare Bild, dass die Raumnahme bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor ein wesentlicher Bestimmungsfaktor für die THG-Emissionen ist. Auffällig sind die gegenüber der G-Klasse XL deutlich höheren Emissionen der G-Klasse XXL. Dieser Verlauf hängt direkt mit dem Kraftstoffverbrauch zusammen (vgl. [Kapitel 5.2](#)).

Abb. 39: Spannen der CO₂-Emissionen je G-Klasse

Überraschend scheint zunächst, dass die G-Klasse S im Mittel höhere Emissionen aufweist als die G-Klasse M. Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass gegenwärtig 80 % der Zulassungen der Verbrennerfahrzeuge in der G-Klasse S auf das Modell „Smart“ entfallen, das für seine Größe relativ hohe Emissionen aufweist.

Vergleicht man die Ergebnisse beispielsweise mit den zusätzlich untersuchten Feinmobilen, die auch bei den Kraftstoffverbräuchen Untersuchungsgegenstand sind, zeigt sich der erwartbare

„Abwärtstrend“ der Emissionen bei Verbrennern der jeweiligen G-Klasse. Die große Spanne der G-Klasse XS erklärt sich durch die hohe Vielfalt an Modellen in der Klasse der Krafträder. Insbesondere bei schnellen Rennmotorrädern und stadtauglichen Mofas bestehen große Unterschiede in der Motorisierung.

5.4. Lokale Schadstoffemissionen

Die Höhe der von Bewegungsmitteln verursachten lokalen Luftschadstoffemissionen hängt von deutlich mehr Faktoren ab als bei den THG-Emissionen und wird nicht allein durch den reinen Verbrennungsvorgang verursacht. Neben den bei der Kraftstoffverbrennung erzeugten Schadstoffen werden zusätzliche Schadstoffe bei der Fahrt und hierbei insbesondere Feinstäube durch den Abrollvorgang des Reifens auf der Fahrbahn und durch das Bremsen verursacht.

Die Folgen von Feinstaub für die Gesundheit sind bei langfristiger Belastung unter anderem Beeinträchtigungen der Atemwege, des Herz-Kreislaufsystems, des Stoffwechsels und des Nervensystems. Bei kurzfristigen, aber starken Belastungen durch Feinstaub sind insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekannt.^{x_{CV}}

5.4.1. Lokale Luftschadstoffemissionen aus Verbrennungsvorgängen

Für Luftschadstoffemissionen aus Verbrennungsvorgängen sind die standardisierten Vorgaben auf EU-Ebene unabhängig vom Fahrzeuggewicht oder von der Leistung einzuhalten. Entscheidend ist hier das Zulassungsjahr des Fahrzeugs. Daher spielt es für die Grenzwerte keine Rolle, welche technischen Spezifikationen Pkw vorweisen: Alle müssen dieselben Werte einhalten. Somit spiegelt sich für die Verteilung der Schadstoffklassen in den jeweiligen G-Klassen in Abbildung 40 vor allem auch die Altersverteilung (s. auch [Anhang 9.4.1](#)) der einzelnen Fahrzeuge wider. Es ist kein direkter Hinweis auf den qualitativen Zusammenhang zwischen dem Schadstoffausstoß und der Größe der Bewegungsmittel gegeben.

Abb. 40: Schadstoffklassen der Fahrzeuge in den G-Klassen

Die Europäische Umweltagentur (EEA) führt in ihrem Verzeichnis für Luftschadstoffemissionen eine Datenbank für die Schadstoffemissionen aus Verbrennungsvorgängen, die die unterschiedlichen Emissionsmengen in mg/km festhält.^{xvii} In Tabelle 13 ist eine Auswahl an Einzelemissionen von Kohlenstoffmonoxid (CO), flüchtigen organischen Verbindungen ($NMVOC$), Stickoxiden (NO_x (NO_{2eq}), Lachgasen (N_2O), Ammoniak (NH_3), Kohlenstoffdioxid aus Motorenöl (CO_2lube) und Feinstauben ($PM_{2,5}$) je G-Klasse dargestellt. Die Fahrzeugtypen, die der Datensatz der EEA bereitstellt, werden der Übersichtlichkeit halber in Tabelle 13 nach Erfahrungswerten den G-Klassen zugeteilt und die jeweiligen Emissionen der letztgültigen Europäischen Abgasnorm verglichen (bei Pkw beispielsweise: Euro 6d).

Es ist jedoch zu betonen, dass es sich nicht um einen gewichteten Mittelwert nach Zulassungszahlen handelt, da dieser den Daten nicht zugrunde liegt. Insbesondere der Klasse S gehören sowohl ATV (Quads), „Mini Cars“ (Leichtfahrzeuge bis EG-Fahrzeugklasse L-6e) und „Petrol Mini“ (kleine benzinbetriebene Pkw) mit unterschiedlichen Regularien an. Zur G-Klasse XS gehören dagegen nur Verbrenner der Klassen L1e und L3e. Auch den anderen G-Klassen liegen keine Zulassungszahlen zugrunde.

g/km	XS	S	M	L	XL
CO	2,72	0,86667	0,32	0,3345	0,2895
NMVOC	0,78317	0,05467	0,029	0,0365	0,028
NO_x	0,20033	0,05867	0,113	0,1155	0,1145
N₂O	0,00167	0,00277	0,00265	0,00265	0,00265
NH₃	0,0016	0,00507	0,0071	0,0071	0,0071
CO₂lube	1,24483	0,35367	0,398	0,398	0,398

PM 2,5	0,00702	0,00153	0,00155	0,00155	0,00155
---------------	---------	---------	---------	---------	---------

Tabelle 13: Schadstoffemissionen aus Verbrennungsvorgängen in g/km

Es zeigt sich, dass insbesondere bei den Pkw (hier: G-Klasse M bis XL) kaum eine Größenrelevanz feststellbar ist. Dagegen sind die weniger restriktiven Vorschriften für unterschiedlichste Zweiräder (G-Klasse XS zugeteilt), ATV und Minicars (G-Klasse S zugeteilt) der europäischen Leichtfahrzeugklassen für bedeutend höhere Schadstoffemissionen je Kilometer verantwortlich.

5.4.2. Lokale Feinstaubemissionen aus Nicht-Verbrennungsvorgängen

Die Emissionen aus Nicht-Verbrennungsvorgängen hängen unter anderem vom Fahrzeuggewicht und damit von der Fahrzeuggröße ab, jedoch auch von Fahrweise, Leistung, Straßen- und Wetterbedingungen sowie von Reifenzustand, -maße und -position.^{xcvii} Beim Abrollvorgang des Reifens werden nicht nur Partikel des Reifens freigesetzt, sondern auch die Straße wird auf Dauer belastet, Belag und Fahrbahnmarkierungen werden abgetragen. Durch Bremsmanöver werden zusätzlich die in den Bremsbelägen und -scheiben verbauten Materialien abgerieben. Auch hier ist das Fahrzeuggewicht eine von mehreren wichtigen Determinanten des dauerhaften Abriebs.

Während die Schadstoffemissionen aus Verbrennungsvorgängen seit Jahrzehnten fokussiert und immer strikter reguliert werden, blieben die Feinstaubemissionen aus Nicht-Verbrennungsvorgängen mehr oder minder unbeachtet und machen mittlerweile je nach Betrachtung die Mehrheit der Feinstaubemissionen von Pkw aus.^{xcviii} Dieses Problem wird sich also nicht durch die alleinige Umstellung der Antriebsform auf Elektromotoren lösen lassen. Erst mit der Euro-7-Abgasnorm sollen auch Feinstaubemissionen aus Nicht-Verbrennungsvorgängen limitiert werden.

Grundsätzlich wird der Schwebestaub in der Luft (TSP für Total Suspended Particles) in drei Fraktionen nach Masse und Größe unterschieden:

- 1.) Feinstaub PM_{10} mit einem Durchmesser von unter 10 μm (PM für Particulate Matter),
- 2.) Feinstaub $PM_{2,5}$ mit einem Durchmesser von unter 2,5 μm
- 3.) und als zusätzliche Kategorie $PM_{10-2,5}$, womit die Masse der Partikel zwischen 2,5 und 10 μm beschrieben wird.^{xcix}

Auf deutschen Straßen wurden im Jahr 2021 über 25.000 t PM_{10} Feinstaub und davon knapp 16.000 t $PM_{2,5}$ Feinstaub freigesetzt.^c

Die Feinstäube aus Bremsabrieb setzen sich je nach Bremsentyp aus verschiedenen Metallen wie Eisen, Barium, Kupfer und Zirkonium sowie aus Kohlenstoffen zusammen.^{ci} Der Reifenabrieb enthält hauptsächlich Mikroplastik. Dieses ist noch nicht mit Feinstaub gleichzusetzen, stellt aber ein großes Problem im Verkehrssektor dar.

Durch den Abrieb von Reifen werden in Deutschland jährlich etwas mehr als 100.000 t primäres Mikroplastik (Partikelgrößen von unter 5 mm) freigesetzt. Davon entfallen rund 82.000 t auf Pkw, 7.000 t auf Lkw und nur 1.500 t auf Feinmobile der G-Klasse XXS wie Skateboards u. ä. sowie knapp 2.000 t auf Feinmobile der G-Klasse XS (1.287 t von Fahrrädern und 660 t von Motorrädern).^{cii}

Gleichzeitig werden auf den Straßen knapp 19.000 t primäres Mikroplastik aus Bitumen in Asphalt und ca. 7.500 t aus Fahrbahnmarkierungen gerieben. Zum Vergleich: Beim Fußverkehr kommt es durch den Abrieb von Schuhsohlen zur Freisetzung von knapp 9.000 t Mikroplastik pro Jahr.^{ciii}

Diese Werte stehen in direktem Zusammenhang zu der Fahrleistung bzw. der Verkehrsleistung im Fußverkehr. Sie sind nicht in Gänze mit dem in der Luft vorhandenen Feinstaub PM₁₀ gleichzusetzen, da er in Teilen durch die kommunalen Entsorgungsbetriebe und Autobahnmeistereien aufgefangen wird.

Je kleiner die Partikel, desto unwahrscheinlicher ist die Wiederaufnahme und Reinigung. Das Spektrum der Partikelgröße von Reifenabrieb beginnt bei unter 100 Nanometern (0,0001 mm). Immerhin 0,3 % aller Partikel aus Reifenabrieb haben eine Größe von unter 100 Nanometern.^{civ} Sie sind damit grundsätzlich geeignet, bis in die Blutbahn des Menschen zu gelangen.^{cv} Ganze 6 % dieser Reifen-Partikel gehören noch zu den Feinstäuben (pm₁₀).^{cvi}

Die Fahrzeuggröße und damit das Fahrzeuggewicht sind wesentliche Faktoren für die Menge der Emissionen aus Reifen- und Bremsenabrieb. Deswegen emittieren Batteriefahrzeuge im Vergleich zu klassischen Verbrenner-Pkw nicht weniger Feinstaub aus Nicht-Verbrennungsquellen, sondern sogar 3 bis 8 % mehr Feinstaub PM_{2,5}.^{cvii}

Eine Studie beschreibt den Zusammenhang zwischen dem Feinstaubemissions-Faktor der Bremse und dem Fahrzeuggewicht bei einer Annahme eines linearen Zusammenhangs von Gewicht und Abnutzung. Dabei ergibt sich eine Zunahme von 0,004 mg PM₁₀ Emissionen pro kg Fahrzeuggewicht pro Fahrzeugkilometer, respektive 0,0017 mg/km PM_{2,5} Emissionen. Bei einem Vergleich von zwei ansonsten identischen Pkw würden die Emissionen pro Kilometer bei einem Fahrzeug mit 100 kg Mehrgewicht daher um 0,4 mg PM₁₀ und 0,17 mg PM_{2,5} höher liegen als bei dem Vergleichsfahrzeug.^{cviii} Eine andere Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Bremsen von SUV in den USA immerhin 55 % mehr Emissionen von PM_{2,5} und PM₁₀ verursachen als die Bremsen von kleinen und leichten Vergleichsfahrzeugen.^{cix}

In der erstgenannten Studie wird unter gleichen Annahmen kalkuliert, dass pro kg Fahrzeuggewicht Emissionen von 0,0041 mg PM₁₀ pro Fahrzeugkilometer zusätzlich aus Reifenabnutzung freigesetzt werden. Bei PM_{2,5} Emissionen sind es 0,0026 mg je Kilometer pro kg zusätzlichem Fahrzeuggewicht.

Die europäische Umweltbehörde (EEA) führt in ihrem Verzeichnis für Luftschadstoffemissionen eine eigene Datenbank zu Emissionen aus der Abnutzung von Reifen, Bremsen und Straßenbelag. Daraus ergeben sich Daten für die Emissionsfaktoren (TSP) der drei Emissionsquellen in mg/km, aufgeschlüsselt nach verschiedenen Pkw-Segmenten (+ Zweiräder) und Antriebsarten.^{cx}

In Grafik 41 sind die Werte für Verbrenner (ICEV), Elektrofahrzeuge (BEV) und Zweiräder dargestellt. Die Klassen S, M und L der EEA in Abbildung 41 folgen einer anderen Einteilung als der G-Klassifikation und überschneiden sich nur teilweise. Ein Zusammenhang zwischen Größe und Emissionen ist aber erkennbar. Die drei verschiedenen Emissionen aus Reifen-, Brems- und Straßenbelagsabnutzung sind bei großen Verbrennern jeweils um gut 60 % höher als bei „Mini“-Verbrennern*. Auffällig ist, dass

* Für detailliertere Aussagen unterteilt die EEA das Pkw-Segment je nach Untersuchung nach Kraftstoffverbrauch, Motorgröße, Gewicht oder Technologie-Level. In diesem Fall wird in die Untersegmente Mini, Small, Medium und Large (SUV/Executive) unterteilt.

batterieelektrische Pkw bei gleicher Größenkategorie aufgrund ihres höheren Gewichts mehr Emissionen durch Reifen- und Straßenbelagsabnutzung verursachen als Pkw mit Verbrennungsmotoren; lediglich bei der Bremsabnutzung fallen die Werte wesentlich günstiger aus. Dies ist durch das Rekuperieren der Bremsenergie in die Batterie erklärbar: Da der Elektromotor bei der Verzögerung des Autos als Generator wirkt und so wesentlich weniger Bremskraft durch die Bremse selbst benötigt, wird diese auf Dauer geschont.

Abb. 41: Feinstaubemissionen aus Nicht-Verbrennungsvorgängen

Es zeigt sich insgesamt, dass zumindest zur Vermeidung von lokalen Schadstoffemissionen eine Dimensionswende im Individualverkehrssektor mit einer Antriebswende einhergehen sollte: Ausschließlich die Kombination von kleineren Fahrzeugen und elektrischen Antrieben (oder deutlich striktere Vorgaben für Leichtfahrzeuge) vermag die Vorteile der Feinmobilität zur Geltung zu bringen.

5.5. Straßenlärm

Straßenlärm ist die in Deutschland am häufigsten genannte störende bzw. belästigende Lärmquelle – noch vor jenem Lärm, der von Nachbarn, anderen Verkehrsträgern oder durch gewerbliche Aktivitäten erzeugt wird.^{cxix} Über 8,5 Millionen Menschen in Deutschland sind bei einer ganztägigen Betrachtung Straßenverkehrslärm von durchschnittlich mehr als 55 dB ausgesetzt.^{cxix} Bei anhaltender Belastung kann dies – neben der Lärmbelästigung als solcher – unter anderem zu Schlafstörungen, ischämischen Herzerkrankungen und Depressionen führen.^{cxix}

Die Lärmemissionen von Fahrzeugen sind nicht nur abhängig von Gewicht oder Größe der Fahrzeuge, sondern auch von Antriebsart und Fahrweise. Da jedoch bei höheren Geschwindigkeiten vor allem die Rollgeräusche entscheidend sind, gilt hier der Zusammenhang, dass größere Fahrzeug in der Regel größere Reifen haben und damit stärkere Rollgeräusche produzieren. Laut UBA ist die Grenze von 25 km/h entscheidend für den Übergang der primären Lärmquelle von Antrieb hin zu den Rollgeräuschen.^{cxix} Für die Rollgeräusche sind neben den Fahrzeugmerkmalen insbesondere auch die Fahrbahnbeläge wesentlich: Je nach Beschaffenheit der Oberfläche können aus dem Zusammenspiel von Reifen und Belag starke Unterschiede in der Lärmentwicklung entstehen.^{cxix}

Die Lärmgrenzwerte in der EU für neue Fahrzeuge hängen vom sogenannten Masse-Leistungs-Verhältnis ab, nach dem die Fahrzeuge in vier Kategorien unterteilt werden. Aufgrund dieser Kategorien wird Fahrzeugen mit höherer Leistung je 1000 kg technisch zulässiger Gesamtmasse eine größere Lautstärke gestattet. Da die Lärmgrenzwerte je Kategorie alle paar Jahre verschärft werden, herrscht auch hier ein zusätzlicher Zusammenhang zwischen gemessenen Stand- und Fahrgeräuschen und dem Zulassungsjahr.

Es ist jedoch festzuhalten, dass vor allem Verbrenner im Regelbetrieb noch mal deutlich höhere Lärmemissionen verursachen können als in den Grenzwerten festgelegt. Das vorgeschriebene Fahrverhalten während der Lärmmessung nach der EU-Verordnung beinhaltet eine klar vorgegebene Kombination an Vorfestlegungen. Sowohl Gang, Drehzahl, Höchstgeschwindigkeit (50 km/h) als auch die Teststrecke von 20 m sind definiert.^{cxix} Nur unter diesen Voraussetzungen müssen die Hersteller die Einhaltung der Grenzwerte nachweisen. Insbesondere deswegen werden teilweise sogenannte Klappenabgasanlagen verbaut. Außerhalb der definierten Prüfcharakteristika ermöglichen Klappenabgasanlagen es, die Abgasluft an den lärm mindernden Dämpfern vorbeizuleiten und so deutlich lautere Emissionen zu ermöglichen. Auch wenn der Gesetzgeber in den letzten Jahren die Prüfverfahren angepasst bzw. die Funktionsweisen der Klappen restriktiver gestaltet hat, bietet die aktuelle Gesetzeslage einen Anreiz für rasante Fahrweise und eine einfache Möglichkeit, die gesetzlichen Lärmwerte zu überschreiten.

Ein ähnlicher Sachzusammenhang ergibt sich für die Klasse L3e (insbesondere Motorräder), bei denen im Gegensatz zu den meisten anderen Leichtkraftfahrzeugen die potenzielle Lärmemission nicht automatisch durch die beschränkte Leistung gedrosselt ist. Die Lärmemissionen der Fahrzeuge der Klasse L3e sind also deutlich höher als bei den wesentlich größeren Pkw. Für die zulassungsfreien anderen Leichtkraftfahrzeuge mit kleinen Verbrennungsmotoren gelten keine Lärmgrenzwerte. Wegen des beschränkt verfügbaren Raums für schallmindernde Bauteile kann davon ausgegangen werden, dass hier Feinmobile in der Tendenz ebenfalls lauter sind als Pkw. Leichtkrafträder machen in Deutschland aber aktuell einen Bruchteil der Fahrleistung von Pkw aus (s. [Kapitel 4.2](#)). Für die Lärmentwicklung im Straßenverkehr ist derweil zu beachten, dass Bewegungsmittel ohne Verbrennungsmotoren bei Beschleunigungsvorgängen deutlich weniger Lärm emittieren und viele

Feinmobile nicht schneller als 25 oder 45 km/h fahren (dürfen). Für schwere Elektrofahrzeuge muss dieser Grundsatz allerdings nicht gelten: Bei Fahrmanövern, die dem Prüfverfahren entsprechen, sind schwere Elektrofahrzeuge ebenso laut oder nur minimal leiser (vgl. Abbildungen 43 und 44).

Viele Feinmobile mit nur zwei bis vier fahrradähnlichen Reifen emittieren kaum wahrnehmbare Geräusche, die über dem Grundlärmpegel einer Stadt liegen. Dadurch sind beträchtliche Potenziale bei der Lärmeinsparung gegenüber dem Status quo vorhanden. Leichte E-Autos der G-Klasse S oder M mit einer Geschwindigkeit unter 50 km/h und geringen Reifenauflageflächen, die vor allem bei der Beschleunigung kaum zusätzlichen Lärm verursachen, wären demnach eine gute Möglichkeit, um den Stadtlärm zu verringern. Da die Anfahrgeräusche so leise sind, dass man zusätzliche Unfälle mit unachtsamen Fußgängern befürchtete, hat die EU in der Verordnung Nr. 540/2014 festgehalten, dass Elektrofahrzeuge bis zu einer Geschwindigkeit von 20 km/h ein simuliertes Anfahr- und Warngeräusch (AVAS) mit einer Lautstärke von mindestens 56 dB in 2 m Hörreichweite abspielen müssen. Dieses darf sogar bis zu 75 dB (A) laut sein, womit es den Grenzwerten von Verbrennern entspricht bzw. diese übertrifft.

In Abbildung 42 sind die im Datensatz des ZFZR hinterlegten mittleren Lärmemissionen von Pkw mit Verbrennungsmotoren je G-Klasse im Stand abgebildet. Hierbei ist insbesondere zu beachten, dass der Motor im Leerlauf auf maximal mögliche Drehzahl gebracht wird. In diesem Fall sind lärmindernde Faktoren des Auspuffs oder der Klappenabgasanlage zum Teil nicht aktiv bzw. werden umgangen, da der Motor dabei besonders viel Luft ansaugt und durch die Abgasanlage abführen muss. Eine gewisse Lärmübertragung der Grenzwerte während der Fahrt wird hier vom Gesetzgeber in Kauf genommen. Die Grenzwerte für Lärm im Stand sind vor allem für eine einfache Kontrollierbarkeit durch die Polizei gedacht und entsprechen aktuell einem Aufschlag von fünf dB(A) gegenüber den erlaubten Fahrgeräuschen.

Abb. 42: Lärmemissionen von Verbrennern im Stand

Auffällig sind die vergleichsweise hohen Lärmemissionen von Fahrzeugen der G-Klasse S, die im Wesentlichen auf das deutlich höhere Durchschnittsalter dieser Fahrzeuge zurückzuführen sind.

Aufgrund des Bestandsschutzes müssen ältere Pkw, die nach alten Lärmgrenzwerten zugelassen worden sind, die neuen Grenzwerte nicht einhalten und sind dadurch wesentlich lauter.

Abbildung 43 dagegen zeigt die Lärmemissionen von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor bei der Fahrt*. Vergleicht man die Daten mit den Lärmemissionen von Elektrofahrzeugen in Abbildung 44, ist auffällig, dass Elektrofahrzeuge aufgrund der ähnlichen Fahrtgeräusentwicklung durch die Abrollvorgänge und wegen des Messverfahrens nicht deutlich leiser werden.

Abb. 43: Lärmemissionen von Verbrennern während der Fahrt

Im Schnitt sind Elektrofahrzeuge unabhängig von der G-Klasse 2 bis 4 dB(A) leiser als Verbrenner. Diese Reduzierung entspricht in etwa einer Halbierung der Schallquellen. Die meisten Menschen würde diese Reduzierung des Lärmpegels – teilweise gerade so – wahrnehmen, sodass von einem leichten positiven Effekt bei der Lärmbelastung innerorts ausgegangen werden kann. Da bei Geschwindigkeiten von über 25 km/h die Rollgeräusche überwiegen, führen Elektrofahrzeugen außerorts zu keiner Reduzierung der Lärmbelastung

* Lärmemissionen während der Fahrt gemessen nach dem eingangs dargelegten Prüfverfahren mit einem Beschleunigungsvorgang auf max. 50 km/h.

Abb. 44: Lärmemissionen von Elektro-Pkw während der Fahrt

Es ist außerdem festzustellen, dass alte Pkw im Vergleich zu neueren wesentlich lauter sind und Pkw der G-Klassen S und M scheinbar kaum leiser im Vergleich zu Pkw der G-Klassen L bis XXL sind. Lediglich für Elektro-Pkw ist ein leichter Zusammenhang zwischen Größe und Lärmemissionen zu erahnen. Vorteile für den allgemeinen Lärmpegel ergeben sich nur für elektrische Feinmobile, die weder ein AVAS benötigen noch so groß und schwer sind, dass die Rollgeräusche bereits bei 30 bis 50 km/h denen eines Verbrenners gleichen.

5.6. Verkehrssicherheit

Das allgemeine Sicherheitsempfinden, das auch die empfundene Verkehrssicherheit umfasst, ist wichtig für eine gute Lebensqualität in der Stadt. Hierbei muss zwingend unterschieden werden, ob die Sicherheit der Fahrzeuginsassen oder der Personen, die sich im öffentlichen Raum bewegen, betrachtet wird.

Das subjektive Sicherheitsempfinden in großen Fahrzeugen wie SUV oder Geländewagen ist höher als in kleineren Pkw. Der Einbau zusätzlicher Sicherheitseinrichtungen, mehr Platz für Knautschzonen und auch höhere Sitzpositionen wirken sich hier positiv aus.^{cxvii} Hinzu kommt, dass Insassen von SUV beim Aufprall mit kleineren Pkw eine geringere Unfallschwere als die anderen Unfallbeteiligten befürchten müssen.^{cxviii} Gleichzeitig gibt es deutliche Kritik an den mangelnden Sicherheitseinrichtungen von (Leichtkraft-)Fahrzeugen wie der EG-Klasse L6e.^{cxix} Feinmobile der Klassen XS und insbesondere XXS und Zufußgehende verfügen faktisch kaum oder gar nicht über passive Sicherheitsvorrichtungen (ausgenommen beispielsweise Helme).

Nutzende großer Fahrzeuge lassen oft völlig außer Acht, dass ihre großen Fahrzeuge negative Auswirkungen auf das Sicherheitsempfinden der anderen Verkehrsteilnehmenden haben.^{cxx,cxxi} Darüber hinaus führt das höhere Sicherheitsempfinden dazu, dass viele SUV-Fahrende sich

unachtsamer und aggressiver durch den Verkehr bewegen. Dies beeinträchtigt die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmenden zusätzlich.^{cxxii}

Auch wenn die tatsächliche Unfallsschwere von vielen Faktoren abhängt, ist das Gefahrenpotenzial ein geeigneter Indikator für die Verkehrssicherheit von Bewegungsmitteln. Es lässt sich wie folgt berechnen:

$$(kin_E = \frac{1}{2} * m * v^2)$$

mit m : Masse [kg]

v : Geschwindigkeit [$\frac{m}{s}$]

In Grafik 45 sind jeweils die Spannen der 10- bzw. 90%-Perzentile der kinetischen Energie der Pkw und Krafträder des KBA-Datensatzes dargestellt. Die Auswertung der Fahrzeuge jeder G-Klasse basiert auf den zulässigen Gesamtgewichten und den Geschwindigkeiten von 30 und 50 km/h, sofern ihre bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit diese Referenzgeschwindigkeiten erreichen kann. Ansonsten wird die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit verrechnet.

Abb. 45: Spannen der kinetischen Energie von Fahrzeugen der G-Klassen bei 30 (blau) oder 50 km/h (grün).

Insbesondere muss der starke Einfluss der Geschwindigkeit für die kinetische Energie betrachtet werden: Ist die Geschwindigkeit um 20 km/h auf 50 km/h erhöht und findet ein ungebremsster Aufprall statt, ist die kinetische Energie für jede G-Klasse fast dreimal höher als bei 30 km/h. Fällt das Fahrzeug in die G-Klasse XXL, weist es ein in beiden Geschwindigkeitsbetrachtungen ca. 2,5-fach höheres Gefahrenpotenzial als ein Fahrzeug der G-Klasse S auf. Es ist eindeutig erkennbar, dass größere Fahrzeuge mit deutlich höheren Gesamtgewichten eine höheres Gefahrenpotenzial aufweisen.

Neben dem Gefahrenpotenzial durch die kinetische Energie gehen auch andere Einschränkungen für den öffentlichen Raum mit der Größe einher. Immer größer werdende Fahrzeuge „müssen“ teilweise widerrechtlich abgestellt werden, weil sie die ihnen zugewiesenen Flächen nicht einhalten können. Sie

stehen dann beispielsweise mit ihren Rädern und herausragenden Karosserieteilen auf Gehwegen, Radwegen oder in der Fahrbahn und stellen dort eine Gefahr für den durchgehenden Verkehr da. Etwa jeder fünfte Unfall im Fuß- und Radverkehr hängt direkt oder indirekt mit parkenden Autos zusammen.^{cxviii} Außerdem können die Sichtbeziehungen im Straßenraum als Indikator für die Verkehrssicherheit genutzt werden. Die Größe der Fahrzeuge beeinflusst die Sichtbeziehungen im Straßenraum wesentlich. Eine höhere Seitenlinie beeinträchtigt die Sichtmöglichkeiten von Personen im Straßenraum zu anderen Menschen, die z.B. die Straße kreuzen wollen (s. Abb. 46).

Abb. 46: Vergleich der Sichtbarkeit einer Frau und ihres Kindes bei unterschiedlichen Pkw-Größen

Die maßstabsgetreue Grafik verdeutlicht, dass ein Blickkontakt zwischen Personen im Straßenraum und den Pkw-Fahrenden selbst bei größeren Fahrzeugen wie einem SUV (Klasse XL, unten) erst wesentlich später hergestellt werden kann als bei Kleinwagen (Klasse M oben) und so ein nicht unerhebliches Risikopotenzial darstellt. Die hohe Anzahl von Unfällen des Fußverkehrs beim

Überqueren der Straße, insbesondere durch plötzliches Hervortreten hinter Sichthindernissen, deutet darauf hin, dass die Blickverdeckung durch große Autos einen erheblichen Anteil an dieser Gefahr hat.^{cxxiv}

5.7. Flächeninanspruchnahme

Fläche ist ein endliches Gut und nicht vermehrbar. Versiegelte Flächen für Siedlung und Verkehr haben negative Auswirkungen auf die Umwelt, da sie gänzlich oder teilweise luft- und wasserundurchlässig sind. Damit ist Versickerung und Grundwasserbildung nicht oder nur eingeschränkt möglich, und die Überschwemmungsgefahr steigt. Zudem verschlechtert sich die (klein-)klimatische Situation – besonders in stark versiegelten (Stadt-)Räumen kann es zu Hitzeinseleffekten kommen –, und Lebensräume für Flora und Fauna gehen verloren.^{cxxv}

Insbesondere Verkehrsflächen weisen mit 50 bis 70 % einen hohen Anteil an der gesamten versiegelten Fläche auf,^{cxxvi} sodass eine Reduzierung der Straßenverkehrsflächen zu positiven Umweltwirkungen führen kann. Da Feinmobile eine geringere Grundfläche gegenüber herkömmlichen Pkw der G-Klassen M bis XXL aufweisen, benötigen sie im ruhenden wie auch im fahrenden Zustand weniger Fläche. Damit geht von ihnen eine geringere Flächeninanspruchnahme aus, welche sich wiederum positiv auf die Umwelt, das (Mikro-)Klima und die Straßenraumqualität für Menschen auswirken kann, wenn die eingesparten Flächen beispielsweise als Grün- oder Aufenthaltsflächen umgenutzt werden. Mit Blick auf die Flächenknappheit besonders in urbanen Räumen entziehen Feinmobile im Gegensatz zu großen Pkw weniger Fläche, die von Menschen nachhaltig (sozial, ökologisch, ökonomisch) genutzt werden kann.

FLÄCHENINANSPRUCHNAHME IM RUHENDEN ZUSTAND

Abb. 47 verdeutlicht, wie sich die Flächeninanspruchnahme (Grundfläche) von Bewegungsmitteln im ruhenden Zustand je G-Klasse unterscheidet. Die Grundfläche wurde dabei über die Multiplikation von folgenden Längen und Breiten berechnet:

- für die G-Klassen XXS bis S über die maximale Länge und maximale Breite beispielhafter Fahrzeuge pro Klasse und
- für die G-Klassen M bis XXL über das 90. Perzentil der Längen und Breiten pro Klasse aus den Fahrzeugbestandsdaten 2023 des KBA.

Abb. 47: Flächeninanspruchnahme der unterschiedlichen G-Klassen

Die Grundfläche je G-Klasse wird nachfolgend in Quadraten dargestellt; damit ist sie schematisch einfach vergleichbar (siehe Abb. 48).

Grundflächen je G-Klasse

Abb. 48: Quadratische Grundflächen der G-Klassen

Der nicht lineare Anstieg der Grundflächen der G-Klassen ist insbesondere auf die unterschiedlichen Konstruktionsweisen von Bewegungsmitteln zurückzuführen: Ein elementarer Unterschied zwischen vielen Feinmobilen und Fahrzeugen der Klassen M bis XXL ist das Vorhandensein von Kabinendächern. Bewegungsmittel mit Dach oder generell hohen Aufbauten müssen in der Folge schmaler sein als kabinenlose Fahrzeuge, um denselben Raum einzunehmen. Ähnlich verhält es sich bei den Grundflächen von vielen Pkw: Die primär durch die Höhe ansteigende Raumnahme und die Limitation der Breite durch Fahrbahnen und Parkstände führt bei den G-Klassen M bis XL zu einer relativ moderat steigenden Grundfläche.

Darüber hinaus ist die nicht lineare Zunahme der Grundfläche auch über den nicht linearen Anstieg in der Sitzplatzanzahl der Bewegungsmittel zu erklären: Während Bewegungsmittel der G-Klasse XXS

zumeist keinen Sitzplatz aufweisen, sondern gezogen bzw. geschoben (z.B. Rollatoren, Handwagen) oder im Stehen gefahren werden (z. B. E-Tretroller), gibt es bei verschiedene Arten von Fahrrädern, Mofas oder Motorrädern der G-Klasse XS entweder eine oder zwei Sitzmöglichkeiten, die in der Regel hintereinander angeordnet sind. Dadurch nimmt insbesondere die Länge von G-Klasse XXS auf XS zu. Ab G-Klasse S haben viele Bewegungsmittel zwei nebeneinander angeordnete Sitzplätze im vorderen Fahrzeugteil, wodurch die Breite gegenüber der G-Klasse XS zunimmt. Vor allem ab G-Klasse M kommt meist eine dahinter angeordnete Sitzbank hinzu, wodurch wiederum die Fahrzeuglänge im Vergleich zu den Feinmobilen wächst.

FLÄCHENINANSPRUCHNAHME IM FAHRENDEN ZUSTAND

Zur Bestimmung der Flächeninanspruchnahme von Bewegungsmitteln je G-Klasse im fahrenden Zustand fließen analog zur Bestimmung der Fläche im ruhenden Zustand folgende Eingangsdaten ein:

- für die G-Klassen XXS bis S die maximale Breite und die maximale Höhe von jeweils beispielhaften Fahrzeugen pro Klasse und
- für die G-Klassen M bis XXL jeweils das 90. Perzentil der Breiten und Höhen pro Klasse aus den Fahrzeugbestandsdaten 2023 des Kraftfahrtbundesamtes.

Darauf aufbauend werden zum einen die jeweils notwendigen *Verkehrsräume* durch die nötigen Breiten und Höhen beim Begegnen, Nebeneinander- und Vorbeifahren ermittelt (siehe Abb. 49). Die Verkehrsräume berücksichtigen *Bewegungsspielräume*, die für Fahrzeuge der G-Klassen M bis XXL auf den Angaben in den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt) 2006 beruhen. Für Bewegungsmittel der G-Klassen XXS bis S wird angenommen, dass geringfügigere Bewegungsspielräume ausreichen, da sie im Durchschnitt niedrigere Geschwindigkeiten als herkömmliche Pkw fahren.

Sicherheitsräume sind unabhängig von den G-Klassen einzuhalten.

Abb. 49: Verkehrsräume beim Begegnen und Nebeneinanderfahren (inkl. Außenspiegel)

Die erforderliche lichte Breite zum Begegnen und Nebeneinanderfahren zweier Bewegungsmittel ist

- bei der G-Klasse S etwa doppelt so groß wie diejenige für zwei Bewegungsmittel der G-Klasse XXS;
- bei der G-Klasse XL etwa anderthalbmal so groß wie diejenige für zwei Bewegungsmittel der G-Klasse XS;
- bei der G-Klasse XXL etwa zweieinhalbmal so groß wie diejenige für zwei Bewegungsmittel der G-Klasse XXS.

Neben den Verkehrsflächen kann die Flächeninanspruchnahme im fließenden Verkehr über den Flächenbedarf fahrender Bewegungsmittel je G-Klasse beschrieben werden. Dieser wird ausgedrückt über den räumlichen Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bewegungsmitteln mit gleicher G-Klasse und gleicher Geschwindigkeit (Bruttowegelücke), multipliziert mit der maximalen Fahrzeugbreite je G-Klasse. Die Bruttowegelücke umfasst dabei den räumlichen Abstand zwischen der Vorderseite eines voranfahrenden Bewegungsmittels und der Vorderseite eines nachfolgenden Bewegungsmittels. Hierzu verwendet man die Faustformel, die allgemein von den Fahrschulen verbreitet wird: „Abstand gleich halber Tacho“ (Abstand in Meter, Tachoanzeige in km/h). Es handelt sich um eine theoretische Betrachtung unter angenommenen Fahrzeugfolgen und Geschwindigkeiten,

die im realen Straßenverkehr zwar vorzufinden sind, aber je nach Verkehrsstärke und Führungsform (stark) variieren können.

Als Referenzgeschwindigkeit für die Ermittlung des Flächenbedarfs im fließenden Verkehr dient die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerorts von 50 km/h. Liegt die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit der meisten Bewegungsmittel einer G-Klasse über dieser Referenzgeschwindigkeit, wie es für die G-Klassen M bis XXL der Fall ist, werden die Flächen- bzw. Kapazitätsberechnungen mit der Referenzgeschwindigkeit durchgeführt. Für G-Klasse S werden zwei Berechnungen vorgenommen: einmal für Minicars mit 45 km/h, da ihre bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit dieser Geschwindigkeit entspricht oder darüber liegt, und einmal für Lastenräder mit 25 km/h, da diese zumeist bis zu dieser Geschwindigkeit batterieelektrisch unterstützt sind. Die gleiche Referenzgeschwindigkeit wird für die G-Klasse XS angenommen, in die ja hauptsächlich Fahrräder und Pedelecs fallen. Für die G-Klasse XXS fließt wiederum – angelehnt an die in der eKFV angegebenen Höchstgeschwindigkeit von Elektrokleinstfahrzeugen – die Referenzgeschwindigkeit 20 km/h in die Flächen- bzw. Kapazitätsberechnung ein.

Die Fläche zwischen zwei fahrenden Bewegungsmitteln der gleichen G-Klasse wird wie folgt berechnet:

Flächenbedarf im fließenden Verkehr

= Bruttowegelücke (= Referenzgeschwindigkeit / 2 + Länge _{Bewegungsmittel})

* Breite _{Bewegungsmittel}

Es ergeben sich folgende Flächenbedarfe bzw. Kapazitäten je G-Klasse im fließenden Verkehr innerorts:

G-Klasse	Flächenbedarf pro Bewegungsmittel	Kapazität eines Streckenabschnitts	Geschwindigkeit
Einheit	m ²	Anzahl Bewegungsmittel auf 1.000 m Fahrstreifen	km/h
XXS	5,6	89	20
XS	19,7	66	25
S (Fahrrad-ähnlich)	30,0	63	25
S (Pkw-ähnlich)	49,0	39	45
M	55,4	34	50
L	59,2	33	50
XL	63,0	33	50
XXL	80,0	31	50

Tabelle 14: Flächenbedarfe und Kapazitäten von Streckenabschnitten je G-Klasse

Je geringer die G-Klasse von Bewegungsmitteln, desto weniger Fläche nehmen sie im fließenden Verkehr in Anspruch bzw. desto höher ist die Kapazität auf einem Fahrstreifen.

WENDEKREIS

Zur Befahrbarkeit und damit auch Bemessung der Kurvenbereiche von Fahrbahnen spielen neben der Fläche auch die Wendekreise von Bewegungsmitteln eine Rolle. Diese unterscheiden sich je G-Klasse anhand der exemplarisch ausgewählten Fahrzeuge wie folgt:

Abb. 50: Wendekreise ausgewählter Fahrzeuge (nach Herstellerangaben)

Anmerkungen zum Wendekreis von Bewegungsmitteln der G-Klasse XXS:

Zumeist ist durch das Anheben und Drehen des Bewegungsmittels eine Wendung auf der Stelle möglich (z. B. Skateboard, Tretroller, Handwagen, Rollator, Rollstuhl). Zur Bestimmung der Wendigkeit bei der Fahrt müssen Kurvenradien geschwindigkeitsabhängig definiert werden.

Je größer die G-Klasse eines Bewegungsmittels, desto größer ist zumeist auch sein Wendekreis. Hier gibt es jedoch Ausnahmen, die durch Einflussfaktoren wie den Radstand, den maximalen Lenkeinschlagswinkel oder die Reifenbreite bedingt sind.

Der kleinste Wendekreis eines Bewegungsmittels kann nur im Stand durch Anheben und Schwenken (G-Klasse XXS) oder beim Schieben bzw. bei langsamster Fahrt (G-Klasse XS bis XXL) realisiert werden und ist deshalb vor allem beim Manövrieren zum Abstellen und in engen (Straßen-) Infrastrukturen (z.B. Parkhäusern oder Altstadtgassen), nicht jedoch bei voller Fahrt relevant.

Die Vergleiche der Flächeninanspruchnahme und der Wendekreise von Bewegungsmitteln je G-Klasse zeigen, dass Feinmobile wesentlich weniger quantitative Flächenansprüche als herkömmliche Pkw haben und damit eine positive Wirkung auf Umwelt- und Klimaschutz sowie Stadt- und Lebensqualität ausüben können. Deshalb ist es im Sinne einer nachhaltigen Stadt- und Verkehrsplanung zielführend, Infrastruktur speziell für Feinmobile zu entwickeln und umzusetzen (siehe [Kapitel 6](#)).

6. Infrastruktur für Feinmobilität

Feinmobile sind im Vergleich zum heutigen Pkw kleiner, leichter und wendiger – dies haben die vorangegangenen Kapitel verdeutlicht. Feinmobile haben damit im ruhenden und fließenden Verkehr kleinräumigere quantitative Flächenansprüche. Qualitätsansprüche an Fahrbahnoberfläche und Wegeleitung sind jedoch vergleichbar mit dem herkömmlichen Kraftfahrzeugverkehr der G-Klassen M bis XXL (vgl. [Kapitel 5.7](#)).

Die geringere Raum- und Flächeninanspruchnahme von Bewegungsmitteln der Feinmobilität kann genutzt werden, um den begrenzten Straßen- und Parkraum effizient zu nutzen. Dies kann positive Wirkungen für die Stadt- und Lebensqualität, die Stadtnatur, den Umwelt- und Klimaschutz, die Erreichbarkeit von Zielen sowie die Verkehrssicherheit von Feinmobilen haben. Die Flächenverteilung im Straßenraum kann nach Fahrzeuggrößen, d.h. G-Klassen, vorgenommen werden.

In diesem Kapitel werden Impulse für eine Infrastrukturplanung vorgestellt, die Feinmobilen im ruhenden und fließenden Verkehr adäquaten Raum gibt. Die Anwendungsmöglichkeiten zielen auf eine Bevorzugung der Feinmobilität ab.

Um die Nutzung von Feinmobilen zu unterstützen, sind schrittweise Umbaumaßnahmen und Neuzuweisungen von Flächen insbesondere im öffentlichen Raum erforderlich, um ausreichend Verkehrs- und Parkraum des heutigen Pkw-Verkehrs auf Feinmobilität zu verlagern. Damit soll der jahrzehntelangen, autoorientierten Anpassungsplanung bei der Dimensionierung von Straßen und Parkplätzen entgegengewirkt werden. Ziel ist die Neu- und Umgestaltung des öffentlichen Raums, um höhere Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu erreichen und die Fahrzeugwahl in Richtung feinerer Bewegungsmittel zu lenken. Die folgenden Abschnitte präsentieren verschiedene Anwendungen der Größenklassifikation für

- Anlagen und Regelungen im ruhenden Verkehr sowie
- Anlagen und Regelungen im fließenden Verkehr.

6.1. Anlagen und Regelungen im ruhenden Verkehr

Die geringere Flächeninanspruchnahme von Feinmobilen erlaubt eine Reduzierung der Verkehrsflächen für den ruhenden Verkehr bzw. eine höhere Anzahl an Stellplätzen auf vorhandenen Parkflächen. Um feineren Fahrzeugen adäquate Vorteile zu verschaffen, empfiehlt es sich, durch Anwendung der G-Klassifikation

- größendifferenzierte Parkstände, auch für Feinmobile der G-Klassen XXS bis S, anzulegen,
- Parkstände und Stellplätze für Bewegungsmittel der G-Klassen XXS bis S in Vorzugslagen zu schaffen sowie
- größengestaffelte Parkgebühren ab G-Klasse M zu erheben.

6.1.1. Größendifferenzierte Bemessung von Parkständen

Die Parkraumbereitstellung für Feinmobile kann durch eine nach G-Klassen gestaffelte Bemessung von Anlagen des ruhenden Verkehrs bewirkt werden. Damit wird die bislang auf den Kfz-Verkehr

konzentrierte und an einigen Stellen durch herkömmliche Fahrradabstellanlagen ergänzte Parkraumbereitstellung erweitert und modifiziert.

Das Größenwachstum unter Pkw (vgl. [Kapitel 1.2](#)) und die zunehmende Diversifizierung von Größen und Grundflächen unter Feinmobilen (vgl. [Kapitel 3.4](#)) erfordern eine differenzierte Berücksichtigung des unterschiedlichen Parkraumbedarfs. Bei den heute weitgehend einheitlich auf raumgreifende Fahrzeuge der G-Klassen L bis XL ausgelegten Parkflächen wird Platz verschenkt, wenn dort kleinere Bewegungsmittel parken. Außerdem fehlt dadurch jeglicher Anreiz zur Nutzung feinerer Fahrzeuge. Durch eine größendifferenzierte Ausweisung von Anlagen des ruhenden Verkehrs kann mehr – angemessen dimensionierter – Parkraum für unterschiedlich große Bewegungsmittel geschaffen werden. Durch Umwidmung und Neumarkierung bestehender Pkw-Parkflächen für Bewegungsmittel der G-Klassen XXS bis M können Flächen eingespart bzw. effizienter genutzt werden.

Die nachfolgend dargestellten, beispielhaften Parkstandsdimensionierungen beruhen

- für die G-Klassen XXS bis S auf maximalen Abmessungen (Länge und Breite mit Außenspiegeln) von beispielhaften Fahrzeugen pro Klasse und
- für die G-Klassen M bis XL jeweils über das 90%-Perzentil der Längen und Breiten pro Klasse auf den Fahrzeugbestandsdaten 2023 des Kraftfahrtbundesamtes.

In Bezug auf die G-Klasse XXL wird diese Methodik nicht angewandt, da es dem Ziel der Dimensionswende (vgl. [Kapitel 1.3](#)) widerspräche, Parkstandsabmessungen, die größer als die in den Regelwerken der FGSV angegebenen Daten sind, in Form einer Angebotsplanung vorzuschlagen.*

Mittels der gewählten Eingangsdaten ist gewährleistet, dass die Parkstandsdimensionen für den Großteil aller Bewegungsmittel jeder G-Klasse passen, jedoch nicht für selten auftretende überdimensionierte Konstruktionsformen ausgelegt werden. Soweit Fahrzeuge aufgrund ihrer extremen Länge und/oder Breite über einen markierten Parkstand der zugeordneten G-Klasse hinausragen, ist das Parken auf einem Parkstand der nächstgrößeren G-Klasse oder auf Privatflächen geboten. Für Bewegungsmittel aller G-Klassen gilt nach § 12 Nr. 6 StVO, dass platzsparend zu parken ist, und nach § 12 Nr. 3 StVO, dass Parken – allgemein, somit auch auf gekennzeichneten Parkflächen – unzulässig ist, wenn es die Benutzung (anderer) gekennzeichnete Parkflächen verhindert. Daher verbieten sich Parkvorgänge über mehrere abmarkierte Parkstände hinweg.

Die nachfolgend dargestellten Parkstandsabmessungen für die G-Klassen XXS bis XL berücksichtigen Manövrierflächen und Bewegungsspielräume für Ein- und Ausparken, bequemes Ein- und Aussteigen (bzw. Auf- und Absteigen) sowie Be- und Entladen von Bewegungsmitteln.

G-Klasse XXS

Die G-Klasse XXS umfasst Bewegungsmittel wie Rollatoren, Rollstühle, Kinderwagen, Einkaufstrolleys, Karren, Handwagen, aber auch elektrische Einräder, Stehmobile u. ä (vgl. [Kapitel 3.4](#)). Einer der Gründe für die bislang zögerliche Nutzung dieser Bewegungsmittel liegt in der Abstellproblematik, weil Abstell-

* Jeweils eine Dimension des 90%-Perzentils von Länge und Breite für Fahrzeuge der G-Klasse XXL übersteigt die Abmessungen des (Standard-) Parkstands in Senkrechtaufstellung mit 2,65 m x 5,20 m (vgl. EAR 2023, Bild 12) und die Abmessungen des (Standard-) Parkstands in Längsaufstellung mit 2,00 m (bzw. 2,15 m) x 5,8 m (vgl. EAR 2023, Tabelle 4).

bzw. Parkplätze für sie in Wohnhäusern und Wohnanlagen, aber auch bei Läden, öffentlichen Einrichtungen usw. in der Regel nicht vorgesehen sind. Während Pkw, für die auf Privatgrundstücken keine Parkmöglichkeiten bestehen, selbstverständlich auf öffentlichen Straßen geparkt werden, ist dies bei Bewegungsmitteln der G-Klasse XXS erst noch zu ermöglichen. Für viele Bewegungsmittel der G-Klasse XXS bedarf es verschließbarer und wettergeschützter Parkboxen oder zumindest Unterstände. Besonders vor publikumsintensiven Einrichtungen wie etwa Supermärkten besteht Bedarf für geeignete Ab- bzw. Einstellmöglichkeiten für die feinsten Bewegungsmittel.

Geeignete Dimensionierungen für Parkboxen oder (überdachte) Parkstände für Bewegungsmittel der G-Klasse XXS sind Abbildung 51 zu entnehmen:

Abb. 51: Geeignete Dimensionierungen für Parkstände/-boxen für Bewegungsmittel der G-Klasse XXS (eigene Darstellung)

G-Klasse XS

Bewegungsmittel der G-Klasse XS sind beispielsweise Fahrräder, Dreiräder, Seniorenmobile, Motorroller, Lastenfahrräder und kleine drei- oder vierrädrige Kabinenroller (siehe auch Kap. 3.4). Auch sie bedürfen spezifisch dimensionierter Abstellanlagen und -flächen (siehe Abb. 52):

Abb. 52: Geeignete Dimensionierungen für Parkstände für Bewegungsmittel der G-Klasse XS (eigene Darstellung)

Standortspezifisch muss entschieden werden, ob einzelne Parkstände bzw. Stellplätze markiert bzw. Abstellplätze angelegt bzw. Parkflächen zur gemischten Aufstellung ausgewiesen werden sollen. Für

Zweiräder bieten sich Anlehnbügel an, die ein sicheres Anschließen ermöglichen. Dabei ermöglichen Fahrradhalter, an denen zwei herkömmliche Fahrräder abgestellt werden können (siehe auch Abb. 52), ein besonders flächeneffizientes Abstellen,^{cxxvii} schließen jedoch bei zu engen Abständen zueinander das Parken von drei- bis vierrädrigen (Lasten-)Rädern aus. Für diese sind demnach ebenfalls Installationen zum sicheren Anschließen empfohlen. Da die meisten Bewegungsmittel der G-Klasse XS keine geschlossene Kabine haben, ist für Diebstahl- und Wetterschutz zu sorgen.

G-Klasse S

Für Bewegungsmittel der G-Klasse S ist die Markierung eines Parkstands für je ein Fahrzeug zweckmäßig. Gegenüber Stellplätzen für herkömmliche Pkw der G-Klassen M bis XXL können diese jedoch kleiner dimensioniert werden (siehe Abb. 53):

Abb. 53: Geeignete Dimensionierungen für Parkstände für Bewegungsmittel der G-Klasse S (eigene Darstellung)

G-Klasse M sowie L bis XXL

Aufgrund der geringfügigeren Abmessungen von Fahrzeugen der G-Klasse M gegenüber solchen der G-Klassen L bis XXL können Parkstände und Stellplätze hier kleiner dimensioniert werden (siehe Abb. 54):

Abb. 54: Geeignete Dimensionierungen für Parkstände für Bewegungsmittel der G-Klasse M (eigene Darstellung)

Für die G-Klassen L bis XXL wird keine Größendifferenzierung der Parkstandsabmessungen vorgeschlagen, sondern es werden die (Standard-)Abmessungen aus den Regelwerken der FGSV übernommen (siehe Abb. 55). Denn zum einen ähneln die 90%-Perzentile der Längen und Breiten von Fahrzeugen der G-Klassen L und XL und kommen den Maßen des Pkw-Bemessungsfahrzeugs der RBSV 2020 (Anhang 1) nahe. Zum anderen wäre es im Sinne einer Dimensionswende nicht empfehlenswert, Parkstände größer zu bemessen, als es der Standard nach den EAR 2023 vorgibt. Dies wäre jedoch in Hinblick auf die 90%-Perzentile der Längen und Breiten von Fahrzeugen der G-Klasse XXL prinzipiell nötig.

Abb. 55: Geeignete Dimensionierungen für Parkstände für Bewegungsmittel der G-Klasse L bis XXL (eigene Darstellung)

6.1.2. Umsetzung größendifferenzierter Parkstände im Verkehrsraum

In konkreten Verkehrsräumen – Straßenräumen und Parkplätzen – können nach G-Klassen differenzierte Parkstände durch Anpassungen des Bestands und im Um-, Aus- oder Neubau realisiert werden.

Für die in den nachfolgenden Tabellen 15 bis 17 angeführten Impulse zur Umsetzung größendifferenzierter Parkstände gilt stets: Parkflächen für Feinmobile sollen im Bestand vorhandene, herkömmliche Kfz-Parkstände im Straßenraum sowie auf Parkflächen ersetzen. Sie sollen im Allgemeinen nicht – auch nicht für Bewegungsmittel der G-Klasse XXS – durch Inanspruchnahme von Fußverkehrsflächen gewonnen werden. Bei der Neuplanung von Parkbuchten und Multifunktionsstreifen (vgl. EAR 23, Bild 21)^{cxviii} bietet es sich an, diese größendifferenziert auszuweisen und somit den Parkraum auf Feinmobile (G-Klassen XXS bis S) sowie „mittlere“ und große Kfz (G-Klasse M bzw. G-Klassen L bis XL) aufzuteilen.

Parken nach G-Klassen im (öffentlichen) Straßenraum

Parken in Längsaufstellung	
Anpassung im Bestand	<p>Bestehende Pkw-Längsparkstände mit einer Breite von 2,00 m bis 2,15 m können erhalten bleiben, soweit der Straßenquerschnitt ausreichend Flächen für den fließenden Rad- und Fußverkehr enthält. Je nach Nachfrage oder Parkraumkonzept können die bestehenden Längsparkstände differenziert nach G-Klassen XXS bis XXL ausgewiesen und bei Bedarf entsprechend markiert oder mit Abstellanlagen versehen werden (siehe Abb. 57 in nachfolgender Tabellenzeile).</p> <p>Bewegungsmittel der G-Klassen XXS und XS dürfen bzw. sollten aus Effizienzgründen senkrecht geparkt werden, soweit ihre Länge geringer als die Breite des vorhandenen Parkstreifens ist. Dies kann durch ein entsprechendes Verkehrszeichen geregelt werden.</p> <p>Bewegungsmittel, die in der Längsaufstellung breiter als bestehende (markierte) Parkstände sind, dürfen dort nach geltendem Recht nicht parken. Dies kann bei Bedarf durch ein Zusatzschild („nur innerhalb der markierten Parkstände“) in Erinnerung gerufen werden.</p> <p>Ein Beispiel: In einen bestehenden Parkstreifen passen mehr Parkstände für M- als für L- bis XXL-Bewegungsmittel, sodass bei Markierung für „M“ entweder mehr Fahrzeuge abgestellt werden können (siehe Abb. 56) oder Parkfläche eingespart werden kann. Durch eine Aufteilung zwischen „großen“ und „mittleren“ Parkständen und graduelle Verknappung der großen können Anreize zur Nutzung feinerer Pkw geschaffen werden.</p>

Abb. 56: Vergleich der Anzahl von möglichen Parkständen in einem Straßenabschnitt nach G-Klasse (eigene Darstellung)

Umsetzung durch Um-/Aus-/Neubau

Soweit im Straßenraum Parkraumnachfrage für alle G-Klassen besteht (besonders in Misch- und Gewerbegebieten), lassen sich Multifunktionsstreifen (siehe Abb. 57) mit einer Breite von 3,00 m umsetzen (vgl. EAR 2023^{cxix}). Dort können Parkflächen/-abschnitte für die G-Klassen XXS bis XXL ausgewiesen und entsprechend markiert werden (siehe Abb. 57). Dabei parken Bewegungsmittel der G-Klassen S bis XXL längs, die Bewegungsmittel der G-Klassen XXS und XS nebeneinander oder senkrecht zur Fahrbahn. Für das Längsparken der G-Klassen S bis XXL ist in der Breite von 3,00 m ein Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn enthalten.

Abb. 57: Beispielhafte Ausweisung von Parkständen nach G-Klasse auf Multifunktionsstreifen (eigene Darstellung)

Ist im Straßenquerschnitt kein ausreichender Platz für Multifunktionsstreifen und/oder besteht in einem Straßenraum oder einem Quartier ausschließlich Bedarf oder ein Parkraumkonzept für gewisse G-Klassen, können ausschließlich Parkstände und Parkbuchten für diese hergestellt werden.

Für das diebstahlsichere und wettergeschützte Abstellen von Bewegungsmitteln der G-Klasse XXS können sowohl auf Multifunktionsstreifen als auch in Parkbuchten Parkboxen aufgestellt (siehe Abb. 58 + 59) oder (überdachte) Parkstände durch entsprechende Markierung (siehe Kap. 6.1.1) ausgewiesen werden.

Abb. 58: FeinPark-Anlage mit beispielhafter Platzierung von Parkboxen zum Abstellen von Bewegungsmitteln der G-Klasse XXS im Straßenraum (Eigene Darstellung)

Abb. 59: FeinPark-Anlage mit beispielhafter Platzierung von Parkboxen zum Abstellen von Bewegungsmitteln der G-Klasse XXS und XS im Straßenraum (© Copyright 2024 WSM Walter Solbach Metallbau GmbH*)

* – Diese Abbildung ist urheberrechtlich geschützt.
 Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung und Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten.)

Tabelle 15: Parken in Längsaufstellung (eigene Darstellung)

Parken in Senkrecht-/Schrägaufstellung	
Anpassung im Bestand	<p>Bestehende Pkw-Parkstände in Senkrecht- und Schrägaufstellung können zu Multifunktionsstreifen, zu Parkständen für die G-Klassen XXS bis S sowie zu Grün- oder Verkehrsflächen für den Rad- oder Fußverkehr (teilweise baulich) umgewandelt werden (siehe Abb. 60).</p> <p>Variante A Parken M Fahrradweg</p> <p>Variante B Parken M Grünstreifen</p>
Umsetzung durch Um-/Aus-/Neubau	<p>Es werden keine Parkstände in Senkrecht- und Schrägaufstellung für die G-Klassen L bis XXL mehr umgesetzt; für die G-Klasse M nur in Ausnahmefällen dort, wo die Pkw-Parkraumnachfrage besonders hoch ist (z. B. bei dichtem Gewerbe-/Geschäftsbesatz).</p>

Abb. 60: Beispielhafte Umwidmungen von Senkrecht- oder Schrägparkständen für Pkw in Flächen für Feinmobilität (eigene Darstellung)

Tabelle 16: Parken in Senkrecht-/Schrägaufstellung (eigene Darstellung)

Parken nach G-Klassen auf Parkflächen sowie in Parkhäusern und Tiefgaragen

Anpassung im Bestand	<p>Bestehende Parkstände in Senkrecht-, Schräg- und Längsaufstellung werden je nach Bedarf bzw. Parkraumkonzept in Parkstände für die G-Klassen XXS bis XXL mit Priorisierung der G-Klasse XXS bis S/M umgewandelt. Dabei kann entweder die gesamte Parkfläche effizienter genutzt oder die eingesparte Fläche entsiegelt und begrünt werden.</p>
Umsetzung durch Um-	<p>Parkstände werden für die G-Klassen XXS bis XXL mit Priorisierung der G-Klasse XXS bis S/M ausgewiesen und entsprechend markiert.</p>

**/Aus-
/Neubau**

Die Zuwegungen und Manövriertflächen können für die Parkstände von Feinmobilen entsprechend der kleineren Wendekreise (vgl. [Kap. 5.7](#)) geringfügiger bemessen werden (siehe Abb. 61). Die Bemessung der Zuwegungen und Manövriertflächen muss durch Schleppkurven(-nachweise) bestimmt werden.

Abb. 61: Geeignete Anordnung von Parkständen nach G-Klasse auf Parkflächen sowie in Parkhäusern und Tiefgaragen (eigene Darstellung)

Tabelle 17: Parken nach G-Klassen auf Parkflächen sowie in Parkhäusern und Tiefgaragen (eigene Darstellung)

6.1.3. Größendifferenzierte Parkstandsordnung

Auf einer größendifferenzierten Parkstands**bemessung** (s. [Kapitel 6.1.1](#)) aufbauend kann die Nutzung von Feinmobilen durch eine größendifferenzierte Parkstands**anordnung** unterstützt werden: Nach G-Klassen aufsteigend, d. h. von XXS bis XXL, werden die Parkstände um die Zugänge zu publikumsintensiven Einrichtungen herum angeordnet.

Es gibt bereits Beispiele in Deutschland, bei denen am Rande einer innerstädtischen Fußgängerzone zunächst eine Abstellfläche für E-Scooter, anschließend eine Parkfläche für Mopeds und Motorräder und erst dahinter Parkstände für Pkw markiert ist (siehe Abb. 62).

Abb. 62: Ansätze einer größendifferenzierten Ausweisung und Anordnung von städtischem Parkraum in Augsburg (© Projekt Feinmobilität 2023)

Parkstände für Feinmobile (G-Klassen XXS bis S) sollten – ähnlich dem Beispiel aus Augsburg – im Straßenraum (siehe Abb. 63) sowie auf Parkflächen (siehe Abb. 64) in unmittelbarer Nähe zum Eingang von publikumsintensiven Einrichtungen und Stadtgebieten eingerichtet werden. Dies verschafft Nutzenden von stadt- und umweltverträglicheren Bewegungsmitteln den Vorteil von kurzen Wegen. Gleichzeitig können so mehr Personen in Eingangsnähe der Einrichtungen parken.

Abb. 63: Geeignete Anordnung von Parkständen nach G-Klasse im Straßenraum (eigene Darstellung)

Abb. 64: Geeignete Anordnung von Parkständen nach G-Klasse auf einer Supermarktparkfläche (eigene Darstellung)

6.2. Anlagen und Regelungen im fließenden Verkehr

Die G-Klassifikation kann auch der Straßenplanung und Straßenverkehrsordnung für den fließenden Verkehr dazu dienen, die Chancen der geringeren Flächen- und Rauminanspruchnahme von Feinmobilen für die Verkehrssicherheit, Stadt- und Lebensqualität zu nutzen. Gleichzeitig können durch ihre Anwendung bestehende Nachteile und Konflikte, die durch das Größenwachstum der Pkw und der auf die vier Verkehrsmodi Kfz-Verkehr, ÖV, Rad- und Fußverkehr konzentrierten Flächenverteilung entstehen, verringert werden. Hierzu werden nachfolgend zwei Anwendungsmöglichkeiten vorgestellt.

Im fließenden Verkehr spielen die geringere Flächen- und Rauminanspruchnahme, vor allem aber auch die zumeist geringeren bauartbedingten oder muskelkraftbedingten Höchstgeschwindigkeiten von Feinmobilen eine entscheidende Rolle. Aufgrund der Heterogenität der Größen und Geschwindigkeiten können die Infrastrukturanprüche von Feinmobilen nicht mit denen des bestehenden Kfz-Verkehrs, aber auch nicht mit denen des Rad- oder Fußverkehrs gleichgesetzt werden.

Die geringeren quantitativen Infrastrukturanprüche von Feinmobilen sind vor allem im Stadtverkehr von Bedeutung, da dort die Flächenknappheit und -konkurrenz besonders ausgeprägt ist. Dennoch

muss die Verkehrswegenetzplanung für Feinmobilität mindestens auch die regionale Ebene umfassen, da auf stadtreionalen Wegen ein hohes Nutzungs- und Verkehrsverlagerungspotenzial von Feinmobilität besteht (vgl. [Kapitel 4.4](#)).

6.2.1 Größendifferenzierte Zufahrtsregelungen

Größendifferenzierte Einfahrtsbeschränkungen können in sensiblen Stadtbereichen und auf Privatgeländen Feinmobile privilegieren und größere Fahrzeuge ausschließen. Als sensible Stadtbereiche können u. a. gelten:

- historische Altstädte mit kleinmaßstäblicher Gebäudestruktur und engen Gassen,
- das Umfeld von Kindergärten, Schulen, Kliniken und Seniorenheimen,
- Kur- und Erholungsgebiete.

Die Aufenthaltsqualität beispielsweise von Alt- und Innenstädten und ihre attraktive Erreichbarkeit kann dadurch erhöht werden, dass ihr Zugang auf Bewegungsmittel bis G-Klasse M beschränkt wird. Dies gilt sowohl für den Individual- als auch für den leichten Güterverkehr. Die G-Klasse M umfasst vergleichsweise kleine Pkw für vier bis fünf Personen mit genügend Stauraum für Einkäufe und Transporte und mit einem zumeist kleineren Wendekreis (vgl. [Kapitel 5.7](#)).

Pkw der G-Klasse L und größer sind insbesondere für enge Straßenräume und Kreuzungsbereiche sowie kleinteilige Bebauungen von Altstädten – fahrend wie ruhend – überdimensioniert. Dies kann zur rechtswidrigen Mitbenutzung von Flächen des Rad- oder Fußverkehrs und zu Überholmanövern mit zu geringen Abständen führen (siehe Abb. 65). Darüber hinaus blockieren hohe Fahrzeuge Sichtbeziehungen im Straßenraum und fügen sich nicht in eine kleinteilige und gegebenenfalls niedrige, historisch gewachsene Bebauungsstruktur ein (siehe ebenso Abb. 65). Dies beeinträchtigt das Stadtbild und das Stadterlebnis. Zudem reduziert sich die Verkehrssicherheit, die insbesondere auch im Umkreis von Kindergärten, Schulen, Kliniken und Senioreneinrichtungen von großer Relevanz ist.

Abb. 65: Unpassende Dimensionen zwischen Pkw und Straßenraum sowie kleinteiliger Bebauung in Altstädten (© Projekt Feinmobilität 2023)

Erste Konzepte und Betreibermodelle des leichten Güterverkehrs mit Feinmobilen gibt es bereits im innerstädtischen Lieferverkehr, der von einigen KEP-Dienstleistern überwiegend mit Lastenrädern und elektrischen Minitrucks abgewickelt werden (siehe Abb. 66). Bei Anwendung der G-Klassifikation würde dies eine Belieferung ausschließlich mit Feinmobilen der G-Klassen XXS bis S (oder mit Ausweitung auf G-Klasse M) bedeuten.

Abb. 66: Beispiel eines Kurierdienstes mit Feinmobilität (©XCYC)

Wo eine Notwendigkeit besteht, kann die Befahrung von sensiblen Stadtbereichen neben der Größe noch auf weitere Einzelmerkmale von Bewegungsmitteln beschränkt werden. Für die Befahrbarkeit von engen Kurven in Altstadt- und Innenstadtstraßen könnte es u.U. sinnvoll sein, die Ein- und Durchfahrt auf einen maximalen Wendekreis zu beschränken, der neben der Raumnahme als Faktor der Raumverträglichkeit von Bewegungsmitteln gelten kann (siehe auch [Kap. 5.7](#)).

In der Nähe von Kindergärten, Schul-, Kur- und Klinikbereichen könnte wiederum die Antriebsart von Bewegungsmitteln auf batterieelektrische Antriebe beschränkt werden, um ein gesundheitsförderndes Umfeld zu unterstützen.

Die aktuelle StVO lässt keine Zufahrtsbeschränkungen nach G-Klasse zu. Allerdings kann die Verkehrsteilnahme für Fahrzeuge, die eine festgelegte Grenze eines der Einzelmerkmale Länge, Breite, Höhe und Masse überschreiten, verboten werden (Zeichen 262, 263, 264, 265 und 266).

6.2.2 Straßenverkehrsflächen nach G-Klassen

Die bisherige Aufteilung des Straßenraums nach den üblichen Verkehrsmodi Fuß, Rad, ÖV und MIV bedarf der Erweiterung bzw. Modifizierung, denn sie wird der zunehmenden Bedeutung von Feinmobilen, aber auch der Heterogenität ihrer Größen und bauartbedingten Geschwindigkeiten nicht gerecht. Dies kann zu mehr Klarheit in der Benutzung einzelner Flächen sowie zu mehr Verkehrssicherheit für die feineren Bewegungsmittel führen.

Die Verträglichkeit von verschiedenen Fahrzeugtypen auf derselben Verkehrsfläche ist insbesondere bedingt durch die

- Differenzen der gefahrenen Geschwindigkeiten,
- Differenzen in Größe und Gewicht der Bewegungsmittel sowie
- Dimensionierung und Qualität der Verkehrsfläche.

Zur Qualität der Verkehrsfläche zählen die Art und der Unterhaltungszustand der Fahrbahnoberfläche sowie die Durchgängigkeit und damit Befahrbarkeit ohne störende Einbauten (Straßenlaternen, Strom- und Schildermasten, Schaltkästen, Parkautomaten, Ladesäulen u.Ä.). Darüber hinaus spielt selbstverständlich auch die Kfz-Verkehrsstärke eine Rolle, wenn sich Feinmobile gemeinsam mit dem Kfz-Verkehr auf der Fahrbahn bewegen.^{cxix}

Gemäß der üblichen Aufteilung des Straßenraums in Flächen für Kfz- und öffentlichen Verkehr sowie Rad- und Fußverkehr gilt nach aktueller StVO für das Zuzußgehen und für Bewegungsmittel der Feinmobilität die Benutzung folgender Verkehrsflächen (siehe Tab. 18):

Fortbewegungsart/ Bewegungsmittel	Straßenverkehrsfläche	Bedingungen
Zu Fuß Gehende , auch mit Gepäcktransportmitteln, und besondere Fortbewegungsmittel nach § 24 StVO: <ul style="list-style-type: none"> - Schiebe- und Greifreifenrollstühle - Rodelschlitten - Kinderwagen - Roller - Kinderfahrräder - Inlineskates - Rollschuhe und ähnliche nicht motorbetriebene Fortbewegungsmittel - Krankenfahrstühle mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von max. 15 km/h 	§ 25 Abs.1 S.1 StVO: Gehweg	§ 24 Abs.2 StVO: Benutzung durch Rollstühle und Krankenfahrstühle nur mit Schrittgeschwindigkeit
	§ 25 Abs.1 S.2 StVO: Fahrbahn , wenn weder ein Gehweg noch ein Seitenstreifen vorhanden sind	§ 25 Abs.2 StVO: Zu Fuß Gehende, die Fahrzeuge oder sperrige Gegenstände mitführen, müssen die Fahrbahn benutzen, wenn auf dem Gehweg oder auf dem Seitenstreifen andere zu Fuß Gehende erheblich behindert würden.
Fahrräder nach § 63a StVZO	§ 2 Abs.1 S.1 StVO: Fahrbahn	§ 2 Abs.4 S.1 StVO: Fahrräder dürfen nebeneinanderfahren, wenn dadurch der Verkehr nicht behindert wird; anderenfalls

		müssen sie einzeln hintereinanderher fahren.
	§ 2 Abs.4 S.2 ff. StVO: Radwege	§ 2 Abs.4 S.2 ff. StVO: Eine Pflicht, Radwege in der jeweiligen Fahrtrichtung zu benutzen, besteht nur, wenn dies durch Zeichen 237, 240 oder 241 angeordnet ist.
Elektrokleinstfahrzeuge nach eKFV	§ 10 Abs.1 S.1 eKFV: Radwege	§ 11 Abs.4 eKFV: Es gilt auf den Radverkehr Rücksicht zu nehmen und erforderlichenfalls die Geschwindigkeit an den Radverkehr anzupassen. Schnellerem Radverkehr muss das Überholen ohne Behinderung ermöglicht werden.
	§ 10 Abs.1 S.2 eKFV: Fahrbahn	-
(Klein-)Krafträder , u. a. - S-Pedelecs - Mopeds und - Motorräder und Kraftfahrzeuge	§ 2 Abs.1 S.1 StVO: Fahrbahn	-

Tabelle 18: Aktuelle gesetzliche Regelung zur Zuweisung von Verkehrsflächen für das Zufußgehen und für Bewegungsmittel der Feinmobilität

Demnach nutzen Feinmobile aktuell je nach Fahrzeugtyp und dem Vorhandensein sowie der Qualität von Verkehrsflächen

- **Gehwege** (z. B. Inlineskates und Rollstühle),
- **Radverkehrsanlagen** (z. B. Elektro-Tretroller, die zumeist in die G-Klasse XXS fallen, sowie Fahrräder aller Art, die in die G-Klassen XS bis S fallen) und
- **Fahrbahnen** (z. B. Fahrräder aller Art, S-Pedelecs, Mopeds, Motorräder und Kabinenroller, die zumeist in die G-Klasse XS und S fallen).

Welche Verkehrsfläche genutzt werden kann oder muss, richtet sich nach Bewegungsmitteltyp in Verbindung mit den entsprechenden Bestimmungen der StVO, der eKFV und der Fahrerlaubnis-Verordnung. Bei dieser Aufteilung und Nutzung des Straßenraums sind größere Differenzen bei den gefahrenen Geschwindigkeiten und bzw. oder bei den Fahrzeuggrößen auf folgenden, gemeinsam genutzten Flächen festzustellen, so vor allem:

- bei der Führung des Radverkehrs (Fahrräder aller Art), von Elektrokleinstfahrzeugen sowie (Klein-)Krafträdern im Mischverkehr mit dem Kfz-Verkehr bei zulässiger

Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf der Fahrbahn. Die Unterschiede zwischen gefahrenen Geschwindigkeiten auf Außerortsstraßen sind noch größer;

- bei Benutzung einer Radverkehrsanlage durch Elektro-Tretroller mit ihrer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h und rein muskelkraftbetriebenen Fahrrädern mit wesentlich geringeren oder höheren Geschwindigkeiten;
- bei Benutzung einer Radverkehrsanlage durch zwei- oder dreispurige Lastenräder, die unter Umständen sogar in die G-Klasse M fallen – insbesondere wenn die Radverkehrsanlage nicht die Regel- oder gar Mindestbreite aufweist;
- bei regelwidriger Benutzung eines Gehwegs durch Personen in motorisierten Krankenfahrstühlen oder auf Inlineskates mit Geschwindigkeiten über Schrittgeschwindigkeit.

Deshalb erscheint es zur bedarfsgerechten Führung von Feinmobilen und aus Gründen der Verkehrssicherheit sinnvoll, explizit Flächen für Feinmobilität zu definieren und auszuweisen. Dabei sollten die (prognostizierte) Nachfrage aller Verkehrsmodi und die Netzbedeutung des entsprechenden Netzelementes für die Feinmobilität berücksichtigt werden.

Im Folgenden werden hierzu drei Vorschläge vorgestellt, die durch Um- oder Neubau von (Stadt-)Straßen umgesetzt werden können. Für eine Umsetzung sind entsprechende straßenverkehrsrechtliche Anordnungen erforderlich. Zur rechtssicheren Anwendung der G-Klassifikation bei der Ausweisung von Flächen für Feinmobilität sollte diese in der Straßenverkehrsordnung verankert werden.

Anmerkung:

Die drei nachfolgenden Vorschläge für Straßenverkehrsflächen für Feinmobilität haben keine Auswirkung auf die bestehenden, straßenverkehrsordnungsrechtlichen Regelungen zur Nutzung von Gehwegen. Es gilt unverändert: Alle unter § 24 StVO angeführten besonderen Fortbewegungsmittel, die überwiegend in die G-Klasse XXS fallen, müssen den Gehweg (soweit vorhanden) auch bei Vorhandsein einer der drei Straßenverkehrsflächen für Feinmobilität unter Wahrung der Vorschriften für den Fußgängerverkehr nutzen.

Hauptverkehrsstraße mit Feinmobilitätsspur

Die äußerste von mehrstreifigen Fahrbahnen wird zur „Feinmobilitätsspur“.

Abb. 67: Hauptverkehrsstraße mit Feinmobilitätsspur (eigene Darstellung)

Bei mehrstreifigen Richtungsfahrbahnen einer Hauptverkehrsstraße innerorts ist der äußere Fahrstreifen als Feinmobilitätsspur bei einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h ausschließlich Bewegungsmitteln der G-Klassen XXS bis S (Feinmobilen) vorbehalten (siehe Abb. 67). Für die Kfz-Fahrstreifen kann als zulässige Höchstgeschwindigkeit ebenso 30 km/h wie auch 50 km/h angeordnet werden.

Hauptverkehrsstraße mit Feinmobilitätsspur		
Zulässige G-Klassen	XXS, XS und S	
Zulässige Höchstgeschwindigkeit	30 km/h	
Straßen	innerorts	
	Umsetzung/Dimensionierung	Aspekte der Verkehrssicherheit
Anpassung im Bestand	Umwidmung des äußeren Kfz-Fahrstreifens in einer Breite von zumeist 3,00 bis 3,25 m zu einer Feinmobilitätsspur;	Bei hohen Kfz-Verkehrsstärken und keinen Kfz-Längsparkständen am Fahrbahnrand oder Seitenraum kann eine bauliche Abgrenzung der

	entsprechende Markierung mit Beschilderung und gegebenenfalls Einfärbung.	Kfz- von der Feinmobilitätsspur zu mehr Verkehrssicherheit führen.
Umsetzung durch Um-/Aus-/Neubau	Ausweisung einer Feinmobilitätsspur im äußeren Fahrbahnbereich mit einer Breite von mind. 3,00 m	
Nebeneinander- und Vorbeifahrfälle	Bei einer Fahrstreifenbreite von 3,25 m ist das Nebeneinander- und Vorbeifahren von Bewegungsmitteln bis G-Klasse XS möglich. Nebeneinander- und Vorbeifahren mit Bewegungsmitteln der G-Klasse S werden bei Bedarf durch die Mitbenutzung des linken Kfz-Fahrstreifens möglich (vgl. Kap. 5.7).	Bei geringen Kfz-Verkehrsstärken und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von Bewegungsmitteln der G-Klasse S von überwiegend über 30 km/h – meist gar über 50 km/h – stellen Nebeneinander- und Vorbeifahren kein Gefahrenpotenzial dar.

Tabelle 19: Hauptverkehrsstraße mit Feinmobilitätsspur (eigene Darstellung)

Abb. 68: Feinmobilitätsstraße (eigene Darstellung)

Feinmobilitätsstraße/-zone		
Zulässige G-Klassen	XXS bis S oder M (gegebenenfalls in Verbindung mit Anlieger frei)	
Zulässige Höchstgeschwindigkeit	30 km/h	
Straßen	innerorts	
	Umsetzung	Dimensionierung
Anpassung im Bestand	Umwidmung einer Fahrradstraße/-zone zu einer Feinmobilitätsstraße/-zone	Eine Feinmobilitätsstraße wird (bei geringer Kfz-Verkehrsstärke) in einer Breite von mindestens 4,00 m (Regelbreite: 4,50 m) ausgeführt. Die Mindestbreite wurde in Anlehnung an die Musterlösungen
Umsetzung durch Um-/Aus-/Neubau	Bau und Ausweisung einer Feinmobilitätsstraße/-zone	

		für Fahrradstraßen der Qualitätsstandards und Musterlösungen des Radnetz Hessens gewählt (Quelle).
Nebeneinander-, Vorbeifahr- und Begegnungsfälle	Bei mindestens 4,00 m Breite ist der Begegnungsfall von Bewegungsmitteln der G-Klassen XS und S möglich.	

Tabelle 20: Feinmobilitätsstraße/-zone (eigene Darstellung)

Im Gegensatz zu Fahrradstraßen/-zonen, für die in Deutschland bislang zumeist die Befahrung durch Kfz-Verkehr durch Zusatzzeichen erlaubt wird, sollte für Feinmobilitätsstraßen/-zonen keine Möglichkeit der Befahrung durch anderen Fahrzeugverkehr als die oben genannten G-Klassen eingeräumt werden. Eine Ausnahme könnte die Befahrung durch Anwohner- bzw. Anliegerverkehr bilden.

Abb. 69: Feinmobilitätsschnellweg (eigene Darstellung)

Feinmobilitätsschnellweg

Zulässige G-Klassen	XXS bis XS	
Zulässige Höchstgeschwindigkeit	z. B. 30 km/h oder 50 km/h	
Straßen	inner- und außerorts	
	Umsetzung	Dimensionierung
Anpassung im Bestand	Umwidmung und gegebenenfalls Verbreiterung von Radschnellverbindungen zu Feinmobilitätsschnellwegen	im Einrichtungsverkehr: mind. 3,00 m Breite im Zweirichtungsverkehr: mind. 4,00 m Breite
Umsetzung durch Um-/Aus-/Neubau	Bau und Ausweisung eines Feinmobilitätsschnellwegs	Die Mindestbreiten wurden in Anlehnung an die Musterlösungen für Radschnellverbindungen der Qualitätsstandards und Musterlösungen des Radnetzes Hessen (Quelle) sowie die in Kapitel 5.7 ermittelten Verkehrsräume für Bewegungsmittel der G-Klassen XXS und XS gewählt.
Nebeneinander-, Vorbeifahr- und Begegnungsfälle	Bei mindestens 3,00 m Breite im Einrichtungsverkehr ist das Nebeneinander- und Vorbeifahren von Bewegungsmitteln der G-Klassen XXS und XS möglich (vgl. Kap. 5.7). Bei mindestens 4,00 m Breite im Zweirichtungsverkehr ist die Begegnung von Bewegungsmitteln der G-Klassen XS und XS möglich (vgl. Kap. 5.7).	

Tabelle 21: Feinmobilitätsschnellweg (eigene Darstellung)

Um eine hohe Reisegeschwindigkeit zu erreichen, sollen Feinmobilitätsschnellwege direkt und möglichst steigungs- und kreuzungsarm geführt werden. Darüber hinaus sollen Feinmobilitätsschnellwege eine hohe Oberflächenqualität aufweisen. Feinmobilitätsschnellwege können selbstständig, straßenbegleitend oder auf Nebenstraßen geführt werden. Für den Fußverkehr wird in der Regel ein eigener Gehweg vorgesehen (vgl. Radschnellverbindungen nach den Qualitätsstandards und Musterlösungen des Radnetzes Hessen).^{cxxxii}

Dort, wo keine Neuverteilung der Flächen zugunsten der Feinmobilität möglich ist...

Dort, wo keine Straßenverkehrsflächen für Feinmobilität geplant oder umgesetzt sind bzw. werden können, sind die Flächen für Fuß- und Radverkehr quantitativ und qualitativ hochwertig herzustellen oder auszubauen. Damit sich Feinmobile im Bestand sowie bei Um-/Neubau von Straßen verträglich auf den zur Verfügung stehenden Flächen integrieren können und nicht in Konkurrenz eigener Untersegmente – der Bewegungsmittel der aktiven Mobilität (Rad- und Fußverkehr) – stehen, und ihre Verkehrssicherheit trotz fehlender, adäquater Flächen gefördert wird, sollten stets folgende Rahmenbedingungen beachtet oder angestrebt werden:

- **Großzügige Dimensionierung von Gehwegen**
Gehwege sind flächendeckend mindestens in der Regelbreite von 2,50 m dimensioniert und barrierefrei ausgeführt, damit hier neben Fußverkehr auch Rollstühle, Fahrsessel (Seniorenmobile), Kinderwagen und Kinderfahrräder verkehren können. Feinmobile aller G-Klassen sind vorrangig auf fahrbahnbegleitenden Park- oder Multifunktionsstreifen sowie sonstigen ausgewiesenen Parkflächen oder auf privaten Grundstücken abzustellen.
- **Großzügige Dimensionierung von Radverkehrsflächen**
Radverkehrsanlagen sind flächendeckend mindestens in Regelbreite dimensioniert, damit neben herkömmlichen Fahrrädern auch Spezialräder, so etwa zwei-, drei- oder vierrädrige Lastenräder, bequem verkehren können.
- **Flächendeckende Geschwindigkeitsreduzierung**
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist innerorts 30 km/h.

7. Fein voran! – Wege zu feiner Mobilität

Es kann nicht Aufgabe dieses Werkes sein, gegenüber einzelnen Akteuren Forderungen zu erheben. Indessen ergeben sich aus dem Konzept der Feinmobilität ([Kapitel 1](#)) und der Fahrzeuggrößen-Klassifikation ([Kapitel 2](#)) sowie den Betrachtungen der [Kapitel 3](#) (Fahrzeugwelt), [4](#) (Nutzung und Potenziale), [5](#) (Wirkungen) und [6](#) (Infrastruktur) Einsichten über mögliche *Wege zu feinerer Mobilität*. In Kapitel [7.2](#) bis [7.7](#) folgen nun Vorschläge für eine große Bandbreite an Handlungsfeldern und für eine große Anzahl an Akteuren im Mobilitätssektor, die im Kapitel [7.1](#) genannt werden.

7.1. Akteure auf dem Weg

Die für den deutschen Markt produzierende *Automobilindustrie* bringt fortlaufend L- bis XXL-Fahrzeuge auf den Markt, während sie die Produktion ihrer kleineren Modelle der G-Klassen S und M einstellt oder die Produktpalette in diesen Segmenten, auch Kleinwagen und Kleinstwagen genannt, ausdünnert (z.B. VW up!, Ford Fiesta, Ford Ka, Opel Agila, Opel Karl). Die deutsche Automobilindustrie entfernt sich zunehmend von der Feinmobilität, während Autos der G-Klasse S aus Frankreich (Renault Twizy und Duo; Stellantis Citroën Ami und Opel Rocks-e – ist das nicht ein deutsches Auto?), Italien (Estrima Biro, Fiat Topolino, Tazzari Zero City), der Schweiz (Microlino) und Spanien (Silence S04 Nanocar) nach Deutschland kommen. S-Autos drängen auch zunehmend aus China auf den deutschen Markt (Elaris Dyo, Eli Zero, Nikrob FreZe, XEV Yoyo, Zhidou). Ob sich solch feinere Autos auf dem Markt behaupten können, ist offen. Die deutsche Automobilindustrie leitet aber keine Trendwende zu feinerer Mobilität ein, sondern ist dabei, den Trend zu XL- und XXL-Fahrzeugen zu festigen.

Entwickler von Feinmobilen legen erstaunliche Kreativität und großes unternehmerisches Engagement an den Tag. Einige von ihnen sind aus der Automobilindustrie zum Leichtfahrzeug-Segment gewechselt. In den 2010er- und 2020er-Jahren sind faszinierende drei- und vierrädrige Ein- und Zweisitzer – meist mit geschlossener Kabine und teils mit Pedalantrieb und elektrischer Unterstützung (Pedelec-Technik), teils mit elektrischem Vollantrieb – entwickelt worden. Einige der Fahrzeugkonzepte haben es bis zum Prototyp geschafft, andere bis zur Vorserie, wiederum andere sind nach anfänglicher Serienproduktion auf dem Markt gescheitert, und manche haben sich auf dem Markt etabliert. Die Finanzierung der Entwicklung bis zur Serienreife kann hier als das Haupthindernis gelten. Vgl. [Anhang 3](#))

Eine *Feinmobilitätswirtschaft* ist als solche nicht definiert und wegen der Branchenzersplitterung erst recht nicht konsolidiert. Sie ist durch kleine und mittlere Unternehmen und auch Startups gekennzeichnet und könnte nur durch eine Allianz die Kraft zum Durchbruch entwickeln. Erschwerend kommt hinzu, dass Feinmobile in etlichen Branchen nur Randsegmente oder Nischenprodukte darstellen.

Innerhalb der Feinmobilitätswirtschaft nimmt die *Fahrradindustrie* eine herausgehobene Stellung ein. Ihr ist es gelungen, ab 2017 durch die E-Bike-Technologie, hochwertige Produkte und attraktives Design den Abwärtstrend in den Absatzzahlen zu stoppen und zu wenden. Seitdem schwankt der Absatz in mehrjährigen Wellen. Absatzstark sind E-Bikes, Mountainbikes, Trekkingräder und Lastenräder. Die Lobbyarbeit der Fahrradindustrie wie auch des Nutzerverbandes ADFC hat zu einer Festigung der Stellung des Fahrrades – einschließlich des Lastenrades – geführt. Man kann feststellen, dass die Fahrradwirtschaft durch ihre Produktpalette wie auch ihre Lobbyarbeit einen wesentlichen Beitrag zur Dimensionswende leistet.

Die deutsche *Verkehrspolitik* (des Bundes) ignoriert Feinmobile der Klasse S weitgehend und stärkt die Marktbewegung hin zu großen Fahrzeugen, u.a. indem sie durch die Gesetzgebung Anreize zugunsten großer, leistungsstarker Autos schafft ([vgl. Absatz zur zusätzlichen Pkw-Zulassungsklasse M0](#)) und durch die (inzwischen beendete) Förderung der Anschaffung von Elektroautos durch Ausschluss von Leichtfahrzeugen den Markt zugunsten großer Fahrzeuge beeinflusst. Gleichzeitig wird aber der Radverkehr (im Sinne von Fahrradverkehr) durch Bundes-^{cxxxii} und Länderprogramme^{cxxxiii,cxxxiv} gefördert, und mit der eKfV ist ein Regelungsrahmen zur Zulassung bestimmter Elektrokleinstfahrzeuge geschaffen worden. Es besteht noch erheblicher Spielraum für Bund und Länder, Anreize zugunsten feinerer Fahrzeuge zu setzen.

Die *Kommunen* sollten allergrößtes Interesse an einer Hinwendung zur Feinmobilität haben. Schließlich sind fast alle Städte dem Druck des dreifachen Autowachstums ausgesetzt. Der größte Teil von städtischen Straßenräumen der Zukunft kann nicht mehr erweitert werden. Sie können schlicht keine wachsende Zahl und Dimensionierung von Autos aufnehmen. Die Konkurrenz um Straßenflächen zwischen Kfz-Verkehr, Radverkehr, Fußverkehr, öffentlichem Verkehr und Stadtgrün ist vielerorts bereits konfliktreich. Würden die Stadträume nicht durch raumnehmende Großfahrzeuge belegt, sondern diese durch Feinmobile ersetzt, ergäben sich signifikante Spielräume. Dies kann durchaus auch im Wortsinne verstanden werden: Spiel-Räume, aber auch Grün-Räume, Aufenthalts-Räume. Oder, wenn wir auf effiziente Verkehrsraumnutzung bedacht sind: mehr Menschen, die mit Feinmobilen dicht am Ziel parken können, als wenige mit XL- und XXL-Fahrzeugen. Die Kommunen sind Sachwalter des Stadtraums und der örtlichen Straßenräume; damit haben sie einen Schlüssel zur Dimensionswende in der Autonutzung in der Hand. Dass Kommunen sich aktiv um förderliche gesetzliche Rahmenbedingungen einsetzen, bezeugt die Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“, der sich im Frühjahr 2024 bereits über tausend Kommunen angeschlossen hatten. Diese fordern mehr Entscheidungsfreiheit zur Einführung von Tempo 30 innerorts.^{cxxxv} xxx

Die *Mobilitätsverbände* sind entweder von ihrem Mandat her auf einzelne Verkehrsmodi orientiert (Pro Bahn, Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, allgemeiner Deutscher Automobil-Club, Bundesverband Elektro-Kleinstfahrzeuge ...) oder richten ihren Blick erst seit kurzer Zeit auf die Dimensionswende (*Verkehrsclub Deutschland*). Die Nutzenden von Feinmobilen haben sich noch nicht als Zielgruppe etabliert und werden nicht als solche wahrgenommen.

7.2. Der Weg von der Idee zum Produkt

Wie [Kapitel 3](#) zeigt, ist die Feinmobilität seit 20 Jahren ein Feld mit besonders kreativen Ideen, technologischen Innovationen, unternehmerischen Initiativen und interessanten Produktentwicklungen. Etliche Feinmobile haben es auf den Markt geschafft, andere Fahrzeugentwicklungen sind nicht über die Stadien der Studie, des Prototyps oder der Kleinserie hinausgekommen.

Feinmobilität ist ein Pfeiler nachhaltiger Mobilität. Deshalb sollte die deutsche Politik nachhaltige Verkehrspolitik mit Startup- und Mittelstandsförderung verbinden und die Entwicklung einer stabilen Feinmobilitäts-Branche fördern. Dies hätte zugleich einen sozialpolitischen Nutzen, da so auch einkommensschwachen Haushalten motorisierte Individualmobilität ermöglicht würde.

Folgende Vorschläge ergeben sich aus den Analysen und Betrachtungen in diesem Werk:

- Berufung einer/s Feinmobilitäts-Beauftragten im Bundeswirtschaftsministerium, damit die Wirtschaftspolitik die Belange der Feinmobilitätsbranchen besser verstehen kann. Ein gesamthafter Überblick und Einblick ist gerade wegen der Zersplitterung der Feinmobilität in mindestens 12 Industrie- und Handelsbranchen wichtig.
- Abhalten einer jährlichen Feinmobilitätskonferenz unter Beteiligung aller Marktakteure, um Hemmnisse für die Entfaltung der Feinmobilität zu identifizieren und Lösungen zu erörtern.
- Schaffung eines Feinmobil-Entwicklungsfonds bei der KfW mit privaten Wagniskapitaleinlagen, der Fahrzeugprojekte vom Konzept bis zur Serienfertigung begleitet und beratend unterstützt.
- Längerfristige Absicherung der Nachfrage nach Feinmobilen durch fiskalische Maßnahmen (vgl. [Kapitel 7.8.1](#)).

7.3. Der Weg des Produkts auf die Straße

Viele Typen von Feinmobilen haben es auf die Straße geschafft, d. h. sie sind für den Betrieb im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Einige von ihnen sind rechtlich keine Fahrzeuge (z.B. Handwagen, Einkaufstrolleys, Rollatoren, manuelle Rollstühle), andere sind als Elektrokleinstfahrzeuge zugelassen (z.B. Elektro-Tretroller) oder ausdrücklich nicht, weil sie keine Halte- oder Lenkstange haben (z.B. Monowheel). Fahrräder, auch solche mit elektrischer Unterstützung (Pedelects), benötigen keine Straßenzulassung*. Elektrische Leichtfahrzeuge (LEV) als „Leichte ein- und mehrspurige Kraftfahrzeuge“ sind nach EU-Klassen „L5e bis L7e“ klassifiziert.

Die Feinmobilität zeichnet sich durch ein hohes Maß an technologischer Innovation und dynamischen Akteuren aus. Innovationen in den Bereichen der Kleinmotoren, der Akkutechnik, der digitalen Sensoren und Steuerungen sowie der Bedienung über Smartphone-Apps führen zur Entwicklung neuer Fahrzeugkonzepte, aber auch neuer Betreiber- und Geschäftsmodelle.

Dies alles erfordert künftig ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit der Politik und Gesetzgebung. Eine letzte größere disruptive Änderung der Gesetzgebung war die Einführung der eKFV im Jahr 2019.^{cxxxvi}

ELEKTRO-KLEINSTFAHRZEUGE

Auch nach der Einführung der eKFV fristen viele Elektrokleinstfahrzeuge ein Nischendasein, nur der E-Scooter, auf den die eKFV mehr oder weniger „gemünzt“ war, konnte sich durchsetzen. Dies ist auf die Testergebnisse der von der Bundesanstalt für Straßenwesen durchgeführten Studie zu Elektrokleinstfahrzeugen (BAST) zurückzuführen.^{cxxxvii} Diese hat untersucht, unter welchen Bedingungen elektrische Kleinstfahrzeuge nach Außerkrafttreten der Rahmenrichtlinie 2002/24/EG für den Straßenverkehr zugelassen werden können und welche sicherheitsrelevanten Eigenschaften erfüllt werden müssen. Allerdings gibt es insbesondere in China und den USA zusätzliche Fahrzeugentwicklungen, die beispielsweise ohne Lenkstange (Hoverboards/ One-Wheels) auskommen. Während das Sicherheitsniveau dieser Fahrzeuge deutlich niedriger ist und somit eine allgemeine Erlaubnis auf öffentlichen Straßen zumindest ohne Fahrprüfung nicht sinnvoll erscheint, ist

* Ausgenommen leichte zweirädrige Kraftfahrzeuge mit Motorleistung bis 1000 W oder Tretunterstützung bis 45 km/h, die der EU-Typgenehmigung L1e-A und L1e-B zugeordnet sind und einer Zulassung bedürfen.

zumindest festzustellen, dass diese Fahrzeuge in anderen Ländern von geübten Fahrern problemlos und konfliktfrei durch den Verkehr manövriert werden können.

ELEKTRISCHE-LEICHTFAHRZEUGE

Elektrische Leichtfahrzeuge sind, wie in diesem Werk dargelegt, eine gute Alternative wettergeschützt nähräumige Individualmobilität zu befriedigen. Hier sollten Möglichkeiten insbesondere der verpflichtenden Integration moderner aktiver Sicherheitssysteme geprüft werden. Diese Systeme lassen sich dank zunehmender Verbesserung der IT-Technik günstiger und wirksamer auch in kleine Bewegungsmittel einbauen.

PASSIVE SICHERHEIT

Während die aktive Sicherheit in Form von elektronischen Fahrzustandsreglern wie z.B. Antiblockiersystemen (ABS) oder Notbremsassistenten auch in Feinmobilen wie Motorrädern und Leichtfahrzeugen immer mehr Einzug erhält, hat sich die passive Sicherheit aufgrund der fehlenden Knautschzonen und Einbaumöglichkeiten kaum weiterentwickelt. Die Helmtechnik ist sicherlich vorangeschritten, hat aber auch ihre Limitationen. Daher sollte die Entwicklung von passiven Sicherheitssystemen von der Politik aktiv begleitet werden. Erste Feldeinsätze von Sturzhelmen oder aufblasbaren „Airbagwesten“ gibt es bereits. Über einen verpflichtenden Einsatz wird zu diskutieren sein. Viel entscheidender sind aber die Regularien, die die stärksten Unfallverursacher, also große PKW, betreffen. Mögliches Mittel wäre die Limitation der Frontschürzenhöhe.

ZUSÄTZLICHE PKW-ZULASSUNGSKLASSE M0

Eine Möglichkeit, die Sicherheit von Pkw und die Vorteile der Feinmobilität zu verbinden, wäre eine Klasse M0, wie etwa von Prof. Jan Friedhoff vorgeschlagen.^{cxxxviii} Damit könnten Kleinstwagen entwickelt werden, deren Sicherheitsniveau deutlich über dem von Elektrokleinstfahrzeugen liegt, ohne dass sie alle Technik- und Sicherheitsstandards des Autos erfüllen müssen.

Die meisten Fahrten werden mit wenig Gepäck und nur einem bis zwei Insassen durchgeführt. Insbesondere für dicht bebaute Gebiete mit engen Straßen ist ein kleineres M0-Auto die bessere Wahl als derzeitige am Markt vorhandene „Kleinstwagen“. Auch viele Dienstleister wie ambulante Pflegedienste würden davon profitieren, da sie in der Regel nur ein witterungsfestes, sicheres Fahrzeug brauchen, das möglichst einfach für kurze Zeitspannen in Kundennähe geparkt werden soll und keine großen Distanzen zurücklegen muss. Bisher dafür eingesetzte Modelle wie der VW up! wurden allerdings unlängst eingestellt.

Eine neue Klasse M0 böte daher die schnelle Lösung, ein von der Industrie selbstgeschaffenes Dilemma zu lösen. Die europäischen Automobilhersteller haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten selbst bei vielen Gesetzesvorhaben mit ihrer Lobbyarbeit dafür gesorgt, dass Emissionsgrenzwerte abhängig vom zulässigen Gesamtgewicht oder der Leistung gestaffelt werden (etwa Flottengrenzwerte für THG-Emissionen). Damit ist es in der M1-Klasse während der letzten Jahre zunehmend schwerer geworden, die Grenzwerte für kleine Pkw wirtschaftlich einzuhalten, was zu dem beobachteten Marktexitus kleiner Modelle führte. Die Hersteller haben im selben Atemzug auf margenträchtigere Modelle umgestellt, die häufig deutlich schwerer und leistungsstärker waren, da sie zudem noch höhere Grenzwerte ermöglichen.

GESCHWINDIGKEIT INNERORTS

Die Akzeptanz für regelungspolitische Maßnahmen ist vorhanden, insbesondere muss es Städten erlaubt sein, individuell und kleinräumig nach den besten Lösungen zu suchen. Gerade dort wo dem Autoverkehr eine echte Alternative entgegengesetzt wird, kann eine Dimensionswende als Teil der Verkehrswende gelingen.

Eine Reduzierung der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit innerorts von Tempo 50 zu Tempo 30 und die damit einhergehende Beweislastumkehr, dass Tempo 50 statt Tempo 30 begründet werden muss, würden den Verkehr beruhigen, das Geschwindigkeitsniveau senken und homogenisieren. Eine flächendeckende Geschwindigkeitsreduzierung hätte zur Folge, dass deutlich mehr Straßen von großen und kleinen Bewegungsmitteln mit homogener Geschwindigkeit befahren werden könnten und somit Konfliktpotenziale wie etwa Überholmanöver mit zu geringem Sicherheitsabstand reduziert würden.

Um einen sichereren Straßenraum für alle Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, muss neben Geschwindigkeitsbeschränkungen auch eine konsequentere Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeiten bzw. Ahndung der Überschreitung von Höchstgeschwindigkeiten einhergehen.

7.4. Der Weg vom Hersteller zu den Nutzenden

Die Probleme, die sich aus der eingeschränkten Verfügbarkeit von Feinmobilen für die Verbraucher ergeben, wurden bereits herausgearbeitet:

- Die Zersplitterung in rund zwölf Industriebranchen schlägt sich in einer entsprechenden Aufsplitterung der Handelsbranchen und Verkaufskanäle nieder.
- Zunehmend werden Feinmobile über Online-Shops vertrieben – mit unterschiedlichen Regelungen zur Wahrnehmung von Garantie- und Gewährleistungsansprüchen, zu Service und Reparatur.
- Es bilden sich neue Strukturen heraus, beispielsweise die Kombination aus Showroom ohne Verkauf, Online-Verkauf und mobilem Vor-Ort-Service.

Vieles spricht dafür, einzelne Feinmobil-Kategorien aus dem herkömmlichen Kontext herauszulösen und in Hinblick auf Branchenzugehörigkeit, Positionierung und Vertrieb mit anderen Kategorien zu vereinen. Am Anfang dieses Prozesses könnten integrierte Auftritte bei Messen und Ausstellungen stehen. Raum besteht auch für integrierte Feinmobilitäts-Läden und Servicestrukturen. Insbesondere bedarf es Orte, an denen die Produkte angeschaut, befühlt, ausprobiert und mit anderen Fahrzeugtypen sowie Modellen des gleichen Typs verglichen werden können. Das Kaufinteresse könnte gesteigert werden, wenn an diesen Orten auch Service und Reparatur angeboten würden.

Zur Steigerung der Feinmobilverkäufe müssten zwei Voraussetzungen gegeben sein:

- Feinmobil-Läden, in denen das Spektrum an Feinmobilen über Branchengrenzen und Fahrzeugtypen hinweg angeboten wird. Das schließt eine Spezialisierung von Geschäften nach Nutzungszwecken (z.B. Sport & Spiel, Familienbedarf, Gütertransport, Handwerk & Gewerbe) nicht aus.
- Ein dichtes Netz von Feinmobil-Läden, sodass gerade auch Interessierte ohne Auto solche Läden in Wohnortnähe zu Fuß, per Fahrrad bzw. mit Öffis erreichen können.

In den Städten könnte der Fahrrad- oder motorisierte Zweiradhandel auf die gesamte Feinmobilität erweitert werden. Fahrradläden in Innenstadtlagen weisen allerdings zumeist keine ausreichenden Geschäftsflächen auf. Auf dem Land bieten bisweilen Landmaschinenhändler auch motorisierte Feinmobile (z.B. Motorroller, Motorräder, Quads) an. Die Zahl von Händlern von Elektromobilen nimmt bundesweit zu. Bisherige Tankstellen könnten als „Feinstellen“ weiter genutzt werden (siehe [Kapitel 7.6.2](#)).

Zur Erzielung einer branchenbezogenen Bündelung bei geografischer Diversifizierung von Feinmobilläden bedarf es einer branchenübergreifenden Initiative, die zu einer Feinmobilitäts-Allianz der Handelsunternehmen führen könnte.

7.5. Der Weg in Herzen und Hirne - Kommunikation -

Neue Fahrradmodelle, Kabinenroller und Minicars ziehen interessierte Blicke auf sich, wo immer sie auftauchen. Sie verbreiten Charme und sind wirklich etwas Feines. Doch abgesehen von E-Bikes, Mountainbikes und Lastenrädern sind die wenigsten Feinmobile in unseren Straßen präsent.

Zwei Beobachtungen klaffen auseinander:

Einerseits üben viele Feinmobile eine Faszination auf Betrachter aus und begeistern sogar die technik- und autoaffine Männerwelt. Selbst Amtsträger empfinden Freude, wenn ihre Dienstpflichten es erfordern und damit rechtfertigen, mit Feinmobilen zu fahren (s. Foto von leitendem UN-Mitarbeiter, Botschafter, Verbandspräsidenten und anderen beim Ecomobility World Festival in Suwon, Südkorea). Ein Velomobil wie Twike 3 und ein relativ neues Minicar wie Microlino haben in der Mobilitätsszene teilweise Kultstatus erlangt.

Abb. 70: Ecomobility World Festival (© Suwon City 2013)

Andererseits erzielen die meisten Feinmobile weder Sichtbarkeit noch Bekanntheit auf den Straßen. Selbst der seit acht Jahrzehnten weithin bekannte Motorroller ist eine Randerscheinung auf Deutschlands Straßen. Vieles spricht heute für die flotten, wendigen, attraktiv aussehenden, leisen, sauberen Elektro-Motorroller. Wenn sie sich dennoch nicht in der Breite durchsetzen, dann nicht aus technischen oder finanziellen Gründen, sondern weil ihnen Image und Status fehlt und die Bewegungsumwelt auf den Straßen durch immer größere Fahrzeuge als gefährlich empfunden wird.

7.5.1. Wahrnehmung, Einstellung, Verhaltensabsicht, Verhalten

Es ist wichtig zu verstehen, dass Menschen ihre Entscheidung über die Verkehrsmittelwahl nicht auf der Basis der Realität treffen, sondern auf der Basis ihrer *Wahrnehmung* der Realität. Dabei können Realität und Wahrnehmung stark divergieren:

- Autofahrer überschätzen in der Regel die Zeit, die das Zurücklegen einer Strecke zu Fuß erfordert, und fühlen sich in der Wahl des Autos bestätigt.
- Viele Menschen überschätzen die Zahl der Tage und Stunden mit schlechtem Wetter im Jahr und halten deshalb das Fahrrad für ungeeignet.^{cxxxix}

Die *Einstellung* ist eine langfristig erworbene subjektive Haltung gegenüber Menschen und Dingen. Einstellungen beruhen auf drei Komponenten: dem Wissen, Informationen bzw. Meinungen (kognitiver Aspekt), dem Gefühl bzw. der emotionalen Einstellung (affektiver Aspekt) und dem Verhalten, dem Streben bzw. der Bemühung (konativer Aspekt). Je stärker eine Einstellung ist, desto resistenter ist sie gegen Veränderungen. Hier einige Beispiele für negative Einstellungen zur Feinmobilität:

- Ablehnung von Leichtfahrzeugen, weil sie angeblich unsicher sind;
- Skepsis gegenüber allen Kleinstbewegungsmitteln, auf denen im Stehen Balance gehalten werden muss;
- Antipathie gegenüber allem, was klein und schwach („mickrig“) aussieht; es wird als Spielzeug und nicht als „etwas Richtiges“ betrachtet.

Wenn eine solche negative Einstellung vorherrscht, bedarf es wesentlicher Schritte, um die *Verhaltensabsicht* (Intention), sich mit Feinmobilen zu befassen, in tatsächliches *Verhalten zu überführen*, also etwa eine Ausstellung zu besuchen und Feinmobile Probe zu fahren.* Nötig sind her:

- Aufmerksamkeit
- Verstehen
- Akzeptieren und Verinnerlichen der Argumente und Einstellungsänderung
- Beibehalten der geänderten Einstellung
- Verhalten gemäß der geänderten Einstellung.

Die wesentliche Erkenntnis ist: Wenn gegenwärtig der Trend zu immer größeren Autos fortbesteht, obwohl Feinmobilität als ökonomisch-ökologisch vorteilhaft und vernünftig angesehen werden kann, so kann eine Trendwende im Fahrzeug-Kaufverhalten nicht „einfach“ bewirkt werden. Es reicht nicht, Informationen über die Vorteile der Feinmobilität oder über die Fahrzeugpalette bereitzustellen. Ebenso wenig werden reine Appelle an das Umweltbewusstsein wirken. Auch Subventionen für die Anschaffung von Feinmobilen allein werden nicht zu einer nennenswerten Steigerung des Feinmobilitätsanteils am Modal Split führen. Erforderlich ist ein Bündel an Anstrengungen, um Menschen über eine Veränderung ihrer Einstellung zu einer Verhaltensabsicht und schließlich einem tatsächlichen Verhalten, also einer Entscheidung „pro Feinmobilität“ zu bewegen.

7.5.2. Elemente der Kommunikation

Im Folgenden werden ausgewählte Kommunikationselemente vorgestellt, um der Feinmobilität den Weg in die Herzen und Hirne zu ebnet.

WIE HEIßT ES? DIE BEZEICHNUNG FEINMOBILITÄT

„*You cannot promote what you cannot name.*“

* In Anlehnung an das Informationsparadigma von McGuire, Quelle:
[https://de.wikipedia.org/wiki/Einstellung_\(Psychologie\)#Beständigkeit_der_Einstellungen](https://de.wikipedia.org/wiki/Einstellung_(Psychologie)#Beständigkeit_der_Einstellungen)

Zuallererst war es wichtig, dass die Räderwelt „zwischen Schuh und Auto“, also die Vielfalt an Hovershoes, Hoverboards, Skateboards, Inlineskates, Monowheels, Rollatoren und Rollstühlen, Tretrollern und E-Scootern, City-, Trekking- und Rennrädern, Mountainbikes, Lastenrädern, Velomobilen, E-Mofas, E-Mopeds, E-Motorrollern, Seniorenmobilen, E-Kabinenrollern und Minicars ... mit einem Begriff benannt werden kann. Es sind *Feinmobile* – also Fahrzeuge und Mobilitätshilfen im feinen Spektrum der Körnung aller Bewegungsmittel.

„Der Name als Erzählung“

Ein Name entfaltet Kraft, wenn er seinen Träger charakterisiert und erzählt, wer er ist und was ihn ausmacht. Feinmobilität ist Mobilität der feinen Art, und zwar in jeder Bedeutung des Wortes „fein“ (vgl. [Unterkapitel 1.6](#)). Die Wortschöpfung ist neu, und doch ist sie geeignet, dass beim Hören oder Lesen des Begriffes das Richtige assoziiert wird.

Bislang wurde für kleinere Fahrzeuge häufig der Begriff Mikromobilität verwendet. Mikro bedeutet ein Millionstel, und wenn man den Menschen als Bezugsgröße wählt, wäre ein Mikromobil ein zehntel Gramm schwer – weit mehr als eine Ameise als Reittier. Mikro kann auch als verniedlichend oder geringschätzend empfunden werden. Es suggeriert eine Spielweise, die der ernsthaften Mobilität, der Automobilwelt, nichts entgegensetzen kann.

„Den Charme der Feinheit ausspielen“

So wie der Begriff der Feinmobilität dringend benötigt wurde, so brauchbar ist er. „Fahr feiner“ ist der Appell an Autofahrende, von ihren Großmobilen auf Feinmobile umzusteigen. „Fein voran“ kann als Motto erhalten. Neuartige, kleine Elektrofahrzeuge sind „feine Sachen“. „Der ist fein“ kommentieren wir, wenn ein kleiner, flinker Flitzer vorbeisummt. Mit dieser Form von Mobilität verfeinern wir den Verkehr, so wie gute Zutaten ein Essen verfeinern.

WAS VERMITTELN WIR? KOMMUNIKATION

„Menschliches Maß“

Feinmobilität ist mit dem Paradigma des menschlichen Maßes verbunden. Der Begriff fand anfangs in der Architektur Verwendung. Er besagt, dass architektonische Elemente wie Türen, Fenster usw. aus den Abmessungen des menschlichen Körpers entwickelt werden (wie es heute noch in den ergonomischen Standards der Fall ist) und in gewisser Weise mit dem Menschen verträglich sind. Er drückt den Kontrast zu Gigantomanie und Monumentalarchitektur aus.

Das menschliche Maß als Maßstab hat aber nur bedingt eine positive Konnotation, und zwar bei Menschen, die den menschlichen Maßstab und wohl auch den Suffizienzansatz per se positiv werten. Viele andere lassen sich hingegen von Größe beeindrucken.

Paradigma aufbrechen: am Groben zweifeln, das Feine preisen

Bei der Fahrzeugwahl treffen wir auf archaische Annahmen: Groß ist gut. Groß ist stark. Dem müssen wir entgegensetzen: Feiner ist kleiner, wendiger, cooler, smarter. Feinmobilität ist angesagt.

Wir preisen das Feinere. Die Verwendung des Kontrastbegriffs „Grobmobilität“, die Brandmarkung von Fahrzeugen der G-Klassen XL und XXL als Stadtpanzer, Blähmobile, Ungetüme usw. überlassen wir anderen. Denn wer nach Jahren der öffentlichen Kritik jetzt noch ein SUV kauft und fährt, legt ein dickes Fell, eine trotzig Haltung oder Gleichgültigkeit gegen alle Argumente an den Tag. Weitere Angriffe führen nur zu einer Verfestigung der Grundhaltung.

Die Kommunikation sollte besser so angelegt werden, dass der, der „grob“ wählt und fährt, an seiner Fahrzeugwahl zu zweifeln beginnt und den Eindruck bekommt, den neuen Trend zum Feinen zu verpassen.

Taktik des Perspektivwechsels

Eine bewährte Kommunikationstaktik ist der Perspektivwechsel. Der dadurch erzeugte Verfremdungseffekt überrascht, lässt aufhorchen, bricht bestehende Einstellungen auf, erfordert eine Neubestimmung der eigenen Position, weil vorgeprägte Argumentationsformeln nicht mehr passen.

Ein Beispiel: Üblicherweise wird der Mensch als Fixum betrachtet und festgestellt, dass er sich mit immer größeren Fahrzeughüllen umgibt. Perspektivwechsel: Das Fahrzeug wird als Fixum betrachtet

Abb. 71: Taktik des Perspektivwechsels (eigene Darstellung)

und der Menschen im Größenverhältnis zum jeweiligen Fahrzeug dargestellt. Er ist größer als ein Fahrrad (er ist buchstäblich obenauf) und wird zunehmend kleiner, wie es die Abbildung 71 am Beispiel der Volumen zeigt. Ob die Grafik einen wissenschaftlichen Titel („Raumeffizienz ...“) oder einen karikaturhaften bis satirischen Titel („Selbstverzwergung der Autofahrer“) trägt, kann vom

Nutzer nach dem jeweiligen Kontext entschieden werden.

Der Perspektivwechsel kann ebenso auf andere Fahrzeugmerkmale wie etwa die Motorleistung angewandt werden: Wer nicht einmal eine einzige Pferdestärke benötigt, sondern sich mit eigener Kraft fortbewegt (Fahrrad), ist selbst und unabhängig stark. Was, wenn man viele Pferdestärken braucht?

Leitbildwerbung

Eine der wirksamsten Kommunikationstaktiken ist das Vorbild. Menschen bewundern Idole und richten sich gern an Vorbildern aus. Vorbilder sind Pioniere, die den Durchbruch bewerkstelligt haben und denen man einfach folgen kann, ohne sich selbst zu exponieren. Die überzeugendste Werbung für Feinmobilität wäre, wenn angesehene und geschätzte Prominente aus Politik, Sport und Showbusiness sowie Influencerinnen und Influencer in den sozialen Medien als Vorbilder vorangehen und sich feinmobil fortbewegen.

Die Überzeugungskraft ist umso größer, je mehr diese Personen Feinmobilität als täglichen Mobilitätsstil vorleben und sich nicht nur einmalig als bezahlte Werbefiguren fotografieren oder filmen lassen. Nur dann kann eine Kultur der Feinmobilität entstehen. In den Niederlanden sieht man Bankdirektoren und Schulleiterinnen, Firmenchefinnen und Radiomoderatoren mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren – Folge, aber auch bestärkendes Zeichen der dortigen Fahrradkultur. Das Stereotyp des Fußballstars, der sich am liebsten mit seinen italienischen Sportwagen fotografieren lässt, ist perfektes Beispiel für Leitbildwerbung (hier sowohl für den Star als für das Auto), aus Sicht der Feinmobilität aber kontraproduktiv.

Werbesprüche

Eingängige Werbesprüche und -filme besitzen das Potenzial, ins Bewusstsein der Zielgruppe vorzudringen und sich dort längerfristig zu etablieren. Zu den erfolgreichen Beispielen zählten „Im Falle eines Falles klebt ...“, „Warum denn gleich in die Luft gehen? Greife lieber ...“ oder „Die Polizei, Dein ...“. Diese Beispiele stammen allerdings aus einer Zeit ohne Überflutung mit medialen Eindrücken. Ihr Erfolg basierte auf der Eingängigkeit der Werbesprüche und ihrer jahrelangen Wiederholung. Dass diese Kommunikationstaktik auch heute noch erfolgreich sein kann, zeigt der kurze TV-Werbespot „Wenn’s gut werden muss“ zur besten Sendezeit.

Würden die Feinmobilitätsbranchen – oder wenigstens deren Kernbranchen – sich auf eine gemeinsame PR-Strategie verständigen können, so könnten Botschaften wie „Feiner fahren“ in das öffentliche Bewusstsein eindringen. Dazu müssten ein oder mehrere konzertierte Werbesprüche über mehrere Jahre auf allen Kanälen ausgespielt werden. Außer den Sprüchen müssten originelle Fotos und Videosequenzen auf sozialen Medien wie Instagram oder Tiktok die Aufmerksamkeit derer werben, die Botschaften am ehesten auf diesen Wegen aufnehmen. Akteure aus Industrie und Handel, die bislang primär ihre eigenen Produkte bewerben, müssten den Feinmobilitäts-Werbespruch in ihre Werbemittel mit aufnehmen.

7.6. Der Weg durch Erleben und Erfahren

Nur ein Teil der Menschen ändert Verhaltensmuster (Konsum-, Mobilitätsmuster) aufgrund kognitiven Erlernens, Verstehens, Einsehens und Anpassens der Verhaltensbereitschaft.

Mehr Menschen dürften ihr Verhalten aufgrund emotionaler Faktoren anpassen: das Image des Objekts, seine positive Besetzung durch Leitfiguren, spaßvolles Erleben und die Gewinnung von Erfahrung und Zutrauen machen Lust darauf, es zu besitzen bzw. zu nutzen.

Abb. 72: Verhaltensbereitschaft entwickeln (The Urban Idea)

7.6.1. Erlebnisswelten für Feinmobilität

Um Interessierten die Gelegenheit zu geben, Feinmobile in entspannter, nicht von Käuferwartungen geprägter Umgebung auszuprobieren und sich für sie zu begeistern, ist die Idee von Feinmobilitäts-Erlebnisswelten entstanden. Unter Namen wie *EcoMobileum*[®] oder *FROMobil Erlebnisswelt* hat das Freiburger Studio The Urban Idea in Zusammenarbeit mit der TU Berlin ein fachlich-unternehmerisches Konzept für Erlebnisswelten für Feinmobilität entwickelt, die idealerweise in jeder Metropolregion eingerichtet und betrieben werden sollten.^{cxI,cxli,cxlii}

Die Erlebnisswelt soll danach drei oder vier Komponenten umfassen:

- *Ausstellung*
- *Ausführung*
- Animation und Aktionen
- Akademie

Ausstellung: Der überwiegende Teil der Ausstellung wird in einer Halle gezeigt; auf dem Außengelände können ausgewählte Exponate temporär (z.B. bei schönem Wetter tagsüber) ausgestellt sowie wettersichere Exponate (z.B. besondere Radabstellanlagen) dauerhaft platziert werden. Die Ausstellung bietet Lernen und Verstehen durch Anschauung, Anfassen, Anfühlen und interaktive Auseinandersetzung mit Inhalten.

Ausführung: Auf verschiedenen Parcours im Außenbereich können Feinmobile Probe „erfahren“ werden. Unterschiedliche Parcours bieten Erlebnisse und Erfahrungen für verschiedene Besuchergruppen.

Animation und Aktionen: Zum dynamischen und lebendigen Charakter der Erlebnisswelt gehört, dass „immer etwas los“ ist, dass Besucher sich willkommen und angesprochen fühlen, dass sich ein weiterer Besuch lohnt, weil es Neues zu sehen und zu erfahren gibt.

Akademie: Bestandteil einer Erlebnisswelt für nachhaltige Mobilität könnte auch ein Dokumentations- und Studienzentrum für Feinmobilität sein.

Feinmobilitäts-Erlebnissräume bei Messen und örtlichen Veranstaltungen

Kleinere Versionen einer Erlebnisswelt, nämlich Erlebnissräume, könnten bei Messen und örtlichen Veranstaltungen eingerichtet werden.

Als eine der weltgrößten Fahrradmessens ist die *Eurobike* in Frankfurt dazu prädestiniert, über das Fahrrad hinaus auch andere Untersegmente der Feinmobilität an Bord zu nehmen und Besuchern Gelegenheit zu geben, unterschiedlichste Feinmobile in Erlebnissräumen auszuprobieren. Die bei der Eurobike 2024 erstmals gebotene Ecomobility Experience Gallery – hier fokussiert auf das Thema „Mit Gerät und Material zur Arbeit“ und damit auf feine Nutzfahrzeuge – stellt einen Anfang hierzu dar. Ähnliches ist bei örtlichen mehrtägigen Veranstaltungen zu Mobilitätsthemen denkbar.

7.6.2. Feinstellen - eine Zukunft für Tankstellen?

Mit der Entwicklung weg vom Verbrennermotor hin zum Elektroantrieb gehen Tankstellen einer ungewissen Zukunft entgegen. In der Branche werden deshalb Analysen erstellt, Überlegungen angestellt und Zukunftsvisionen mit großer Spannweite entwickelt:^{cxliii}

- „Tankstellensterben“: Sukzessive schließen Tankstellen, die Areale werden auf dem Immobilienmarkt für andere Nachnutzungen verfügbar.
- Ladepark: Tankstellen bleiben Nachschuborte für Energieträger, rüsten sich für Wasserstoff-Betankung, installieren Elektro-Ladesäulen und bieten Batterietausch an.
- Freizeit- und Konsumort: durch schrittweise Stärkung der Funktionen Café, Imbiss, Kiosk, Paketshop, Biker-Treffpunkt, Musikclub u.ä. könnten sich Tankstellen zu Szene-Treffs entwickeln.
- Freier Kraftfahrzeug-Reparatur- und Wartungsbetrieb (marken-ungebunden) speziell auch für Elektrofahrzeuge von Herstellern, die diese online vertreiben und den Service über Vertragswerkstätten organisieren.
- Mobility Hub: Fahrzeugvermietungen (Carsharing, Bikeshaaring, Scootershaaring), Mobilitätsberatung, Bahnreisebüro, Batterietausch, u.a.

Tankstellenareale könnten auch zu Zentren für Feinmobilität („Feinstellen“) werden. Dies könnten ihre Funktionen sein:

- Showroom für die breite Palette von Feinmobilen, also von Mikromobilen über Spezialräder und Lastenräder, Fahrsessel, Motorroller, Kabinenroller bis hin zu E-Minivans und Minitrucks.
- Probefahrt-Angebote für diese Fahrzeuge.
- Verkaufagentur für Feinmobile im Auftrag der Hersteller/Marken
- Servicestellen (Wartung, Reparatur) für Feinmobile verschiedener Hersteller/Marken, auch solcher, die online verkaufen.

Sofern sich aus dem Tankstellennetz ein bundesweites Feinstellen-Netz entwickeln würde, wäre dies attraktiv für Hersteller und Marken, die in Deutschland über kein eigenes Netz von Vertriebs- (Händlernetz) und Servicestellen verfügen und sich den Aufbau eines solchen nicht leisten können.

7.6.3. Feinspots und Sharing im Wohnumfeld

Feinmobilität beginnt im Wohnquartier. Kürzere Strecken, die mit dem Auto zurückgelegt werden – zum Beispiel Wege zum Supermarkt, zum Bäcker, zum Friseur oder für „Elterntaxi“-Fahrten zu Kindergarten und Schule –, können durchweg durch feinmobile Alternativen ersetzt werden. Das Einkaufen wäre mit Fahrsessel möglich, wenn ein solches Elektromobil vor dem Haus verfügbar wäre. Manchmal genügt ein Rollator, wenn der Zweitrollator für draußen in Haustürnähe diebstahl- und witterungsgeschützt bereitstünde. Für Lastenräder mit Kindersitzen oder Fahrradkinderanhänger gilt das gleiche. Auch Handwagen, Einkaufstrolleys, Kinderwagen u.a. sollten im Wohnquartier zur kurzzeitigen Ausleihe bereitstehen.

Manche dieser Bewegungsmittel sind sinnvollerweise im Privatbesitz, und den Nutzern sollten diebstahl- und witterungsgeschützte Einstellmöglichkeiten im Straßenraum zur Verfügung stehen (siehe [Kap. 6.1.1](#)) – so wie auch Autos auf der Straße geparkt werden dürfen.

Wichtig ist aber auch, dass die Bewohner mit Bewegungsmitteln vertraut werden können, die sie bisher nicht kennen bzw. nicht nutzen. Man kauft sich keinen Bollerwagen, um dann festzustellen, dass er sich als unpraktisch erweist. Senioren kaufen sich kein teures Elektromobil, um es erst dann auszuprobieren. Manche kämen gar nicht auf die Idee, dass solch ein Fahrzeug praktisch sein könnte, weil sie es nicht kennen.

Deshalb besteht auch im Wohnquartier Bedarf, feimobile Optionen kennenzulernen, sich ihnen anzunähern, sie „im richtigen Leben“ auszuprobieren und nicht nur an einem Messe- oder Ausstellungsstand oder in einem Laden kurz hin- und herzurollen.

Dies ist der Zweck von Feinspots: kleine Mobilitätsstationen für jeweils einen Straßenabschnitt oder einen Häuserblock, wo es möglich ist, eigene Fahrzeuge sicher einzustellen und ein Sortiment von Feimobilen auszuleihen. Wird ein neuer Feinspot eingerichtet, so wird ein Standardsortiment an Bewegungsmitteln aufgebaut. Je nach Nutzerbedarf wird nachjustiert, indem selten genutzte Geräte herausgenommen und weitere Exemplare häufig genutzter Feimobile eingestellt werden. Der Bestand an Bewegungsmitteln hängt auch von der Zusammensetzung der Bewohnerschaft ab (mobilitätseingeschränkte Senioren, Familien mit Kindern usw.). Zum Standardsortiment könnten zählen: Einkaufstrolley, Handwagen, Outdoor-Rollator, Fahrstuhl (Seniorenmobil), Elektro-Universalrollstuhl, Fahrradkinderanhänger, Fahrradlastenanhänger, Familiendreirad, Lastendreirad, dreirädriges Stehmobil.

Feinspots sind bauliche Einrichtungen, die je nach Kapazität modulartig auf einem, zwei oder drei Pkw-Parkständen im Straßenraum errichtet werden können und die vom Bürgersteig aus zugänglich sind. Sie können je nach Anforderung überdachte, offene Abstellbereiche und/oder geschlossene Garagen/Boxen beherbergen.

Feinspots könnten in unterschiedlichen Trägerschaftsformen betrieben werden:

- in Bewohnerhand als nicht-förmliche Personengemeinschaft, als eingetragener Verein oder Genossenschaft;
- bei Wohnanlagen mit Eigentumswohnungen als Gemeinschaftseigentum durch die Wohnungseigentümergeinschaft bzw. den von ihr bestellten Verwalter;
- bei Mietwohnungsanlagen durch die Wohnungsbaugesellschaft;
- durch den örtlichen Feimobilitätshandel (z.B. Fahrradgeschäft);
- durch die Kommune.

Aufgaben des Trägers bzw. Betreibers sind:

- Beschaffung der Bewegungsmittel,
- Wartung und gegebenenfalls Reparatur,
- Einrichtung eines Vermietsystems, entweder bei vertrauten Nachbarschaften konventionell mit Zetteleintragungen oder digital per Sharing-App,
- Überwachung der Nutzungsdisziplin,
- Abrechnung.

Bei überschaubaren Nachbarschaften und je nach Trägerschaftsform können die Aufgaben ehrenamtlich mit oder ohne Aufwandsentschädigung bzw. gegen Honorar erledigt werden.

Auf der anderen Seite könnte auch das Teilen von großen Fahrzeugen, d. h. herkömmlichen Pkw, vorteilhaft für die Feimobilität und die Eingrenzung des Ressourcenverbrauchs sein. Zwar mag es zunächst widersinnig wirken, die feine Mobilität stärken zu wollen, indem man auch bei den Sharing-

Diensten große Fahrzeuge zu günstigen Konditionen und einfacher Buchung bereithält. Doch ein großes Paradigma heutiger Pkw-Besitzer besteht darin, ein Fahrzeug „für alle Fälle“ vorzuhalten. Dieses Paradigma wird dadurch gestärkt, dass das alltägliche Verhaltensmuster auch auf seltene Einzelfälle übertragen wird: der Pkw soll als „Allround-Werkzeug“ dienen und komplizierte und teure Buchungen „fremder“ Autos werden eher nicht akzeptiert.

Einmal im Jahr in den Urlaub fahren oder Materialien für den Gartenbau besorgen? – Es wird ein großes Fahrzeug angeschafft, das für 50 Wochen im Jahr völlig überdimensioniert ist. Die wahren Kosten dieses überdimensionierten Pkw-Besitzes sind dabei für die meisten Halter völlig intransparent und übersteigen auch jetzt schon in den meisten Fällen die Kosten für die kurzfristige zusätzliche Miete von Fahrzeugen.

Wenn die Möglichkeit besteht, für diese durchaus begründeten Sonderfälle auf große Sharing-Fahrzeuge zuzugreifen, dann wäre es denkbar, dass sich mehr Menschen für den Alltag kleinere Fahrzeuge zulegen.

Ein schon weit verbreitetes Einsatzgebiet dieses Sharing-Verhaltens sind Wohnumzüge von meist jungen Erwachsenen. Nur wenige kämen wohl auf die Idee, dauerhaft einen Transporter vorzuhalten, um alle paar Jahre umzuziehen. Dieses Verhaltensmuster sollte auch auf andere selten vorkommende Transportzwecke übertragen werden.

Es wäre daher insgesamt ein Gewinn, wenn sich viele Menschen spärlich genutzte große Fahrzeuge teilen und für den Alltag nur kleine Pkw oder gar Feinmobile besitzen würden. [Kapitel 5](#) verdeutlicht, dass schon relevante Umwelteffekte auftreten, wenn im Alltag ein Pkw der Klasse M statt XL genutzt wird.

7.7. Der Weg durchs Portemonnaie

Auch wenn viele Menschen noch eine indifferente oder ablehnende Einstellung gegenüber der Feinmobilität haben und auf Sachargumente und Appelle nicht reagieren, könnten finanzielle Anreize eine einstellungslösende und -verändernde Wirkung entfalten. Solche Anreize können direkt über Beihilfen, indirekt über steuersparende Mechanismen oder größendifferenzierte Bepreisungen gesetzt werden.

7.7.1. Öffentliche Förderung

KAUFPRÄMIE

Ein wirksamer Anreiz zur Anschaffung elektrischer Leichtfahrzeuge wäre die Gewährung einer Kaufprämie für Feinmobile. Eine solche Subventionierung gehört grundsätzlich zu den Lenkungsinstrumenten des Bundes, der Länder und Kommunen.

Die Bundesregierung gewährte jahrelang einen „Umweltbonus“ bei der Anschaffung eines batterieelektrischen Fahrzeugs, eines Plug-in-Hybrid (PHEVs) und eines Brennstoffzellenfahrzeugs, bis diese Förderung Ende 2023 abrupt beendet wurde. Von der Förderung ausgeschlossen waren Leichtfahrzeuge der Klassen L1e bis L7e. Zuvor war im parlamentarischen Raum die Einbeziehung von elektrischen Leichtfahrzeugen gefordert worden. Auch der Bundesverband eMobilität e.V. forderte die

„Einbindung des Segments LEV in die politischen Rahmenprogramme, insbesondere Aufnahme in das Programm ‚Kaufprämie für Elektrofahrzeuge (Umweltbonus)‘ der Bundesregierung (EG-Fahrzeugklassen L1e - L7e)“.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat die Anschaffung von elektrisch unterstützten Lastenfahrrädern und -anhängern für den fahrradgebundenen Lastenverkehr in Industrie, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und im kommunalen Bereich gefördert, bis die Förderung Ende Februar 2024 auslief. Auch verschiedene Bundesländer und Kommunen haben Förderprogramme für Lastenräder aufgelegt.

Diese öffentliche Förderung eines Umstiegs auf Elektromobilität und von Lastenrädern sollte in Zukunft als Förderung der Trendwende von Auto- zu Feinmobilität neu aufgesetzt werden. Der Bund sollte eine Kaufprämie für elektrische Leichtfahrzeuge einführen. Um eine Trendwende hin zur Feinmobilität zu bewirken, sollte eine solche Prämie nicht für Fahrzeuge der G-Klassen M-XXL gelten. Auch die Länder sollten solche Kaufprämien einführen.

Der administrativ einfachste und gleichwohl wirksame Weg wäre die Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes von 7 % für Feinmobile der G-Klassen XS und S.^{cxliv}

7.7.2. Parkraum-Bepreisung

Der Parkdruck in den Kommunen steigt. Die Vorteile der Zuweisung von Parkflächen für mehr Feinmobile und weniger Fahrzeuge der Klassen L bis XXL sind in [Kapitel 6.1](#) beschrieben. Doch es gibt weitere, vor allem monetäre Möglichkeiten, um das Parken zu steuern.

GRÖßENDIFFERENZIERTER BEPREISUNG VON PARKRAUM

Das Maß der Nutzung des öffentlichen Raumes durch Abstellen eines Bewegungsmittels unterscheidet sich nicht nur durch die Zeitdauer, sondern auch nach der Größe des Fahrzeugs (vgl. [Kap. 5.7](#)). Bei der Höhe der Parkgebühren sollten daher beide Faktoren berücksichtigt werden.

Die Raumnahme bietet sich als plausibles Kriterium für die Größe an. Raum wird dabei durch die drei Dimensionen Länge, Breite und Höhe bestimmt, auch wenn im Zusammenhang mit Fahrzeugen im Stadtraum der Faktor Höhe bislang oft vernachlässigt wird. Nach § 2 Abs. 2 der weitgehend gleichlautenden Straßengesetze* gehört zu den öffentlichen Straßen auch „der Luftraum über dem Straßenkörper“. Wenngleich unbestimmt bleibt, bis zu welcher Höhe der Luftraum zur öffentlichen Straße gehören soll, so kann doch gefolgert werden, dass öffentliche Straßen explizit auch als Straßenraum und nicht nur durch Straßenkörper, Zubehör und Nebenanlagen definiert sind.

Somit erscheinen die Betrachtung der räumlichen Wirkungen von Fahrzeugen als dreidimensionalen Körpern im Straßenraum und damit auch die Berücksichtigung der Fahrzeughöhe nicht nur legitim, sondern sogar geboten. Demnach kann bei der größendifferenzierten Bepreisung von Parkraum die G-Klassifikation (vgl. [Kapitel 2](#)) Anwendung finden.

Im Hinblick auf die anzustrebende Dimensionswende (vgl. [Kapitel 1.3](#)) wäre es sinnvoll, in Anspruch genommenen Parkraum sowie auch Anwohnerparkbevorrechtigungen für Fahrzeuge ab G-Klasse M ansteigend zu bepreisen, um Anreize zur Nutzung feinerer Bewegungsmittel zu schaffen. Aus

* Beispielhaft: Baden-Württemberg Straßengesetz i.d.F. vom 11.05.1992 (GBl. S. 330, 683), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.02.2023 (GBl. S. 26) m.W.v. 11.02.2023

demselben Grunde sollten für Feinmobile keine Parkgebühren erhoben werden – mit Ausnahme der Bepreisung für Bewegungsmittel bzw. Parkstände der G-Klasse S in begründeten Einzelfällen, etwa dort wo Parkraum sehr knapp ist.

Die Fotomontage in Abb. 73 zeigt exemplarisch, wie eine größendifferenzierte Parkraumbewirtschaftung mit Anreiz zur Nutzung von Feinmobilen umgesetzt werden kann, wenn keine größendifferenzierten Parkstände markiert sind.

Abb. 73: Fotomontage für eine größendifferenzierte Parkraumbewirtschaftung (Eigene Darstellung)

Voraussetzung für größendifferenzierte Regelungen ist eine Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge nach ihrer G-Klasse. Dies kann durch Plaketten ähnlich der Feinstaubplakette oder der Schweizer Vignette erfolgen.

GRÖßENDIFFERENZIERTE BEWOHNERPARKGEBÜHREN

In Bundesländern, die es ihren Kommunen überlassen, angemessene Bewohnerparkgebühren zu erheben, wäre es sinnvoll, in den Rechtsverordnungen zum Bewohnerparken größendifferenzierte Gebühren einzuführen. Damit könnten Parkgebühren dem tatsächlichen Wert der Nutzung der Fläche bzw. des Straßenraums angenähert werden.

Die Staffelung der Gebühren für Bewohnerparkberechtigungen an sich ist vom Bundesverwaltungsgericht in seinem Freiburg-Urteil nicht beanstandet worden.^{cxiv} Als jüngstes Beispiel hat die Stadt Koblenz die individuellen Bewohnerparkausweiskosten in der Gebührenordnung durch die Multiplikation von Länge der Pkw mit einem Grundbeitrag festgesetzt.

Für eine Kommune bzw. Straßenverkehrsbehörde, die ein raumgerechtes Gebührenschaema einführen möchte, stellen sich folgende Fragen:

a) Soll es Tarifstufen oder einen gleitenden Tarif geben?

Bei gestuften Tarifen sind feste Beträge für einen definierten Umfang in Anspruch genommener Leistungen oder Ressourcen festgelegt. Bei einem gleitenden Tarif wird die fallbezogene Gebühr aufgrund einer einheitlich definierten Formel errechnet.

Tarifstufen sind üblich, denn andere leistungsabhängige Gebührenschaema (Abfallgebühren, ÖV-Tarife ...) arbeiten ebenfalls mit gestuften Tarifen. Sie sind praktikabel, weil der Berechnung und Zahlung die für ein Fahrzeug bestimmte G-Klasse zugrunde gelegt wird und nicht bei jedem Zahlvorgang die Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) eingegeben werden müssen. Hingegen erschweren die aus einem gleitenden Tarif folgenden „krummen“ Beträge das Zahlen mit Scheinen und Münzen an Automaten, welche hohe Mengen an Wechselgeld zum Herausgeben vorhalten müssten. Gleitende Tarife setzen praktisch bargeldlosen Zahlungsverkehr voraus. Deshalb sind sie eher bei Bewohner-Parkbevorrechtigungen als beim generellen Straßenparken anwendbar.

Bei gestuften Tarifen bietet sich die G-Klassifikation als Bezugsrahmen für die Gebührenstaffelung an. Sie unterscheidet nach dem Kriterium der Raumnahme sieben Größenklassen, deren Grenzen linear bestimmt sind, also eine implizite Diskriminierung bestimmter Größenklassen ausschließen.

b) Wie hoch soll der Tarif für das Parken von Bewegungsmitteln der niedrigsten gebührenpflichtigen G-Klasse sein? Wie hoch soll der höchste Tarif für Fahrzeuge der G-Klasse XXL sein?

Zahlreiche Kommunen setzen die höchste Jahresgebühr für Bewohnerparken auf 360 Euro fest. Dies entspricht 30 Euro pro Monat. Diese Gebührenhöhe scheint sachlich begründbar und ist vom Bundesverwaltungsgericht nicht beanstandet worden.

Nach unten hin besteht weitgehende Freiheit bei der Tariffestlegung. Für Bewegungsmittel der G-Klasse XXS ist eine Parkierungsinfrastruktur im öffentlichen Straßenraum noch unüblich. Es müssten verschließbare Parkboxen bereitgestellt werden, für die die Nutzer wie bei Gepäckschließfächern grundsätzlich eine Gebühr erwarten dürften. Eine Parkinfrastruktur für Fahrzeuge der G-Klasse XS (im Wesentlichen Zweiräder, Dreiräder, Motorroller und Kabinenroller) sollte im Straßenraum vorgesehen werden. Ob für diese Größenklasse eine Parkgebühr erhoben werden soll, zählt zu den Entscheidungen, die eine Kommune zu treffen hat. In Deutschland ist dies, mit Ausnahme einiger Fahrradparkhäuser, bislang unüblich. Zur Förderung der Feinmobilität wäre es sinnvoll, Parkgebühren für Fahrzeuge erst ab der G-Klasse M zu erheben.

c) Welche Formel soll zur Bestimmung der „Zwischentarife“ angewandt werden?

Die Tarife zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Betrag können grundsätzlich linear, exponentiell oder gemäß einer anderen Kurve festgelegt werden. Die Tarifbestimmung muss plausibel begründet und nachvollziehbar sein; keinesfalls darf sie willkürlich sein. Mit linear festgelegten Tarifstufen dürfte eine Kommune auf der sicheren Seite sein, denn sie vermögen am besten die zunehmende Diversifizierung in der Größe von Bewegungsmitteln und damit die durch den Parkausweis eröffneten Parkmöglichkeiten beim Längsparken im Straßenraum für den jeweiligen Bewohner widerspiegeln.

Tabelle 16 veranschaulicht beispielhaft, wie eine Tarifstruktur für Bewohnerparkausweise basierend auf der G-Klassifikation und einer linearen Gebührenstaffelung aussehen könnte.

Beispiele für eine lineare Tarifstruktur für Bewohnerparkausweise (60€/3,5m ³ /Jahr)							
Schwellenwerte	Linear interpoliert						
Parktarif in €	0	0	120	180	240	300	360
G-Klasse	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Raumnahme in m ³	< 1,0	< 4,5	< 8,0	< 11,5	< 15,0	< 18,5	≥ 18,5

Tabelle 22: Beispiel für eine lineare Tarifstruktur fürs Anwohnerparken

8. Bis hierher

Die Feinmobilität ist schon heute die Individualmobilität von morgen. Die vorangegangenen Kapitel haben verdeutlicht, dass viele Voraussetzungen vorliegen, um die Individualmobilität und den leichten Güterverkehr nachhaltiger zu gestalten.

Die Mobilitäts- und Verkehrswende braucht eine fünfte Säule: die Dimensionswende. Sie bedeutet eine Abkehr von weiterem Autowachstum und eine Hinwendung zur Feinmobilität. Dies wird in [Kapitel 1](#) dargelegt.

Mit dem Fachlichen Standard zur Klassifikation von Bewegungsmitteln, also Fahrzeugen und Mobilitätshilfen, nach ihrer Größe (G-Klassen) wird ein Werkzeug zur praktischen Handhabung des Faktors „Fahrzeuggröße“ in der verkehrspolitischen Diskussion, Verkehrsplanung und Verkehrsordnung bereitgestellt ([Kapitel 2](#)).

Je feiner die Fahrzeuge, desto vielfältiger ist das Angebot an Fahrzeugtypen. [Kapitel 3](#) zeigt: Es herrscht Vielfalt, aber auch Zersplitterung bei den beteiligten Industrie- und Handelsbranchen, den Leitmessern, den Vertriebswegen und Handelsstrukturen sowie den Industrie-, Handels- und Nutzerverbänden.

Der komplexen Feinmobil-Wirtschaft steht ein beachtliches Nutzungspotenzial und damit ein relevantes Potenzial zur Substituierung von Pkw-Fahrten gegenüber ([Kapitel 4](#)).

Die Hebung dieses Potenzials hätte, wie in [Kapitel 5](#) ausgeführt, vorwiegend positive Effekte auf den Ressourcen- und Energieverbrauch sowie die Emission von klimaschädlichem Kohlendioxid und anderen Schadstoffen, den Straßenlärm, die Verkehrssicherheit und die Flächeninanspruchnahme.

Wie [Kapitel 6](#) zeigt, spricht vieles für eine nach Fahrzeuggrößen differenzierte Park-Infrastruktur mit gestuft dimensionierten Parkständen und Parkflächen, die Feinmobilen vorbehalten sind. Auch beim fließenden Verkehr bestehen Möglichkeiten, dem Feinverkehr nicht nur gerecht zu werden, sondern ihn zu fördern.

[Kapitel 7](#) zeigt Wege auf, um die Feinmobilität stärker ins Licht zu rücken, ihre Vorteile zu kommunizieren und ihre strukturelle Benachteiligung zu beseitigen.

Die Feinmobilität bietet eine feine, umweltfreundliche, kostengünstige Individualmobilität für eine Vielzahl von Menschen und die Mehrzahl der Beförderungs- und Transportzwecke. Feinmobile könnten einen beachtlichen Anteil der Pkw-Jahresfahrleistung in unserem Land übernehmen und damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, denn sie sind besser für ihre Umwelt, besonders wenn sie elektrisch unterwegs sind. Durch ihre geringere Größe verbrauchen (elektrisch oder vom Menschen angetriebene) Feinmobile in der Regel weniger Ressourcen bei Herstellung und Betrieb, emittieren weniger Schadstoffe und Lärm und nehmen in jedem Fall weniger Raum in Anspruch. Somit erhalten Menschen wieder mehr Platz im öffentlichen (Straßen-)Raum und damit ein gesünderes Umfeld.

9. Literaturverzeichnis

- ADAC. (2023). *So nutzen die Deutschen E-Scooter*.
- Arndt, W.-H., & u.a. (2020). *Integration von Ansätzen geteilter Mobilität in nachhaltigen urbanen Verkehrsentwicklungsplänen (SUMP) - Ein Themenleitfaden*. Berlin.
- Bertling, Jürgen, Bertling, Ralf, Hamann, Leandra u. a. (2018). *Kunststoffe in der Umwelt: Mikro- und Makropastik. Ursachen, Mengen, Umweltschicksale, Wirkungen, Lösungsansätze, Empfehlungen. Kurzfassung der Konsortialstudie*. Oberhausen: Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT.
- Bierbach, M., Adolph, T., Frey, A., Kollmus, B., Bartels, O., Hoffmann, H., & Halbach, A.-L. (2018). *Untersuchung zu Elektrokleinstfahrzeugen*. Bergisch Gladbach: Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen Fahrzeugtechnik Heft F 125.
- Bonilla-Alicea, R., Watson, B., Shen, Z., Tamayo, L., & Telenko, C. (2020). Life cycle assessment to quantify the impact of technology improvements in bike-sharing systems. *J. Ind. Ecol.*, 24, 138-148.
- Brög, W., & Erl, E. (1983). *Potentiale des Fahrradverkehrs in den Modellstädten Detmold und Rosenheim*. Berlin: Umweltbundesamt.
- Bundesverband Paket & Express Logistik (BIEK). (2024). *Im Fokus Innenstadtlogistik der Kurier-, Express-, und Paket-Dienste (KEP)*. Von <https://bpex-ev.de/publikationen/faktenpapiere.html> abgerufen
- Cox, B., & Mutel, C. (2018). The environmental and cost performance of current and future motorcycles. *Appl. Energy* 212, 1013-1024.
- DIN 33402-2, Ergonomie – Körpermaße des Menschen - Teil 2: Werte. (2005).
- Ecke, L., & u.a. (2023). *Deutsches Mobilitätspanel (MOP) - Wissenschaftliche Begleitung und Auswertung Bericht 2022/2023: Alltagsmobilität und Fahrleistung*. Karlsruhe.
- Egner, U. (2021). *Senkung der Mehrwertsteuersätze im Zuge der Corona-Pandemie – Wie wirkte sie auf die Inflation?* Wiesbaden: Statistisches Bundesamt (Destatis).
- Ehrenberger, S., Dasgupta, I., Brost, M., Gebhardt, L., & Seiffert, R. (2022). Potentials of Light Electric Vehicles for Climate Protection by Substituting Passenger Car Trips. *World Electric Vehicle Journal* 13 (183).
- Expertenrat für Klimafragen. (2023). *Prüfbericht 2023 für die Sektoren Gebäude und Verkehr. Prüfung der den Maßnahmen zugrunde liegenden Annahmen gemäß §12 Abs. 2 Bundes-Klimaschutzgesetz*.
- Expertenrat für Klimafragen. (2023). *Prüfbericht 2023 für die Sektoren Gebäude und Verkehr. Prüfung der den Maßnahmen zugrunde liegenden Annahmen gemäß §12 Abs. 2 Bundes-Klimaschutzgesetz*. Berlin.
- FGSV. (2005). Empfehlungen für Anlagen des Ruhenden Verkehrs EAR 05. Köln.
- Garg, B.D. u. a. (2000). Brake Wear Particulate Matter Emissions. *Environmental Science & Technology* 34(21), 4463-4469.

- Gehl, J. (2015). *Städte für Menschen*. Berlin/Boston: Walter de Gruyter.
- Gengenbach, S. (2022). *REPORT – GEWERBLICHE LASTENRÄDER Nische mit Zukunft*. Velobiz.de.
- Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (2020). *Unfallrisiko Parken für Fußgänger und Radfahrer*. Berlin.
- HDR Handelsverband Deutschland. (2023). *Zahlenspiegel 2023*.
- Helmers, E., Dietz, J., & Weiss, M. (20). Sensitivity Analysis in the Life-Cycle Assessment of Electric vs. Combustion Engine Cars under Approximate Real-World Conditions. *Sustainability* 12.
- Industrie-Verband Motorrad (IVM). (2024). *Die ökonomische Bedeutung der Motorradwirtschaft in Deutschland [Presseerklärung]*.
- infas, DLR, IVT und infas 360. (2018). *Mobilität in Deutschland (im Auftrag des BMVI)*. Bonn, Berlin.
- ITF. (2022). Streets That Fit: Re-allocating Space for Better Cities. *International Transport Forum Policy Papers, No. 100*. Paris: OECD Publishing.
- Janecke, C. (15. August 2021). Darauf geht die Post ab: Der größte Fahrradhalter Deutschlands hat 29.000 Räder. *Hellweger Anzeiger*.
- Janson, M. (2022). *E-Scooter-Trend flacht langsam ab*. In *Statista*.
- Kerdlap, P., & Gheewala, S. (2016). Electric Motorcycles in Thailand – A Life Cycle Perspective. *J. Ind. Ecol.* 20, 1399-1411.
- Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). (2023). Bestand im Zentralen Fahrzeugregister 2023.
- Kraftfahrt-Bundesamt. (2023). Bestand im Zentralen Fahrzeugregister 2023, DOI: 10.25525/kba-fdzoff.zfzrbt.2023.1. Berlin.
- Kraftfahrt-Bundesamt. (2024). *Anzahl der Kraftträder in Deutschland von 2005 bis 2024*. In *Statista*. Berlin.
- Kraftfahrt-Bundesamt. (2024). *Glossar*. Von https://www.kba.de/SharedDocs/Glossareintraege/DE/L/L_Fahrzeuge.html abgerufen
- Kraftfahrt-Bundesamt. (2024). *Glossar*. Von <https://www.kba.de/SharedDocs/Glossareintraege/DE/K/Kraftfahrzeug.html> abgerufen
- Krauss, K., Doll, C., & Thigpen, C. (2022). *The Net Sustainability Impact of Shared Micromobility in Six Global Cities*. Karlsruhe: Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, Lime.
- LEVI-EU. (2024). *Fahrzeugkatalog*. Von <https://www.levi-ev.de/fahrzeugkatalog> abgerufen
- Ludin, D., Schreier, N., & u.a. (2023). Acceptance of E-Motorcycles: A Logitudinal Survey at Loewensteiner Platte, South Germany. *World Electric Vehicle Journal* 14 no. 12:326.
- Moreau, H., Meux, L., Zeller, V., D'Ans, P., Ruwet, C., & Achten, W. (2020). Dockless e-scooter: A green solution for mobility? Comparative case study between dockless e-scooters, displaced transport, and personal e-scooters. *Sustainability* 12, 1803.
- OECD. (2020). *Non-exhaust Particulate Emissions from Road Transport: An Ignored Environmental Policy Challenge*. Paris: OECD Publishing.

- Otto-Zimmermann, K. (2016). *EcoMobileum - Themenwelt „Mobilität zwischen Schuh und Auto“*. Projekt eines Lern- und Erlebnisortes für Ökomobilität in Freiburg. Freiburg.
- Otto-Zimmermann, K. (2021). Ergibt Mikromobilität Sinn? *Internationales Verkehrswesen (73)*, S. 52-53.
- Otto-Zimmermann, K., & Schwedes, O. (2021). Konzept für eine neue Erlebniswelt – EcoMobileum für nachhaltige Mobilität. *Veloplan*, S. 46-51.
- Piper, G. (11. April 2022). Leichtkraftfahrzeuge: Klimarettung auf Kosten der Sicherheit? *RedaktionsNetzwerkDeutschland*.
- Prenner, S., Allesch, A., Staudner, M., Rexeis, M., Schwingshackl, M., Huber-Humer, M., & Part, F. (2021). Static modelling of the material flows of micro- and nanoplastic particles caused by the use of vehicle tyres. *Environmental Pollution*. 290. 118102.
- Radlogistik Verband Deutschland e. V. . (2023). *Branchenreport Radlogistik 2023*. Von <https://rlvd.bike/neuigkeiten/publikationen-und-stellungnahmen/> abgerufen
- Randelhoff, M. (2018). *Reisezeitunterschiede unterschiedlicher Verkehrsarten von Tür zu Tür im Stadtverkehr – Realität und subjektive Wahrnehmungsverzerrung*. Zukunft Mobilität.
- Rudolph, F., & Hologa, R. (2023). Branchenstudie zur Fahrradwirtschaft in Deutschland 2019-2022: Beschäftigung und Unternehmensumsätze. Berlin.
- Sale, K. (2017). *Human Scale Revisited: A New Look at the Classic Case for a Decentralist Future*. White River Junction: Chelsea Green Publishing Co.
- Schwedes, O., & Otto-Zimmermann, K. (2021). Das EcoMobileum – Erlebniswelt für eine neue Mobilitätskultur. *Transforming Cities*, S. 78-82.
- Severengiz, S., Finke, S., Schelte, N., & Wendt, N. (2020). Life Cycle Assessment on the Mobility Service E-Scooter Sharing. *IEEE European Technology and Engineering Management Summit*; . Dortmund : IEEE.
- Simons, A. (2016). Road transport: New life cycle inventories for fossil-fuelled passenger cars and non-exhaust emissions in ecoinvent v3. *Int J Life Cycle Assess* 21, 1299-1313.
- SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH. (2023). *Fahrrad-Monitor 2023 Ergebnisse einer repräsentativen Online-Befragung, Vollständiger Ergebnisbericht (im Auftrag des BMDV)*. Heidelberg/Berlin.
- Statista Market Insights. (2024). *E-Scooter-Sharing – Deutschland*.
- Statistisches Bundesamt (Destatis). (2023). Pkw-Dichte im Jahr 2022 erneut auf Rekordhoch [Pressemitteilung]. Wiesbaden.
- Statistisches Bundesamt. (2008). *Klassifikation der Wirtschaftszweige*. Wiesbaden.
- Statistisches Bundesamt. (2023). *Anzahl der Unfälle mit Personenschaden bei E-Scootern in Deutschland nach Unfallfolgen in den Jahren von 2021 bis 2022 [Graph]*. In Statista.
- Tolouei, R., Maher, M., & Titheridge, H. (2013). Vehicle mass and injury risk in two-car crashes: a novel methodology. *Accident Analysis and Prevention* 50, 155-166.

TÜV Rheinland. (2020). *Ein Jahr E-Scooter in Deutschland: Akzeptanz sehr gering*. Köln.

UDV. (2020). *Unfallrisiko Parken für Fußgänger und Radfahrer, Unfallforschung kompakt Nr 98*. Berlin.

Weiss, M., Dekker, P., & u.a. (2015). On the electrification of road transportation – A review of the environmental, economic, and social performance of electric two-wheelers. *Transportation Research Part D: Transport and Environment, Volum 41*.

Wothge, J. N. (2020). Gesundheitliche Auswirkungen von Umgebungslärm im urbanen Raum. *Bundesgesundheitsblatt 63, S. 987-996*.

Zängler, T. W. (2000). *Mikroanalyse des Mobilitätsverhaltens in Alltag und Freizeit*. Berlin Heidelberg : Springer Verlag.

ZIV. (2024). *ZIV-Marktdaten Fahrräder und E-Bikes 2023*.

10. Appendix/Anhang

10.1. Anhang 1: Bestehende Fahrzeugklassifizierungen

Die Europäische Kommission und das Kraftfahrtbundesamt (KBA) definieren folgende Fahrzeugsegmente von Personenkraftwagen mit Relevanz für Marketing und Handel (Quelle):

A: Kleinwagen (KBA: Minis)	F: Luxusklasse (KBA: Oberklasse)
B: Kleinwagen	S: Sportwagen
C: Mittelklasse (KBA: Kompaktklasse)	M: Multivan (KBA: Mini-Van, Großraum-Van)
D: Obere Mittelklasse (KBA: Mittelklasse)	J: Sport Utility Vehicle (SUV)
E: Oberklasse (KBA: Obere Mittelklasse)	J: Geländewagen

Darüber hinaus gibt es die EU-Klassifizierung des Europäischen Parlaments und des Rates. Die EU-Fahrzeugklassen werden der Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhänger sowie die für diese Fahrzeuge bestimmten Systeme, Bauteile und selbstständigen technischen Einheiten gemäß der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 sowie Typgenehmigung von zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen Fahrzeugen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2013 zugrunde gelegt. Es sind nachstehende Fahrzeugklassen definiert:

1. Kraftfahrzeuge und Anhänger

Klasse M: Fahrzeuge zur Personenbeförderung...

- Klasse M₁: ...mit höchstens acht Sitzplätzen zusätzlich zum Fahrersitz und ohne Stehplätze
- Klasse M₂: ...mit mehr als acht Sitzplätzen zusätzlich zum Fahrersitz und einer zulässigen Gesamtmasse bis zu 5 t.
- Klasse M₃: ...mit mehr als acht Sitzplätzen zusätzlich zum Fahrersitz und einer zulässigen Gesamtmasse von über 5 t.

Klasse N: Fahrzeuge zur Güterbeförderung...

- Klasse N₁: ...mit einer zulässigen Gesamtmasse von höchstens 3,5 t.
- Klasse N₂: ...mit einer zulässigen Gesamtmasse von über 3,5 t bis höchstens 12 t.
- Klasse N₃: ...mit einer zulässigen Gesamtmasse von über 12 t.

Klasse O: Anhänger...

- Klasse O₁: ...mit einer zulässigen Gesamtmasse von höchstens zu 0,75 t.
- Klasse O₂: ...mit einer zulässigen Gesamtmasse von über 0,75 bis höchstens 3,5 t.
- Klasse O₃: ...mit einer zulässigen Gesamtmasse von über 3,5 bis höchstens 10 t.
- Klasse O₄: ...mit einer zulässigen Gesamtmasse von über 10 t.

2. Leichte zwei-, drei oder vierrädrige Kraftfahrzeuge

Klasse L

Gemeinsame Einstufungskriterien:

- (1) Länge ≤ 4.000 mm oder ≤ 3.000 mm für ein L6e-B-Fahrzeug oder ≤ 3700 mm für ein L7e-C-Fahrzeug

- (2) Breite ≤ 2.000 mm oder ≤ 1.000 mm für ein L1e-Fahrzeug oder ≤ 1.500 mm für ein L6e-B- oder ein L7e-C-Fahrzeug
- (3) Höhe ≤ 2.500 mm
- Klasse L1e: Leichtes zweirädriges Kraftfahrzeug mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit ≤ 45 km/h [...] und einer maximalen Nenndauerleistung oder Nutzleistung ≤ 4 kW bei Elektromotoren.
 - L1e-A: Fahrrad mit Antriebssystem
 - L1e-B: Zweirädriges Kleinkraftrad
 - L2e: Dreirädriges Kleinkraftrad mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit ≤ 45 km/h, [...] einer maximalen Nenndauerleistung oder Nutzleistung ≤ 4 kW bei Elektromotoren [...] sowie einer Masse in fahrbereitem Zustand ≤ 270 kg und ausgerüstet mit höchstens zwei Sitzplätzen, einschließlich des Fahrersitzes.
 - L3e: Zweirädriges Kraftrad (siehe Motorrad) mit [...] bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit > 45 km/h, das nicht in die Klasse L1e eingestuft werden kann.
 - L4e: Zweirädriges Kraftrad mit Beiwagen (siehe Motorradgespann) mit [...] bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit > 45 km/h und ausgerüstet mit höchstens vier Sitzplätzen, einschließlich des Fahrersitzes auf dem Kraftrad mit Beiwagen und höchstens zwei Beifahrersitzen im Beiwagen
 - L5e: Dreirädriges Kraftfahrzeug mit drei symmetrisch angeordneten Rädern mit Höchstgeschwindigkeit > 45 km/h sowie einer Masse in fahrbereitem Zustand < 1000 kg, das nicht als L2e-Fahrzeug eingestuft werden kann.
 - L6e: Leichtes vierrädriges Kraftfahrzeug (siehe Leichtkraftfahrzeug) mit einer Masse in fahrbereitem Zustand < 425 kg (ohne Batterien bei Elektrofahrzeugen) mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit ≤ 45 km/h
 - L6e-A: Leichtes Straßen-Quad
 - L6e-B: Leichtes Vierradmobil
 - L7e: Schweres vierrädriges Kraftfahrzeug, das nicht unter L6e fällt, mit einer Leermasse ≤ 450 kg (≤ 600 kg für Güterbeförderung) ohne Batterien bei Elektrofahrzeugen und maximaler Nutzleistung oder Nutzleistung ≤ 15 kW.

10.2. Anhang 2: Entwicklung der Klassifikations-Merkmale

10.2.1. Relevanz verschiedener Merkmale für mögliche Anwendungen der Klassifikation

Mögliche Anwendungen der Klassifikation	Relevante Merkmale von Bewegungsmitteln	Begründung der Relevanz
Gestaffelte Bemessung von Parkständen	- Länge	- Zur Festlegung der Länge eines Parkstands entscheidend.
	- Breite	- Zur Festlegung der Breite eines Parkstands entscheidend.
Staffelung der Bepreisung von Parkraum nach Stadtrauminanspruchnahme	- Länge - Breite - Höhe	- Das Parken von Bewegungsmitteln nimmt Raum in allen drei Dimensionen ein.
Differenziertes Ein-/Durchfahrtsverbot durch enge Altstadtstraßen und Gassen sowie andere, sensible Stadtbereiche	- Länge - Breite - Höhe	- Beim Befahren und Parken in sensiblen Stadtbereichen wird Raum in allen drei Dimensionen eingenommen.
	- Wendekreis	- Die Wendigkeit von Bewegungsmitteln ist für die Befahrbarkeit von engen Altstadt- und Innenstadtstraßen entscheidend.
	- zulässiges Gesamtgewicht	- Relevanz für die Verkehrssicherheit: Das (zulässige Gesamt-) Gewicht von Bewegungsmitteln ist ein Faktor der kinetischen Energie ($E_{kin} = \frac{1}{2} m * v^2$), die bei Kollisionen von Bewegungsmitteln von Bedeutung ist.
	- bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	- Relevanz für die Verkehrssicherheit: Die (bauartbedingte Höchst-) Geschwindigkeit von Bewegungsmitteln ist ein Faktor der kinetischen Energie ($E_{kin} = \frac{1}{2} m * v^2$), die bei Kollisionen von Bewegungsmitteln von Bedeutung ist.
	- Länge - Breite - Höhe	- Relevanz für die Dimensionierung von Verkehrsflächen
Spezifische Verkehrsflächen für Feinmobilität	- Wendekreis	- Relevanz für die Dimensionierung von Verkehrsflächen

	- bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit	- Relevanz für die Verkehrssicherheit und die Verträglichkeit von verschiedenen Bewegungsmitteln auf derselben Verkehrsfläche
	- zulässiges Gesamtgewicht?	- Relevanz für die Verkehrssicherheit: Das (bauartbedingte Höchst-) Gewicht von Bewegungsmitteln ist ein Faktor der kinetischen Energie ($E_{kin} = \frac{1}{2} m * v^2$), die bei Kollisionen von Bewegungsmitteln von Bedeutung ist.
	- Länge - Breite - Höhe	- Beim Befahren und Parken von Bewegungsmitteln ist insbesondere in verdichteten Räumen (u. a. Großstädte) die Rauminanspruchnahme in allen drei Dimensionen von Bedeutung.
Differenzierte fiskalische Behandlung, z. B. (City-) Maut	- Antriebsart	- Relevanz für die THG-Emissionen und lokalen Schadstoffemissionen.
	- zulässiges Gesamtgewicht	- Relevanz für die Verkehrssicherheit: Das (zulässige Gesamt-)Gewicht von Bewegungsmitteln ist ein Faktor der kinetischen Energie ($E_{kin} = \frac{1}{2} m * v^2$), die bei Kollisionen von Bewegungsmitteln von Bedeutung ist.
	- Länge - Breite - Höhe bzw. - Raumnahme	- Relevante Bestimmungsparameter für die Inanspruchnahme von (Stadt-) Raum

Tabelle 23: Zuordnung relevanter Merkmale zu möglichen Anwendungen der Größenklassifikation

10.2.2. Auf Relevanz für die Klassifikation geprüfte Fahrzeugmerkmale

Weitere im Arbeitsprozess geprüfte Merkmale		
Merkmalsname	Gründe der Berücksichtigung	Gründe der Nicht-Berücksichtigung
Größe	Kriterium für die „Feinheit“ bzw. (Stadt-)Raumverträglichkeit von Bewegungsmitteln	
Länge	Ein Merkmal des kleinsten gemeinsamen Nenners in Bezug auf mögliche Anwendungen	
Breite	Ein Merkmal des kleinsten gemeinsamen Nenners in Bezug auf mögliche Anwendungen	
Höhe	Ein Merkmal des kleinsten gemeinsamen Nenners in Bezug auf mögliche Anwendungen	
Seitenprofil		Komplizierte Erhebung
Fläche	Ergibt sich aus der Multiplikation von Länge und Breite	Die Fläche berücksichtigt nicht alle Höhe als stadträumlich relevante dritte Dimensionen der Größe
Raumnahme	Ergibt sich aus der Multiplikation von Länge, Breite und Höhe	
Wendekreis		Nicht für alle Bewegungsmittel vorhanden oder eindeutig definierbar (z.B. Fahrräder, deichselgeführte Wagen)
Gewicht (Masse)		Starke, positive Korrelation mit der Größe (Raumnahme)
Leergewicht (auch bei Pkw ohne Fahrende)		Kein praxisrelevantes Merkmal
Maximal zulässiges Gesamtgewicht		Kein praxisrelevantes Merkmal

Nutzlast		Fokussierung auf die Masse der Zuladung, die transportiert werden kann, nicht von Relevanz
Geschwindigkeit		Zumeist starke Diskrepanz zwischen bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit und gefahrenen Geschwindigkeiten
Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit		Nicht für alle Bewegungsmittel vorhanden (besonders in Bezug auf Fahrräder ohne Antriebssystem); wirkt höchstens indirekt über höhere Anforderungen an passive Sicherheit, die zu größeren Fahrzeugabmessungen führen
Gewicht und Geschwindigkeit (in Kombination)		
Kinetische Energie		Bei Festlegung einer einheitlichen Referenzgeschwindigkeit folgt die kinetische Energie dem Gewicht (der Masse) von Bewegungsmitteln. Es besteht eine starke, positive Korrelation des Gewichts (Masse) mit der Größe (Raumnahme)

Tabelle 24: Im Arbeitsprozess geprüfte Merkmale

DISKUSSION MÖGLICHER MERKMALE ZUR ERFASSUNG DER FEINHEIT VON BEWEGUNGSMITTELN

Eingehend wurde geprüft, ob das (Einzel-)Merkmal *Gewicht bzw. maximal zulässiges Gesamtgewicht* von Bewegungsmitteln in der Klassifikation Berücksichtigung finden soll. Die Analyse der Merkmalsausprägungen von rund 100 beispielhaft gewählten Referenzfahrzeugen, die das gesamte Spektrum an Bewegungsmitteln abbilden, zeigt eine starke, positive Korrelation zwischen den Merkmalsausprägungen der Raumnahme und des maximal zulässigen Gesamtgewichts. Dies gilt auch in Bezug auf die Merkmale Leergewicht und Nutzlast. Die starke, positive Korrelation macht die Berücksichtigung des Gewichts neben der Größe von Bewegungsmitteln obsolet.

Darüber hinaus ist das Gewicht des fokussierten Spektrums an Bewegungsmitteln bis 3,5 t für die Bemessung heutiger Straßeninfrastrukturen kaum relevant, weil diese neben Mindestansprüchen für die maßgebende, gelegentliche Belastung durch wesentlich schwerere Fahrzeuge wie etwa der Müllabfuhr, der Feuerwehr, des Sanitätswesens oder der Industrie ausgelegt sind. Wo es Gründe gibt, auf bestimmten Infrastrukturflächen eine Gewichtsbeschränkung vorzuschreiben, kann dies durch Einzelanordnung erfolgen (siehe Kapitel [6.2](#)).

Zum anderen wurde die *kinetische Energie* ($kin_E = \frac{1}{2} * m * v^2$) als Merkmal für das Unfallschwerepotenzial von Bewegungsmitteln betrachtet. Durch die starke, positive Korrelation zwischen den Merkmalsausprägungen der Raumnahme und des maximal zulässigen Gesamtgewichts ist auch die Berücksichtigung des Merkmals der kinetischen Energie nicht notwendig. Dies gilt unter der Annahme, dass die kinetische Energie von Fahrzeugen nur bei einer festgesetzten, identischen Geschwindigkeit (z. B. einer Stadtgeschwindigkeit von 30 km/h) vergleichbar ist und damit die Höhen der kinetischen Energie sich bei einer Vielzahl der betrachteten Bewegungsmittel nur nach dem (maximal zulässigen Gesamt-) Gewicht unterscheiden. Ferner kann die kinetische Energie aufgrund der Komplexität von Verkehrskonflikten und der Vielzahl an sicherheitsrelevanten fahrzeuggebundenen Sicherheitsmaßnahmen nicht mit dem Gefahrenpotenzial von Fahrzeugen bei Kollisionen gleichgesetzt werden.

Des Weiteren wurde die Berücksichtigung des (Einzel-) Merkmals *bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit* geprüft. Die Berücksichtigung ist problematisch, da dieses Merkmal zum einen nicht für jedes Bewegungsmittel eindeutig bestimmbar ist, wie es besonders auf Bewegungsmittel der aktiven Mobilität (wie Fahrräder, Gehhilfen, Karren) zutrifft. Zum anderen entspricht die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit in der Praxis in seltenen Fällen der gefahrenen Geschwindigkeit und/oder der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Aus diesen Gründen ist dieses Merkmal wenig praxisrelevant und findet keine Berücksichtigung in der Klassifikation.

Damit reduziert sich die Klassifikation auf die *Berücksichtigung der Größe als wesentliches Kriterium für die „Feinheit“* bzw. (Stadt-) Raumverträglichkeit von Bewegungsmitteln und wird als Größenklassifikation (kurz: G-Klassifikation) bezeichnet.

Als Merkmale für die Größe wurden neben der Länge, Breite und Höhe – die Merkmale des kleinsten, gemeinsamen Nenners in Bezug auf die Anwendungsfälle – Kombinationen dieser Merkmale, d. h. die *Fläche* und die *Raumnahme* sowie das Seitenprofil und der Wendekreis betrachtet. Die Raumnahme vermag dabei als einziges Merkmal alle drei Größendimensionen von Bewegungsmitteln zu vereinen. Die Berücksichtigung der Fläche wäre unzureichend, weil der Bezug auf die (Stadt-) Raumverträglichkeit mit starker Wirkung auf Straßenbild, Orientierung und Überblickbarkeit fehlt.

Die Berücksichtigung des *Seitenprofils* anstatt der Höhe würde zu einem erhöhten Aufwand bei der Erhebung der Merkmalsausprägungen führen und wird deshalb verworfen.

Der *Wendekreis* ist zwar ein ausschlaggebendes Kriterium für die Wendigkeit von Bewegungsmitteln, doch sprechen die eingeschränkte Datenverfügbarkeit und/oder der Aufwand der Erhebung gegen die ergänzende Berücksichtigung neben dem Merkmal der Raumnahme.

WEITERE ERÖRTERTE MERKMALE

Bevor die Entscheidung für eine Fokussierung auf größenbezogene Merkmale zur Bestimmung der Feinmobilität gefallen war, standen weitere Merkmale in der Diskussion; deren Betrachtung dann aber zurückgestellt wurde:

Antriebsleistung und Energieverbrauch:

- Antriebsleistung
- Energieverbrauch

Effizienz:

- Transporteffizienz: Nutzlast/Leergewicht

- Energieeffizienz: Energieverbrauch/Nutzlast/Fahrzeugkilometer
- Klimateffizienz: THG-Emission/Fahrzeugkilometer

Umwelt- und Ressourcenbeanspruchung:

- Material- und Energieaufwand bei der Fahrzeugherstellung
- Recycelbarkeit der Fahrzeuge und ihrer Komponenten
- Spezifische Energieverbräuche und Luftschadstoff-Emissionen beim Betrieb
- Straßen- und Reifenabrieb

BERECHNUNGSMETHODEN

Mit der Betrachtung zusätzlicher Merkmale bei der Klassifizierung ging auch eine Untersuchung der möglichen Berechnungsmethoden der Klassifizierung einher. Insbesondere zwei Varianten standen zur Diskussion.

Einerseits wurde untersucht, ob man mit Blick auf bestimmte Anwendungsfälle eine Extremwertgrenze einführen sollte, um zu verhindern, dass hinsichtlich Länge, Breite oder Höhe ein raumunverträglicher Extremwert bei der Berechnung der Raumnahme durch niedrige Werte anderer Merkmale kompensiert und damit „schöngerechnet“ werden kann. Das könnte etwa zur Folge haben, dass ein Fahrzeug der Klasse M nicht auf einen M-Parkstand passt, weil es extrem lang, breit oder ist. Allerdings würde eine Extremwertgrenze zu inkonsequenten und wechselnden Klassifizierungen für ein und denselben Bewegungsmittel-Typ führen und die Handhabung, vielfältige Anwendungsmöglichkeit sowie Kontrollierbarkeit durch Dritte erschweren.

Andererseits wurde in Diskussionen mit mehreren Fachleuten untersucht, ob gewählte Merkmale gegeneinander gewichtet werden sollten, anstatt gleich stark in die Klassifizierung einzugehen. Dabei würden die Merkmale der Bewegungsmittel einzeln in sieben Klassen gruppiert und diese Zwischenergebnisse nach entsprechender Gewichtung unterschiedlich stark in das Endergebnis eingehen. Auch hier gelangte man überwiegend zu der Erkenntnis, dass Einzelmerkmale nicht in jedem Anwendungsfall von Relevanz sind, wechselnde Merkmale zur Berechnung aber zu inkonsequenten Ergebnissen führen und daher auch eine Gewichtung diesen Umstand nicht lindern kann.

Basierend auf diesen Diskussionen und erarbeiteten Zwischenergebnissen wurde entschieden, die vereinfachte Klassifizierung nach der Raumnahme zu wählen.

10.2.3. Referenzfahrzeuge und ihre Funktion bei der Entwicklung der Klassifikation

Eine Auswahl von Referenzfahrzeugen sollte es ermöglichen, in dem breiten Spektrum vom Einrad bis zum Geländefahrzeug ein bestimmtes Modell als Beispiel für Fahrzeuge seiner Art benennen zu können. Die in Konsultation mit den Gremien von VCD und SRL aufgestellte Liste von 94 Referenzfahrzeugen beschränkte sich aus praktischen Gründen auf Mobilitätshilfen, Personenfahrzeuge für den Individualverkehr, Nutzfahrzeuge für Handwerker und Lieferdienste sowie autonome Shuttle-Busse. Busse und Nutzfahrzeuge mit über 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht wurden nicht betrachtet.

Für jeden Typ und jede Größenordnung wurden Fahrzeuge ausgewählt, die

- hohe Zulassungsraten haben, also in ihrer Klasse weit verbreitet sind,
- interessante Merkmale aufweisen und uns annehmen lassen, dass sie eine Zukunft im Stadt- und/oder Regionalverkehr haben können, oder
- als Ikone ihrer Zeit (z.B. Golf 3 aus den 1990ern) helfen sollen, die Maßstabsverschiebung in den letzten Jahrzehnten zu veranschaulichen (etwa welche früheren Mittelklassefahrzeuge heute als Kleinstwagen bezeichnet werden), oder
- Extremmaße aufweisen.

Dabei wurden einige Leichtmobile bzw. vierrädrige E-Bikes aufgenommen,

- die neu auf dem Markt bzw. noch in Entwicklung sind und bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie künftig eine Funktion im Stadt- und/oder Regionalverkehr übernehmen können,
- die vielversprechend waren, es aber nicht dauerhaft auf den Markt geschafft haben, wobei jedoch damit gerechnet werden kann, dass in absehbarer Zeit von anderer Seite ähnliche Fahrzeuge auf den Markt gebracht werden.

Bei allen Referenzfahrzeugen wurden die Daten für jedes der betrachteten Merkmale ermittelt und – wo nicht vorhanden – qualifizierte Annahmen auf Basis von Vergleichsfahrzeugen angestellt.

Für jedes Merkmal wurden die Referenzfahrzeuge nach ihrer Merkmalsausprägung gereiht, d. h. von sehr kurz bis sehr lang, von sehr leicht bis sehr schwer, von kompakt bis voluminös usw. Unter Anwendung von Grenzwerten wurden alle Referenzfahrzeuge für jedes Merkmal einer Klasse zugeordnet. Es wurde deutlich, dass die Einstufung eines Fahrzeugs über die Merkmale hinweg streut, ein kurzes Fahrzeug also breit und hoch bzw. ein langes sehr schmal und leicht sein kann. Ein Fahrzeug kann deshalb nach seiner Länge in Klasse S fallen, nach seiner Breite in Klasse L und nach seiner Höhe in Klasse M.

Es stellte sich als Herausforderung dar, mittels Aggregation zu einem Gesamtwert für jedes Fahrzeug zu kommen. Unterschiedliche Berechnungsregeln wurden erarbeitet und hinsichtlich der Plausibilität ihrer Ergebnisse verglichen.

Die räumlichen Faktoren Länge, Breite, Höhe, Grundfläche und Raumnahme (Volumen) korrelieren stark untereinander und bedingen sich zum Teil gegenseitig. In der Gesamtbewertung könnte der Einfluss der einzelnen räumlichen Faktoren deshalb zu einer starken Übergewichtung führen. Aus diesem Grund fand eine Verständigung auf das Merkmal Raumnahme (eine Kombination der drei Dimensionen Länge, Breite und Höhe) als übergeordnetes Leitmerkmal der räumlichen Einflussgrößen statt.

10.3. Anhang 3: Der Weg vom Fahrzeugkonzept zum marktreifen Produkt (Beispiele aus der G-Klasse S) – zu [Kapitel 7.3](#)

Immer wieder gab es Versuche, Feinmobile der G-Klasse S am Markt zu positionieren, doch der letztendliche Durchbruch blieb bei vielen Modellen aus. Neben den strukturellen Problemen und den in [Kapitel 4.2](#) genannten Hemmnissen für die Verbreitung von Feinmobilen soll dieser Anhang anhand einiger Beispiele eine Analyse von Fahrzeugentwicklungen vorstellen.

Aufmerksamkeit erregen regelmäßig die Fahrzeugstudien der großen Automobilhersteller, die zur Imagepflege als Blickfänger bei den Automobilsalons gezeigt werden, aber nie in die Serienproduktion gehen.* Mit dem *Twizy* von Renault und dem *Citroën Ami* bzw. *Opel Rocks Electric* oder *Fiat Topolino* aus dem Hause Stellantis kamen auch in jüngster Zeit Feinmobile der Klasse S von namhaften Automobilherstellern auf den Markt.

Zahlreiche andere Feinmobile wurden von visionären Entwicklern – teilweise mit Erfahrung aus dem Automobilssektor – konzipiert sowie zum Prototypen, zur Kleinserie oder gar bis zur Serienfertigung entwickelt. Hier einige Beispiele:

- Matteo Maestri, der 2008 das Unternehmen *Estrima* in Italien gründete, welches mit dem *Birò* (G-Klasse S) nach eigenen Angaben das weltweit kleinste Elektro-Vierrad in den Versionen Small und Big mit den Geschwindigkeiten 45 und 60 km/h herstellt.
- Martin Halama, der mit seinem Startup *Hopper Mobility* (G-Klasse XS) zunächst in Augsburg und nun in Hamburg das dreirädrige Kabinen-Pedelec *Hopper*, auch als Fahrrad-Auto betitelt, bis zur Kleinserienproduktion (Stand 2024) entwickelt hat.
- Wim Ouboter, der 1999 den ersten modernen Kickscooter entwickelt und erfolgreich auf den Markt gebracht hat. Inspiriert von den Kabinenrollern der 1950er Jahre, entwickelten seine Söhne Oliver und Merlin vom Schweizer Unternehmen *Micro Mobility Systems* das Elektroauto *Microlino* (G-Klasse S). Es handelt sich um einen vierrädrigen Zweisitzer mit Fronteinstieg und einer maximalen Geschwindigkeit von 90 km/h. Vom technischen Konzept über einen Prototyp (2015) und eine Vorserie (2018) bis zur EU-Homologation (2018) gereift, ging das Fahrzeug im Jahre 2022 in die Produktion.
- Pierre Francis, Carlos Torres, Nina Omerovic Beccalli und Nicolas Ohlmann, die als Gründer-Team des Startup *CIXI* in Frankreich 2015 mit der Entwicklung des elektronischen Pedalsystem ohne Kette (genannt PERS) begannen und das sogenannte Aktiv-Fahrzeug *Vigoz* (G-Klasse S) entwickelten, das über Kurvenneigung verfügt und es bis auf 120 km/h bringen soll. Es soll im Jahr 2027 auf den Markt kommen.
- Asaf Formoza and Udi Meridor, Gründer des Startup *CityTransformer* 2014 in Israel, entwickelten den gleichnamigen vierrädrigen Zweisitzer, dessen Räder bei schnellerer Fahrt breit gestellt und bei Langsamfahrt und zum Parken eingezogen werden können. Das Fahrzeug konnte 2024 reserviert werden; für den Markteintritt stand noch kein Termin fest.

Fast alle diese Projekte unterlagen Verzögerungen in ihrer Entwicklung zur Marktreife. Zum Teil lag dies an zuvor unterschätzten Konstruktionsproblemen. Die Hauptherausforderung ist aber jeweils die

* So etwa der *Minima* von Bouffort und Viard von 1973; der Peugeot *Tulip* von 1995; der Peugeot *BB1* von 2009, der *Toyota EX-II* von 1969, *Kia POP* von 2010, *Smart INSECT* von 2012, *FV2* von 2013, *iQ* von 2015, *Concept-i-Ride* von 2017 und *Ultra Compact EEV* von 2019, der VW *Chico* von 1991 und *NILS* von 2011.

Finanzierung der Entwicklungsarbeit. Während die konzeptionelle Entwicklung oft von den Entwicklern aus eigener Kraft gestemmt werden kann, erfordert bereits die technische Entwicklung bis zum funktionsfähigen Prototyp beträchtliche Finanzmittel. Die weitere Entwicklung zur Produktionsreife einschließlich der Sicherung von Zulieferungen, die Einrichtung der Produktionsanlagen, die Sicherung eines Händler- und Servicenetzes, das vorbereitende Marketing und die Organisation von Vorbestellungen bzw. Vorverkauf erfordern zumeist weitere Finanzierungsrunden zur Gewinnung von Wagniskapitalgebern, die dann jedoch gelegentlich vor dem Marktdurchbruch abspringen.

Der Weg von der Idee bis zum Erfolg auf dem Markt gestaltete sich auch bei frühen Feinmobil-Entwicklungen schwierig:

- Im Jahr 1990 gründeten Thomas Albiez und einige Mitstreiter die Firma Hotzenblitz Mobile und entwickelten ein kleines Elektroauto, den *Hotzenblitz*, zur Serienreife. Die Fertigung im Manufakturbetrieb begann 1993. Drei Jahre später musste die Produktion noch vor Beginn der Serienfertigung wegen Finanzierungsschwierigkeiten eingestellt werden. Die nachfolgenden Eigentümer haben das Fahrzeug weiterentwickelt, aber nicht erneut auf den Markt bringen können. Anfang 2024 hat Albiez angekündigt, eine überarbeitete Version des Hotzenblitz zu produzieren.
- Das drei- bis viersitzige Elektroauto *Mia* (G-Klasse S), bei dem hinter dem mittig angeordneten Fahrersitz zwei bis drei Personen Platz finden und das 110 km/h fahren konnte, wurde ab 2007 vom französischen Karosseriehersteller Heuliez entwickelt und zum Prototyp gebracht. Nach Insolvenz von Heuliez ging die Fahrzeugentwicklung im deutsch-französischen Unternehmen *Mia electric* weiter. Von 2011 bis 2014 wurde das Fahrzeug produziert, doch anschließend ging das Unternehmen in Insolvenz. Im Rahmen der insolvenzrechtlichen Abwicklung erwarb die Schweizer Gesellschaft Fox Automotive die Markenrechte und Patente. Das verbundene Unternehmen *fox e-mobility AG* kündigte für 2023 die Neuauflage des Fahrzeugs als Mia 2.0 an, aber wegen finanzieller Schwierigkeiten musste die Produktion zunächst auf 2024 verschoben werden.^{cxlvi}

Derweil drängen asiatische, vornehmlich chinesische Unternehmen mit Feinmobilen der G-Klasse S auf den europäischen Markt.

Friederike Piper von Transport & Environment analysiert: *„Kleinere Elektroautos sind der größte Beitrag, den wir leisten können, um unseren Verbrauch an Batterierohstoffen zu senken. Wir sollten die Autohersteller über eine EU-Effizienznorm dazu verpflichten, endlich ressourcenschonendere vollelektrische Fahrzeuge anzubieten, die gleichzeitig erschwinglicher sind als die überdimensionierten SUVs heute. Die Nachfrage nach kleinen Elektroautos ist immens. Die Zukunft der deutschen Automobilindustrie hängt letztlich auch davon ab, ob die Hersteller diese Nachfrage bedienen oder diesen Markt anderen Anbietern aus dem Ausland überlassen.“*^{cxlvii}

10.4. Anhang 4: Weitergehende Analysen der Umweltwirkungen der Bewegungsmittel

10.4.1. Durchschnittsalter der Pkw je G-Klasse

Abb. 74: Durchschnittsalter der Pkw je G-Klasse (Eigene Darstellung)

10.4.2. THG-Emissionen getrennt nach Diesel und Benzin

Abb. 75: CO₂-Emissionen für Diesel und Benzin (Eigene Darstellung)

10.5. Abkürzungen

Abb	Abbildung
ABS	Anti-Blockier-System
ACE	Auto Club Europa e. V.
ACV	Automobil-Club Verkehr e. V.
ADAC	Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e. V.
ATV	All-terrain vehicle (Quad-Geländefahrzeug)
AVAS	Acoustic Vehicle Alerting System
AVD	Automobilclub von Deutschland
BAST	Bundesanstalt für Straßenwesen
bbH	bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit
BDKH	Bundesverband Deutscher Kinder-ausstattungs-Hersteller e. V.
BDR	Bund Deutscher Radfahrer e. V.
BEM	Bundesverband eMobilität e. V.
BEV	Battery Electric Vehicle (batterie-elektrisches Fahrzeug)
Bfi	Bundesverband freier Kfz.-Importeure. e. V.
BHB	Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e. V.
BIEK	Bundesverband Paket & Express Logistik e. V.
BIV	Bundesinnungsverband Zweirad-Handwerk Vereinigung des Fahrrad- und Kraftrad-Gewerbes
BSI	Bundesverband der Deutschen Sportartikel-Industrie e. V.
BTE	Bundesverband des Deutschen Textil-, Schuh- und Lederwaren-einzelhandels e. V.
BVDM	Bundesverband der Motorradfahrer e. V.
BVfK	Bundesverband freier KFZ-Händler e. V.
BVS	Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels e. V.
BVS	Bundesverband für den Sanitäts-Fachhandel in Deutschland e. V.
CO	Kohlenstoffmonoxid
CO ₂	Kohlenstoffdioxid

dB(A)	Dezibel (Schalldruckpegel nach der international genormten Frequenzbewertungskurve A)
DIMB	Deutsche Initiative Mountainbike e. V.
DIN	Deutsches Institut für Normung
DLR	Deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum
EAR	Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs (der FGSV)
EEA	Europäische Umweltbehörde
EG	Europäische Gemeinschaft
EGA	Einkaufsgenossenschaft Automobile e. G.
eKFV	Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung
EU	Europäische Union
e.V.	Eingetragener Verein
FDM	Fachverband des Maschinen- und Werkzeuggroßhandels e. V.
FeV	Fahrerlaubnis-Verordnung
FGSV	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V.
FZV	Fahrzeug-Zulassungsverordnung
G	Kies
GBI	Gesetzblatt (für Baden-Württemberg)
G-Klassen	Größenklassen gemäß der Klassifikation von Bewegungsmitteln nach Größe (G-Klassifikation)
GKV	Gesetzliche Krankenversicherung
HDS/L	Bundesverband der Schuh- und Lederwaren-industrie e. V.
IAA	Internationale Automobil-Ausstellung
ICEV	Internal Combustion Engine Vehicle (Fahrzeug mit Verbrennungsmotor)
ILM	Internationale Lederwarenmesse
IMU	IMU Institut GmbH, Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung, Stuttgart
ISO	Internationale Organisation für Normung
ISPO	Internationale Fachmesse für Sportartikel und Sportmode
IVM	Industrie-Verband Motorrad Deutschland e. V.
J	Joule

KBA	Kraftfahrtbundesamt
KEP	Kurier-Express-Paket-Dienste
Kfz	Kraftfahrzeug
Kg	Kilogramm
Km/h	Fahrtgeschwindigkeit in zurückgelegten Kilometern je Stunde
KMU	Kleine und mittlere Unternehmen
L/B/H	Länge, Breite und Höhe
LCA	Life-Cycle-Assessment (Lebens-Zyklus-Analyse)
LEV	Light Electric Vehicle (Elektrisches Leichtfahrzeug)
LEVA-EU	Light Electric Vehicles Association Europe
LEVI	Light Electric Vehicles Innovationscluster
M	Kraftfahrzeug zur Personenbeförderung
MiD	Mobilität in Deutschland
MIV	Motorisierter Individualverkehr
N	Kraftfahrzeug zur Güterbeförderung
NEFZ	Neuer Europäischer Fahrzyklus
NH ₃	Ammoniak
NO _x	Stick(stoff)oxide
NUFAM	Nutzfahrzeugmesse
N ₂ O	Distickstoffmonoxid/Lachgas
OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
ÖV	Öffentlicher Verkehr
Pkw	Personenkraftwagen
PM	Particulate Matter (Feinstaub)
PMD	Personal Mobility Devices
PMR	Power to Mass Ratio (Leistungs-Masse-Verhältnis)
RAST	Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (der FGSV)
RBSV	Richtlinien für Bemessungsfahrzeuge und Schleppkurven zur Überprüfung der Befahrbarkeit von Verkehrsflächen (der FGSV)
RLVD	Radlogistikverband Deutschland e. V.

S	Sand
SDGs	Sustainable Development Goals (Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen)
SUV	Sport Utility Vehicle (im Deutschen: Sport- und Nutzfahrzeug oder Stadtgeländewagen)
StVG	Straßenverkehrsgesetz
StVO	Straßenverkehrsordnung
StVZO	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
t	Tonnen
T	Ton
THG	Treibhausgas(-emissionen)
TSP	Total Suspended Particles (Schwebstaub)
TTW	Tank to Wheels (von der Tanksäule/Ladesäule bis zum Rad; Wirkkette von aufgenommener Energie bis zur Umwandlung in kinetische Energie bei Kraftfahrzeugen)
TÜV	Technischer Überwachungsverein
UBA	Umweltbundesamt
UNECE	Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen
VCD	Verkehrsclub Deutschland e. V.
VDA	Verband der Automobilindustrie e. V.
VDS	Verband Deutscher Sportfachhandel e. V.
VDV	Verband Deutscher Verkehrsunternehmen
VDZ	Verband des Deutschen Zweiradhandels e. V.
VSF	Verbund Service und Fahrrad e. V.
VuMa	Verbrauchs- und Medienanalyse
VW	Volkswagen AG
WLTP	Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure (weltweit vereinheitlichtes Testverfahren für Personenkraftfahrzeuge und leichte Nutzfahrzeuge)
WTT	Well to Tank (vom Bohrloch bis zur Tanksäule; Aufwand zur Bereitstellung der Antriebsenergie bei Kraftfahrzeugen von der Primärenergiegewinnung bis zur Bereitstellung)
ZDK	Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e. V.

ZIV	Zweirad-Industrie-Verband e. V.
ZKF	Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik e. V.
ZFZR	Zentrales Fahrzeugregister des KBA

10.6. Glossar

Bemessungsfahrzeug	Ein Bemessungsfahrzeug repräsentiert jeweils eine bestimmte Gruppe von Fahrzeugen, die sich in ihren Abmessungen nur bedingt voneinander unterscheiden (Quelle: FGSV, RBSV 2020)
Bewegungsmittel	Fahrzeuge und Mobilitätshilfen
bodengebunden	Eigenschaft von Bewegungsmitteln, deren Betrieb einen festen Untergrund verlangt und die an Land gefahren werden können; einschließlich nicht im Straßenverkehr zugelassener Fahrzeuge; damit Abgrenzung zu Luft- und Wasserfahrzeugen
E-Scooter	Als E-Scooter werden im deutschen Sprachgebrauch sowohl Elektro-Tretroller als auch verschiedenartige Elektromobile (Seniorenmobile, Motorroller Dreiradroller u.Ä.) bezeichnet. In verschiedenen anderen Ländern bezieht sich der Begriff auf Motorroller. Damit hat der Begriff eine erhebliche Unschärfe
Feinmobil	Bewegungsmittel der G-Klasse XXS, XS oder S
Feinmobilität	Mobilität zu Fuß sowie mit Bewegungsmitteln im Spektrum „zwischen Schuh und Auto“, also der G-Klassen XXS, XS und S
Fußergänzungsmittel	Alle Wagen, Taschen, Trolleys oder ähnliche Mittel, die im Fußverkehr zum Transport von Gegenständen, Tieren oder Menschen eingesetzt werden
G-Klasse	Klasse von Bewegungsmitteln in der siebenstufigen Klassifikation nach Größe (kurz: „G“), gemessen nach Raumnahme
G-Klassifikation	Größenklassifikation von Bewegungsmitteln
Grenzwert	Wert zur Bestimmung bis zu welcher Größe ein Bewegungsmittel noch einer zugehörigen G-Klasse zugeteilt ist
Klassifikation	Schema zur Zuordnung von Objekten zu definierten Kategorien (Klassen)
Kraftfahrzeug	In der Legaldefinition nach § 1 II 2 StVG ein Landfahrzeug, das durch Maschinenkraft bewegt wird, ohne an Bahngleise gebunden zu sein. Das Kraftfahrtbundesamt definiert ein Kraftfahrzeug als maschinell angetriebenes Straßenfahrzeug gemäß den EG-Vorschriften beziehungsweise der Systematik der Straßenfahrzeuge DIN 70 010 ^{cxlviii}
Kraftrad	Durch Maschinenkraft bewegtes, nicht an Gleise gebundenes, auf nicht mehr als zwei Rädern laufendes Landfahrzeug (auch mit Beiwagen) mit einem Hubraum von mehr als 50 ccm oder mit einer durch die Bauart

	bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h (vgl. § 2 Nr. 9 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung) ^{cxlix}
L-Klasse	Zwei- und dreirädrige Kraftfahrzeuge sowie leichte vierrädrige Kraftfahrzeuge gemäß Rahmenrichtlinie 2002/24/EG ^{cl}
Leichter Güterverkehr	Güterverkehr mit Fahrzeugen bis 7,5 t
Light Electric Vehicles (LEV)	Elektrische Leichtfahrzeuge der EU-Fahrzeugklasse L unterhalb der Pkw-Klasse (M-Klasse)
Menschliches Maß	Begriff aus Architektur und Stadtplanung, der die Größenordnung von Objekten mit der Größenordnung von Menschen in Beziehung setzt ^{cli,clii}
Mikromobilität	Elektrokleinstfahrzeuge wie etwa elektrische Tretroller oder Segways. In der wissenschaftlichen Literatur existiert keine eindeutige oder allgemeingültige Definition für den Begriff „Mikromobilität“ ^{cliii}
Mobilitätshilfe	Bewegungsmittel, mit deren Hilfe Mobilität von Menschen oder Gütern hergestellt oder unterstützt wird, ohne dass es sich dabei um <i>Fahrzeuge</i> , <i>Schwimmzeuge</i> oder <i>Flugzeuge</i> handelt. Dazu gehören beispielsweise Gehhilfen (z.B. Gehwagen, Rollatoren), Rollstühle, Schlitten und Karren. Sogenannte Krankenfahrstühle (z.B. Rollstühle, Seniorenmobile bis 6 km/h) können sowohl den Mobilitätshilfen als auch den Fahrzeugen zugeordnet werden
Monowheel	Einrädiges elektrisches Kleinstfahrzeug mit seitlichen Trittflächen ohne Lenkstangen, welches durch Gewichtsverlagerung nach vorn bzw. hinten beschleunigt bzw. abgebremst wird (Quelle)
Plug-In-Hybrid	Fahrzeug, das sowohl mit konventionellem als auch mit Elektroantrieb angetrieben werden kann, bei dem der Akku aber zusätzlich zur Rekuperation auch per Kabel (Plug-In) aufgeladen werden kann. Beide Antriebe können zusammen oder einzeln das Auto antreiben
Raumnahme	Inanspruchnahme von Stadt-, Straßen- bzw. Verkehrsraum durch Bewegungsmittel, ausgedrückt als Volumen
(Stadt-) Raumverträglichkeit	Verträglichkeit eines Bewegungsmittels aufgrund seiner Raumnahme mit anderen Funktionen eines (Stadt-)Raumes
Stehzeug	Von Verkehrsforscher Hermann Knoflacher 2001 eingeführter Begriff für den Zustand, dass Pkw über 23 Stunden am Tag parken und nicht genutzt werden (Quelle)
Straßengebunden	Eigenschaft von Bewegungsmitteln, auf befestigten Straßen fahren zu können; einschließlich nicht im Straßenverkehr zugelassener Fahrzeuge; damit Abgrenzung von Offroad-, Luft- und Wasserfahrzeugen

11. Endnoten

-
- ⁱ Zängler, Thomas W.: (2000), Mikroanalyse des Mobilitätsverhaltens in Alltag und Freizeit, Hrsg. IFMO Institut für Mobilitätsforschung, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York
- ⁱⁱ Otto-Zimmermann, Konrad (2021), Ergibt Mikromobilität Sinn?, Internationales Verkehrswesen (73) 2/2021, S. 52-53
- ⁱⁱⁱ ITF (2022), Streets That Fit: Re-allocating Space for Better Cities, International Transport Forum Policy Papers, No. 100, OECD Publishing, Paris
- ^{iv} Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) (2023), fdzoff.zfzrbt.2023.1, doi: 10.25525/kba-fdzoff.zfzrbt.2023.1
- ^v Statistisches Bundesamt (Destatis) (2023). Pkw-Dichte im Jahr 2022 erneut auf Rekordhoch [Pressemitteilung]. Wiesbaden
- ^{vi} Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) (2023), fdzoff.zfzrbt.2023.1, doi: 10.25525/kba-fdzoff.zfzrbt.2023.1
- ^{vii} Infas, DLR, IVT und infras 360 (2018): Mobilität in Deutschland (im Auftrag des BMVI)
- ^{viii} Expertenrat für Klimafragen (2023): Prüfbericht 2023 für die Sektoren Gebäude und Verkehr. Prüfung der den Maßnahmen zugrunde liegenden Annahmen gemäß § 12 Abs. 2 Bundes-Klimaschutzgesetz. Online verfügbar unter: <https://www.expertenrat-klima.de>
- ^{ix} Infas, DLR, IVT und infras 360 (2018): Mobilität in Deutschland (im Auftrag des BMVI)
- ^x UDV (2020), Unfallrisiko Parken für Fußgänger und Radfahrer, Unfallforschung kompakt Nr. 98, Berlin
- ^{xi} DIN 33402-2, Ausgabe:2005-12 Ergonomie – Körpermaße des Menschen – Teil 2: Werte
- ^{xii} FGSV (2005), Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs EAR 05, FGSV 283, Köln
- ^{xiii} DIN 33402-2, Ausgabe:2005-12 Ergonomie – Körpermaße des Menschen – Teil 2: Werte
- ^{xiv} Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung vom 26. April 2012 (BGBl. I S. 679), die zuletzt durch Artikel 8 der Verordnung vom 20. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 199) geändert worden ist
- ^{xv} Fahrzeug-Zulassungsverordnung vom 20. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 199, 2), die durch Artikel 2 Absatz 7 des Gesetzes vom 4. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 344) geändert worden ist
- ^{xvi} Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2013 über die Genehmigung und Marktüberwachung von zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen Fahrzeugen (Abl. L 60 vom 23.2013, S. 52)
- ^{xvii} Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung – FeV) vom 13. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1980), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 20. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 199) geändert worden ist
- ^{xviii} Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr (Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung – eKFV) vom 6. Juni 2019 (BGBl. I S. 756), zuletzt geändert durch Artikel 9 der Verordnung vom 20. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 199)
- ^{xix} ITF (2022), Streets That Fit: Re-allocating Space for Better Cities, International Transport Forum Policy Papers, No. 100, OECD Publishing, Paris
- ^{xx} LEVI-EU (2024), Website online verfügbar unter: <https://www.levi-ev.de/fahrzeugkatalog>
- ^{xxi} Ehrenberger, Simone, Dasgupta, Isheeka, Brost, Mascha Gebhardt, Laura, und Seiffert, Robert (2022), Potentials of Light Electric Vehicles for Climate Protection by Substituting Passenger Car Trips. World Electric Vehicle Journal, 13 (183). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). doi: 10.3390/wevj13100183. ISSN 2032-6653.
- ^{xxii} Statistisches Bundesamt (2008), Klassifikation der Wirtschaftszweige, Wiesbaden. Online verfügbar unter: https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Gueter-Wirtschaftsklassifikationen/Downloads/klassifikation-wz-2008-3100100089004-aktuell.pdf?__blob=publicationFile
- ^{xxiii} HDR Handelsverband Deutschland, Zahlenspiegel 2023. Online verfügbar unter: https://einzelhandel.de/images/attachments/article/11331/HDE_Zahlenspiegel_2023.pdf
- ^{xxiv} Rudolph, F., Hologa, R. (2023), Branchenstudie zur Fahrradwirtschaft in Deutschland 2019- 2022: Beschäftigung und Unternehmensumsätze. Berlin. Online verfügbar unter: https://t3-forschung.de/wp-content/uploads/2023/08/Branchenstudie_zur_Fahradwirtschaft_2023.pdf
- ^{xxv} ZIV (2024), ZIV-Marktdaten Fahrräder und E-Bikes 2023: Die Zahlen im Detail. Online verfügbar unter: <https://www.ziv-zweirad.de/ziv-marktdaten-fahrraeder-und-e-bikes-2023-die-zahlen-im-detail/>
- ^{xxvi} Industrie-Verband Motorrad (IVM), Presseerklärung „Die ökonomische Bedeutung der Motorradwirtschaft in Deutschland“, <https://ivm-ev.de/news-presse/pressemitteilungen/view/10/die-oekonomische-bedeutung-der-motorradwirtschaft-in-deutschland>, abgerufen am 13.05.2024
- ^{xxvii} <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/199228/umfrage/bestand-an-kraftraedern-in-deutschland/>, abgerufen am 13.05.2024
- ^{xxviii} Janson, M. (2022). E-Scooter-Trend flacht langsam ab. Online verfügbar unter: <https://de.statista.com/infografik/25649/umsaetze-und-nutzer-im-segment-e-scooter-sharing-in-deutschland/>

-
- ^{xxix} Statista Market Insights (2024), E-Scooter-Sharing – Deutschland. Online verfügbar unter <https://de.statista.com/outlook/mmo/shared-mobility/e-scooter-sharing/deutschland>
- ^{xxx} Ecke, Lisa, u.a.: Deutsches Mobilitätspanel (MOP) – Wissenschaftliche Begleitung und Auswertungen Bericht 2022/2023: Alltagsmobilität und Fahrleistung. Karlsruhe 2023, S. 106
- ^{xxxi} Infas, DLR, IVT und infras 360 (2018): Mobilität in Deutschland (im Auftrag des BMVI)
- ^{xxxii} ebd.
- ^{xxxiii} SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH (2023), Fahrrad-Monitor 2023 Ergebnisse einer repräsentativen Online-Befragung, Vollständiger Ergebnisbericht (im Auftrag des BMDV), Online verfügbar unter: https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/StV/fahrradmonitor-langfassung.pdf?__blob=publicationFile
- ^{xxxiv} ebd.
- ^{xxxv} ebd.
- ^{xxxvi} ebd.
- ^{xxxvii} ebd.
- ^{xxxviii} ebd.
- ^{xxxix} TÜV Rheinland (2020), Ein Jahr E-Scooter in Deutschland: Akzeptanz sehr gering, Köln, Online verfügbar unter: <https://www.pressebox.de/pressemitteilung/tuev-rheinland/Ein-Jahr-E-Scooter-in-Deutschland-Akzeptanz-sehr-gering/boxid/1007400#:~:text=T%C3%9CV%20Rheinland%3A%20Gesetzliche%20Helmpflicht%20findet, Elektro%20DTretroller%20st%C3%B6ren%20den%20Stra%C3%9Fenverkehr&text=Von%20Begeisterung%20f%C3%BCr%20E%20Scooter%20kann%20in%20Deutschland%20keine%20Rede%20sein.>
- ^{xl} Statistisches Bundesamt (2023), Anzahl der Unfälle mit Personenschaden bei E-Scootern in Deutschland nach Unfallfolgen in den Jahren von 2021 bis 2022 [Graph]. In Statista. Online verfügbar unter: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1130199/umfrage/unfaelle-mit-e-scootern-in-deutschland/>
- ^{xli} <https://www.tuev-verband.de/pressemitteilungen/tuev-verband-attestiert-zugelassenen-e-scootern-hohes-sicherheits-und-brandschutzniveau, abgerufen am 13.05.2024>
- ^{xlii} ADAC (2023), So nutzen die Deutschen E-Scooter. Online verfügbar unter: <https://www.adac.de/verkehr/standpunkte-studien/mobilitaets-trends/nutzung-von-e-scootern/>
- ^{xliii} Krauss, Konstantin; Doll, Claus; Thigpen, Calvin (2022), The Net Sustainability Impact of Shared Micromobility in Six Global Cities, Fraunhofer ISI, Karlsruhe
- ^{xliv} ebd.
- ^{xlv} ebd.
- ^{xlvi} ebd.
- ^{xlvii} Arndt, Wulf-Holger u.a. (2020), Integration von Ansätzen geteilter Mobilität in nachhaltigen urbanen Verkehrsentwicklungsplänen (SUMP) – Ein Themenleitfaden, Berlin
- ^{xlviii} Statista (2019), Wofür nutzen Sie Ihr Motorrad normalerweise?, Online verfügbar unter: <https://de.statista.com/prognosen/975758/umfrage-in-deutschland-zum-verwendungszweck-von-motorraedern>
- ^{xlix} <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/155669/umfrage/fahrleistung-von-kraftraedern-in-deutschland/>, abgerufen am 13.05.2024
- ^l SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH (2023), Fahrrad-Monitor 2023 Ergebnisse einer repräsentativen Online-Befragung, Vollständiger Ergebnisbericht (im Auftrag des BMDV), Online verfügbar unter: https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/StV/fahrradmonitor-langfassung.pdf?__blob=publicationFile
- ^{li} Weiss, Martin; Dekker, Peter u.a., On the electrification of road transportation – A review of the environmental, economic, and social performance of electric two-wheelers (2015), Transportation Research Part D: Transport and Environment, Volume 41, <https://doi.org/10.1016/j.trd.2015.09.007>
- ^{lii} VM Baden-Württemberg (2024), Studie: Motorradlärm ist besonders störend [Pressemitteilung], Online verfügbar unter: <https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/studie-motorradlaerm-ist-besonders-stoerend>
- ^{liii} Weiss, Martin, Dekker, Peter u.a. (2015), On the electrification of road transportation – A review of the environmental, economic, and social performance of electric two-wheelers Transportation Research Part D: Transport and Environment, Volume 41, <https://doi.org/10.1016/j.trd.2015.09.007>
- ^{liv} Ludin, Daniela, Schreier, Norbert, u.a. (2023), Acceptance of E-Motorcycles: A Longitudinal Survey at Loewensteiner Platte, South Germany, World Electric Vehicle Journal 14, no. 12: 326. <https://doi.org/10.3390/wevj14120326>
- ^{lv} RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) (2024), Leichtkraftfahrzeuge: Klimarettung auf Kosten der Sicherheit? Online verfügbar unter: <https://www.rnd.de/e-mobility/e-autos-geht-klimarettung-bei-leichtkraftfahrzeugen-auf-kosten-der-sicherheit-2KWDFGNKDFRA45S6Z2SZG2P4.html>
- ^{lvi} Hellweger Anzeiger (2021), Darauf geht die Post ab: Der größte Fahrradhalter Deutschlands hat 29.000 Räder. Online verfügbar unter: <https://www.hellwegeranzeiger.de/kamen/darauf-geht-die-post-ab-der-groesste-fahrradhalter-deutschlands-hat-29-000-raeder-w1663902-1000442513/>

-
- ^{lvii} Bundesverband Paket & Express Logistik (BIEK) (2024), Im Fokus Innenstadtlogistik der Kurier-, Express-, und Paket-Dienste (KEP), Online verfügbar unter: <https://bpex-ev.de/publikationen/faktenpapiere.html>
- ^{lviii} Radlogistik Verband Deutschland e. V. (2023) Branchenreport Radlogistik 2023, Online verfügbar unter: https://rlvd.bike/wp-content/uploads/2023/03/Branchenreport_Radlogistik-2023-1.pdf
- ^{lix} Gengenbach, Sebastian (2022), REPORT – GEWERBLICHE LASTENRÄDER Nische mit Zukunft, Velobiz.de, Online verfügbar unter: <https://www.velobiz.de/news/nische-mit-zukunft-veloQXJ0aWNsZS8yNjUzMjQbiz>
- ^{lx} Justtakeaway.com (2022), Lieferando-Kuriere erhalten Smartphones, mehr Lohn und bundesweit Fahrräder [Pressemitteilung], Online verfügbar unter: <https://www.justtakeaway.com/newsroom/de-DE/208584-lieferando-kurier-innen-erhalten-smartphones-mehr-lohn-und-bundesweit-fahrrader>
- ^{lxi} SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH (2023), Fahrrad-Monitor 2023 Ergebnisse einer repräsentativen Online-Befragung, Vollständiger Ergebnisbericht (im Auftrag des BMDV), Online verfügbar unter: https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/StV/fahrradmonitor-langfassung.pdf?__blob=publicationFile
- ^{lxii} ebd.
- ^{lxiii} ebd.
- ^{lxiv} VuMA (2020), Wichtigste Kriterien beim Autokauf in Deutschland in den Jahren 2017 bis 2020 [Graph]. Online verfügbar unter: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/171605/umfrage/wichtige-kriterien-beim-autokauf/>
- ^{lxv} Brost, Mascha, Ehrenberger, Simone, Dasgupta, Isheeka, Hahn, Robert (2022), The Potential of Light Electric Vehicles for Climate Protection through Substitution for Passenger Car Trips – Germany as a Case Study – Project Report
- ^{lxvi} ebd.
- ^{lxvii} Gebhardt, Laura; Brost, Mascha; Seiffert, Robert (2023) What Potential Do Light Electric Vehicles Have to Reduce Car Trips? *Future Transportation* (3), Seiten 918-930. Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). doi: 10.3390/futuretransp3030051. ISSN 2673-7590.
- ^{lxviii} Ehrenberger, Simone, Dasgupta, Isheeka, Brost, Mascha, Gebhardt, Laura, und Seiffert, Robert (2022), Potentials of Light Electric Vehicles for Climate Protection by Substituting Passenger Car Trips. *World Electric Vehicle Journal*, 13 (183). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). doi: 10.3390/wevj13100183. ISSN 2032-6653.
- ^{lxix} Infas, DLR, IVT und infras 360 (2018): Mobilität in Deutschland (im Auftrag des BMVI)
- ^{lxx} Gebhardt, Laura; Brost, Mascha; Seiffert, Robert (2023), What Potential Do Light Electric Vehicles Have to Reduce Car Trips? *Future Transportation* (3), Seiten 918-930. Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI).
- ^{lxxi} Infas, DLR, IVT und infras 360 (2018): Mobilität in Deutschland (im Auftrag des BMVI)
- ^{lxxii} Brög, Werner, Erl, Erhard (1983), Potentiale des Fahrradverkehrs in den Modellstädten Detmold und Rosenheim. Socialdata Institut für empirische Sozial- und Infrastrukturforschung, München. = Werkstattbericht Nr. 6 zum Modellvorhaben „Fahrradfreundliche Stadt“, Hrsg. Umweltbundesamt, Berlin
- ^{lxxiii} Bundesregierung.de (2024), Mehr Energie aus erneuerbaren Quellen [Themenseite]. Online verfügbar unter: <https://www.bundesregierung.de/breg-de/schwerpunkte/klimaschutz/energiewende-beschleunigen-2040310>
- ^{lxxiv} Umweltbundesamt (UBA) (2023), Notwendigkeit des Netzausbaus [Themenseite]. Online verfügbar unter: <https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/netzausbau#Netzausbau>
- ^{lxxv} Bundesregierung.de (2024), Mehr Energie aus erneuerbaren Quellen [Themenseite]. Online verfügbar unter: <https://www.bundesregierung.de/breg-de/schwerpunkte/klimaschutz/energiewende-beschleunigen-2040310>
- ^{lxxvi} Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) (2023), fdzoff.fzfrbt.2023.1, doi: 10.25525/kba-fdzoff.fzfrbt.2023.1
- ^{lxxvii} Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) (2023), Informationen zu aktuellen Abgastests [Themenseite]. Online verfügbar unter: <https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/informationen-zu-wltp-tests.html>
- ^{lxxviii} Globales Emissions-Modell Integrierter Systeme [GEMIS]: Version 4.6. Informationen online verfügbar unter: <http://www.oeko.de/service/gemis/>.
- ^{lxxix} Ehrenberger, Simone, Dasgupta, Isheeka, Brost, Mascha, Gebhardt, Laura, und Seiffert, Robert (2022), Potentials of Light Electric Vehicles for Climate Protection by Substituting Passenger Car Trips. *World Electric Vehicle Journal*, 13 (183). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI).
- ^{lxxx} Kraftfahrt-Bundesamt, Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern nach Herstellern und Handelsnamen (FZ 4), Jahr 2021
- ^{lxxxi} Kraftfahrt-Bundesamt, Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach Marken und Modellreihen (FZ 10), Monatsergebnisse, Dezember 2022
- ^{lxxxii} ADAC Fahrzeugdatenbank 2022
- ^{lxxxiii} ISO 14040 (2006 / 2018), Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework
- ^{lxxxiv} ISO 14044 (2006 / 2018), Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework
- ^{lxxxv} ecoinvent Center (2020): ecoinvent Version 3.7. database. Version 3.7: ecoinvent Center. Online verfügbar unter www.ecoinvent.org

-
- ^{lxxxvi} Severengiz, S.; Finke, S.; Schelte, N.; Wendt, N. (2020), Life Cycle Assessment on the Mobility Service E–Scooter Sharing. In 2020 IEEE European Technology and Engineering Management Summit; E–TEMS 2020; IEEE: Dortmund, Germany,.
- ^{lxxxvii} Moreau, H.; Meux, L. J.; Zeller, V.; D’Ans, P.; Ruwet, C.; Achten, W.M.J. (2020), Dockless E-scooter: A green solution for mobility? Comparative case study between dockless e-scooters, displaced transport, and personal e-scooters. *Sustainability* 2020, 12, 1803. <https://doi.org/10.3390/su12051803>.
- ^{lxxxviii} Bonilla-Alicea, R.J.; Watson, B.C.; Shen, Z.; Tamayo, L.; Telenko, C. (2020), Life cycle assessment to quantify the impact of technology improvements in bike-sharing systems. *J. Ind. Ecol.*, 24, 138–148.
- ^{lxxxix} Kerdlap, P.; Gheewala, S.H. (2016), Electric Motorcycles in Thailand—A Life Cycle Perspective. *J. Ind. Ecol.*, 20, 1399–1411.
- ^{xc} Cox, B.L.; Mutel, C.L. (2018), The environmental and cost performance of current and future motorcycles. *Appl. Energy*, 212, 1013–1024
- ^{xci} Helmers, E.; Dietz, J.; Weiss, M. (2020), Sensitivity Analysis in the Life–Cycle Assessment of Electric vs. Combustion Engine Cars under Approximate Real–World Conditions. *Sustainability* 2020, 12, 1241
- ^{xcii} UBA (2023): Entwicklung der spezifischen Emissionen des deutschen Strommix 1990-2021 und erste Schätzungen 2022. CO₂-Emissionen pro Kilowattstunde Strom stiegen in 2022 | Umweltbundesamt
- ^{xciii} Umweltbundesamt (UBA) (2024), Klimaemissionen sinken 2023 um 10,1 % – größter Rückgang seit 1990 [Themenseite]. Online verfügbar unter: <https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/klimaemissionen-sinken-2023-um-101-%>
- ^{xciv} Kraftfahrtbundesamt (KBA) 2024, Fahrzeugzulassungen im Dezember 2023 – Jahresbilanz [Pressemitteilung]. Online verfügbar unter: https://www.kba.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Fahrzeugzulassungen/2024/pm01_2024_n_12_23_pm_komplett.html
- ^{xcv} Umweltbundesamt (UBA) (2021), Warum ist Feinstaub schädlich für den Menschen? [Themenseite]. Online verfügbar unter: <https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/warum-ist-feinstaub-schaedlich-fuer-den-menschen>
- ^{xcvi} Europäische Umweltagentur (EEA) (2023), EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2023 - Road transport 2023, Online verfügbar unter: <https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2023/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-b-i/view>
- ^{xcvii} OECD (2020), Non-exhaust Particulate Emissions from Road Transport: An Ignored Environmental Policy Challenge, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/4a4dc6ca-en>
- ^{xcviii} ebd.
- ^{xcix} Umweltbundesamt Österreich, Staub [Themenseite]. Online verfügbar unter: <https://www.umweltbundesamt.at/umweltthemen/luft/luftschadstoffe/staub>
- ^c EMEP Centre on Emission Inventories and Projections (2023), Data viewer – reported emissions data Online verfügbar unter: <https://www.ceip.at/data-viewer-2/officially-reported-emissions-data>
- ^{ci} Garg, Bhagwan D., Cadle, Steven H., u.a. (2000) Brake Wear Particulate Matter Emissions, *Environmental Science & Technology* 34 (21), DOI: 10.1021/es001108h
- ^{cii} Bertling, Jürgen; Bertling, Ralf; u.a. (2018) Kunststoffe in der Umwelt: Mikro- und Makroplastik. Ursachen, Mengen, Umweltschicksale, Wirkungen, Lösungsansätze, Empfehlungen. Kurzfassung der Konsortialstudie, Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT, Oberhausen
- ^{ciii} ebd.
- ^{civ} Prenner, Stefanie, Allesch, Astrid, Staudner, Margarethe, Rexeis, Martin, Schwingshackl, Michael, Huber-Humer, Marion, Part, Florian (2021), Static modelling of the material flows of micro- and nanoplastic particles caused by the use of vehicle tyres, *Environmental Pollution*. 290. 118102. DOI: 10.1016/j.envpol.2021.118102.
- ^{cv} Umweltbundesamt (UBA) (2021), Warum ist Feinstaub schädlich für den Menschen? [Themenseite], Online verfügbar unter: <https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/warum-ist-feinstaub-schaedlich-fuer-den-menschen>
- ^{cvi} Prenner, Stefanie, Allesch, Astrid, Staudner, Margarethe, Rexeis, Martin, Schwingshackl, Michael, Huber-Humer, Marion, Part, Florian (2021), Static modelling of the material flows of micro- and nanoplastic particles caused by the use of vehicle tyres, *Environmental Pollution*. 290. 118102. DOI: 10.1016/j.envpol.2021.118102.
- ^{cvi} OECD (2020), Non-exhaust Particulate Emissions from Road Transport: An Ignored Environmental Policy Challenge, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/4a4dc6ca-en>
- ^{cviii} Simons, A. (2016), Road transport: new life cycle inventories for fossil-fuelled passenger cars and non-exhaust emissions in ecoinvent v3, *The International Journal of Life Cycle Assessment* 21, <https://doi.org/10.1007/s11367-013-0642-9>
- ^{cix} Garg, Bhagwan D., Cadle, Steven H., u.a. (2000), Brake Wear Particulate Matter Emissions, *Environmental Science & Technology* 34 (21), DOI: 10.1021/es001108h

-
- ^{cx} Europäische Umweltagentur (EEA) (2023), EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2023 - Road tyre and brake wear 2023. Online verfügbar unter: <https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2023/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-b-vi/view>
- ^{cxii} Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) (2022), Umweltbewusstsein in Deutschland 2020 – Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage, Online verfügbar unter: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/ubs_2020_0.pdf
- ^{cxiii} Wothge, J., Niemann, H. (2020), Gesundheitliche Auswirkungen von Umgebungslärm im urbanen Raum. Bundesgesundheitsbl 63, 987–996 . <https://doi.org/10.1007/s00103-020-03178-9>
- ^{cxiii} ebd.
- ^{cxiv} Umweltbundesamt (UBA) (2013), Kurzfristig kaum Lärminderung durch Elektroautos [Positionspapier], Online verfügbar unter: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/dokumente/position_kurzfristig_kaum_laermminderung_im_verkehr.pdf
- ^{cxv} Umweltbundesamt (UBA) (2014), Lärmindernde Fahrbahnbeläge – Ein Überblick über den Stand der Technik, Online verfügbar unter: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_20_2014_laermmindernde_fahrbahnbelaege_barrierefrei.pdf
- ^{cxvi} Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) (2012), § 49 Geräuschentwicklung und Schalldämpferanlage, online verfügbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/_49.html
- ^{cxvii} UDV (2021), Sicherheitsempfinden und Fahrverhalten von SUV-Fahrer:innen, Unfallforschung kompakt Nr. 111, Berlin
- ^{cxviii} UDV (2012), Sport Utility Vehicles im Unfallgeschehen, Unfallforschung kompakt Nr. 34, Berlin
- ^{cxix} EURO NCAP (2014), Euro NCAP's Spotlight Falls on Heavy Quadricycles [Pressemitteilung], online verfügbar unter: <https://www.euroncap.com/en/press-media/press-releases/euro-ncap-s-spotlight-falls-on-heavy-quadricycles>
- ^{cxix} UDV (2012), Sport Utility Vehicles im Unfallgeschehen, Unfallforschung kompakt Nr. 34, Berlin
- ^{cxxi} Tolouei, R., Maher, M. J., and Titheridge, H. (2013) Vehicle mass and injury risk in two-car crashes: a novel methodology. Accident Analysis and Prevention, 50. 155 - 166. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2012.04.005>
- ^{cxix} UDV (2021), Sicherheitsempfinden und Fahrverhalten von SUV-Fahrer:innen, Unfallforschung kompakt Nr. 111, Berlin
- ^{cxix} UDV (2020), Unfallrisiko Parken für Fußgänger und Radfahrer, Unfallforschung kompakt Nr. 98, Berlin
- ^{cxix} ebd.
- ^{cxix} Umweltbundesamt (UBA) (2024), Bodenversiegelung [Themenseite], Online verfügbar unter: <https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/boden/bodenversiegelung#okologische-auswirkungen>
- ^{cxix} ebd.
- ^{cxix} FGSV (2023), Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs EAR 23, Kap. 3.3.1, FGSV 283, Köln
- ^{cxix} FGSV (2023), Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs EAR 23, FGSV 283, Köln
- ^{cxix} ebd.
- ^{cxix} FGSV (2006), Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen Ausgabe 2006, FGSV 200, Köln
- ^{cxix} Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (2020), Qualitätsstandards und Musterlösungen, Online verfügbar unter: https://www.nahmobil-hessen.de/wp-content/uploads/2021/05/Qualitaetsstandards_und_Musterloesungen_2te_Auflage_inkl_Ergaenzungen_2021-05-05.pdf
- ^{cxix} Bundesministerium für Digitales und Verkehr: Nationaler Radverkehrsplan 3.0. Fahrradland Deutschland 2030. Berlin 2022.
- ^{cxix} Gesetz zur Einführung des Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen sowie zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes, GV. NRW Ausgabe 2021 Nr. 79 vom 17.11.2021 Seite 1189 bis 1208.
- ^{cxix} Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (2022), Aktionsplan des Landes Nordrhein-Westfalen zum Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz (FaNaG), Düsseldorf
- ^{cxix} Lebenswerte Städte und Gemeinden (2024), Eine Initiative des Städtetages. Online verfügbar unter: <https://lebenswerte-staedte.de/de/>
- ^{cxix} Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr (Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung – eKFV) vom 6. Juni 2019 (BGBl. I S. 756), die zuletzt durch Artikel 9 der Verordnung vom 20. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 199) geändert worden ist
- ^{cxix} Bundesanstalt für Straßenwesen (2018), Untersuchung zu Elektrokleinstfahrzeugen, Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen Heft F 125, Bergisch Gladbach

-
- ^{cxviii} VDI (2023), Das Potenzial neuer Kleinfahrzeuge für Umwelt und Sicherheit. Online verfügbar unter: <https://www.vdi.de/news/detail/das-potenzial-neuer-kleinfahrzeuge-fuer-umwelt-und-sicherheit>
- ^{cxviiii} Randelhoff, Martin (2018), Reisezeitunterschiede unterschiedlicher Verkehrsarten von Tür zu Tür im Stadtverkehr – Realität und subjektive Wahrnehmungsverzerrung = Zukunft Mobilität, 14. Juni 2018. Online verfügbar unter: <https://www.zukunft-mobilitaet.net/167997/analyse/tuer-zu-tuer-reisezeit-stadtverkehr-pkw-miv-oepnv-radverkehr-pedelec-gleichheit-subjektive-verzerrung/>, abgerufen am 13.05.2024
- ^{cxlix} Otto-Zimmermann, Konrad (2016), EcoMobileum - Themenwelt „Mobilität zwischen Schuh und Auto“. Projekt eines Lern- und Erlebnisortes für Ökomobilität in Freiburg. Freiburg
- ^{cl} Schwedes, Oliver; Otto-Zimmermann, Konrad: Das EcoMobileum - Erlebniswelt für eine neue Mobilitätskultur. In: Transforming Cities 1/2021, S. 78-82
- ^{cli} Otto-Zimmermann, Konrad; Schwedes, Oliver: Konzept für eine neue Erlebniswelt - EcoMobileum für nachhaltige Mobilität. In: Veloplan 2/2021, Seiten 46-51
- ^{clii} Zukunftsinstitut (2023), Die Tankstelle der Zukunft: 4 Szenarien, Online verfügbar unter: <https://www.zukunftsinstitut.de/zukunftsthemen/tankstelle-der-zukunft>
- ^{cliii} Egner, Ute (2021), Senkung der Mehrwertsteuersätze im Zuge der CoronaPandemie – wie wirkte sie auf die Inflation?, WISTA – Wirtschaft und Statistik, ISSN 1619-2907, Statistisches Bundesamt (Destatis), Wiesbaden, Vol. 73, Iss. 3, pp. 106-124
- ^{cliv} Bundesverwaltungsgericht (2024), Urteil vom 13.06.2023 – BverwG 9 CN 2.22 (Leitsatz), Online verfügbar unter: <https://www.bverwg.de/de/130623U9CN2.22.0>
- ^{clv} <https://www.auto-motor-und-sport.de/tech-zukunft/mia-electric-comeback-2024-16000-euro/>, abgerufen am 20.04.2024
- ^{clvi} (<https://www.transportenvironment.org/discover/neue-analyse-kleinere-elektroautos-konnen-bedarf-an-kritischen-metallen-um-fast-ein-viertel-senken/>)
- ^{clvii} Kraftfahrtbundesamt (2024), Glossar [Themenseite], Online verfügbar unter: <https://www.kba.de/SharedDocs/Glossareintraege/DE/K/Kraftfahrzeug.html>
- ^{clviii} Gabler Wirtschaftslexikon (2024), Revision von Kraftrad (Krad) vom 19.02.2018, Online verfügbar unter: <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kraftrad-krad-37961/version-261388>
- ^{clix} Kraftfahrtbundesamt (2024), Glossar [Themenseite], Online verfügbar unter: https://www.kba.de/SharedDocs/Glossareintraege/DE/L/L_Fahrzeuge.html
- ^{cl} Gehl, Jan (2022), Das menschliche Maß. Städte für Menschen, Walter de Gruyter, Berlin/Boston
- ^{cli} Sale, Kirkpatrick (2017) Human Scale revisited, Chelsea Green Publishing, White River Junction
- ^{clii} Diaz u.a. (o. J.): Zukunftsfeld Mikromobile E-Tretroller & Co. Anforderungen und Handlungsmöglichkeiten für Kommunen und kommunale Aufgabenträger in der Region Frankfurt RheinMain